

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Моця О.П.

Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу
Інститут археології НАН України

ПОШИРЕННЯ ХРИСТІЯНСТВА НА РУСІ: МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ПРОНИКНЕННЯ

Слід відзначити, що перші сліди проникнення християнських ідей на майбутні давньоруські землі прослідковуються задовго до фіксації тут державотворчих процесів в кінці I тис. н.е. В першу чергу, це відноситься до легендарного перебування апостола Андрія на київських горах, де він встановив хрест. Відомі також факти проникнення нових ідеологічних поглядів на Кримський півострів ще з часів перебування тут (в Херсоні – Херсонесі – Корсуні) Климента – третього спадкоємця апостола Петра на єпископській кафедрі Риму. А створення єпископства в самому Корсуні датується періодом гонінь на християн за правління імператора Діоклетіана. Проте, як нерідко бувало, всі ці церковні перекази та легенди виникли значно пізніше від подій, про які вони (реально чи нереально) розповідають. Про реальне ствердження тут християнських ідей слід говорити лише починаючи з другої половини I тис. н.е., хоча проживання ранніх християн тут уже в римський час зовсім не виключається (але лише як прихильників на той час ще “приватної віри” – за висловом Є. Голубинського).

Другим ймовірним регіоном розповсюдження раннього християнства, на думку окремих дослідників, стали землі між Дніпром та Дунаєм – місцевості, де проживали носії черняхівської археологічної культури, які мали безпосереднє відношення (хоча б у якійсь своїй частині) до етногенезу слов'ян. Але навіть у відношенні слов'янських старожитностей перших століть другої половини I тис. н.е. археологічних підтверджень на користь даного ідеологічного процесу тут зовсім не маємо¹.

Ситуація на півдні східнослов'янського світу починає змінюватися в часи власне формування Київської держави в кінці I тис. н.е., коли після походу військ князів Аскольда і Діра на столицю Візантійської імперії та переговорів, константинопольський патріарх Фотій у своєму окружному посланні повідомив, що “так звані Роси і вони в теперішній час змінили еллінське та нечестиве вчення, котре тримали до цього, на чисту і правдиву, християнську віру... І так запалили їх любов до віри, що вони прийняли єпископа та пастиря й вітали християнське богослужіння з особливою ретельністю і старанням”². Звичайно, для цієї цілком конкретної події така категорична заява була в певному сенсі “модерною”, а в самій акції в значній мірі бажане видавалося за дійсне. Але подальші ідеологічні діяння (хрещення княгині Ольги, офіційне введення християнства за православною обрядовістю в часи великого князювання Володимира Святославича) не викликає сумнівів, що дніпровський шлях по лінії Константинополь – Корсунь – Київ являвся основним у поширенні християнства східної моделі на землі Русі.

Але чи існували йому альтернативи? Розглянемо й такі можливості.

Одну із гіпотез висловив ще на початку XX ст. відомий історик М.Д. Приселков. За його версією після невдалих спроб княгині Ольги створити власну і незалежну від Константинополя та Риму церковну організацію на Русі, й обговорення цього питання з Костянтином Багрянородним і Оттоном I, її онук Володимир Святославич звернув свій погляд на державу Самуїла, коли в Охриді з'явилася нова патріарша кафедра. Тож він міг звернутися (певною мірою в “піку” іншим духовним лідерам), до ієрарха цього третього, і на той час вельми перспективного християнського центра. Отримання благословення для власної релігійної організації з Македонії дало змогу молодій Київській Русі та її великому князю обійти церковно-політичні тенети в пе-

¹ Моця Олександр, Ричка Володимир. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996. – С. 34-38.

² Барсов Т. Константинопольський патріарх и его власть над русской церковью. – СПб, 1878. – С. 208.

ршу чергу візантійського імператора і вже з перших часів існування власної церковної організації проводити незалежну політику¹.

Але така теорія не знайшла підтримки в більшості спеціалістів, і зокрема у Г.В. Вернадського, який з цього приводу писав: “Ця теорія здається на перший погляд дуже до-тепною, і протягом ряду років я був готовий її сприйняти. Однак більш прискіпливо вивчивши проблему, я повинен був від неї відмовитись. Приселков фактично виявився нездатним запропонувати якісь прямі докази для своєї болгарської теорії. Не існує згадок про залежність руської Церкви від архієпископа Орчиди (тобто Охрида – *О.М.*) в якихось джерелах – руських чи болгарських”². Ми також схилиємося до такого цілком логічного висновку.

Перед тим як перейти до розгляду ще однієї гіпотези, звернемося до можливостей археології під час реконструкції процесів ідеологічного порядку в давньоруському суспільстві. В першу чергу, окрім архітектурних залишків та предметів християнського культу, слід звернути увагу на еволюцію поховального обряду, котрий в ті часи (кінець I – початок II тис. н.е.) пройшов кілька етапів: кремація на стороні від місця майбутнього захоронення – кремація на місці майбутнього захоронення – інгумація на рівні давньої поверхні (в усіх перерахованих випадках над небіжчиком насипався курган). Далі вже з’являється підкурғанна яма (вмерлий похований за обрядом інгумації). А потім і традиційні християнські захоронення – без зведення самого курғану, хоча, можливо, звичай і нині створювати невеликі насипи над могилою є певною мірою “атавізмом”, відголоском давніх вірувань у світогляді східних слов’ян. Поява підкурғанної ями, безперечно, являється свідченням якраз впливу християнської релігії, згідно з канонами котрої вмерлого перед “страшним судом” слід покладати якраз під землю, а не на її давню денну поверхню. А саме збереження курғану на цьому ранньому етапі говорить про певний релігійний синкретизм в часи Київської Русі, що зокрема знайшло відображення і у терміні “двовір’я”³.

Для часів ранньої Русі підкурғанні ямні поховання, в першу чергу, зафіксовані в київському регіоні. Це й зрозуміло – якраз в даній місцевості християнські ідеї сприймалися найшвидше. Але на землях західніше Середнього Подніпров’я ситуація вимальовується по-іншому: основна маса підкурғанних ямних поховань досліджена на території Західної Волині. У найзахіднішій частині згаданої території зафіксований і безкурғанний (тобто класичний християнський) могильник в літописному Перемишлі (сучасному Пшемислі). В той же час, територія літописних древлян (Східна Волинь) в більшості дає датовані комплекси цього ж часу, але які зберігають залишки захоронень за обрядом інгумації на рівні давньої поверхні (ще язичницький звичай). Древлянська земля начебто розрізає навпіл використання підкурғанного ямного обряду в районі Карпат та Середнього Дніпра, а це вимагає пояснення.

Зразу ж слід відзначити, що археологічні дослідження слов’яно-русських старожитностей на землях Західної Волині, і зокрема літописних Червенських градів в басейні Західного Бугу, а також аналіз наявних письмових джерел підтверджують думку А.М. Насонова, що “тут на той час, коли сюди прийшло “руське” панування, вже існували міста з місцевим правлячим класом феодалів, що спаяв, об’єднав відому територію, населену східними слов’янами”⁴. Такий ранній розвиток феодальних відносин у цілому регіоні міг, так само як і у районі Києва, викликати інтерес до християнської релігії (навіть без впливу з Дніпра). У зв’язку з цим слід також відзначити, що розглянута територія входила в контактну зону, в середині котрої відбувалися історичні процеси, які включали певний синтез античності і варварства. А в політичному відношенні землі літописних дулібів і хорватів якоюсь мірою знаходилися в сфері інтересів Великоморавської держави⁵.

¹ Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. – СПб, 1913.

² Вернадский Г.В. Киевская Русь. – Тверь; Москва, 2004. – С. 76.

³ Погребальные памятники южнорусских земель IX–XIII вв. – К., 1990. – С. 67-108.

⁴ Насонов А.Н. “Русская земля” и образование территории древнерусского государства. – М., 1951. – С. 130.

⁵ Исаевич Я.Д. “Грады Червенские” и Перемышльская земля в политических взаимоотношениях между восточными и западными славянами (конец IX – начало XII вв.) // Исследования по истории славянских и балканских народов эпохи средневековья. – М., 1972. – С. 119, 120.

В науковій літературі досить ґрунтовно досліджені спроби Риму включити в сферу своїх інтересів землі східних слов'ян. Висловлювалася навіть думка про існування такої релігійної течії як східне християнство, котре начебто поширювалося на Русь із Заходу (предтеча уніатства). Але автори такої концепції переносили в часи раннього середньовіччя ті особливості розвитку відносин між східною та західною церквами, що були характерними вже для XVI–XVII ст.

В нашому ж випадку слід пам'ятати і про те, що друга половина IX ст. стала часом різкого посилення зовнішньополітичної активності Візантійської імперії, що супроводжувалася пожевленням діяльності її церкви. Діяльність ця розвивалася у двох напрямках, одним з котрих були Балкани, Крим, Північний Кавказ і Східна Європа. Досить важливе місце у цій глобальній операції відводилося солунським братам Кирилу і Мефодію в їх подвижницькій праці на території Великої Моравії¹.

Можливо, припускати, що вже звідти візантійське християнство могло попадати на землі східних слов'ян не дніпровським шляхом, а через Карпати. Проникнення християнських ідей з території сучасних Словаччини та Чехії в східному напрямі підтверджується, зокрема, тим, що на Русі знали не лише житіє Св. В'ячеслава, але й кілька інших старослов'янських пам'яток великоморавського й давньочеського походження (Св. Людмили та інші). Окрім того, деякі дослідники до кінця IX – початку X ст. відносять будівництво в Перемишлі білокам'яної ротонди, котра в плані подібна до аналогічних споруд кінця IX ст. у Лівому Градці (Чехія) та Старому Місті в Угерське Градіште (Моравія). Я.Д. Ісаєвич цілком слушно вважав, що навіть якщо припускати дещо пізніше будівництво перемишльської ротонди, то все одно є підстави вбачати в ній відображення великоморавських традицій².

Великоморавські традиції певною мірою знайшли відображення і в особливостях кількох підкурганних поховань Підгірцівського могильника (некрополя літописного Пліснеська) на Львівщині, де в роті небіжчика знаходилася вирізана із золотого листа пластина – так званий “обол мертвих”, що був зовсім не типовим для поховань східнослов'янського люду. В той же час, вони відомі лише на частині великоморавських могильників³.

До вищенаведеного слід додати ще один красномовний історичний факт: на початку 977 р. празький єпископ Войцех по дорозі з Угорщини в Гнезно прибув до Кракова, що тоді належав до його єпархії, де наштотхнувся на виконання в церковній службі православного обряду. А на чолі кліру знаходилися поставлені із Болгарії (підпорядкованій тоді константинопольській патріархії) священники. Тож майбутнього польського святого обурило не так слов'янська служба, як підпорядкування настоятелів забороненій на його території східній церкві⁴. Х. Ловмянський допускав навіть можливість функціонування на території Малопольщі в X ст. слов'янської єпископії, але така думка, звичайно, не знайшла підтримки у інших польських істориків.

Але наведені вище факти дозволяють вести мову про те, що в кінці I тис. н.е. Візантія могла конкурувати з Римом на ідеологічних теренах та зберігати своєрідний плацдарм по західний бік Карпат в процесі поширення в східному напрямі своєї релігійної доктрини. Дещо пізніше позиції православ'я та католицтва і в цьому регіоні перейшли в стан відносної стабільності, хоча протистояння обох сторін продовжувалося і надалі (зокрема це стосується уніатства).

Тож поширення православних ідей на Русі могло відбуватися не лише традиційним дніпровським шляхом – існували й інші варіанти. Але однозначно можна стверджувати, що східний варіант християнського віровчення на віки став превалюючим у свідомості східних слов'ян. А розглянуті вище процеси стали лише “першим камінчиком” у послідуючих діяннях, що впливали на розвиток релігійної свідомості представників східної гілки слов'янської ойкумени.

¹ Сказание о начале славянской письменности. – М., 1981. – С. 16, 17.

² *Исаевич Я.Д.* Культура Галицко-Волынской Руси // Вопросы истории. – 1973. – № 1. – С. 102.

³ *Поулик Й.* Вклад чехословацкой археологии в изучение истории Великой Моравии // Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. – М., 1985. – С. 38.

⁴ *Lowmianski H.* Religia slowian i jej upadek (w. VI–XII). – Warszawa, 1986. – P. 303.

Сагайдак М.А.

Кандидат історичних наук
Директор Центру археології Києва ІА НАН України

ПРО ДЕЯКІ ТРУДНОЩІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧАТКІВ ДАВНЬОРУСЬКИХ МІСТ

Про загальну концепцію історії давньоруського літописання написано немало, однак стосовно міської історії дослідники підкреслюють, по-перше, розрізненість історичних свідоцтв, по-друге, їх вибіркового характеру. Свого часу цей стан писемних джерел щодо міст констатував у передмові до своєї книги “Древнерусские города”, академік М.М. Тихомиров, зауваживши, що більш-менш повне уявлення можна отримати тільки про такі міста, як Київ, Великий Новгород, Володимир Залеський, у яких склалися літописи, а вже про Чернігів, Смоленськ, Ростов, Суздаль інформації набагато менше, не говорячи про решту міст XI–XIII ст. Як знаємо, брак літописної інформації не завадив історикові створити концепцію послідовного розвитку давньоруського міста від племінного центру до феодального міста та доказувати наявність на Русі так званого “міського ладу”¹.

Зазначимо, що вітчизняна медієвістика вже з XVIII ст. і до 50-х рр. XX ст., коли в ній активно працював академік М.М. Тихомиров, у своїх висновках, зокрема в концептуальному сенсі, опиралася виключно на писемні джерела. І не дарма, коли до проблематики вивчення давньоруського міста залучилися археологи, вони були змушені: з одного боку, у своїх висловлюваннях опиратися на наявність або відсутність необхідних археологічних артефактів, загально-визнані типології та хронологію археологічних знахідок; з другого боку, в конкретно історичних реконструкціях послуговуватися здебільшого історичними концепціями, тобто, вишукувати підтвердження літописних версій утворення давньоруських міст. Оскільки ж літописних версій було кілька, археологам нічого не лишалося, як дотримуватися тих наукових шкіл, які репрезентували регіони за географічно-територіальним принципом. Очевидно, наслідком даного процесу можна вважати відмінності інтерпретації території Давньої Русі як єдиної культурної провінції. Тут погляди різних наукових шкіл багато в чому різняться. Одні сприймають історію становлення Давньої Русі як єдиний процес формування політичної системи та становлення єдиної культурної провінції, себто як зростання й об’єднання двох територіальних блоків: Південного – з центром у Києві й Північного – з центром у Новгороді². Прихильники інших поглядів дотримуються думки, що культурна відмінність Півночі та Півдня Русі спостерігалась у багатьох галузях: ковальських традиціях – використанні на Півночі й Півдні різних способів виробництва знарядь праці і побутових предметів з чорних металів, (у першому випадку використання зварювальних технологій, у другому – більш простих технічних засобів); гончарному ремеслі – на Півночі продовжує побутувати ліпна кераміка, тоді як одночасно Південь повсюдно використовує гончарне коло; рідкісними на Півночі були укріплені поселення, на Півдні основна маса пунктів мала оборонні споруди. Суттєвою відмінністю археологічних комплексів з Північноруських областей є висока концентрація знахідок із кольорових металів, різноманітних імпортованих монетних скарбів. Культурний шар тут, як правило, більш насичений скляними імпортованими бусами, престижними побутовими предметами ніж на Півдні. Пояснення даного факту намагаються пояснити не стільки “бідністю” одного регіону й “багатством” іншого, скільки різним характером економіки: територія Півночі експлуатувалася переважно як периферійна зона, тут концентрувалися промислові ресурси пушної охоти, отже регіон становив основу хутової торгівлі Русі. Південь використовував своє важливе геополітичне положення, близькість до ринків Сходу та Візантії, отже перебрав на себе функцію регулятора товарно-економічних зносин. Влада за таких обставин завжди надавала перевагу другій позиції. Отже, мотивом до

¹ Тихомиров М.Н. Древнерусские города. – М., 1956. – С. 3-4.

² Толочко П.П. К 80-летию академика РАН Валентина Лаврентьевича Янина // Археология. – К., 2009. – № 1. – С. 6.

об'єднання, скоріш за все, послужила взаємозалежність та різна ступінь розвитку економіки Півдня та Півночі¹.

На сьогодні, як нам здається, стосовно писемних пам'яток як джерела вивчення актуальних проблем історії Русі, в тому числі й проблеми давньоруського міста, ситуація помітно змінюється. Суть таких змін полягає не тільки у відмові від ідеологем та поверненні в річище дослідницького процесу ідей, що вироблялися в різні історичні періоди формування історичного знання: цей процес безперечно повертає довіру до літописів як історичного джерела, проте ним не вичерпується весь процес інновацій. Багато нових можливостей відкрилося через більш інтенсивний і широкий науковий обмін, що відкрилася в останні десятиліття. Розпочався новий етап критичного аналізу специфічних рис літописних джерел. Останні ж, обумовлені, в першу чергу, способом складання літописів, а також і ставленням автора – складача літописного зводу до своїх попередників. Як з'ясовується, при складанні нових зводів відбувалася постійна “авторська” обробка отриманого від попередників матеріалу, отже, первісний текст і його авторська обробка по суті зливаються, переходячи один у другий. В результаті “Початковий літопис” явився у своїх різних редакціях, заступивши тим самим первісний текст літопису. Вже складачеві початкового зводу – “Повісті минулих літ” (далі – ПМЛ) – не вдалося досягнути повного узгодження її складових частин, навіть політична обробка тексту, як гадають дослідники, була не проведена до кінця².

Кожен літописець здійснював фактичне авторство лише по відношенню до невеликої частини літопису, описаного ним як сучасника подій. Вважають, що найраніше зведення виникли вже в оточенні Володимира Святославина при Десятинній церкві. Аналогічні детальні записи велися за Ярослава Мудрого, причому їх розбивають на новгородський та київський періоди князювання. Зведення, куди потрапили усні оповіді про прикликання варягів, розповіді про Олега Віщого, про Ігоря і княгиню Ольгу, Святослава Ігоревича, заснування Києво-Печерського монастиря, як гадають, оформилося між 1054–1060 рр.³ Показові відмінності в осмисленні руської історії, перш за все усної дружинної традиції, котра формувалася в оточенні київських князів X ст. й опинилася включеною до літописних текстів, відзначалися київська та новгородська традиції літописання, дарма, що за твердженням спочатку О.О. Шахматова, а далі інших дослідників, обидві вийшли із спільного джерела – Початкового зводу 1090-х рр.⁴

Якраз на вищезазначеній контроверсійності текстів сучасні дослідники літописів, намагаються вишукати нові докази, які б дозволили їм здійснити, за їхнім виразом: “перебудову найдавнішої руської історії”. Суть таких інтерпретацій писемних джерел зводиться до того, що на підставі нововиявлених матеріалів (лист Каірської генізи, реконструкція тексту первісного “Сказання”, виконана О.О. Гіппиусом) маємо переосмислити цілий ряд літописних оповідей. Достовірний огляд історії Русі, котрий не суперечить ні свідоцтвам іноземних писемних джерел, ні даним археології, на думку К. Цукермана, можна починати з оповіді про вигнання варягів і запрошення Рюрика. Протиріччя, на думку цього автора, виникають в історіографії через те, що привнесені пізнішим редактором в літописний текст абсолютні дати сприймаються дослідниками як частина первісного літописання. І хоча, як зазначається, вже А.О. Шахматов знав ціну літописним датам IX – першої половини X ст., пізніші дослідники виявили безкомпромісну прихильність “умовним датам”⁵.

В цілому, що вважає очевидним К. Цукерман, початкова частина літопису, запозичена із перекладної грецької хроніки, виявляється достатньо випадковою й свідчить лише про те, що

¹ Макаров Н.А. Север и Юг Древней Руси в X – первой половине XIII века: факторы консолидации и обособления // Русь в IX–XIV веках. Взаимодействие Севера и Юга. – М., 2005. – С. 6.

² Рубинштейн Н.Л. Русская историография. – М., 1941. – С. 20-21.

³ Літопис Руський за Іпатським списком. – К., 1990. – С. VI.

⁴ Мельникова Е.А.. Отражение дружинной исторической традиции в Повести временных лет и Новгородской первой летописи // Дньеслово: Збірка праць на пошану дійсного члена Національної академії наук України Петра Петровича Толочка. – К., 2008. – С. 27

⁵ Цукерман К. Перестройка древнейшей русской истории // У истоков русской государственности: историко-археологический сборник. – СПб., 2007. – С. 344-345.

ніякими свідоцтвами із місцевої історичної пам'яті, про подію які передували вигнанню варягів, літописець не володів. Отже, можемо констатувати, вже зроблено заявку на серйозні “перебудовні” процеси, що у близькому майбутньому дозволять, як вважає іменитий автор, перейти з області “умовних дат” до історично обґрунтованих¹. Зазначимо принагідно, що хронологія для подієвої історії, безумовно, виявляється “каркасом”, без наявності якого втрачають сенс будь-які розмірковування про життя суспільств та держав. Ось і виходить, що за версією К. Цукермана, більшість подій IX ст. – першої половини X ст. описані в ПМЛ, в тому числі й діяльність київських зверхників Аскольда і Діра, слід надалі вважати вигадкою або тенденційними редагуваннями київського літописця початку XII ст., оскільки самого Києва у IX ст. ще не існувало². Враховуючи вказані міркування, довідуємося також, що перший етап виникнення руської державності був ознаменований утворенням на Півночі “Руського каганату або “острова русів” арабських джерел, який проіснував з 830 по 870-ті рр. Доволі вправно обіграно, нічого не скажеш!

Ми не будемо тут вдаватися в тонкощі системи доказів, що пропонуються авторами нової конфігурації писемних даних, яка, на думку К. Цукермана, вже сьогодні дає можливість змінити звичні уявлення у надбудові, створеною наукою, тобто, в історії руської державності³. Тим паче, що дані ідеї розпорошені по багатьох публікаціях вказаного автора і один тільки огляд займе багато місця. Як переконуємося, частина дослідників, зокрема Саймон Франклін та Джонатан Шепард, вже скористалися ними, аби спробувати подолати “києвоцентризм” руської історії. Одним із мотивів, що спонукав їх до даної праці, як стверджують самі автори, також стала складність хронології, що її застосовували давньоруські літописці⁴. Отже, в ситуації, коли історик володіє лише обмеженою кількістю фактів, коли не вдаються спроби відновити хід подій в деталях, автори радять використати метод дедукції, за допомогою якого, можна за подіями в одному місці (степях) розгадати що діється в іншому місці – Середньому Подніпров'ї і т.д. і т. ін. Що ж, метод корисний, тільки чи варто піддаватися його спокусам, коли існує реальна можливість уникнути спрощених уявлень. Чи варто це обговорювати? Зупинимося тільки на тих моментах, котрі можна визнати ключовими для проблеми початків перших давньоруських міст. На наш погляд, дана дискусія ще раз демонструє, яким малопродуктивним є постійні намагання напряму пов'язувати виникнення перших міст Русі та становлення державності у Східній Європі. Очевидно, це може бути наслідком тривалого домінування у вивченні міських центрів Русі, концепцій, побудованих на основі літописних матеріалів. Не дарма деякі історики намагаються встановлювати паралелі між політичною структурою Русі та полісною системою давньої Греції. Літописи – це, передовсім пам'ятки політичної історії.

Археологія, вибіркові дані якої К. Цукерман приводить як власні аргументи, намагається без зайвих емоцій розглядати такі ідеї. Існує цілий ряд підстав розглядати дані процеси не як цілковито взаємопов'язані. Вивчення археологічних матеріалів ранніх міст Русі, і зокрема Києва, нашою думкою, на думку, що міське життя, або, точніше, його носії, з'являються на Русі раніше ніж самі міста. Можна згадати поховання так званих дружинних некрополів, кількість могил яких не рідко ставила в тупик дослідників, які не могли визначити: де ж саме проживали ті, кого поховали під курганами. Дане питання щодо Києва ми вже неодноразово розглядали у своїх статтях. Можна припустити, що саме тому я опинився “піднятим на щит” у вище згадуваній праці К. Цукермана, хоча однозначно не розділяю його ідей. У публікаціях я намагався констатувати, що на сьогоднішній день не вдається встановити остаточного континуїтету поміж побутованням окремих археологічних культур, виявлених у зоні ядра київського містоутворення. Стосовно дохристиянських курганних могильників, датованих IX–X ст., що розміщувалися на Старокиївській горі та Кирилівських висотах, то я припускаю, що в курганах здійснювали поховання своїх небіжчиків представники соціальної страти, яка належала до міської еліти, переважна частина якої проживала на Подолі. Не можна також виключати, що на ранньому етапі фу-

¹ Цукерман К. Перестройка древнейшей русской истории... – С. 346.

² Там же. – С. 346.

³ Там же. – С. 343-351.

⁴ Франклін С., Шепард Д. Начало Руси. – СПб., 2000. – С. 3-4.

нкціонування могильників, частина поховань могли належати міжнародним торговцям, котрим була властива так звана “неповна осілість”. Загальна топографічна ситуація у місті другої половини IX – кінця X ст. мені уявляється наступним чином: Поділ – основний міський район площею понад 100 га, заселений високо інтегрованим населенням, що переважно займалося міжнародною торговельною діяльністю та ремеслом; Старокиївське плато – в основному це сакральна зона із священними дібровами та дохристиянським некрополем, розбитим на кілька частин, північно-західна частина площею в 2 га в кінці IX ст. була відведена для князівсько-дружинного осередку, який був обнесений фортифікаціями; Замкова гора – може розглядатися як цілковито “екстериторіальне” князівське утворення.

Очевидно, що самі процеси, пов’язані з виникненням і функціонуванням перших міських центрів, слід розпочинати з більш раннього періоду, до того ж, вони були набагато складнішими ніж уявляється. Одночасно, з одного тільки соціально-господарчого погляду, виникнення перших східнослов’янських міст було результатом швидкого розвитку виробництва та обміну товарами. Одночасно важливим чинником була зростаюча проблема утворення осередків, які б дали можливість створення влади над регіоном, причому рівнозначно економічної та політичної, чого раніше бракувало у східнослов’янських етносів. Проте спрощенням було б зводити проблему тільки до одного з цих моментів. Українська історіографія, вже починаючи з М. Грушевського, намагалася знайти адекватну відповідь на поставлене питання. В існуванні тиверських та древлянських “градів”, як і побутуванні легендарних “градів” Кия, Щека і Хорива, час функціонування яких відносять до третьої чверті I тис. н.е., хоча літопис жодного разу не вказує дат, сучасна українська історіографія намагається відшукати чинники необхідного гатунку. Вказані “гради” відносять до “найважливіших елементів суспільно-політичної організації східнослов’янського суспільства”, та вважають, що саме останні, історично зумовили виникнення і розвиток перших давньоруських міст¹.

У яких формах і як високо могли бути розвиненими суспільні організації у названих племінних “градах”? Від відповіді на це питання залежить дуже багато і виникає додаткова необхідність обґрунтовувати тезу, згідно з якою на ранньому етапі свого виникнення, давньоруське місто, як стверджується, було найважливішою структурою державності, на перших порах, по суті, рівну їй². Такі погляди на давньоруське місто, наразі пробують розглядати на широкому горизонті ранньофеодальних відносин, котрі охоплюють східну слов’янщину. Як далеко зайшов цей розвиток, на це також не існує єдиної думки. Безперечно, східнослов’янська еліта, яку можна назвати ранньофеодальним класом у різний спосіб динамізувала процес містоутворення. Створення нею власних осередків (фортеці-замки) зазвичай екстериторіальних, скоріше можна назвати часом пошуку спільних перспектив міста та влади. Це триває до кінця X – початку XI ст., коли влада робить рішучий поворот та створює власне адміністративно-християнське місто, що своїми кварталами та помешканнями покриває всю територію колишньої сакральної зони. Так починалася нова сторінка міської історії Русі.

¹ Давня історія України. – К., 2000. – Т. 3. – С. 410-411.

² Там само.

Днепровский Н.В.

Действительный член Русского Географического общества
Выпускающий редактор издательства “Невская Лавра”, г. Санкт-Петербург

К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ ПЕЩЕРНОГО СКИТА В МАРТЫНОВСКОЙ БАЛКЕ г. СЕВАСТОПОЛЯ

Информация о предполагаемом пещерном ските на Северной стороне Севастопольского рейда (в Мартыновской балке) впервые была опубликована Ю.М. Могаричевым¹ и в дальнейшем повторена в популярной литературе² и в Интернете³. При этом Ю.М. Могаричев указывает, что “сведения о нём встречаются только в “Археологической карте” Н.И. Репникова: “В балке Мартыновской... к востоку от... здания 3-го кордона Севастопольского лесничества, в правом берегу балки, выдается скала, в которой глубокая пещера естественного происхождения, но обработанная человеком (пазы и гнезда в стенах). В дальнем, восточном углу пещеры подобие апсиды, вверху которой высечен на стене крест “осьмиконечный” с тростями. В скале, рядом и под этой большой пещерой остатки малых пещер: некоторые в виде слабо заметных остатков (выветривание): еще видны во многих местах гнезда для строения прискальных деревянных построек. Эти следы определяют наличие здесь в древности небольшого монастыря...”

Судя по описанию, данный монастырь имеет сходство с юго-восточным монастырем Мангупа.

Однако приведённый в “Археологической карте” материал также является вторичным, поскольку Н.И.Репников, в свою очередь, ссылается на “осмотр П.П. Бабенчикова 26/IV 1928 г., также 1/VII 1928 г.”⁴ Оригинальных материалов П.П. Бабенчикова нам пока что обнаружить не удалось, поэтому мы предприняли попытку самостоятельно локализовать данный объект и, по возможности, провести его обследование. Установлено следующее.

1. Действительная локализация памятника отличается от приведенной в литературе (ил. 1)⁵ и “Археологической карте” Н.И. Репникова. Он находится на 2,5 км восточнее – в самом конце улицы тральной (г. Инкерман) – и расположен не к востоку, а к западу от здания лесничества, ныне разрушенного.

2. Комплекс хорошо известен местным жителям как место отдыха и как памятник Великой Отечественной войны – судя по укрепленной на скале памятной доске, здесь с ноября 1941 по 27 июня 1942 г. находился КП 25-й стрелковой дивизии им. В.И. Чапаева.

3. Объект представляет собой сглаженный природным воздействием, выступающий в долину выход нуммулитового известняка (ил. 1). В нём в два яруса расположены две пещеры. С запада по травяному склону можно подняться к большому естественному гроту, переходящему в навес и формирующего верхний ярус комплекса. Ниже уровня его пола, снаружи юго-западной стороны скалы, в ней вырублено небольшое искусственное помещение. Скала вокруг входа в него подтёсана. Нами были выполнены обмеры,

Ил. 1. Предполагаемая (по Ю.М. Могаричеву, обозначено цифрой 16) и действительная локализация пещерного комплекса в Мартыновской балке (обозначена крестом в круге).

¹ Могаричев Ю.М. Пещерные церкви Таврики. – Симферополь, 1997. – С. 28.

² Могаричев Ю.М. “Пещерные города” в Крыму. – Симферополь, 2005. – С. 88; Могаричев Ю.М. Крым. “Пещерные города”. – К., 2010. – С. 91.

³ См., например, http://crimea-map.msk.ru/map139115_0_0.htm

⁴ Архив ИИМК. – Ф. 10. – № 10. Репников Н.И. Материалы к археологической карте юго-западного нагорья Крыма. 1939–40 гг. – С. 51.

⁵ Могаричев Ю.М. “Пещерные города” в Крыму. – Симферополь, 2005. – С. 75.

планы и разрезы обоих помещений, но ограниченный объём данной публикации не позволяет их поместить. С юго-восточной и восточной стороны скалы пещер нет. “Слабо заметные остатки”, о которых упоминает Н.И. Репников, по нашему мнению, являются результатом выветривания (ил. 2), поскольку на сглаженной поверхности скалы отсутствуют выраженные следы обвала. Подрубки в скале имеются только внутри скальных помещений и рядом с ними. Других “видимых во многих местах гнезд для строения прискальных деревянных построек” мы не наблюдали.

4. Юго-западное помещение (ил. 3), наружная стена которого полностью отсутствует, имеет слабую трапецеидальную форму. Ширина его у входа составляет 3,28 м. Пол помещения затёк землёй, максимальная высота над современной дневной поверхностью составляет 2,17 м. Северо-западная стена имеет азимут в 50 градусов и длину 2,76 м. Северо-восточная стена длиной 3,74 м развёрнута на 30 градусов против часовой стрелки от направления на север. Под потолком помещения в этой стене высечены четыре подрубки для балок. Крайняя из этих подрубок расположена в северном углу помещения и имеет размеры (ширина-высота-глубина) 0,34x0,24x0,14 м, три другие (в направлении с севера на восток) имеют размеры 0,25x0,14x0,08 м; 0,24x0,14x0,08 м и 0,20x0,12x0,08 м, а промежутки между ними равны 0,8 м; 0,98 м и 0,62 м соответственно. Юго-восточная стена имеет азимут 70 градусов. Ширина стены на уровне пола составляет 3,1 м., на середине высоты помещения она уменьшается до 2,7 м. В стене на высоте в 1,1 м над уровнем дневной поверхности и на таком же расстоянии от восточного угла имеется прямоугольная ниша шириной 0,69 м, высотой 0,53 м и глубиной 0,22 м.

5. Естественный грот (ил. 4) ориентирован почти в точности с запада на восток с отклонением в 15 градусов к югу и полностью открыт с запада. Восточная часть его имеет почти правильную, слегка подтёсанную вдоль пола, полукруглую форму (ил. 5), поэтому никаких “дальних углов”, где располагалась бы “подобие абсиды”, в нём не существует. Максимальная длина грота по южной стене (ил. 6) – 6,5 метра. Северная стена (ил. 7) достигает в длину 18,1 метра. Пол покрыт слоем грунта. Толщина его, судя по отдельным ямам, составляет 0,15-0,3 метра. Максимальная ширина пещеры 7,1 м у входа и 6,8 м у начала восточного закругления стены. Максимальная высота над уровнем современной дневной поверхности – 3,1 м у входа и 2,2 м в восточной части. Судя по всему, вход в грот некогда был закрыт стеной или перегородкой. Об этом говорят гнёзда для опорных столбов и “постели” блоков каменной кладки, расположенные на продолжении южной стены пещеры (фото. 8). Внутри грота имеется большое количество гнёзд и подрубок. Интерпретировать какие-либо из них как следы крепления алтарной преграды (впрочем, как и любой другой перегородки) при желании можно. Однако обнаружить в гроте хоть что-нибудь, напоминающее литургические устройства пещерного храма (нишу протесиса, следы синтрона, скамьи, пристенного престола), нам не удалось. Весьма отдалённо напоминает абсиду и сама форма восточной части грота. Подобная форма естественных пещер встречается в Крыму часто. Насколько можно было судить по расчищенному кем-то участку пола, следов углубления для установки престола в центре “абсиды” также незаметно. Отсутствуют в гроте и вокруг него явные признаки погребений (костниц, вырубных гробниц и т.д.). В пользу церковного характера помещения гипотетически могла бы говорить только строгая ориентация данной пещеры на восток, чего, однако, явно недостаточно.

Таким образом, мы не нашли здесь никаких аналогий с юго-восточным монастырём Мангупа, где в нижнем ярусе имеется вырубленная в скале ясно видимая абсида, а наверху – так называемая “площадка со склепами”, содержащая ещё одну предполагаемую пещерную церковь сложной планировки и погребальные сооружения. Нам не удалось увидеть и описанный Н.И. Репниковым крест с тростями. Возможно, он был стёсан как “идеологически чуждая символика” во время пребывания в гроте КП Чапаевской дивизии. Однако даже его наличие ещё не доказывало бы существования монастыря, поскольку вырубленные кресты известны, например, в пещерном хлеву, зернохранилище и северном дозорном комплексе на территории Эски-Кермена, а также винодельческих пещерах Качи-Кальона.

Следовательно, без проведения полномасштабных археологических исследований с уверенностью говорить о существовании средневекового пещерного скита в Мартыновской балке нельзя. Проведение таких исследований необходимо – об этом свидетельствуют и данные Н.И. Репникова, и грабительские ямы вокруг пещерного комплекса, и приблизившаяся вплотную окраина города.

Ил. 1. Общий вид пещерного комплекса с юга

Ил. 5. Восточная часть грота

Ил. 2. Следы выветривания на поверхности скалы

Ил. 6. Южная стена грота

Ил. 3. Нижнее помещение. Общий вид с юго-востока

Ил. 7. Северная стена грота

Ил. 4. Верхний грот. Общий вид с запада

Ил. 8. Гнёзда для опорных столбов и "постели" блоков каменной кладки у кромки южной стены грота

Чореш М.М.

Соискатель

Институт истории и политических наук Тюменского государственного университета

“Alterum alterius auxillo eget”, ИЛИ К АТРИБУЦИИ МУЛЬТИПЛЕЙ ПЕРЕЩЕПИНСКОГО КЛАДА

Уже не первое поколение нумизматов занимается поисками золота и серебра чекана Херсона. Причем за двести лет исследования представления о методике их выявления прошли определенную эволюцию. Так, если *patres fundatores* нашей науки безапелляционно относили к выпускам этого таврического города все монеты из драгоценных металлов, найденные на его территории [6, 318; 21, 7. Tab. I, 8; 22, Pl. XXVII, 3, 5, XXVIII, 4, 10], то нумизматы конца XX – начала XXI вв. только предполагают о возможности выделения особых символов – меток Херсонского денежного двора [3, 209-210, Табл. 1; 19, 89, 126; 20, 521. Fig. 27-30]. К сожалению, все эти гипотезы оказались ошибочными. У нас в равной степени нет оснований считать, что в Херсоне чеканили фантастические милиариссии Александра (912–913) и Льва VI (886–912) [6, 318], невиданные “золотые монетовидные кружки” Константина VII Багрянородного [3, 209-210, Табл. 1], иперпиры и трахеи Иоанна II (1118–1143), Мануила I (1143–1180) и Алексея II¹ (1180–1183) Комнинов [22, Pl. XXVII, 3, 5; Pl. XXVIII, 4, 10], а также аспры императоров Трапезунда [21, 7. Tab. I, 8], найденные на территории поселения. Не менее очевидна и ситуация с солидами Ираклия I (610–641) и его соправителей Ираклия II Константина и Ираклона (641), а также Константа II (641–668). Да, символы “С” и “+”, заинтересовавшие В. Хана, определенно, являлись специальными обозначениями. Правда, судя по их чрезвычайной распространенности и по невероятной длительности использования, у нас есть все основания видеть в “С” и “+” т.н. *control letters*², вероятно, служивших для маркирования солидов каких-то целевых эмиссий³. В любом случае, эти обозначения не являлись эмиссионными знаками Херсонского монетного двора⁴.

Однако даже выявленные обстоятельства не дают нам оснований считать, что в Херсоне не чеканили монет из драгоценных металлов. Ведь современная методология изучения монетного дела Византии позволяет выделять региональные эмиссии. При этом основное внимание уделяется штемпельному анализу. Т.е., исследователи ставят перед собой цель выявить группу чеканов, используемых только в одном регионе⁵. А, как известно, в Северном Причерноморье встречаются единичные находки и клады золотых⁶ византийских монет и подражаний им. Приступим к их анализу.

Обратим внимание на самые значительные и наиболее изученные собрания: Перещепинское, Славянское и Чамну-Бурунское. Они сформировались в разных регионах, при разных обстоятельствах и кардинально разнятся по составу. В первый клад выпали подлинные медальоны и солиды, часть которых стала элементами украшений. Во второй – номизмы Исавров, подражания им, а так же арабские динары; в третий – некачественные местные копии ромейских золотых, выполненные из меди и бронзы. Однако уже первые исследователи этих собраний обратили внимание на тот факт, что подавляющее большинство легковесных⁷ золотых и имитаций

¹ Монеты этого правителя науке не известны.

² Ф. Грирсон именовал их *control letters* или *control marks* [18, 77-78, 328].

³ Мы отдаем себе отчет в том, что проверка нашей гипотезы должна занять определенное время. Планируем заняться этим в ближайшем будущем.

⁴ Наша аргументация приведена в статье “К вопросу о возможности эмиссии золота в византийском Херсоне” [10].

⁵ Понятно, что это стоит делать только при изучении монет из драгоценных металлов.

⁶ К настоящему времени лучше всего разработана методика атрибуции византийского золота. Возможно, что в провинциях империи в начале VIII в. не прекратили чеканить серебро. Однако какие-либо обозначения, указывающие на центры его эмиссии, до сих пор не выявлены.

⁷ Речь идет о монетах в 20 силикв (метки ВОСС, ОБСС и ВОСС+). Нам представляется крайне интересным то, что золотые с ВОХХ+ на реверсе, по данным Х.Л. Адельсона, встречаются только на территории бывшего СССР, по логике автора – в Поднепровье [13, 63].

из этих сокровищ было выбито небольшим количеством взаимосвязанных штемпелей. Так, монеты Ираклия I из Перещепинского клада несут на себе оттиски одиннадцати чеканов лицевой и четырнадцати оборотной стороны [7, 147; 8, 19, 29]. Солиды Константа II были выбиты семью¹ штемпелями аверса и пятью реверса [7, 148; 8, 20, 29]. А подражания солидам Льва III (717–741) из Чамну-Бурунского клада были отчеканены всего одной парой сопряженных штампов² [9].

Но самыми интересными нумизматическими памятниками являются мультипли (вес 11, 18 и 11, 12 г) из Перещепино (ил. 1, 2). Как было установлено, они были выбиты некачественными штемпелями реверса ординарных солидов, оставивших следы “двойного удара” [7, 147; 8, 18]. Это обстоятельство смутило многих нумизматов. Рассуждали даже о возможности отливки этих медальонов в небрежно выполненной форме, дважды оттиснутой одним и тем же штампом. Заметим, что у нас есть веские основания вслед за И.В. Соколовой отвергать саму возможность использования подобной технологии. Дело в том, что гурт у этих медальонов острый, а не сглаженный, причем на одном из них заметны трещинки [4, 18; 7, 147; 8, 18–19]. Кроме того, легенды оборотной стороны мультиплекей отличаются друг от друга наличием буквы “S” в конце легенды одного из них (ил. 1, 2), судя по расположению, являвшейся обозначением официны.

Далее, крайне интересно то, что медальоны из Перещепинского клада оформлены в оригинальном стиле, не свойственном византийской традиции. Как известно, мультипли являлись своего рода наградными медалями или памятным знакам, их выпуск приурочивали к важным событиям в дворцовой жизни. Соответственно, они³ представляли собой высокохудожественные ювелирные изделия, оформленные в совершенно ином ключе, чем ходячие монеты. Обратим внимание на мультипль в шесть солидов Маврикия Тиверия (582–602) [17, Pl. 1,2] (ил. 7). На его аверсе изображен император в консульском одеянии. В правой руке он держит скипетр, увенчанный фигурой орла, а в левой – свиток. На оборотной стороне император в том же одеянии восседает на триумфальной квадриге. Его нимбированную голову венчает корона. Очевидно, что мультипль прославлял успехи Маврикия Тиверия. Заметим, что и у Ираклия I было достаточно оснований выпускать медальоны. Однако они нам неизвестны⁴. Не менее тщательно оформляли и сравнительно легковесные медальоны. На ил. 5, 6 приведены изображения мультиплекей Константина I Великого (307–336) в 1½ (вес 6,59 г) и Феодосия I Великого (379–395) в 1¼ солида (вес 5,2 г). Очевидно, что они были выбиты штемпелями, не используемыми для чеканки ходячей монеты.

Теперь вернемся к мультиплям Ираклия I, найденным в Поднепровье (ил. 1, 2). Как помним, они были выбиты штемпелями солидов. Причем их оттиски покрыли только часть кружков. От остальной части монетного поля она была отделена высоким, небрежно выбитым валиком, который, судя по экземплярам, изображенным на ил. 1, 2, был увенчан рельефными крупными точками. Просматривается рамка и по гурту медальона. Заметим, что подобным образом украшали тяжеловесные золотые евлогии (ил. 4). Правда, на них валик размещали по краю поля, причем таким образом, чтобы отделить собственно медальон от ажурного обрамления

¹ Предположительно, т.к. на лицевые стороны монет напаяны гнезда [7, 148; 8, 20].

² Правда, А.Г. Герцен и В.А. Сидоренко считают, что было задействовано две пары чеканов. Первой из них было выбито семь подражаний на медных и бронзовых кружках, а вторая будто бы оставила свой отпечаток на херсоновизантийской литой медно-свинцовой монете с “B” на аверсе и с крестом и круговой надписью на реверсе [2, 127–128, 129. ил. 6]. Однако проблема в том, что на последней вовсе незаметны следы надчеканивания. Считаем, что эта монета была отлита в переделанной форме [9]. Кроме того, сам факт производства этих подражаний безусловно свидетельствует об ослаблении византийского контроля за Готией. Полагаем, что его стоит увязать с ликвидацией стратегии Климатов, произошедшей к началу 870-х гг. [11].

³ Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность московским исследователям А.В. Новикову и М.Ю. Мыскину, предоставившим качественные фотографии мультипля Константина I Великого (ил. 5), евлогии Тиверия II Константина (ил. 4) и реконструкции медальона Ираклия I и Ираклия II Константина (ил. 3) из Северного Причерноморья.

⁴ Со времен Ш. дю Фресне дю Канжа принято считать, что при Ираклии I были выпущены медальоны в честь возвращения императором Древа Креста Спасителя из персидского плена (ил. 8) [16, Tab. IV, 1]. Однако, судя по материалам выставки “Byzantium: Faith and Power (1261–1557)”, представленной Metropolitan Museum в 2004 г., их чеканили во Франции в начале XV в. (ил. 6, 9) [15, 76. № 323].

(ил. 4). Однако мультипли из Поднепровья весят значительно меньше, и, по логике вещей, не должны были быть украшены подобным образом.

Как видим, мы обнаружили противоречие, незамеченное нашими предшественниками. Попытаемся его разрешить. Очевидно, что относительно легковесные медальоны из Малого Перещепино представляли собой подражания драгоценным евлогиям и тяжеловесным столичным мультиплиям. Но почему они были выполнены столь своеобразно? Предполагаем, что их выпускали не в столице, а в провинции, где не было ювелиров нужной квалификации. И предназначались эти медальоны не для раздачи столичным вельможам (они не встречаются в центральных областях Романии), а северопричерноморским варварам.

Считаем также необходимым отметить, что проясненные обстоятельства дают нам возможность восстановить технологию производства поднепровских мультиплексов. Судя по тому, что валик реверса был поврежден при наложении штампа солида, мы можем предположить, что формовка изделия проходила в два этапа. Первоначально на аверсе и реверсе оттискивали рамку. Потом заготовку зажимали в сопряженные штампы. Понятно, что при этом у мастера возникали сложности. Как правило, ему приходилось плющить валики лицевой и оборотной сторон¹. Иногда (ил. 1, 2) он был вынужден дважды ударить штампом по заготовке. В результате этого на реверсе возникали следы “двойного удара”. Зато аверс удавалось оттиснуть с одного удара, так как валик на нем не был столь рельефен.

Считаем, что подобная техника не могла использоваться на столичном монетном дворе. Ведь монетарии константинопольского монетного двора куда лучше оформляли поля медальонов (ил. 4, 8). А так как мультипли перещепинского типа встречаются только в Поднепровье, то у нас есть основания для локализации региона их изготовления.

Следовательно, у нас есть все основания считать, что в Северном Причерноморье существовали эмиссионные центры, способные при необходимости выпускать небольшие серии византийского золота. Учитывая то обстоятельство, что в регионе к середине VIII в. ромейские *ρ3lei~* и *φρονγία* сохранились только в Таврике, то нам остается только предполагать о возможности в этом регионе золотой эмиссии². В тоже время сам факт использования при их изготовлении штампов, практически аналогичных чеканам столичного производства [9] и отсутствию на исследуемых монетах каких-либо эмиссионных знаков не дает нам оснований отнести их чеканку к какому-либо центру. Предполагаем, что легковесные монеты и медальоны из Перещепино могли быть выпущены как на стационарном монетном дворе, так и в перемещающейся по региону мастерской, работающей на привозном оборудовании. С нашей точки зрения, второе предположение – вероятнее.

Кроме того, мы должны учесть и то обстоятельство, что первые Ираклиды уделяли большое внимание поиску сакральных аспектов легитимизации своей власти. Дело дошло даже до признания Ираклия I мессией и святым³. Причем его ближайшие наследники разделяли эту точку зрения. На их монетах выбивали хорошо узнаваемые изображения основателя династии. Однако тяжкие поражения от арабов заставили Ираклидов отойти от столь явного культа великого предка. Поиск сакральных методов легитимизации привел к провозглашению Константа II первосвященником⁴ [12]. Следовательно, у нас есть основания видеть в перещепинских муль-

¹ На ил. 6, 1, 2 неплохо просматриваются следы деформирования валиков аверсов и реверсов. Заметно, что поперек рамки лицевой стороны наложен текст, а часть обрамления оборотной расплющена.

² Собственно, это предположение было выдвинуто и обосновано еще Н.П. Байером. Ученый считал, что солиды, поступившие в Поднепровье при Ираклии I и его наследниках, могли быть отчеканены в одном из центров Северного Причерноморья [14, 228]. Ему вторил Л.А. Мацулевич, полагавший, что: “существование такого центра (прим. М.Ч. – эмиссионного), каковым мог быть и Херсонес, свидетельствовало бы о больших связях причерноморского степного района с византийским югом” [5, 144]. А это, судя по всем известным источникам, и наблюдалось в VII–VIII вв.

³ Наше видение на ход событий и их трактовка изложены в статье “От “Imperatorēs divī” к “}En tovt0 njka~”, или религиозные искания первых Ираклидов: нумизматический аспект” [12].

⁴ Заметим, что эта идея императора-монофелита была решительно отвергнута диофелитами. Причем противостояние между ними вылилось в религиозные процессы. В 662 г. Константин II, официально не отменяя “Τυρο~ περJ tl~ ρjstew~” (или просто *Τυρος*), организовал и провел судилище над одним из лидеров ортодоксов – св. Максимом

типях свого рода иконки с изображениями почитаемых правителей. И именно этим мы можем объяснить факт столь неординарного оформления этих медальонов. Предполагаем, что они могли являться и своеобразными евлогиями.

Но, *ad rem*. Проведя небольшое нумизматическое исследование, мы попытались сформулировать нашу точку зрения о возможности эмиссии солидов в византийском Херсоне. Если мы правы, то в VII–VIII вв. в Северном Причерноморье чеканили золотую монету, предназначавшуюся для расчетов с варварами. Причем сам факт обнаружения оригинально оформленных медальонов-мультиплеклей позволяет нам не только обосновать наше предположение, но и дает возможность сформировать поисковый образ одной из разновидностей солидов херсонской чеканки. Выявлением остальных серий таврического золота мы планируем заняться в ближайшем будущем.

Примечания

1. *Болотов В.В.* Лекции по истории древней церкви. – Пг., 1918. – Т. IV. История церкви в период вселенских соборов.
2. *Герцен А.Г., Сидоренко В.А.* Чамнубурунский клад монет-имитаций. К датировке западного участка оборонительных сооружений Мангула // АДСВ: Вопросы социального и политического развития. – Свердловск, 1988. – Вып. 24.
3. *Грандмезон Н.Н.* Заметки о херсоно-византийских монетах // ВВ. – М., 1986. – Т. 46.
4. *Кропоткин В.В.* Клады византийских монет на территории СССР // САИ. – М., 1962. – Вып. Е4-4.
5. *Мацулевич Л.А.* Византийский антик в Прикамье // МИА. – № 1. Археологические памятники Урала и Прикамья.
6. *Мурзакевич Н.* Херсонская монета императора Ираклия I // ЗООИД. – Одесса, 1879. – Т. 11.
7. *Соколова И.В.* Монеты Перещепинского клада // ВВ. – М., 1993. – Т. 54.
8. *Соколова И.В.* Монеты Перещепинского клада. В кн. Залеская В.Н., Львова З.А., Маршак Б.И., Соколова И.В., Фоякова Н.А. Сокровища хана Кубрата. Перещепинский клад. – СПб, 1997.
9. *Чореф М.М.* К атрибуции Чамну-Бурунского клада (в печати).
10. *Чореф М.М.* К вопросу о возможности эмиссии золота в византийском Херсоне // МАИАСК. Севастополь-Тюмень. – Вып. III (в печати).
11. *Чореф М.М.* О периоде существования и локализации стратегии Климатов: по нумизматическим данным // Причерноморье. История, политика, культура. Вып. V(II). Серия А. Античность и средневековье. Избранные материалы VIII Международной научной конференции “Лазаревские чтения” / Под общей ред. В.И. Кузицина. – Севастополь, 2011 (в печати).
12. *Чореф М.М.* От “Imperatorēs divī” к “}En tovt0 njka~”, или религиозные искания первых Ираклидов: нумизматический аспект (в печати) // Там же.
13. *Adelson H.L.* Light Weight Solidi And Byzantine Trade During the Sixth and Seventh Centuries // Numismatic Notes and Monographs. – New York, 1957. – № 138.
14. *Bauer N.* Zur byzantinischen Münzkunde des VII. Jahrhunderts // Frankfurter Münzzeitung. – 1931. – № 15. März.
15. Byzantium: Faith and Power (1261–1557), The Metropolitan Museum of Art, March 23–July 4, 2004. Exhibition catalogue. – New-York, 2004.
16. *Du Fresne du Cange C.* Constantinopolis christiana, seu descriptio urbis Constantinopolitanae, quails extitit sub Imperatoribus Christianis. – Paris, 1680.
17. *Grierson P.* Byzantine Coins. – London, 1982.
18. *Grierson P.* Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and the Whittemore Collection / Ed. A.R. Bellinger and P. Grierson. – Washington, 1973. – Vol. III. – P. I. – Leo III to Michael III, 717-867.
19. *Hahn W.* MIB. Von Heraclius bis Leo III / Allienregierung (610–620). – Wien, 1981. Band. III.
20. *Hahn W.* The Numismatic History of Cherson in Early Byzantine Times – A Survey // NC, 1978. November. Vol. 86. № 11.
21. *Murzakewicz N.* Descriptio musei publici Odessani, pars I, continens Numophylacium Odessanum. – Odessae, 1841.
22. *Saulcy F., de.* Essai de classification des suites monétaires Byzantines. Planches. – Metz, 1836.

Исповедником. Против него было выдвинуто множество политических обвинений. Остановимся на анализе только одного из них, с точки зрения судей, самого важного. В ходе процесса подсудимого обвинили в том, что он не признает императора первосвященником. На провокационный вопрос “Tj o’ n; o8k jsti pA~ basileV~ Cristian4~ kaJ jerev~”, св. Максим Исповедник решительно ответил “o8k jstin” [1, 487]. Нарушителя императорской воли подвергли бичеванию, отрубили ему правую руку и отрезали язык, после чего сослали в Лазикку, в крепость Схимарис. Не пережив страданий, 82-летний старец умер.

1–2 – мультипли из Перещепинского клада (по В.В. Кропоткину); 3 – реконструкция медальона из Северного Причерноморья (по М.Ю. Мыскину); 4 – раннесредневековая византийская евлогия (по М.Ю. Мыскину), 8,9 – французский ренессансный медальон с изображением Ираклия I: 8 – по Ш. дю Фресне дю Канжу, 9 – из собрания Bibliothèque Nationale de France, Département Monnaies Medailles et Antiques (по каталогу выставки “Byzantium: Faith and Power (1261–1557)”); 7 – мультипль Маврикия Тиверия (по Ф. Гирсону); 5–6 – легковесные медальоны: 5 – Константина I Великого, чекан Антиохи (по А.В. Новикову), 6 – Феодосия I, чекан Августа Треворум (современный Трир).

*Сергеева М.С.*Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України**ДЕЯКІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ТЕХНІКОЮ ОРНАМЕНТАЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКИХ ВИРОБІВ З КІСТКИ ТА РОГУ З ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я**

Серед виробів з кістки та рогу, виявлених внаслідок багаторічних археологічних досліджень давньоруських пам'яток на території Середнього Подніпров'я, значну кількість складають предмети, оздоблені різьбленим декором. Їх знахідки представляють значний інтерес для характеристики рівня середньовічного косторізного ремесла у регіоні. Авторка чинної праці неодноразово зверталася до орнаментованих виробів з кістки¹, проте такий важливий аспект цього питання, як техніка орнаментациї потребує подальшого вивчення. Запропонована робота репрезентує нові спостереження за технікою нанесення контурного орнаменту на вироби з кісткових матеріалів.

Контурне різьблення є технікою нанесення на поверхню виробу заглиблених ліній, які складають контур рисунка. Через відносну простоту виконання цей тип різьблення поширений скрізь у просторі й часі. Давньоруські різьблярі у Середньому Подніпров'ї віддавали їй повну перевагу. Контурний орнамент побутував самостійно як доповнення до більш складних композицій. У техніці контурного різьблення орнаментувалися вироби різної якості і різного призначення. Серед орнаментальних композицій панують геометричні візерунки, котрі, у свою чергу, можна розділити на крапкові, прямолінійні (лінійно-геометричні), криволінійні, циркульні.

За технікою нанесення на поверхню можна виділити орнамент пропиляний, виконаний за допомогою ріжучих інструментів (ніж або спеціальні різці) і циркульний. Деякі дослідники розділяють їх в окремі типи орнаменту. Зокрема В. Фльорова виділяє різьблений, циркульний та пропиляний орнаменти², О. Арматинська – прокреслений, пропиляний, циркульний³. Проте з позицій створення фактури декоративно оформленої поверхні їх можна вважати окремими групами контурного різьблення, що відрізняються за методом виконання.

Лінійний орнамент могли наносити лезом ножа, спеціальними різцями, а також пропилювати. Відрізнити інструментарій, за допомогою якого виконували орнамент, допомагає вивчення орнаментальних композицій під збільшенням (лупа, мікроскоп). Рівчачки візерунка, нанесеного лезом ножа, на всій довжині відрізняються розбіжностями за шириною і глибиною. У цьому випадку орнаменту притаманна деяка недбалість, навіть коли його виконував майстер-професіонал (іл. 1, 4–6). Орнамент, нанесений різцем або пилкою, має рівчак з рівними вертикальними стінками, однакової ширини, від 0,6-0,8 мм до 1,0 мм, інколи ширина трохи більша. Рівчачки візерунка у перетині можуть мати форму кутів або прямокутників з пласким або трохи заокругленим дном. Відповідно робоча частина різця для нанесення контурних зображень могла бути загостреною, пласкою або заокругленою. Найбільш правильні прямі лінії створювалися пилкою, яка залишає дуже характерні сліди (іл. 1, 1–3).

Можна виділити інструменти, яким віддавали перевагу при орнаментуванні різних категорій речей.

Пилка переважає як інструмент для орнаментування гребенів (іл. 1, 1–3). Це стосується лінійної орнаментациї як ранніх набірних одnobічних гребінок, так і двобічних гребенів XI–XIII ст. (суцільних і набірних). Ширина рівчачків орнаментальних ліній дозволяє припустити,

¹ Сергеева М.С. Деякі особливості орнаментики давньоруських виробів з кістки в лісостеповому Придніпров'ї // Любецький з'їзд князів 1097 року в історичній долі Київської Русі. Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 900-літтю з'їзду князів Київської Русі у Любечі. – Чернігів, 1997. – С. 145-149; Сергеева М.С. Орнаментация изделий из дерева и кости в лесостепном Поднепровье в X–XIII веках // Вопросы истории славян. – Воронеж, 1998. – Вып. 12. – С. 83-95; Сергеева М.С. Косторізна справа у Стародавньому Києві. – К., 2011. – С. 125-152.

² Флорова В.Е. Орнаментированные костяные изделия Саркела-Белой Вежи: проблема специализации ремесла // РА. – 1998. – № 2. – С. 91-92.

³ Арматинская О.В. Орнамент резной кости чепецких городищ // Материалы исследований городища Иднакар. – Ижевск, 1995. – С. 85.

що часто для прорізання зубців з одного боку (частіше дрібних, але не завжди) і нанесення орнаменту використовували одну пилку. Але іноді використовували пилки інших розмірів, залежно від їхньої кількості у наборі, який був у розпорядженні майстра. Застосовували також різці – коли було потрібно нанести скривлені лінії. Використання ножа або подібного ріжучого інструменту з метою нанесення орнаменту простежується лише на окремих екземплярах гребенів. У цьому разі орнамент завжди простіший – у вигляді прямих ліній, прорізаних уздовж зубців. Серед досліджених екземплярів з прорізаними лініями згадаємо гребені з Києва (з садиби на Подолі по вул. Нижній Вал, 41), з Ржищева та з околиці Воїнської Греблі (с. Пугачівка). В ряді випадків (гребені з Києва і Ржищева) спостерігається більш низька якість таких виробів, але є інші приклади. Гребінь з Пугачівки виготовлений дуже ретельно. Отже, застосування ножа для орнаменту не обов'язково є показником низької кваліфікації гребінника. Переважання гребенів, орнаментованих пропиленними лініями, може пояснюватися як тим, що пилка дає найбільш рівні лінії, так і значенням цього інструменту загалом у гребінництві.

Лінійний орнамент на інших виробках зазвичай створювали різцем або за допомогою ножа. При цьому косторізи часто використовували саме ніж. Орнамент, виконаний ножом, зустрічається не лише на звичайних побутових речах (наприклад, в декорі ручок ножів), але й на деталях озброєння і спорядження вершника та коня. Наприклад, за допомогою ножа орнаментувалися псалії. Як ніж, так і різець використовували також для орнаменту деяких декоративних накладок.

До криволінійних зображень належать насамперед плетінки. Їх виконували як за допомогою звичайних ріжучих інструментів типу описаних вище, так і за допомогою циркуля, як і звичайний циркульний орнамент.

Циркульні плетінки є дуже поширеним мотивом, відомим у середньовічній Європі. Циркульна плетінка мала специфічний вигляд: фактично це ряд циркульних окружностей, котрі огинає стрічка, яка їх переплітає. Стрічка виконувалася циркулем, таким самим чином, що й окружності, проте лінія окружності не доводилася до кінця, створюючи подібність переплетіння двох вузьких стрічок.

Іл. 1. Деталі лінійного орнаменту: 1-3 – пропилений орнамент на гребенях (Київ); 4-6 – прорізаний орнамент на гребені, псалії та колодці ножа (Воїнська Гребля)

Обстеження циркульних кіл різних варіантів циркульного орнаменту показує, що дно рівчачка окружності могло бути як підтрикутного перетину, так і сплосченим. В останньому випадку стає питання про реконструкцію циркульного інструмента.

Інший варіант орнаменту, виконаного за допомогою циркульного інструмента, є орнамент накладки, яку було знайдено на Подолі (вул. Волоська, 16), на яку ми вже звертали увагу¹. Він має вигляд широкої синусоїди, створеної двома врізаними лініями за 3,5 мм одна від одної. Для їх нанесення було застосовано циркуль з розхилом 4,5 мм та 8 мм, при цьому на поверхні залишилися ледве помітні сліди центральної голки. Між хвилями з обох боків розміщені трикутники, створені циркульними окружностями діаметром 2 мм з точками у центрі.

Ще один приклад, який можна простежити в деяких випадках – це послідовність нанесення орнаменту. Декорування поверхні могло здійснюватися не тільки як завершальний процес, але й на попередніх стадіях виготовлення виробу. Наприклад, отвори для кріплення накладки, іноді пошкоджують її орнамент, що може свідчити про те, що їх просвердлювали вже після орнаментування виробу. Така сама послідовність простежена для накладок набірних гребенів, які виготовляли повністю, включаючи орнаментування, і лише потім просвердлювали в них отвори для штифтів.

Відкритим залишається питання про послідовність обробки і орнаментування двобічних цільних гребенів XI–XIII ст. Двобічні гребені декорувалися переважно тільки уздовж зубців, їх декор зазвичай простий – одна, або дві-три паралельні лінії з кожного боку уздовж зубців. Напівфабрикати, виявлені на деяких середньовічних пам'ятках Східної Європи (насамперед Київ і Саркел²), свідчать про те, що простіший лінійний орнамент міг наноситися до пропилю зубців. Така послідовність дозволяє розглядати поширений лінійний орнамент цільних двобічних гребенів не тільки як оздоблення, але й одночасно як допоміжний елемент, який маркував межу пропилю зубців (іл. 1, 2). При цьому звужувати значення ліній уздовж зубців тільки до допоміжних технічних функцій було б невірно, про що свідчить нанесення у багатьох випадках паралельних ліній, які не мали функціонального навантаження з позиції технології. У деяких випадках вони перетинають зубці (іл. 1, 3). Про те, що лінійні композиції є саме орнаментом і несуть естетичне навантаження, свідчить ретельність їх виконання. Ймовірно, іноді мала місце інша послідовність орнаментування гребенів, оскільки в ряді випадків лінії пересікаються з нерівномірно пропиляними зубцями.

Загалом слід відзначити, що проведені спостереження є лише першим кроком у напрямі вивчення техніки орнаментування виробів з кісткових матеріалів. Подальші дослідження у цьому напрямі ми вважаємо перспективними, оскільки вони дозволять краще уявити основні технологічні прийоми, які застосовувалися у давньоруському косторізному ремеслі.

¹ Сергеева М.С. Косторізна справа у Стародавньому Києві. – С. 136-137.

² Магура С. Обробка кістки та рогу у слов'ян княжих часів у Середній Наддніпрянщині // НА ІА НАН України. – Авт. фонд Магури. – № 16. – С. 61-62; Флерова В.Е. Гребни средневекового Подонья (по материалам Саркела-Белой Вежи) // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. – Симферополь, 1998. – Вып. VI. – Рис. 2, 2.

Тараненко С.П.

Молодший науковий співробітник
Центр археології Києва ІА НАН України

ДО ПИТАННЯ ПРО ПЛОЩУ ПОДОЛУ КИЄВА У ДАВНЬОРУСЬКИЙ ЧАС

Історія археологічного вивчення Подолу Києва нараховує близько вісімдесяти років. І саме з появою археологічних матеріалів, як найбільш надійних, на думку П.П. Толочко, для визначення розмірів стародавнього міста, ми пов'язуємо появу декількох версій щодо розмірів посаду, та принципів його розвитку. На думку П.П. Толочка, Поділ займав площу 180 га¹. У 1982 р. К.М. Гупало представив Поділ у XI–XIII ст. на площі 200 га, додаючи, що “эта громоздкая территория была освоена далеко не сразу, и вероятно отражает площадь Подола в его максимальных границах в период наибольшего расцвета города”². За останні десятиліття М.А. Сагайдак не раз висловлював свою думку щодо площі Подолу у IX–XIII ст., зайнятої під масовою забудовою та планувальною структурою. За двадцять років вона практично не мінялася: з останньої чверті IX ст. до 20-х рр., або до кінця X ст. – 150 га; з XI ст. до XIII ст. – 180 га³.

Представлені вище цифри площі Подолу в період з IX по XIII ст., повинні були засновуватися на археологічних джерелах, але, на жаль, ми не завжди маємо уявлення про конкретні координати меж посаду, зв'язані з сучасною топографією. В одній з останніх робіт М.А. Сагайдак представив принцип заселення території: “Миська структура формується приблизно однозначно з двох осередків: перший розміщувався між берегом р. Почайна та підніжжям Замкової гори; другий – на території так званої Плоскої частини Подолу між Почайною та підніжжям Щекавиці й інших прилеглих гір”⁴.

На наш погляд, тільки виявлення кордонів посаду дає об'єктивну оцінку його площі. Для вирішення цієї проблеми ми пропонуємо використовувати авторську археологічну карту Подолу, що складається з декількох шарів: 1. Сучасна топографічна карта Поділ-2000; 2. Карта Подолу 1803 р.; 3. Сучасна геодезична карта; 4. Плани 62 розкопів, де зафіксовані елементи масової забудови та планувальної структури Подолу IX–XIII ст. Всі шари археологічної карти Подолу Києва давньоруського часу прив'язані між собою, що дозволяє оперувати даними з розкопок та сучасними ландшафтними та топографічними показниками.

Представимо межі Подолу Києва в давньоруський час:

Південь – південний-схід. За відправну точку візьмемо місце, де, на нашу думку, розташовувався порт. Він знаходився в природній гавані, яку утворила р. Почайна, між сучасними вул. Боричів узвіз та Поштовою площею⁵.

Південь – південний-захід. З цієї сторони Поділ обмежений горами: Старокиївською, Замковою, Щекавицею та Юрковицею. Відправними точками для підрахунку слугуватимуть тільки ті місця, в яких зафіксований давньоруський шар. Це район вул. Боричів узвіз та Боричів Тік – підніжжя Замкової гори, частково із вул. Воздвиженською – далі, кордон простежується по лінії Ярославського провулку – іде паралельно вул. Фрунзе, впритул до підніжжя схилів межигір'я Щекавиці та Юрковиці. За браком археологічних даних відстань між Замковою горою та Щекавицею проведена умовно.

Захід – північний-захід. Кордон в цьому районі має фіксувати стовп'є – єдина фортифікаційна конструкція на Подолі, що згадувалася в літопису. За останніми археологічними дослі-

¹ Толочко П.П. Исторична топографія стародавнього Києва. – К., 1972. – С. 173.

² Гупало К.М. Подол в Древнем Киеве. – К., 1982. – С. 107-108.

³ Сагайдак М.А. Актуальні питання зародження та формування раннього Києва // Магістеріум. Вип. 6. Археологічні студії. – К., 2001. – С. 21, 24; Сагайдак М.А. О некоторых типологических особенностях образования древнерусского города // Археология древнерусского города 11-15 веков. ИА РАН. – М., 2011. – С. 60.

⁴ Сагайдак М.А. Нові відкриття на Подолі та деякі дискусійні питання історичної топографії середньовічного Києва // АНТ. – К., 2005. – № 13-15. – С. 21.

⁵ Тараненко С.П. До проблем історичної топографії давньоруського Подолу Києва // Проблеми історії та археології України. – Харьков, 2010. – С. 78.

дженнями ми пропонуємо локалізувати його місцезнаходження¹. Крайня західна координата планувальної міської сітки для XII ст. розміщала за сучасною вул. Юрківською і, відповідно, оборонну лінію ми можемо розмістити за місцем розкопу по вул. Константинівській, 61. При цьому крайня північно-східна координата, за якою могло знаходитися стовп'є не виходить за межі розкопів по вул. Юрківській, 30 та Оболонській, 43/47. Поєднуючи ці крапки, ми отримуємо лінію, на якій, можливо, воно розташовувалося: біля підніжжя гори вона не виходила за сучасну вул. Оленівську, далі перетинала вул. Юрківську, потім повертала на схід і перетинала вул. Межигірську та вул. Оболонську, простягаючись паралельно вул. Турівській й примикала до р. Почайни. Саме в таких межах розміщав посад М. Закревський та саме під таким кутом розташовувалися квартали на карті 1803 р. Звичайно, це тільки гіпотеза, яка базується на археологічних та картографічних даних. Вказати більш точні координати оборонної лінії стовп'я можна лише за умов її археологічної фіксації.

Північ – північний-схід. З цього боку Поділ омивався р. Почайною. На сьогоднішній день ми можемо впевнено казати про наявність культурного шару давньоруського часу по трасі вул. Набережно-Хрещатицька, починаючи від перетину з “лінією стовп'я” до перетину з вул. Боричів узвіз.

Прийняття даних кордонів визначає площу території Подолу, яку займала планувальна міська структура та масова забудова, принаймні з другої половини XII ст. – близько **150 га**. Ці дані можна вважати максимальними розмірами Подолу в давньоруський час.

Звичайно, посад не займав одразу таку площу на початковому періоді виникнення планувальної міської структури і напевно мав декілька етапів свого розвитку.

Спроба виділити один з етапів була зроблена при нанесенні подільських могильників давньоруського часу на геодезичний план². Серед декількох груп виділялась одна, в яку входили могильники, що розміщалися на території, яка через болотянність та загрозу паводків, вважалася непридатною для життя. Тут не зафіксовано планувальної садибно-вуличної системи з елементами масової забудови: – Щекавицька, 25-27, Межигірська, 43, Набережно-Хрещатицька, 1 а, Фрунзе, 23-25, Набережно-Хрещатицька, 9, Набережно-Хрещатицька, 1 а. З розширенням міста ці кладовища зникають, а на їх місці виникають житлові квартали. Для визначення таких об'єктів був запропонований термін, як “окраїні могильники”. Для нас представляють цікавість могильники північно-західної частини Подолу – Щекавицька, 25-27, Межигірська, 43, перетин вул. Нижній Вал та Почайнинської, що датуються XI ст. При порівняльному аналізі розміщення цих могильників на сучасній карті з геодезичною виявилось, що вони розташовані практично чітко на одній ізолінії, що відповідає 98 м за Балтійською шкалою висот. Ми можемо зробити висновок, що в один хронологічний період по лінії ландшафту на одній висоті, розміщалися могильники, які потім при розширенні міста зникли. В Києві, як і в багатьох інших давньоруських містах ранні могильники знаходилися поза межею жилої зони. Ця інформація дає нам право стверджувати, що територія за згаданими кордонами в напрямку північного заходу Подолу не входила в цей період в міську житлову зону. В такому випадку у другій половині XI ст. площа Подолу могла складати до **130 га**.

Використовуючи дану методичку – поєднання археологічних даних з даними ландшафту може бути дуже перспективним і в майбутньому дозволить дати більш точний розрахунок площі Подолу на різних етапах його формування.

¹ Тараненко С.П. До питання про літописне “стовп'є” на Київському Подолі // ЛА. – К., 2008. – Вип. 22. – С. 12-19.

² Івакін В.Г., Тараненко С.П. Давньоруські могильники Подолу в планувальній структурі // Болховітіновський щорічник 2009. – К., 2010. – С. 259.

Івакін В.Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр археології Києва ІА НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЬКИХ МОГИЛЬНИКІВ КИЄВА XI–XIII ст.

На території давньоруського Києва археологічно зафіксовано близько 1000 поховальних комплексів, які можна віднести до старожитностей XI–XIII ст. Основна маса поховань належить до міських кладовищ, які, як правило, функціонували при київських парафіяльних і княжих церквах, на територіях монастирів. В окремі категорії можна виділити печерні поховання ченців, поодинокі поховання на садибах та колективні поховання (“скудельниці” і “братські могили” жертв монгольської навали).

Переважну більшість київських поховань можна умовно об'єднати в 39 некрополів. На сьогодні ми маємо наступні статистичні дані про поховальні пам'ятки різних районів середньовічного Києва: Верхнє місто – 19 могильників і храмових усипальниць, 607 поховальних комплексів (62%) (тут і далі процентні показники обчислюються від загальної кількості відомих поховань); Поділ – 10 могильників, 179 поховальних комплексів (18%); Щекавиця – один могильник, 111 поховальних комплексів (12%), могильник у районі “Піонерського парку”, 30 (3,5%); Дитинка – один могильник, 10 поховальних комплексів (1%). Ще сім могильників і храмових усипальниць, 33 поховальних комплекси (3,5%) пов'язані з київськими заміськими храмами і монастирями (Києво-Печерський, Кловський, Кирилівський, Видубицький тощо).

I. Верхнє місто. З наведеної вище статистики випливає, що близько 80% (758) виявлених поховальних комплексів розміщуються на Київських горах, оточуючих Подільську частину міста.

1. Більша їхня частина зосереджена на Старокиївському плато – території міст “Володимира”, “Ярослава”, “Ізяслава-Святополка”. На наш погляд, подібна ситуація відображає не тільки ґрунтовну археологічну дослідженість даного району, але й традицію ховати на Київських горах, коріння якої сягає до дружинного періоду (Некрополь I за М. Каргером). Багато київських храмових комплексів з кладовищами XI–XIII ст. виникли на місці дружинних некрополів язичницького часу. Так, наприклад, під час дослідження Десятинної церкви та її суміжної території виявлено 75 дружинних поховань (1), у тому числі п'ять камерних. Дві камери (№ 109, 113 за М. Каргером) містилися безпосередньо під фундаментними стрічками апсид храму № 123 (за М. Каргером) біля південно-західного кута зовнішньої галереї. Судячи з розмірів конструкції, поховання № 109 належало дуже знатній людині¹. К. Михайлов припускає, що вибір місця для зведення Десятинної церкви був обумовлений наявністю курганної групи родичів князя Володимира Святославича². Письмові джерела підтверджують наявність традиції перепоховань в інтер'єрі Десятинної церкви членів князівської родини, померлих до побудови церкви (Ольга – 1007 р.; Ярополк і Олег Святославичі – 1044 р.)³.

Ситуація з Десятинною церквою є скоріше правилом, ніж винятком. Про це свідчать топографічні особливості розташування київських храмових комплексів в XI–XIII ст. На місці курганних могильників дружинної епохи зведений Федорівський монастир (2). У районі курганних груп дружинного могильника частина дослідників локалізують Андріївський “Янчин” монастир (4), Дмитрівський (14) і Михайлівський собори (15), Трьохсвятительську (5) та Воздвиженську (6) церкви. Неподалік від Софійського собору (7) та церкви, відкритої Д. Мілеєвим у 1911 р. (9), виявлені поховання X ст.⁴.

2. Археологічні дослідження на Копиревому кінці показали, що деякі ранні поховання могильника на вул. Кудрявська (19) можна датувати X ст.⁵.

¹ Каргер М.К. Древний Киев. – Т. 1. – М.;Л., 1958. – С. 182-185; 233-235; 172-174.

² Михайлов К.А. Киевский языческий некрополь и церковь Богородицы Десятинная // РА. – 2004. – № 1. – С. 35-45.

³ Летопись по Лаврентіевскому списку. – СПб., 1872. – С. 127, 151.

⁴ Летопись по Лаврентіевскому списку. – СПб., 1872. – С. 164; Максимович М.А. Обзорение старого Киева. – Киевлянин. – К., 1840. – Кн. 1. – С. 5-58; Петров Н.И. Историко-топографические очерки древнего Киева. – К., 1897. – С. 111; Богусевич В.А. Про феодальні двори Києва XI–XIII ст. // Археологія, – К., 1957. – Т. XI. 18; Толочко, 1970, 109.

⁵ Мовчан І.І., Писаренко Ю.Г., Пеняк П.С. Отчет о раскопках Киево-окольного отряда Киевской постояннодействующей экспедиции в 1989 г. // НА ІА НАН України. – 1989/28а. – С. 1-32.

3. Літописні джерела відзначають гору Щекавицю, як місце поховання князя Олега (Лаврентівський літопис, 1872, 38). У XI–XII ст. на Щекавиці функціонує великий міський могильник (30)¹.

4. Ряд дослідників локалізує літописне “Угорське” в районі гори Юрковиці і проводить паралелі між храмом св. Миколи, побудованого Ольмою на місці Аскольдової могили та пізньосередньовічним Йорданським монастирем². Тут, на садибі купця І. Марра (вул. Фрунзе, 53–59), під час перепланування у 1876 р. відкрито два інгумаційних поховання № 117, 125, насипи і кремацію 102³.

Дискусії про зв’язок між курганными могильниками і культовими спорудами християнського часу неодноразово виникали в науковій літературі (С. Голубинський, П. Толочко, Ф. Андросук, К. Михайлов). Більшість дослідників посилається на літописні рядки “повелів рубити церкви і поставляти по местам, идеже стояху куміри”. Таким чином, будівництво церков на місцях, де стояли язичницькі капища символізувало перемогу християнської релігії над язичництвом. Інші вчені зведення церков на місці курганных груп пояснюють тяжінням до поховань перших київських християн. Звичай зводити храми у таких місцях, на їхню думку, впливає з практики древньої Церкви здійснювати літургійні збори на кладовищах, де були поховані мученики і єпископи. Традиція зведення церков на курганах предків загальновідома в європейській практиці. Як приклад, можна навести храми в Елінгу і Хернінгу, побудовані над курганами датських конунгів⁴. Взагалі, спорудження храмів на місцях поховань предків аристократів, підкреслювало зв’язок і наступництво між членами клану, допомагало сприйняттю пращура в потойбічному житті і навіть слугувало посмертним хрещенням язичника⁵.

На наш погляд, вищевказані версії не заперечують одна одну і цілком можуть співіснувати. Основною ж причиною формування багатьох прихрамових могильників на київських горах є наявність усталеної традиції київської аристократії ховати тут своїх родичів. З часів появи київського поселення, височини навколо Подільської частини сприймалися його мешканцями як сакральні місця, призначені для поховання. Можливо, це пов’язано з уявленням індоєвропейців про космічний світ богів і обожненням предків. Згідно з цими віруваннями – гори є одним з основних елементів переправи до “вічності”. Звичай залишати літніх людей на вершинах гір або вбивати їх там, скидати у прірву – характерні для багатьох давніх народів. Свідectво про подібні традиції присутні в Авесті (Відеват вимагав від зороастрійців залишати небіжчиків на вершинах пагорбів), легендах і міфах таджиків і адигейців⁶. Таким чином, похорони на київських горах можуть містити ремінісценції цього давнього індоєвропейського звичаю. Традиція ховати представників дружинного соціуму “на Горі” пов’язана із спробою залучити родичів до безсмертя, до сонму великих предків, які вже перебувають у богів⁷. Так, Поділ в уявленні давніх киян, був місцем для живих, “земним” містом, а київські гори – сакральним містом мертвих, наближених до неба. Не виключено, що у нашому випадку, звичай ховати на пагорбах був обумовлений необхідністю максимумно захистити небіжчиків від руйнівного впливу води під час повеней.

П. Поділ. У X – на початку XI ст. основні житлові й торгівельні квартали Києва розміщувалися на Подолі, в той час як Старокиївське плато було зайнято великим міським дружинним могильником (могильник I за М. Каргером). Однак, вже з середини XI ст. кладовища з’являються і в Подільській частині міста.

¹ Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Климовський С.І., Гончар В.М. Щекавицький могильник у Києві // АДУ 1994–1996 років. – К., 2000. – С. 104-105.

² Толочко О.П. Замітки з історичної топографії Києва // Київська старовина. №5, 2000. – С. 150-153; Сагайдак М. А. Нові відкриття на Подолі та деякі дискусійні питання історичної топографії середньовічного Києва // АНТ. – К., 2005. – № 13-15. – С. 18-20.

³ Антонович В.Б. Археологическая карта Киевской губернии. – К., 1895, 31; Каргер М.К. Древний Киев. – М.;Л., 1958. – Т. 1.– С. 210-212.

⁴ Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. – СПб., 2005. – С. 383; Ресдаль Эльза. Язычество, христианство и международные связи // Славяне и скандинавы. – М., 1986. – С. 136.

⁵ Гири П. Использование археологических источников в истории религии и культуры // Одиссей. Человек в истории: Сб. научных тр. – М., 1999. – С. 194-198.

⁶ Раппопорт Ю.А. Из истории религии древнего Хорезма. – М., 1970. – С. 7, 28.

⁷ Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов / ИА АН СССР. – М., 1978. – С. 134.

Перші подільські кладовища розташовувалися на крайніх точках Подолу, на останцях, які через заболоченість і загрозу паводків, вважалися малоприсаєднаними для життя. Для визначення таких могильників у структурі давньоруського Подолу можна запропонувати термін – “окраїнні могильники” (С. Тараненко)¹. Саме такий їхній характер відображає сучасна геодезична карта Подолу – могильники розташовані майже за лінією контуру конусоподібного останця, на основі якого сформувався цей район міста. Ці могильники й окремі поховання виявлені на горизонтах, де на момент їхнього функціонування не існувало плануваної садибно-вуличної системи з елементами масової забудови (споруди, паркани, дороги): – № 20 (Щекавицька, 25-27 (друга половина XI – перша половина XII ст.); № 29 (Набережно-Хрещатицька, 9) (середина – друга половина XI ст.), № 27 (Набережно-Хрещатицька, 1-а) середина – друга половина XI ст.) і, можливо, № 23 (Межигірська, 43) (XI ст.). На північно-східних околицях Подолу, березі річки Почайни виникає могильник № 22 (Хорива, 40 (XI ст.), I, можливо, № 21 (вул. Спаська) (XI–XII ст.). У той самий час, ймовірно, подібні місця не вважалися придатними для поховання основної маси киян. Палеоантропологічні аналізи матеріалів із зазначених могильників, здійснені О. Козак, надали важливу інформацію щодо соціального положення груп населення, яке їх залишило. На вказаних могильниках були поховані люди з нижніх соціальних верств давньоруського населення Києва, можливо, портові робітники, особисто залежні та раби.

На початок – першу половину XII ст. ситуація на Подолі змінюється – настає загальна стабілізація тектонічної ситуації в регіоні. У поєднанні з швидким економічним розвитком Києва це призводить до зростання території Нижнього міста, зведення нових церков, у тому числі й кам'яних – Успіння Пирогощі (1131–36), храмів на вул. Юрківській (початок XII ст.), Борисоглібській (XII ст.) тощо², біля яких виникають кладовища. Дванадцятим століттям датується дерев'яна церква з цвинтарем (№ 25) на вул. Межигірській, 3/7; могильник (№ 26) на вул. Хорива, 21 / Верхній Вал. 34/13. Ранні могильники Подолу або частково зникають під містом, яке розростається, або частково продовжують своє існування. Ці процеси добре фіксуються в стратиграфії культурних горизонтів давньоруського Подолу. У шарах XII ст., які перекривають могильники № 20 (Щекавицька, 25-27), № 29 (Набережно-Хрещатицька, 9), № 27 (Набережно-Хрещатицька, 1), № 23 (Межигірська, 43) зафіксовані елементи загальноміської плануваної структури: паркани, споруди, що можна віднести до садиб подолян.

У той самий час могильники № 22 (Хорива, 40), № 21 (Спаська) продовжують функціонувати. Для них характерна рядна структура і поховання у два яруси, що свідчить про впорядковану планувану структуру (наявність суворих вимог компактності та економії вільного міського простору).

Таким чином, можна припустити, що наприкінці X–XI ст. могильники ще не підпали під територію масової забудови Києва. У Верхньому місті вони лише межують з князівськими палацами і садибами великих бояр, на Подолі розташовані на кордонах міського розселення. Розташування могильників поза житловою забудовою поселення, є відгомном язичницької традиції, згідно з якою поховання повинні виноситися за межі житлової території. Заборона ховати небіжчиків у житлових спорудах обумовлювалася традиційним страхом перед мерцями, який зберігся і в християнський період, неможливістю їхнього співіснування з живими. Схожі розміщення міських могильників біля міських валів або на міській околиці, зафіксовані і в інших давньоруських містах XI–XIII ст. (Чернігів, Переяслав, Суздаль, Псков, Полоцьк та ін.). У Візантійській імперії античну заборону на поховання померлих у межах міської території скасували лише в часи правління імператора Льва VI в кінці IX ст. Все це свідчить про дуже повільні зміни в поховальних традиціях, які є найбільш стійкими і консервативними.

¹ Івакін В.Г., Тараненко С.П. Давньоруські могильники Подолу в планувальній структурі // Болховітіновський щорічник 2009. – К., 2010. – С. 251-259.

² Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва. – К., 1970. – С. 135.

Руденко В.Я.

Завідувач відділу

Новик Т.Г.

Науковий співробітник

Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ПОХОВАЛЬНІ ПЕЧЕРНІ ПАМ’ЯТКИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО БОГОРОДИЧНОГО (ІЛЛІНСЬКОГО) МОНАСТИРЯ

Некрополь Чернігівського Іллінського монастиря налічує велику кількість різноманітних за віком та обрядом християнських поховань. Всі вони поділяються на два головних типи: чернецькі поховання у печерах, які датуються давньоруським віком і періодом Гетьманщини та могили парафіяльного кладовища Іллінської церкви XIX – першої половини XX ст.

Перші поховання у печерах з’явилися на рубежі XI–XII ст., невдовзі після заснування цієї чернецької обителі “батьком руського чернецтва” прп. Антонієм Печерським (1069). Останнього ченця поховали на підземному кладовищі не пізніше XVIII ст., до того, як Троїцький Іллінський монастир був закритий у 1786 р. за наказом імператриці Катерини II і перетворився на резиденцію чернігівських архієреїв, а Іллінська церква стала парафіяльною.

У цій статті ми розглядаємо лише поховальні пам’ятки у печерах монастиря, які були досліджені за останні чотири десятиліття. Археологічні дослідження підземних монастирських споруд були започатковані в 1973 р. чернігівськими спелеоархеологами під керівництвом Г.О. Кузнецова (Нижній ярус Антонієвих печер). Після цього поховальні пам’ятки у згаданому підземному комплексі досліджувались під час польових сезонів 1983 р., 1987–1989; 1994 та 1998 рр. У 1995 р. була знайдена та досліджена костниця у так званій “Печері Іова”, яка розташована у товщі західного схилу Іллінського яру поблизу дзвіниці однойменної церкви.

В результаті вищезгаданих археологічних розкопок був повністю досліджений некрополь Антонієвих печер, здійснена його графічна і фотофіксація та зібрано численний речовий матеріал. Крім того, зафіксовані поховання або підготовлені для них місця у інших печерах монастирського комплексу. На підставі проведених досліджень усі поховання в печерах можна поділити на дві групи за віком та на три – за поховальним обрядом.

Найдавніші за часом – це так звані костниці. Суть цього обряду полягала у тому, що померлого спочатку ховали в могилі, гробниці чи крипті, а потім, через три роки, проводилася ексгумація, після чого рештки небіжчика переміщалися в спеціальне приміщення (костницю), де зберігалися у відкритому стані. Під час досліджень підземних споруд Іллінського монастиря було зафіксовано три костниці. Дві з них розташовані на верхньому ярусі Антонієвих печер.

Перша з них знайдена у 1987 р. в напівзруйнованому стародавньому приміщенні за склепінням притвору церкви Феодосія Тотемського, яке на початку XIX ст. пристосували як хорів церкви Феодосія Тотемського. Костниця являє собою заглиблення прямокутної форми завширшки 0,6 м, завдовжки 1,6 м та завглибшки 0,35 м, яке заповнене хаотичним нагромадженням людських кісток, серед яких було зафіксовано п’ять черепів. Будь-якого речового археологічного матеріалу у костниці знайдено не було¹.

Друга – розташована між церквами Св. Феодосія Тотемського та Св. Миколи Святоші. Пам’ятка була повністю досліджена та укріплена під час археологічних сезонів 1989–1990 рр. Враховуючи її важливе значення для розуміння означеного поховального обряду, зупинимось на характеристиці цієї споруди більш докладно.

Ця костниця є підземеллям складного планування загальним об’ємом близько 300 м³. Вхід до неї здійснювався через підземну галерею, яка починалася напроти північного дверного отвору Іллінської церкви. З правого боку в стіні цієї галереї викопана могильна яма. В ній зафіксовано три людських скелети, з яких два верхніх орієнтовані головою на південь, а нижній – головою на північ. При цьому останній відділений від верхніх потужним шаром твердого суглин-

¹ Руденко В.Я., Кузнецов Г.А. Отчет об охранных археологических исследованиях Троицкого Ильинского пещерного монастырского комплекса в городе Чернигове Черниговской обл. – Чернигов, 1988. – С. 3, 4.

ку, що вказує на тривалий час, який пройшов між першим похованням та двома наступними. Ніяких речей у похованні не знайдено. За зовнішніми ознаками об'єкт нагадує поховання у стародавніх монастирях Палестини, коли у могилу духовного наставника згодом закопували його померлих учнів.

На півночі галерея змикається з центральною частиною печери. Це майже квадратне у плані приміщення площею близько 20 м². Материкове склепіння у давнину підтримували дерев'яні стовпи, а підлога була влаштована з полив'яних керамічних полив'яних плиток різноманітного кольору. У центрі цієї частини підземелля розташована яма прямокутної у плані форми 2,5x1,5 м, глибина її 1,1 м, зорієнтована за віссю захід – схід. Північна та південна її стінки укріплені дубовими колодами. На дні ями зафіксовані два уламки обробленої плити з рожевого пірофілітового сланцю (шиферу), розташовані біля західної та східної стінок, тобто під головою та під ногами небіжчика. На дні ями знайдено два невеличкі уламки людських кісток, що підтверджує її поховальне призначення. Поруч з могилою, біля західної стіни печери, влаштоване материкове підвищення з декількома заглибленнями коритоподібної форми, які на момент розкопок були заповнені великою кількістю людських черепів та кісток, розташованих не у анатомічному порядку. На думку авторів розкопок, таке співвідношення порожньої поховальної ями та заповненого кістками підвищення вказує на наявність обряду ексгумації залишків небіжчика з наступним переміщенням їх до так званої “полиці”, що за ознаками співпадає з визначенням “костниць” християнських некрополів Візантії. Одразу за центральною могилою зі східного боку від неї, біля південної та північної стін печери зафіксовано два поховання у неглибоких ґрунтових заглибленнях. Обидва непогано збереглись. В обох відсутній будь який інвентар за виключенням полив'яних плиток, підкладених під голови. Під час розчистки культурного шару у печері був отриманий речовий матеріал, який дозволяє впевнено говорити про давньоруське походження дослідженої пам'ятки. Це хрест-енколпійон першої третини XIII ст., деталь бронзового хоросу, кераміка XII – початку XIII ст., плінфа, полив'яні плитки.¹

Костниця у “Печері Іова” відрізняється від двох попередніх. Це невеличке (1,60 x 1,55 м) підземне приміщення, заповнене великою кількістю людських кісток, зверху яких покладено дванадцять черепів. Само приміщення впевнено датується XI ст. і спочатку, вірогідно, було келією ченця-відлюдника. В костницю його перетворили не раніше ніж через століття, коли воно було залишено мешканцями та вже наполовину замулене. Під час досліджень, крім кісток та черепів, у костниці були знайдені фрагменти скляного посуду, плінфи та керамічна плитка для підлоги з жовтою поливою. Крім того, на стіні зафіксували добре збережене графіті у вигляді рівнокінцевого хреста².

У 1987 р. за вівтарем церкви Ніколи Святоші Г.О. Кузнецов зафіксував штучне заглиблення у материковій стіні, ширина якого 1,2 м, глибина – 0,5-0,75 м, висота – 0,7 м. Там знаходилися два людських черепи та декілька кісток кінцівок. Поховання супроводжується давньоруським речовим матеріалом – це уламки червоної та жовтої плінфи, два залізних наральники XII–XIII ст.³ Можна припустити, що дослідник натрапив на залишки ще однієї печерної костниці, але впевнено говорити, що це саме так, поки що передчасно.

Таким чином, поховання давньоруського періоду можна поділи на три типи: костниці, ґрунтові могили індивідуальні та з підзахороненням.

Поховання у ґрунтових ямах XVII–XVIII ст. були виявлені під час археологічних досліджень нижнього ярусу Антонієвих печер, який із зазначеного часу використовувався як підземне кладовище. Загальною ознакою для всіх досліджених могил можна вважати підкладену під голову померлого цеглину та майже повну відсутність поховального інвентарю. Лише в деяких випадках у похованнях збереглися деталі чернечого вбрання, в деяких могилах знайдені монети

¹ Руденко В.Я. Отчет об охранных археологических исследованиях в Антониевых пещерах Троицкого Ильинского монастыря в г. Чернигове Черниговской обл. в 1989 г. – Чернигов, 1990. – С. 4-8.

² Руденко В.Я., Новик Т.Г. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории Ильинского монастыря в городе Чернигове в 1995 году. – Чернигов, 1996. – С. 9-11.

³ Кузнецов Г.А. Отчет Черниговской городской спелеоархеологической секции по разведкам и охранным исследованиям в 1983 г. – Чернигов, 1984. – С. 12-15.

XVII ст. На жаль, майже всі могили були пограбовані та пошкоджені. Частина поховань здійснювалась у ґрунтових ямах в дерев'яних домовинах, частина – у стінних нішах – локулах.

До поховань у ґрунтових ямах відносяться поховання № 1 (розкопки 1994 р.). Воно знаходиться у келії № 1 нижнього ярусу, розташоване вздовж північно-західної її стіни і орієнтоване за віссю північний захід – південний схід. Здійснене в домовині 1,8x0,45-0,6 м, глибина ями 0,98 м. Кістяк поганої збереженості. В районі грудей знайдено нашивку у вигляді хреста, гаптовану з металевої нитки білого кольору¹.

Поховання № 2 (розкопки 1994 р.) в підлозі центральної галереї Нижнього ярусу, причому впоперек ходу. Яма орієнтована за віссю схід – захід, її розміри 2,2x0,68 м, глибина 0,5 м. Добре збереглись домовина та кістяк. Цікаво, що майже повністю зберігся одяг похованого, який складався із савану з каптуром із товстої тканини, шкіряного ремня з залізною пряжкою та панчів з валяної вовни. Біля рук були знайдені чотки, плетені з ниток, а на грудях – дерев'яний хрест².

До ґрунтових поховань відноситься і поховання № 1 (розкопки 1988 р.). Воно здійснене під цегляною стіною, яка оформлювала вихід з нижнього ярусу на поверхню зі східного боку Іллінської церкви. Яма мала глибину 1,0 м, в ній зафіксовано залишки домовини 1,9 x 0,5 x 0,3 м із залишками кістяка.³

Інші поховання нижнього ярусу здійснені в стінних нішах-локулах. У 1988 та 1998 р. було досліджено п'ять таких локул, в яких виявлено шість поховань. Ніші-локули влаштовані, як правило, на висоті 0,5–1,0 м від рівня підлоги центральної галереї. Вони розташовані перпендикулярно стінам, довжина їх складає 2,0-2,3 м, ширина від 0,9 до 1,5 м (ніша з подвійним захороненням, поховання № 2; 3). В цих нішах зафіксовані рештки домовин з дерев'яних дошок. Серед нечисленних речей – дві монети XVII ст. (поховання № 1)⁴; гаптований металевою ниткою аналав із зображенням Голгофи (поховання № 2)⁵; дерев'яний натільний хрест з різьбленим зображенням Божої Матері (поховання № 4)⁶. Слід зазначити, що до поховання № 2 в більш пізні часи було здійснене підзахоронення дитини, від якого збереглося лише заглиблення прямокутної форми 0,89 x 0,47 x 0,23 м з залишками деревного тліну. Ще одне подібне підзахоронення дитини було виявлене у 1988 р. біля локули, розташованої за цегляною стіною виходу з нижнього ярусу⁷.

Таким чином, поховання XVII–XVIII ст. нижнього ярусу Антонієвих печер поділяються на два типи: здійснені у ґрунтових ямах та стінних нішах-локулах. Обряд перенесення кісток до костниць на той час повністю зникає.

¹ Руденок В.Я., Новик Т.Г. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории Троицкого Ильинского монастыря в Чернигове в 1994 году. – Чернигов, 1995. – С. 12.

² Там же. – С. 13.

³ Руденок В.Я. Отчет об охранных археологических исследованиях в Антониевых пещерах Троицкого Ильинского монастыря в г. Чернигове Черниговской обл. в 1988 г. – Чернигов, 1989. – С. 6.

⁴ Руденок В.Я., Новик Т.Г. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории Троицкого Ильинского монастыря в городе Чернигове в 1998 году. – Чернигов, 1999. – С. 3.

⁵ Там же. – С. 4.

⁶ Там же. – С. 5.

⁷ Руденок В.Я. Отчет об охранных археологических исследованиях в Антониевых пещерах Троицкого Ильинского монастыря в г. Чернигове Черниговской обл. в 1988 г. – Чернигов, 1989. – С. 5-6.

Ситий Ю.М.

Старший науковий співробітник, заступник директора
Центру археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя ім. Д.Я. Самоквасова
Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка

ГРУНТОВИЙ МОГИЛЬНИК ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧЕРНІГОВА

Виявлення ґрунтових поховань на території Чернігова відбувалося протягом всього часу досліджень міста, але думка про існування ґрунтового некрополя припадає лише на 80–90 рр. ХХ ст. і пов'язана з дослідженнями О.В. Шекуна¹ та А.Л. Казакова². Розгорнуті широкомасштабні роботи на території Передгороддя Чернігова дозволили накопичити значну кількість поховальних пам'яток і зробити перші спроби узагальнення отриманого матеріалу.

Християнізація суспільства розпочалася задовго до офіційного хрещення Русі, і зміни у духовній сфері знайшли відображення в поховальній обрядовості верхівки давньоруського суспільства. Після прийняття християнства в Київській Русі ці зміни затверджуються на державному рівні. За народною легендою населення міста було охрещено в озері під назвою Святе. Вже у 992 р. київським митрополитом у Чернігові була організована єпископія, керівником якої поставлено єпископа Неофіта.

Змінюється форма та сутність обряду, але процес заміни язичницького світогляду на християнський розтягнувся на багато років. Зрозуміло, що факт хрещення Русі не міг миттєво змінити уявлення великих груп людей, не підготовлених до зміни релігії. Перехід від язичництва до християнства був складним та суперечливим процесом, що складався з переплетення культурних новацій та архаїчних традицій. Поступово змінювався склад поховального інвентарю (складова частина поминально-поховальної обрядовості)³, що знаходить відображення в конкретному археологічному матеріалі. Давньоруський Чернігів не був виключенням з цього процесу.

Виникнення обряду поховання у могильній ямі необхідно пов'язувати з впливом християнства, за канонами якого померлого до початку “страшного суду” необхідно класти саме під землю, а не на її поверхню. Вплив християнства на поховальний обряд знайшов відображення в швидкій появі поховань у ямі під курганним насипом та стрімкому викоріненню обряду трупоспалення. Після реформи 988 р. цей обряд чітко фіксується на матеріалах Чернігова – особливо серед матеріалів курганів на Болдиних горах⁴. Скоріш за все, ця сфера життя людей суворо контролювалася представниками князівської та церковної влади. Такі публічні заходи, як поховання, не могли бути відбуватися всупереч волі князя. На певний час виникають компромісні рішення – поховання в могильній ямі під курганним насипом. Відповідно до свого світосприйняття, мешканці Чернігова і здійснювали поховальні обряди.

Автором під час написання тез на конференцію “Некрополі Чернігова” було нараховано близько однієї тисячі поховань, досліджених наприкінці ХХ ст.⁵ Хоча слід зазначити, що підрахунки були не повними через брак відомостей про ті чи інші розкопки. Після виходу в світ монографії В.Г. Івакіна, присвяченої християнським похованням Києва⁶ (в якій виділені і показані церковні кладовища, розташовані на території міста), були проведені аналогічні пошуки серед матеріалів досліджень Чернігова. Виділення прицерковних поховань дозволило відокремити їх від поховань Х–ХІ ст. у ґрунтових могилах, які не відносяться до курганних старожитностей, але і не мають тієї

¹ Шекуна О.В. Ґрунтовий некрополь ХІ–ХІІ вв. на території Передгороддя в Чернігові // Слов'яни і Русь у науковій спадщині Д.Я. Самоквасова: Матеріали історико-археологічного семінару, присвяченого 150-річчю від дня народження Д.Я. Самоквасова – Чернігів, 1993. – С. 33-35.

² Казаков А.Л. Чернігівський некрополь Х–ХІІІ ст. // Тези доповідей української делегації на VI Міжнародному конгресі слов'янської археології (Новгород, Росія, 1996 р.). – К., 1996. – С. 83-85.

³ Мусин А.Е. Християнізація Новгородської землі в ІХ–ХІV веках. Погребальний обряд і християнські древності. – СПб., 2002. – С. 6.

⁴ Рыбаков Б.А. Древности Чернигова // МИА. – 1949. – № 11. – М.; Л. – С. 14-53.

⁵ Ситий Ю.М. Закономірності розташування некрополя давнього Чернігова Х – середини ХІІІ ст. // Некрополі Чернігівщини. – Чернігів, 2000. – С. 7-10.

⁶ Івакін В.Г. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Києва. – К., 2008. – 272 с.

щільності поховань, що характерна для цвинтарів. Вперше ґрунтовий могильник у Чернігові виокремив і описав О.В. Шекун. Згодом його підтримав А.Л. Казаков, який у статті, присвяченій результатам археологічних досліджень Чернігова кінця ХХ – початку ХХІ ст., відводить ґрунтовому некрополю Чернігова південно-західну частину міста (в межах Передгороддя)¹. Дослідники не відокремлювали гили, розташовані біля церков, від могил попереднього часу. А саме ґрунтові поховання Х–ХІІІ ст., що не входили до цвинтарів, мали окрему територію і могли вважатися ґрунтовим могильником (подібно до окремих описів могильника курганного). Нерозуміння природи цього явища, його місцезнаходження, закономірностей та тенденцій розвитку, з одного боку, потребує більш повної характеристики окремих ділянок, а з іншого – узагальнення отриманих матеріалів для подальших пошуків і уточнення датування окремих об'єктів.

На ділянках Передгороддя, досліджених широкими площами (там де немає прицерковних поховань), виявлені нечисельні могили, розташовані поряд із залишками курганів². В залежності від стану збереженості ділянки та часу її використання, їхня кількість може коливатися від

Пл. 1. Місця досліджень, де виявлений могильник Чернігова: 1 – Белінського, 18; 2 – Куїбишева, 13; 3 – Воровського, 30; 4 – Воровського, 22; 5 – Воровського, 24; 6 – Магістратська, 19; 7 – Коцюбинського, 32; 8 – Комсомольська, 27; 9 – Комсомольська, 22; 10 – Комсомольська, 28; 11 – Кирпоноса, 24; 12 – Кирпоноса, 24 (тр.); 13 – Примакова, 10; 14 – Коцюбинського, 50; 15 – Родимцева, 2; 16, 17 – Коцюбинського, 81; 18 – Пушкіна, 34; 19 – Фрунзе, 24 (тр.); 20 – Фрунзе, 24; 21 – Чернишевського, 22 – Комсомольська, 37; 23 – Папанінців; 24 – Перемоги, 64; 25 – 9 Січня; 26 – Миру; 27 – Гоголя, 3; 28 – Полуботка; 29 – Шевченка; 30 – Лермонтова.

¹ Казаков А.Л. Літописна "сівера" і літописні міста Чернігово-Сіверщини // Проблеми давньоруської та середньовічної археології. – К., 2010. – С. 114.

² Шекун О.В. Нові дослідження Чернігівського курганного некрополя // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи: Збірник наукових праць, присвячених 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. – Чернігів, 2007. – С. 106-118.

одиниць до сотень. Для кращого сприйняття матеріалів досліджень слід скласти таблицю і навести план Чернігова (іл. 1).

Місця досліджень, де виявлені поховання ґрунтового могильника.

Рік	Дослідники	Місце	Досл. площа в м ²	К-сть курганів	Загальна к-сть могил	К-сть могил ґрунт. могильн.
1952	Дмитрієв Ю.М.	Белінського, 18	30	–	1	–
1988	Шекун О.В.	Куйбишева, 13	бл.1100	6	219	бл. 20 ?
1989	Казаков А.Л., Гребінь П.М.	Куйбишева, 13	1390	4	11	11
1989	Казаков А.Л., Валькова Т.П., Новик Т.Г.	Воровського, 22-30	2700	10	150	150
1991	Мудрицький Г.А., Ласевський С.Л.	Воровського, 22	985	7	35	35
2001	Новик Т.Г., Сохацький В.В.	Воровського, 24	368	3	7	7
2006	Моця О.П., Черненко О.Є., Казаков А.Л., Сорокін С.О.	Магістратська, 19	?	?	кілька	кілька
1990 1991	Казаков А.Л., Валькова Т.П., Веремейчик О.М.	Коцюбинського, 32	1320	9	356	бл. 30 ?
1987 1988	Казаков А.Л.	Комсомольська, 27	бл. 1000	2	5	3
1992	Казаков А.Л., Валькова Т.П.	Комсомольська, 22	550	?	55	бл. 10 ?
1994	Валькова Т.П., Сохацький В.В.	Коцюбинського, 33	74	?	38	кілька
1995	Шекун О.В.	Комсомольська, 28	60	2	30	5 ?
1997 1998	Казаков А.Л., Жаров Г.В., Коваленко В.П., Ситий Ю.М.	Кирпоноса, 24	бл. 2500	3	40	бл. 20?
1998	Казаков А.Л.	Кирпоноса, 24 (тр.)	50	–	15	?
2009	Черненко О.Є., Казаков А.Л., Рижий В.В.	Примакова, 10	1000	1	71	10 ?
1988	Казаков А.Л., Гребінь П.М.	Коцюбинського, 50	1600	3	7	7
1989	Мудрицький Г.А.	Коцюбинського, 52	1085	3	20	20
1990	Веремейчик О.М.	Коцюбинського, 52	400	1	1	1
2005	Моця О.П., Черненко О.Є., Казаков А.Л., Сорокін С.О.	Родимцева, 2	600	–	30	?
1995	Шекун О.В.	Коцюбинського, 81	550	–	2	2
1998	Шекун О.В., Ситий Ю.М.	Коцюбинського, 81	1060	–	34	1
2001	Готун І.А., Сорокін С.О., Дудко О.С.	Пушкіна, 34	750	–	кілька	кілька
1997	Казаков А.Л., Жаров Г.В., Гребінь П.М., Ситий Ю.М.	Фрунзе, 24	500	2	3 ?	3
1998	Казаков А.Л., Жаров Г.В.	Фрунзе, 24 (тран.)	220	2	8	8
2006	Моця О.П., Черненко О.Є., Казаков А.Л., Сорокін С.О.	Чернишевського-Мс- тиславська	450	–	кілька	кілька

2005	Моця О.П., Черненко О.Є., Казаков А.Л., Сорокін С.О.	Комсомольська, 37-39	1500	1	?	?
1988	Казаков А.Л., Ситий Ю.М.	Папанінців (ПТУ- 5)	2000	–	8	7
2008	Казаков А.Л., Черненко О.Є., Сорокін С.О.	Перемоги, 64	1500	?	120	120
1994	Жаров Г.В.	9 Січня	?	2	група	група
2006	Жаров Г.В.	Пр. Миру	?	2	група	група
2006	Моця О.П., Черненко О.Є., Казаков А.Л., Сорокін С.О.	Гоголя, 3	1000	–	30	30
2003	Моця О.П., Черненко О.Є., Казаков А.Л., Сорокін С.О.	Гетьмана Полуботка	1500	–	група	група
2005	Моця О.П., Черненко О.Є., Казаков А.Л., Сорокін С.О.	Молодчого, Шевченка	бл. 2000	2	55	55

Тільки аналіз взаємного розташування окремих могильних ям може дозволити зробити припущення про належність поховань XI ст. до ґрунтового чи курганного некрополів, а їх концентрація на одиницю площі – відокремити могили ґрунтового могильника від ділянок цвинтарів.

Віддаленість розташування ґрунтових могил від існуючої забудови вказує на продовження традиції, що існувала в попередній час – ховати небіжчиків не ближче, ніж за 200 м від забудови. Найбільш віддалені ділянки могильника розміщені на відстані до 1500 м від укріплень Окольного міста, але існували ділянки забудови, що розташовувалися неподалік від могильника. Найдалше із зафіксованих знаходиться ділянка ґрунтового могильника по пр. Перемоги, 64. Найближчу до неї забудову виявлено по вул. Комсомольській, 27 та Комсомольській, 37-39 – за 430 м, але ховали небіжчиків не тільки з розташованих поряд ділянок забудови, а й з більш віддалених.

У ХХІ ст. в різних частинах міста під час археологічних робіт було виявлено значну кількість поховань різного часу. Відсутність повної інформації не дозволяє залучити нові факти, але це суттєво не змінює картини, яка склалася на початок ХХІ ст.

Перші християнські поховання без курганного насипу з'являються на місці курганного поля між насипами старих курганів, на певній відстані від житлової забудови посаду. Розташування ґрунтових могил без курганних насипів не змінило одразу правило, що склалося в процесі всього попереднього життя суспільства. Лише з побудовою церков кладовища поступово з'являються на території міста. Але нас цікавить продовження традиції ховати померлих на території, розміщеній за межами забудови.

Активне розширення території посаду в XI ст. призводить до руйнації частини курганних поховань та зумовлює появу нових місць розташування могил за християнською обрядовістю – подібно до сучасних сільських кладовищ, облаштованих на курганах епохи бронзи та в просторі давньоруських курганних груп.

Напрямки розширення території міста визначалися кілька разів: спочатку В.І. Мезенцев¹ та А.А. Карнабед здійснили гіпотетичну реконструкцію зростання території (ще до розгортання широких археологічних досліджень), згодом В.П. Коваленко виділив етапи росту території на матеріалах конкретних досліджень². Ю.М. Ситий запропонував розширення території міста пов'язати із

¹ Мезенцев В.І. Про формування міської території давнього Чернігова // Археологія. – 1980. – № 34. – С. 53-64.

² Коваленко В.П. Основные этапы развития древнего Чернигова // Чернигов и его округа в IX–XIII вв. Сборник научных трудов. – К., 1988. – С. 22-33.

забезпеченістю окремих районів водою¹. Маючи поділені на хронологічні періоди карти поширення забудови м. Чернігова у X–XIII ст. та розуміючи причини його росту в тих чи інших напрямках, можемо скласти певне уявлення про появу, розвиток і функціонування ґрунтового могильника, що завжди знаходився за межами територій, зайнятих посадом. У роботі не розглядаються прицерковні кладовища, розташовані в середині забудови міських кварталів чи поряд з ними.

Датування окремих ділянок курганного могильника заходить в XI ст., а поява поховань у простих могилах могла відбуватися і у X ст. Такі ділянки курганного поля, як Стрижневська група містять кургани XI ст. і могили розташовані поряд (ділянка досліджень по вул. 9 Січня).

У перехідний період, пов'язаний зі зміною релігійних уявлень і поступового проникнення їх у свідомість мешканців Чернігова, не одразу відбувається заміна курганного обряду поховання на поховання в могилі без курганного насипу. Окремі групи поліетнічного² населення, продовжуючи ховати небіжчиків під курганним насипом, змушені були робити це в могилі, але курган виносився на значну відстань за околицю міста. Г.О. Кузнецов вказував на топонім “кургани”, що фіксується з півночі від гирла Чорторійського рівчака, на відстані понад 2000 м від укріплень Окольного міста кінця XI ст. Населення, що стало ховати небіжчиків без курганного насипу, повернулося з околиць курганного могильника на мінімально дозволену традицією відстань між похованнями та забудовою. Відмовившись від курганного насипу, мешканці знайшли значну кількість вільного місця для здійснення поховань за новим обрядом – у старому міжкурганному просторі існували ділянки в межах яких не могли розміститися навіть насипи малих курганів, але цього місця було навіть забагато для поховання в могилі. Ґрунтовий могильник у міжкурганному просторі одразу повертається до ділянок, розташованих на відстані 200 м від існуючої (значно більшої за розмірами, ніж у попередній час) забудови. Саме на той факт, що місто виросло в розмірах, і вказує неспівпадіння південного краю курганного поля та південного краю ґрунтового могильника. Ріст міста, за В.П. Коваленком, відбувався в північному напрямку вздовж краю тераси р. Стрижень. Тому в кінці X – на початку XI ст. ґрунтові могили виникають по вул. Воровського, 22, Куйбишева, 13, Родимцева, 2 (?), Фрунзе, 24. Поширення ґрунтового могильника було підпорядковане тим же самим принципам, що і ріст курганного могильника попереднього часу – він зумовлювався наявністю вільного місця та тенденціями поширення забудови посаду. Інтенсивна забудова уздовж р. Стрижень призводить до швидкого відступу ґрунтового могильника з вул. Фрунзе, 24 на ділянки, розташовані з півночі та заходу (кут Чернишевської та Мстиславської). Ґрунтовий могильник, як і раніше курганний, півколом охоплював забудову міста. Саме на цей факт вказує наявність могил у міжкурганному просторі по вул. Фрунзе, 24 та на території Застриження (ділянка Передгороддя на лівому березі р. Стрижень). Швидкий ріст міста вздовж р. Стрижень призводив до швидкого відступу могильника і, відповідно, до невеликої щільності поховань на ділянці Фрунзе, 24. Ріст міста вздовж струмків правого берега р. Стрижень та вздовж річки призводить до відступу ґрунтового могильника на ділянки вул. Коцюбинського, 50-52, Кирпоноса, 24 (в західному напрямку) і 9 Січня (в північному), на Папанінців (в північно-західному напрямку). Ще не всі ділянки могильника виявлені, не про всі відомі є інформація. Зростання міста вздовж однієї з основних доріг – на Любеч остаточно змінило напрямку відступу могильника. З появою забудованих ділянок із заходу могильник відступає вздовж Стрижня в північному та північно-західному напрямках – на 9 Січня, Гоголя, 2, ділянки наближені до вул. Пирогова та готелю Градецький. Потреба ховати небіжчиків померлих на Дитинці, подолі та Третьяку призводить до значної щільності поховань (яка в кілька разів перевищувала середні показники) на ділянці по вул. Воровського, 22-30. Ріст міста на території слабо забезпечені водою припинився і окремі райони Передгороддя навіть в межах укріплень так ніколи і не забудовувалися. Навпаки, ділянки добре забезпечені водою, заселялися на значних відстанях від потужних укріплень Дитинця та Окольного міста. Ґрунто-

¹ Ситий Ю.М. До питання про взаємозв'язок водопостачання і росту території давньоруського Чернігова // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Збірник наукових праць, присвячений 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. – Чернігів, 2007. – С. 199-210.

² Коваленко В.П. До питання про етнічний склад міського населення Чернігово-Сіверської землі // Перша Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства. – Чернігів, 1985. – С. 94-95.

вий могильник займав місця, розташовані на периферії міста як в межах його укріплень, так і за ними. Обмеженість території та збільшення кількості мешканців міста спонукали до розширення меж ґрунтового могильника, найвіддаленіші ділянки якого виявлені по вул. Гоголя, 2 та пр. Перемоги, 64. У могильнику є ділянки поховань, які за наявності чоловічих, жіночих та дитячих, можуть бути сімейними¹. Розташування невеликої кількості ґрунтових поховань в між-курбанному просторі також не виключає можливості, що кілька поколінь родичів були поховані в одному місці: спочатку у кургані, а зі зміною релігійних уявлень – в ґрунтових могилах. Можливість поховання родичів біля старого родового кургану могла призвести до появи могил на значній відстані від забудови (навіть за наявності вільних для поховання ділянок), порушуючи тенденції, які, безперечно, існували і були зумовлені розвитком міста. В існуванні ґрунтового могильника на відміну від поховань на церковних кладовищах у межах забудови та її краях слід вбачати дві особливості: з одного боку цвинтарі в місті не могли вмістити всіх померлих, з іншого – не всі померлі хотіли бути похованими з порушенням старого принципу віддалення світу мертвих від живих. На те, що це була певною мірою ідеологічна боротьба, вказують поховання, в яких домовини обпалені вогнем і дно могил має сліди пропеченості ґрунту². В ській общині Чернігова перепліталися традиції різних етнічних груп мешканців міста, різних світоглядних (в першу чергу релігійних) переконань, які, безумовно, урізноманітнювали поховальні звичаї окремих груп населення, і які лише в окремих випадках можуть відрізнятися за матеріалами поховань через стан збереженості комплексів.

Ґрунтовий могильник, що півколом охоплював забудову Чернігова, вказує на загальне явище, яке повинно існувати у всіх великих містах з чисельним населенням та тривалим періодом їх історії. Серед опублікованих матеріалів Києва можна віднайти подібний некрополь, розташований за межами укріплень на ділянках тераси р. Дніпро, слабо забезпечених водою. Можливо, частково такі ділянки вже досліджені. Цілеспрямовані пошуки могил на великих відстанях від центрів древніх міст можуть розширити охоронні зони давньоруських Чернігова та Києва.

Іл. 2. Схемплан розвитку території давньоруського Чернігова і переміщення ґрунтового могильника внаслідок поширення забудови.

¹ Казаков А.Л. О локальных группах погребений Черниговского некрополя // Проблемы археологии Сумщины: Тезисы докладов областной научно-практической конференции. – Сумы, 1989. – С. 86-87.

² Казаков А.Л., Валькова Т.П., Новик Т.Г. Пережитки язычества в поховальному обряді Чернігівського ґрунтового некрополя // 1000 років Чернігівській єпархії. – Чернігів, 1992. – С. 30-31.

Спіргіс Роберт

Доктор истории, научный сотрудник

Археологическое отделение Института истории Латвии Латвийского университета (Рига)

СТРАТИГРАФИЯ ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩЕ У ЦЕРКВИ СВ. ПЕТРА В РИГЕ

Кладбище у церкви Св. Петра в средневековье было главным местом захоронения горожан Риги. В письменных источниках впервые упоминается в 1209 г. в договоре между епископом Альбертом и правителем Ерсики Висвалдом¹. Раскопки Музея истории Латвии на кладбище Св. Петра под руководством Яниса Блауманиса проводились в 1945 г.², а в 1957 г. исследование продолжил Музей истории и мореходства Риги под руководством Татьяны Павеле³. В ходе этих исследований было вскрыто 57 захоронений XIII–XVII вв., а главным открытием стали обнаруженные в 1957 г. богатые захоронения с характерным для севера Курземе украшениями. Эти могилы стали первыми найденными в Риге неоспоримыми захоронениями представителей коренного населения.

В 1998 г. в связи со строительством нового дома, Институт истории Латвии под руководством Андриса Цауне проводил археологические раскопки к югу от церкви Св. Петра по адресу ул. Грециниеку (в переводе – Грешников) 11/13⁴, но, так как вскрытая площадь оказалась вне границы кладбища, новые захоронения открылись только в профиле раскопа. Надо отметить, что по окончании исследований, в связи с продажей участка, строительство было на некоторое время отложено. В 2003 г. проект новостройки был изменен, в связи с чем потребовалось расширить котлован в сторону церкви на один метр. Поэтому в 2004 г. Институт истории Латвии под руководством автора этой статьи продолжил работы⁵. Задачей раскопок было исследовать часть средневекового кладбища вдоль северного края строительного котлована в 8,3 м от южной стены церкви Св. Петра. С этой целью был вскрыт узкий раскоп длиной 20 м и шириной 2–3 м. В ходе раскопок была исследована сложная стратиграфия культурного слоя, который содержал как напластования, связанные с функционированием средневекового кладбища с более чем двумястами захоронений различной сохранности, так и городские отложения и объекты.

В ходе экспедиции удалось обнаружить 194 по большей части потревоженных захоронений, в которых были обнаружены останки 204 индивидов, среди которых были определены 70 мужчин, 44 женщины, 7 молодых индивида, 5 подростков и 67 детей⁶. Первое захоронение открылось уже 1,1 м под брусчаткой современной улицы, а самое глубокое – на глубине 4,51 м. Все открытые захоронения в толще культурного слоя располагались на 22 слоях с различным количеством захоронений в каждом.

В 108 случаях (56% захоронений) констатированы остатки деревянных гробов. Судя по небольшой толщине древесины и большого количества находок железных гвоздей, для захоронения использовались гробы из досок. Согласно христианскому обычаю, умерших хоронили на спине в вытянутом положении. Все же констатированы случаи, когда умершие похоронены на правом (16 захоронений) или левом боку (7 захоронений). У пяти из этих захоронений ноги были согнуты в коленях. Такое частое появление у церкви Св. Петра захоронений на боку можно объяснить узостью пространства, отведенного под это кладбище. Отдельно стоит отметить два

¹ Senās Latvijas vēstures avoti / izd. A. Švābe. – Rīga, 1937. – 1. sēj., nr. 51.

² Brīvkalne E. Izrakumi pie Pētera baznīcas. – Рукопись отчёта хранится в Национальном музее истории Латвии (AA 446).

³ Pāvele T. Pārskats par arheoloģiskajiem izrakumiem Rīgā 1957. gadā [резюме: Отчет об археологических раскопках в г. Риге в 1957 году]. – Rīga, 1959. – 19–39. lpp.

⁴ Caune A. Liecības par viduslaiku dzīvojamu apbūvi Rīgā, Grēcinieku ielā 11/13 [Zusammenfassung: Zeugnisse vom mittelalterlichen Hausbau in Riga, Grēcinieku-Straße 11/13] // Arheologu pētījumi Latvijā 1998. un 1999. g. – Rīga, 2000. – 222–235. lpp.

⁵ Spīrgis R. Arheoloģiskie izrakumi Rīgas Sv. Pētera baznīcas kapsētā [Zusammenfassung: Archäologische Ausgrabungen auf dem Friedhof der St. Petrikirche in Riga] // Arheologu pētījumi Latvijā 2004. un 2005. gadā. – Rīga, 2006. – 45–54. lpp.

⁶ Zariņa G. Rīgas Pētera baznīcas kapsētas arheoloģiskajos izrakumos iegūtais antropoloģiskais materiāls [summary: Anthropological Material Found during Archaeological Excavation at Riga Petri's Church Cemetery] // Arheologu pētījumi Latvijā 2004. un 2005. gadā. – Rīga, 2006. – 89–93. lpp.

захоронения на животе. Обе могилы были расположены в одном слое и датируются рубежом XV–XVI вв.

Положение рук было возможно определить в 126 случаях. Всего констатировано 17 различных положений, среди которых самый характерный, когда обе руки согнуты в локтях и переложены вдоль пояса (34 захоронения). Если принять во внимание еще 48 захоронений с подобным положением, где одна рука приподнята к груди или наоборот, опущена к поясу, то именно захоронения с переложенными вдоль пояса руками является доминирующим и встречается почти во всех уровнях. Надо только отметить, что для самых ранних захоронений 20-22 слоя (вторая половина XIII – начало XIV вв.), все же характерны прямые, вытянутые вдоль туловища руки. В свою очередь положение, когда одна согнутая рука поднята ближе к груди, а другая опущена к тазу, встречается у захоронений 10-21 слоя (вторая половина XIII – начало XVI вв.).

Констатированы 11 двойных и 4 тройных захоронения. В таких могилах были захоронены дети, родители с детьми и взрослые индивиды противоположного пола. Чаще всего такие могилы констатированы в 8 и 12 слое, которые соответственно датируются второй четвертью XVI и концом XV в. Эти захоронения можно интерпретировать как захоронения одновременно умерших во время голода или эпидемии представителей одной семьи. В трех двойных захоронениях похоронены женщины с новорожденными. Эти случаи можно с уверенностью рассматривать как могилы умерших при родах.

Все изученные в 2004 г. захоронения согласно христианской традиции были ориентированы головой на запад, в отдельных случаях с небольшим отклонением на северо-запад или юго-запад. Исключение составляет одна могила, в которой в одном гробу были похоронены мужчина и женщина, где нижнее женское захоронение было ориентировано в противоположном направлении – головой на восток.

В ходе раскопок найден 291 предмет, 455 черепков посуды. Из всех находок только 127 артефактов найдено при захоронениях (в том числе и железные гвозди от гробов), а остальные – случайные находки из потревоженных захоронений или связаны с городским культурным слоем. Согласно христианскому ритуалу инвентарь беден и предметы найдены только в 21 захоронении. Большая часть находок связана с застегиванием одежды: в трех мужских и одном захоронении подростка были найдены круглые ременные пряжки из железа и бронзы, в двух мужских и одном женском захоронении были обнаружены бронзовые эглеты, в захоронении одного молодого индивида – два бронзовых крючка для застегивания одежды, в одном женском захоронении и одной могиле девочки констатированы бронзовые круглые застегивки.

Из украшений, которые не связаны с функцией застегивания одежды надо отметить найденные в 5 женских захоронениях перстни, в одном женском захоронении обнаружена пронизка из костяных бус, а в одном детском захоронении – остатки ожерелья из стеклянных бус и раковин каури. Из орудий труда в одном мужском и одном женском захоронении найден железный нож, а в двух женских – фрагменты бронзовых игл для шитья. Надо упомянуть найденные в мужских захоронениях железный подсвечник и бронзовый разновес биконической формы, хотя полной уверенности в их принадлежности к инвентарю могил нет.

Монеты как достоверный инвентарь захоронения обнаружены только в двух могилах: в захоронении одного мужчины найден шиллинг Шведского короля Карла X Густава (1654–1666), а в захоронении одной девочки в кошельке находились восемь слипшихся в два комка монет, из которых удалось определить один шиллинг Бранденбургского маркграфа, Рижского архиепископа Вильгельма (1539–1563), пфенниг Ливонского ордена (1422–1470), в Таллинне отчеканенный пфенниг магистра Ливонского ордена Вальтера фон Плетенберга и пфенниг епископства Тарту (?). Надо отметить, что это захоронение девочки было самым богатым. Кроме монет, в кошелечке, который застегивался двумя костяными бусинами, находился железный ключик. Еще в захоронении были найдены железные ножницы.

Самой большой неожиданностью археологических раскопок 2004 г. на кладбище у церкви Св. Петра было беспрецедентное количество уровней захоронений. Всего было выделено 22 слоя с захоронениями и именно благодаря такому расположению могил, можно проследить их последовательность и разработать релятивную хронологию (см.: табл.).

Слой	Захоронения	Число захоронений	Глубина	Датировка
1	2	1	1,1	1745–1773
2	4, 5	2	1,24-1,28	1705–1745
3	6, 9	4	1,39-1,44	1665–1705
4	3, 10-13	5	1,52-1,66	1625–1665
5	15, 19-21	4	1,59-1,68	1585–1625
6	14, 16-18, 22, 26, 42	7	1,69-1,78	1560–1590
7	25, 27, 28, 34-36, 47	7	1,81-1,85	1545–1565
8	23, 24, 30-33, 40, 44, 45, 49, 52, 53, 57, 58	14	1,88-2,01	1530–1550
9	29, 37-39, 41, 43, 46, 48, 50, 55, 60, 62, 67	13	1,96-2,09	1515–1535
10	51, 54, 56, 59, 61, 63, 65, 70, 72, 74, 75, 78, 85, 86, 103	15	2,05-2,14	1500–1520
11	64, 66, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 79-84, 90, 91, 99, 101, 102, 109	20	2,15-2,3	1490–1505
12	87, 88, 92-98, 100, 104-106, 108, 110-115, 117	21	2,22-2,45	1480–1495
13	89, 107, 116, 118-120, 122-125, 128, 130, 132, 133	14	2,37-2,55	1465–1485
14	121, 126, 127, 129, 131, 134-140, 144, 145, 162	15	2,56-2,74	1450–1470
15	141-143, 146-159, 163	18	2,64-2,80	1435–1455
16	160, 161, 164-167, 170, 172, 173, 175	10	2,77-2,88	1420–1440
17	171, 176-178, 182	5	2,88-3,02	1395–1425
18	179, 181, 183-185, 187, 188	7	3,08-3,35	1370–1400
19	1, 168, 189	3	3,45-3,6	1335–1375
20	169, 186	2	3,64-3,8	1310–1340
21	174, 180, 190-193	6	6,99-4,12	1285–1315
22	194	1	4,51	1260–1285

Количество захоронений на различной глубине было разным. В нижних слоях плотность захоронений была небольшой – от одного захоронения в самом нижнем уровне до десяти захоронений в 16 уровне. Большая концентрация захоронений наблюдалась, начиная с 15 уровня, где было исследовано 19 захоронений. Большая интенсивность продолжалась вплоть до 8 слоя включительно, когда в каждом слое было констатировано от 14 до 21 захоронений. Так как верхние горизонты сильно пострадали в результате строительных работ и проведения подземных коммуникаций, начиная с 7 слоя, количество захоронений стремительно уменьшается.

Благодаря письменным источникам, хронологические рамки использования кладбища у церкви Св. Петра хорошо известны: кладбище устроено вскоре после основания города в самом начале XIII в. и первый раз упомянуто в 1209 г. В свою очередь захоронение умерших на кладбищах в черте Старой Риги было запрещено в 1773 г. Это значит, что кладбище у церкви Св. Петра непрерывно использовалось примерно 570 лет. Принимая во внимание тесноту средневекового города и постепенно растущий кругом культурный слой, уровень поверхности кладбища постоянно повышали, подсыпая песок или землю, что позволяло на узком пространстве между церковью и домами на ул. Грециниеку устраивать все новые захоронения.

Важную отправную точку нижней хронологической границы открытых в 2004 г. захоронений дает датировка исследованных в 1998 г. в нижнем горизонте культурного слоя остатков деревянного дома стоечной конструкции. По данным дендрохронологии, эта постройка построена в 1212 г.¹ После того, как постройка сгорела, несколько метров к западу была построена новое здание, а на месте старой постройки выложен деревянный настил двора участка. В свою очередь кладбище на месте современной улицы было устроено только после того, как сгорела и эта вторая постройка, а нажитый темный культурный слой был засыпан 80-сантиметровым слоем песка. Поэтому, судя по стратиграфии, древнейшие, исследованные в 2004 г., захоронения не могут быть старше середины XIII в.

¹ Zunde M. Rīgā, Miesnieku ielā 4 un Grēcinieku ielā 11/13, atklāto koka senceltnu dendrohronoloģiskā datēšana [summary: Dendrochronological dating of historical wooden structures uncovered at No.4 Miesnieku street and No. 11/13 Grēcinieku street, Riga] // LVĪŽ. – Nr. 2 (2010), 30. lpp.

К сожалению, так как в 2004 г. открытых могильных комплексов с монетами или другими датирующими артефактами было очень мало, каждый слой захоронений по отдельности точно датировать не представляется возможным. Зато общая стратиграфия памятника позволяет определить общую релятивную хронологию. Так, если время использования кладбища разделить на число в ходе раскопок открытых слоев с захоронениями, то получится, что каждый следующий слой формировался через 23,3 г.

Можно также предположить, что шесть нижних слоев с небольшим количеством захоронений формировались за большее количество времени – примерно через каждые 30 лет и датируются второй половиной XIII – началом XV в. В свою очередь следующие 9 слоев (с 16 по 8) с очень большой плотностью захоронений могут быть отнесены к промежутку времени со второй четверти XV по середину XVI в., когда каждый следующий слой мог сформироваться за 15-20 лет. В свою очередь верхние слои (с 7 по 1) снова содержали меньше захоронений. Хотя верхние горизонты кладбища сильно потревожены, все же можно предположить, что в XVII–XVIII вв. скорость возникновения новых слоев уменьшилась, и они формировались в течение 30-40 лет.

Предлагаемую датировку в 2004 г. исследованных слоев с захоронениями, конечно, нельзя рассматривать как точную хронологию. В отдельных случаях могилы могли быть закопаны глубже большинства других одновременных захоронений, что в условиях, когда слои отделяет тонкая прослойка земли толщиной только в 10-20 см, позволяло новым захоронениям легко достичь глубины более древнего слоя. Так же неглубоко закопанные тела (особенно это касается захоронений детей и младенцев) могли не достичь глубины им одновременных захоронений. Все-таки, несмотря на возможные неточности, разработанная хронология дает хорошее представление об общей динамике захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге.

Мельник О.О.

Аспірант

Інститут археології НАН України

ПРАКТИКА ТА ОБРЯД ПОХОВАННЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ XVI–XVIII ст. НА ПРИКЛАДІ ПАМ'ЯТОК КИЄВА

На сьогодні в результаті археологічних досліджень у Києві з початку позаминулого століття виявлено велику кількість поховань XVI–XVIII ст. Звіти археологічних експедицій та матеріали, введені до наукового обігу дозволяють узагальнити отримані дані. Хоча духовенство складало незначний відсоток від усього населення міста, поховання саме цього соціального стану належать до одних із найточніше атрибутованих пам'яток. Всебічне висвітлення практики, обряду та їх релігійного значення дають можливість пояснити особливості й закономірності його здійснення. Тому виникає проблема більш докладного їх вивчення.

Завдяки збереженим евхологіонам та требникам можна відтворити послідовність і символіку підготовки померлого, обрядових дій та їх безпосереднє здійснення. Неабияку значущість

набувають літописні й мемуарні джерела, не зважаючи на те, що вони досить часто містять лише дати смерті та поховання.

Погребіння дяконів, найнижчого першого священного ступеня, здійснювалися за чином, призначеним для мирян та відрізнялися лише убором померлого відповідно до духовному сану (у стихар, поручі та ора). Тому виділити їх з-поміж інших пам'яток поки що видається неможливим.

Поховання ієреїв були виявлені на території київських монастирів та церков. Окремого чину відспівування священників до середини XV ст. у богослужбних книгах не простежено, а на початок XVI ст. він мав варіативний склад. Офіційно у друкованому вигляді він з'явився в Требнику Петра Могили 1646 р., який і став головним практичним посібником до середини XIX ст. Вірогідно, до цього часу відправа ієреїв відбувалася за “чином егда поп представится” (початок XV ст.) або із деякими доповненнями мирського. Останні знаходять своє відображення у вбранні померлого в священний одяг (аір (з гр. “великий воздух”), ризи, стихар, епитрахиль, пояс, фелон та поручі), та іноді у супроводжуючому інвентарі. Померлих ієромонахів вдягали у чернече убрання та епитрахиль.

Поховальною спорудою для ієреїв ставали ґрунтові ями, та саркофаги та цегляні склепи. В останніх спочили архімандрити Києво-Печерської лаври: Єлисей Плетенецький (†1624), Інокентій Гізель (†1683), Зосима Валькевич (†1793). Надмогильні плити для настоятелів монастирів були виготовлені з пірофіліту, піщанику та чавуну. На деяких з них збереглися дати смерті й епітафії. Ієромонахи, які відзначилися перед церквою знаходили свій спочинок поблизу центральної апсиди та вівтаря (Пантелеймон Кохановський (†1688), Іліодор Копистенський (†1758) та ін.).

Похоронна відправа архієреїв зустрічається ще рідше, оскільки до середини XVIII ст. вона слідувала ієрейським чи інокським чином. У XVI ст. поховання ченців відрізнялися від чину мирян лише відспівуванням та вбранням. Пізніше, постановою Катерини II (1767) було затверджено похоронну відправу архієреїв за ієрейською потребою. Загалом одяг архієрея складався з підризника, пояса, поручів, омофору, фелоні, з початку XVIII ст. до нього долучилася панагія, сакос та митра, а з середини XVIII ст. – параманд та набедренник. Уявлення про конструкцію склепу, обряд та майже повне вбрання надає митрополичий склеп в соборі Св. Софії досліджений Ф.М. Мовчанівським в 1936 р. Могили осіб третього ступеня священства в основному розташовували під кліросами, біля вівтарів та в галереях. Крім того, зазначення точного місця майбутнього поховання іноді можна знайти в духовних заповідях священнослужителів (митрополитів Петра Могили (†1647), Гедеона (†1690), Варлаама Ясинського (†1707) та ін.).

Про особливе ставлення до похоронів митрополитів свідчить тривале перебування тіла в храмі до поховання, що мало місце навіть після затвердження імператорського указу від 15.01.1705 р. про обов'язкове його здійснення на третій день. Так, майже 80 днів тривало прощання з Петром Могилою (†1647); по 39 днів з Рафаїлом Заборовським (†1747) та Гавриїлом Кременецьким (†1783); та 45 днів – з Павлом Конюсевичем (†1770).

Оскільки в своїй більшості поховання XV–XVIII ст. безінвентарні, виокремити серед них пам'ятки, що належать духовенству допомагає місце розташування могили відносно сакральної споруди та службово-літургійні відзнаки. Наприклад, вірогідно поховання 2 у ґрунтовій ямі та пірофілітовому саркофазі 2, відкриті під час досліджень Києво-Печерської лаври (2000) належать представникам саме цього соціального стану. В орієнтації усіх поховань священнослужителів переважав західний сектор.

Вивчення зазначених пам'яток дозволяє говорити про складний процес поєднання соціальних та релігійних уявлень у поховальному обряді православного духовенства Києва XVI–XVIII ст.

Оногда О.В.

Лаборант

Інститут археології НАН України

Балакін С.А.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

КИЇВСЬКИЙ “МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ”: ПІДСУМКИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРОБЛЕМИ МУЗЕЄФІКАЦІЇ

Згідно з рішенням про створення культурно-мистецького та музейного комплексу на території київського Старого Арсеналу, на цій ділянці протягом 2005–2010 рр. було проведено масштабні та певною мірою безпрецедентні для Києва археологічні розкопки.

Основною метою досліджень, здійснених Архітектурно-археологічною експедицією ІА НАН України (керівник – д.і.н. Г.Ю. Івакін), було вивчення Вознесенського монастиря, комплекс якого історично передував зведенню сучасного арсенальського корпусу¹. Обитель була заснована на початку XVII ст. при архимандриті Печерського монастиря Єлисеї Плетенецькому. Детальної історичної інформації про монастир не багато, хоча він і згадується в “Описі України” Г. Боплана та в подорожніх замітках П. Алеппського середини XVII ст. З наявної інформації відомо, що багато його черниць мали аристократичне походження, а настоятелькою тривалий час була Марія Магдалина (1688–1707) – мати Івана Мазепи. В обителі діяли золототкацька майстерня та школа для православних дівчат. Архітектурний ансамбль монастиря зафіксовано двома найранішими планами Києва – А. Кальнофойського 1638 р. та І. Ушакова 1695 р. З початком розбудови Печерської фортеці обитель було переведено на Поділ (в 1711 р.) та об’єднано із Флорівським монастирем. Її кафедральний собор тоді ж перетворено у парафіяльний храм Печерського містечка, а інші будівлі використано для потреби військового відомства. На початку 80-х рр. XVIII ст. почалось будівництво сучасного Арсеналу (тривало до початку XIX ст.) і відтоді понад два сторіччя ця ділянка функціонувала як суто військовий об’єкт.

Основні напрями польових археологічних досліджень (іл. 1), про які йдеться, можна окреслити наступним чином:

1) Максимально повне розкриття внутрішнього подвір’я арсенальського корпусу (іл. 2), що мало форму прямокутника розмірами 79 x 111 м і площу 8769 м². Близько 90% зазначеної ділянки було досліджено впродовж польового сезону 2005 р., решту – окремими прирізками у 2006–2009 рр. В межах згаданого прямокутника зафіксовано понад 150 житлових та господарсько-побутових об’єктів, не менше 250 поховань, а також досліджено сліди головної культової споруди обителі – Вознесенського собору.

Іл. 1. План території “Мистецького арсеналу”: корпус київського Старого Арсеналу (1) та його внутрішнє подвір’я (2); оборонні вали Успенського (3) та Петровського (4) бастионів Печерської фортеці; патерна-сортія XVIII ст. (5); ділянки, на яких проводиться науковий археологічний нагляд (6)

¹ Івакін Г., Балакін С. Підземні скарби Київського арсеналу // Відлуння віків. – 2007. – № 1. – С. 26-32; Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Розкопки на території Старого київського Арсеналу 2005–2007 років // ІА. – 2008. – Вип. 21. – Спецвипуск 8. – С. 9-23; Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Предварительные итоги археологических исследований на территории Киевского арсенала // Сугдейский сборник. – 2008. – Вып. III. – С. 448-462.

Іл. 2. Археологічні розкопки на території внутрішнього подвір'я Старого Арсеналу. Видяг з південного заходу згори. Літо 2005 р.

конструктивні особливості земляних укріплень Печерської фортеці. Тут же досліджено цікаву пам'ятку оборонного будівництва – цегляну патерну-сортію XVIII ст.

Головні аспекти археологічних досліджень, що розглядаються, можна звести до трьох наступних пунктів: 1) характеристика загальної планіграфічної ситуації ділянки та реконструкція основних етапів її архітектурної еволюції; 2) дослідження поховань Вознесенського некрополя XVII ст. (монастирський погост) та XVIII ст. (приходське кладовище); 3) узагальнена характеристика основних параметрів матеріальної культури українського монастиря XVII ст.

У результаті проведених розкопок було визначено основні хронологічні складові ділянки: 1) культурні нашарування та об'єкти, що передували виникненню Вознесенського монастиря (кінець XIV–XVI ст.); 2) комплекс господарсько-побутових та культових будівель власне Вознесенської обителі (XVII – початок XVIII ст.); 3) різноманітні сліди виробничої діяльності артилерійського двору та власне Арсеналу XVIII – XIX ст.

Культурний шар кінця XIV–XVI ст. здебільшого знищено господарсько-будівельною діяльністю наступних століть, внаслідок чого збереглися лише заглиблені в материк нижні частини споруд¹. Загальна кількість археологічних об'єктів з матеріалами даного періоду становить близько 20, що дозволяє робити припущення про заселення цієї ділянки Печерська, починаючи принаймні з XV ст.

До “монастирського горизонту” відноситься близько 130 об'єктів. Це рештки підземних частин житлових споруд (келій) різної у плані конфігурації, господарсько-побутових ям (зернових, смітєвих тощо), зафіксованого письмовими джерелами монастирського колодязя та ін. Слідів дерев'яних культових споруд XVII ст. не виявлено. З чотирьох відомих за історичними джерелами пам'яток кам'яного зодчества знайдено залишки лише двох – Вознесенської церкви та мурованої огорожі монастиря. Вознесенсь-

Іл. 3. Дослідження Вознесенського храму на території внутрішнього подвір'я Старого Арсеналу. Видяг із заходу згори. Осінь 2005 р.

¹ Оногда О.В. Керамічні комплекси XIV–XVI століть з розкопок на території Старого Арсеналу // ЛА. – Вип. 21, спецвипуск 8. – К., 2008. – С. 24-31.

кий собор, зведений у 1705 р., був знесений під час будівництва Арсеналу у 1797–1798 рр. Рештки цього храму, зафіксовані в центральній частині сучасного арсенальського подвір'я, мали вигляд зворотної засипки фундаментних ровів (іл. 3). У плані споруда була триапсидним храмом розмірами близько 23 x 34 м. Слідів кам'яних дзвіниці та трапезної виявити не вдалось.

Вознесенський некрополь нараховує понад 250 поховань. За станом справ на сьогодні, це найбільш значна і практично повністю досліджена поховальна пам'ятка Києва XVII–XVIII ст. В абсолютній більшості це звичайні могили – ґрунтові ями із рештками дерев'яних трун. Крім цього, зафіксовані поховання на цегляних викладках та у склепах. Поховальний комплекс пройшов два етапи функціонування: монастирський та парафіяльний. Поки що єдиним ідентифікованим його похованням є могила київського губернатора С.І. Сукіна, що розташовувалась всередині Вознесенського храму, була складена з цегляної вимостки, на яку було встановлено масивний кам'яний надгробок із присвячувальним написом.

Переважає більшість археологічних об'єктів, виявлених на території Старого Арсеналу, містила чисельний та різноманітний речовий матеріал. Насамперед це унікальна за багатьма параметрами колекція гончарних виробів, представлена широким набором форм кухонного та столового посуду, а також значною кількістю зразків архітектурно-побутової кераміки¹. Варто також відмітити, що об'єкти другої половини XVII – початку XVIII ст. містили значну кількість артефактів гутного виробництва: різноманітний посуд, віконниці, скляні гранати тощо². Нумізматичні знахідки нараховують близько 70 екземплярів і датуються у діапазоні від кінця XV до XVIII ст. Переважно це монети польсько-литовської чи прибалтійсько-шведської чеканки. Російських монет менша кількість. До числа унікальних знахідок у складі зазначеної колекції можна віднести чотири кістяні шахові фігурки (пішак, слон, тура та, ймовірно, ферзь), двосторонню іконку на металевому овалному медальйоні та невелику кістяну двобічну іконку із різьбленим зображенням Богоматері.

Отже, головним результатом багаторічних археологічних досліджень на території Старого Арсеналу слід вважати отримання багатокomпонентної історико-культурної пам'ятки, що віддзеркалює всі хронологічні етапи історичного розвитку зазначеної території Печерська. Комплекс жіночого Вознесенського монастиря XVII ст. – ядро нововиявленої історико-культурної пам'ятки – на сьогодні є майже повністю дослідженим, що автоматично робить його еталоном для археологічних пам'яток даного ґатунку. Це стосується й архітектурно-планувальної структури Вознесенського монастиря і його некрополя, і пов'язаного з ним чисельного та репрезентативного комплексу речових матеріалів. Враховуючи повноту вивчення ділянки, що раніше ніколи не досліджувалась, зазначені розкопки та їх результати можна вважати безпрецедентними як для Києва, так і для Наддніпрянщини загалом. Все це надає важливості та актуальності проблемі музеєфікації пам'ятки, про яку йдеться.

Варто зауважити, що сама по собі проблема музеєфікації арсенальського комплексу не но-

Іл. 4. Поховання київського губернатора С.І. Сукіна. Залишки присвячувального напису

¹ Чміль Л.В. Кераміка Вознесенського монастиря // ЛА. – Вип. 21. – Спецвипуск 8. – К., 2008. – С. 32-42.

² Починок Е.Ю. Скляний столовий посуд з території Старого Арсеналу // ЛА. – Вип. 21. – Спецвипуск 8. – К., 2008. – С. 43-49.

ва, адже ці питання супроводжували практично весь цикл археологічних досліджень. Зокрема йшлося і про реставрацію сучасного корпусу Арсеналу, і про увіковічнення виявлених археологічних пам'яток. Серед останніх передусім мались на увазі рештки повністю розкритого в плані доволі рідкісного за архітектурою Вознесенського собору, фундаменти якого передбачалося трасувати й таким чином зберегти. Були пропозиції й щодо створення в рамках арсенальського комплексу окремої каплички (з використанням автентичних будівельних матеріалів) для перепоховання людських останків Вознесенського некрополя. Окремо підіймалося і питання щодо реставрації та музеєфікації пам'ятки українського барокового мистецтва – кам'яного надгробка з поховання С.І. Сукіна (іл. 4). Нарешті, передбачалося, що колекція речових матеріалів, здобутих під час досліджень Арсеналу, посяде своє належне місце у постійній експозиції новоствореного музейного комплексу.

За станом справ на сьогодні доводиться констатувати, що більша частина наведених пропозицій так і лишилась пропозиціями, не реалізованими навіть на рівні проектних розробок. До того ж, на разі питання щодо трасування фундаментів Вознесенського собору взагалі, схоже на те, знято. Єдиним поки що кроком музеєфікації, окрім реставрації самого арсенальського корпусу, стала “розвідкова” спроба експонування археологічних матеріалів, що відбулась у 2009 р. в рамках виставкового проекту “De Profundis (Основні віхи розвитку української пластики від давнини до сьогодення)”, окремим тематичним розділом якого стала експозиція “Арсенал: минуле та сьогодення” (іл. 5).

Іл. 5. Фрагмент експозиції “Арсенал: минуле та сьогодення” в рамках виставки “De Profundis (Основні віхи розвитку української пластики від давнини до сьогодення)”

колекція здобутих археологічних матеріалів, яка становитиме основу зазначеного музейного компоненту, з певних бюрократичних причин перебуває на зберіганні у наданих в тимчасове користування господарських приміщеннях. Обробка збірки, що нараховує близько 23 500 інвентарних одиниць, повністю не завершена. Невирішеним залишається й питання передачі колекції на постійне зберігання.

Підбиваючи підсумки процесу музеєфікації результатів археологічних досліджень Старого Арсеналу, доводиться визнати, що ситуація поки що далека від ідеальної та, мабуть, віддзеркалює загальнодержавні тенденції у підході до збереження культурної спадщини. У даному випадку це ще більш прикро, що йдеться про унікальний і добре досліджений історико-культурний комплекс, рівноцінного якому найближчим часом у нашому розпорядженні може й не з'явитися.

Щоправда, варто зауважити, що концепція розвитку культурно-мистецького та музейного комплексу, який розглядається, передбачає створення у приміщенні Арсеналу окремого експозиційного простору, присвяченого історії ділянки. Очікується, що виставка буде функціонувати на постійній основі в історичних підвалах споруди. Окрім експозиції планується також створення відкритих фондів. На даний момент

Бурцев И.Г.

Научный сотрудник

Государственный музей-заповедник “Куликово поле”, г. Тула

О ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОМ ПАМЯТНИКЕ БОЛОТО 3 В АЛЕКСИНСКОМ РАЙОНЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

В 2009 г. отряд Тульской археологической экспедиции Государственного музея-заповедника “Куликово поле” проводил разведочные исследования в Алексинском р-не Тульской обл. в верхнем и среднем течении р. Крушма (правый приток р. Ока). Среди выявленных археологических памятников особняком стоит селище Болото 3. Памятник расположен примерно в 2 км к юго-западу от д. Болото на мысу, образованном двумя оврагами – притоками ручья, правого притока р. Крушма. Площадь распространения подъемного материала составила около 60 тыс. кв. м (200 x 300 м). На территории памятника встречаются грабительские ямы. Особенностью его стало то, что среди подъемного материала было всего 4 фрагмента малоинформативной керамики, а основную массу составляли пуговицы, перстни, фрагменты крестов, фрагмент иконы-складня, серебряная копейка, монеты XVIII в., разнообразные накладки. Учитывая близкое расположение старого кладбища и остатки здания с остатками массивных дверей (возможно, церкви), можно было предположить о связи большей части находок со старинным сельским кладбищем.

В книге “Приходы и церкви Тульской епархии” упомянуто в данной местности село Рождество-Слуки, о котором говорится, что “по преданию... приход этот существует около 500 лет. До половины XVIII ст. приход этот был очень большой: теперешние приходы сел Сенева, Широносова, Колюпанова и Фомищева составляли части этого прихода...”¹. На специальной карте европейской России (“карта Стрельбицкого”, 1871 г.) среди прочих отмечено село Рождественской – не вполне обычное название для села. И действительно, картографический материал XVIII и первой половины XIX в. свидетельствует о том, что на этом месте находился погост. На карте Тульской губернии 1851 г. погост называется Рождественским, в более раннее время – “погост что на Луках”. В “Экономических примечаниях” к несохранившемуся Генеральному плану уезда (конец XVIII в.) о нем сообщается следующее: “53. Погост и писцовая церковная земля, что на слухах церкви Рождества Христова владения того погосту... Оной погост и селение положение имеет на правой стороне оврага Рождественскаго, на оном погосте церковь деревянная во имя Рождества Христова а дача простирается по берегам оврагов Похлопскага на правой а Задорожнаго на левой сторонах и по обе стороны оврага Рождественскаго и безымяннаго отвершка...”².

О погосте в районе деревень Болото, Сукромна, Киевцы и др. упоминается в ряде документов XVII в. Так, в писцовых и межевых книгах Алексинского уезда в записи от 6 июля 1685 г. о межевании земель алексинских пушкарей и алексинских помещиков есть указания на ориентиры: “дорошка, что ездят из Алексина к Рождеству Христову на Луки”, “до дороги Алексинской, а Рождественской тож, что ездят от Рождества Христова и из иных деревень в деревню Епишкову”. Эта же “Рождественская дорошка” упомянута в описании межевого спора 8-9 июля 1685 г. между помещиком Семеном Ивановым сыном Епишковым и алексинскими пушкарями и затинщиками. Встречается также имя “Рождественского попа” – Данила³. П.И. Малицкий указывал, что современный ему храм был третьим по счету и построен в 1775 г. Предыдущий же храм был возведен, согласно надписи на сохранившемся храмовом кресте, в 1648 г., а в 1652 г. был освящен его антиминс⁴. Соответственно, первый храм (если верить преданию) был построен гораздо раньше, вероятно, еще в XVI в. При отсутствии документальных свидетельств подтвердить или опровергнуть эти сведения могут археологические находки.

¹ Приходы и Церкви Тульской епархии / П.И. Малицкий. – Тула, 1895. – С. 58.

² Государственное архивное учреждение Тульской области “Государственный архив”. – Ф. 291. – Оп. 14/58. – Д. 2. – Л. 42.

³ Писцовые книги Тульского края. Часть 1-я. Алексинский уезд // Труды Тульской губернской ученой архивной комиссии. – Тула, 1915. – Кн. I. – С. 439, 442, 455, 456, 621.

⁴ Приходы и церкви Тульской епархии. – С. 59.

В связи с тем, что на памятнике не проводилось раскопок, мы не можем стратифицировать находки. Тем не менее, попробуем определить хронологические рамки бытования выявленных здесь предметов. Конечно, нас интересует, прежде всего, нижняя дата (поскольку верхняя дата выходит за пределы предмета археологии).

Серебряная копейка сильно деформирована, поэтому от надписи на ней осталось лишь несколько букв. Учитывая сохранившуюся литеру “Ф” в середине текста, можно отнести ее ко времени Федора Васильевича (1584–1598), Бориса Федоровича и Федора Борисовича (1598–1605), Михаила Федоровича (1613–1645) или Федора Алексеевича (1676–1682). Обращает на себя внимание нехарактерное расположение букв и редко встречаемая литера “З” (вместо “S”) в слове “князь”.

Серия пуговиц, найденных на памятнике, не имеет четкой хронопровязки. Скорее всего, они относятся к XVII–XVIII в., но некоторые, по мнению ряда исследователей, могли производиться и раньше¹.

Перстни, судя по технике исполнения и мотивам, относятся, скорее всего, к концу XVII–XVIII в., к XVI–XVII вв. Перстень с оправкой под камень/страз бытовал, скорее всего, в XVIII в., но имеет аналогии и в более раннем времени². Перстень с изображением птицы с повернутой вправо головой имеет сюжетную аналогию среди новгородских древностей³, однако техника исполнения его другая – рисунок не отлит по восковой модели, а вырезан подобно перстням XVI–XVII вв. Поэтому мы можем предположить более позднее происхождение перстня⁴.

Среди археологических находок селища Болото 3 (Погост Рождественский) лучшим датированным материалом могут являться кресты и их фрагменты ввиду наибольшей разработанности этой темы.

Большая часть крестов и их фрагментов относятся ко второй половине XVII–XVIII в. Наиболее интересны фрагменты двух крестов. Один из них является, вероятно, частью перекладки энколпиона XIII в.⁵ Второй, нижняя часть с изображением трех святых, аналогичен подражанию энколпиона XV–XVI вв., описанного в каталогах Уварова, Ханенко, Станюковича⁶. Весьма интересной находкой выглядит и фрагмент медной складной иконки с изображением Богородицы. Аналогии подобному трехчастному образку “в виде киотца” есть в собрании Ханенко и Уварова, они датируются XIII в.⁷ Однако на обороте центральной части икон в этих собраниях помещены изображения змей в круге и поражающий змея святой. В нашем случае оборотная сторона складня не имеет изображений (насколько можно судить по сохранившемуся фрагменту). В связи с этим можно предположить более позднее происхождение данной находки, вероятнее всего, XIV–XVI вв.

Выявленный нами погост Рождественский располагался в Конинском стане Алексинского уезда. Город Алексин с округой в начале XIV в. был тарусским, затем был продан митрополиту Петру и оставался митрополичьим владением до 1390–1392 гг., когда был обменян великим князем московским Василием Дмитриевичем у митрополита Киприана на ростовскую волость Караш. Территория Конинского стана в это время относилась к владениям Одоевско-Новосильского дома, на протяжении века была подвластна Великому княжеству Литовскому и только в конце XV в. вошла в состав Московского княжества. Известно, что великий князь мос-

¹ Ср.: Седова М.В. Ювелирные изделия древнего Новгорода. – М., 1981. – С. 154. Рис. 61, 3-7; с. 155. Датировка пуговиц весьма расплывчата (“в слоях рубежа XI–XII–XV вв.”!), возможны хронологические сдвиги. В связи с этим можно считать подобные пуговицы все-таки позднесредневековыми, поскольку, к тому же, на территории Тульской области в раннем периоде преобладают пуговицы костяные, а литые бронзовые повсеместно находятся в раскопах XVI–XVIII вв.

² См., напр.: Седова М.В. Ювелирные изделия древнего Новгорода... – С. 140. Рис. 54.

³ Там же. – С. 133. Рис. 50, 13; С. 137. Здесь перстень относится к первой половине X в.

⁴ Вполне вероятно, что эта находка не относится к рассматриваемому нами погосту и привнесена сюда с одного из выявленных в округе памятников X–XIII вв.

⁵ Древности Русския. Кресты и образки / Собрание Б.И. и В.Н. Ханенко. – К., 1899. – Вып. I. – С. 19-20. № 101-105. Таб. VIII, 101-105.

⁶ Древности Русския... – Вып. I. – С. 25. № 127, 129. Таб. XI, 127, 129; Станюкович А.К., Осипов И.Н., Соловьев Н.М. Тысячелетие креста. – М., 2003. № 2-4. Режим доступа: <http://www.k1000k.narod.ru/foto/2-4.htm>, свободный (дата обращения – 10.04.2011).

⁷ Древности Русския... – Вып. II. – С. 21. – № 331. Таб. XXX, 331; Древности Русския... – Вып. I. – С. 21. № 107. Таб. IX, 107; Каталог собрания древностей... – С. 103. № 357. С. 102, рис. 87.

ковский Иван Васильевич в духовной 1503 г. завещает Алексин и Конин среди прочих своему старшему сыну Андрею¹. Незадолго до этого Конин упомянут в связи с московско-ордынской войной 1480 г. среди московских земель².

Результаты исследования Н.В. Ивановым 52 погостов XVI в. Тульского, Каширского и Дедиловского уездов³, образованных не позднее середины XVI в. на присоединенных в XV–XVI вв. к Московскому государству землях, показывают, что погосты располагались на царя и великого князя земле”, состояли из одной или двух церквей и домов причта. У каждого погоста были свои земельные угодья. Анализируя археологические данные, Н.В. Иванов констатировал отсутствие доказательств преемственности погостов с более ранними памятниками ввиду наличия здесь материалов исключительно XVI–XVII вв. (редко XV в.). Исследователь пришел к выводу, что система погостов как христианских культовых центров была одним из проявлений государственной политики в освоении заокских земель и возникла в период образования Тульского и Каширского уездов в первой половине XVI в.

Таким образом, мы можем сделать некоторые выводы. Выявленное селище Болото 3 являлось местом расположения погоста Рождественского “что на Луках”. Основание погоста должно быть связано с присоединением окрестных земель к Московскому государству в конце XV в. и с созданием Алексинского уезда. Погост, учитывая соседство Алексинского уезда с Тульским и Каширским, должен был располагаться на “государевой земле”, служить делу укрепления великокняжеской власти на присоединенной территории. Однако наличие среди находок артефактов, восходящих, возможно, к более раннему времени, не позволяет однозначно снять вопрос о преемственности погоста с более ранними памятниками.

Баукова А.Ю.

Асистент кафедри

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЦЕРКВА ІОАННА ПРЕДТЕЧІ У ДОСЛІДЖЕННЯХ СПІВРОБІТНИКІВ КЕРЧЕНСЬКОГО МУЗЕЮ

Церква Іоанна Предтечі посідає особливе місце серед сакральних пам'яток Криму та України. Побутує легенда, що до закладення цієї святині причетний святий апостол Андрій Первозваний. Церква з незапам'ятних часів була діючою, тому перші археологічні дослідження тут проведені лише у XX ст. До 1884 р., як і до середини XX ст., зважаючи на відсутність писемних згадок про храм, дослідники за аналогією та написом на одній з колон церкви датували її VIII ст.

Також існувало припущення про те, що саме в цьому ж місці була споруджена візантійська фортеця, про яку сповіщає Прокопій Кесарійський, а пізніше турками в XIV–XVIII ст. були збудовані укріплення. Однак усі ці гіпотези неможливо було перевірити археологічно.

У 1937 р. церкву закрили і передали у відання Керченського історико-археологічного музею. Тут планувалось відкриття музею середньовіччя. Ще у 1926 р. під час огляду пам'яток Керчі Б.М. Засипкін та Ю. Марті висловили ряд пропозицій щодо реставрації ікон церкви та збе-

¹ Духовные и договорные грамоты князей великих и удельных. – М., 1950. – № 89. – С. 360.

² ПСРЛ. – Т. 26. Вологодско-Пермская летопись. М.;Л., 1959. – С. 273-274.

³ Иванов Н.В. Погосты XVI в. на территории Тульского, Дедиловского и Каширского уездов // Позднесредневековый город: археология и история. – Тула, 2007. – С. 56-65.

реження її первісного вигляду¹. Ці роботи повинні були виконати співробітники Керченського музею, але у кошторисі установи не було коштів. Археологічне дослідження споруди та прилеглих територій ускладнювалось наявністю щільної міської забудови. Цей факт і став основною перешкодою (яка існує і по сьогоднішній день) для проведення широкомасштабних та планових археологічних досліджень.

Вперше ділянка біля церкви Іоанна Предтечі була досліджена у 1934 р. В.Д. Блаватським. Розкопки мали рятувальний характер у зв'язку із забудовою частини подвір'я біля церкви. У звіті про проведені роботи В. Блаватський вказує, що було відкрито “череп'я різного посуду: чорнолакового, червонолакового, простого, тонкостінного, товстостінного, з сірої, білої, коричневої грубої глини, уламки черепиць... датованого V ст. до н.е. – XX ст. включно”². Зважаючи на те, що метою робіт В. Блаватського було встановлення меж античного Пантікапея, ці знахідки не були докладно задокументовані. Під час Другої світової війни звіти про роботи 1934 р. були, на жаль, втрачені.

У післявоєнний час співробітники Керченського музею, особливо С. Лев, проводили спостереження за земляними роботами у прилеглих до храму ділянках. Зазначимо, що завдяки прокладанню теплоцентралі вздовж вул. Леніна, Свердлова, Лібкнехта та Дмитріївському провулку зібрано значну кількість (близько 2,5 тис.) артефактів. Це дало змогу визначити межі середньовічного Корчева та пізніших поселень³.

У 1957 р. загін під керівництвом Е.В. Веймарна проводив невеликі за обсягом роботи в середині споруди. Завдяки цьому встановлено, що на місці церкви Іоанна Предтечі, на доволі низькому від рівня моря місці наприкінці IV – на початку V ст. виникла солідна споруда, стіни якої до висоти 0,75 м складались з великого каменя. Наприкінці VI ст. цей фундамент був засипаний міським сміттям, а пізніше тут прокладено водогін. Церква Іоанна Предтечі за її основними осями виникла не раніше VIII ст. н.е.⁴

Найбільшу кількість відомостей, що характеризували життя на території Керчі періоду середньовіччя, зібрано у 1963 р., коли з метою впорядкування міської території ліквідовано ринок, що займав центральну прибережну частину Керчі. Від самого початку роботи мали охоронний характер. Їх проводили співробітники музею Л. Мацкевий, В. Азарова, Д. Кирилін. Виявлені матеріали стали підставою для перетворення охоронних досліджень на стаціонарні. Розкопки проводила спільна археологічна експедиція ІА АН СРСР та Керченського історико-археологічного музею під керівництвом І. Зеєст та А. Якобсона. Роботи 1963 р. стали першими широкомасштабними дослідженнями навколо церкви Іоанна Предтечі.

Закладено два розкопи: на північний схід (розкоп I) та на північ від церкви (розкоп II).

Серед будівельних решток середньовічного періоду на розкопі I було виявлено залишки турецької лазні XIV–XV ст. В заповненні приміщення А виявлено турецьке фаянсове блюдо з яскравим поліхромним розписом, датоване XVI–XVII ст.⁵ Встановлено, що територія розкопу I була заселена не раніше VIII–IX ст., а отже, вона не входила до складу міста в античні часи. Саме тим часом датується кладка, виявлена на захід від лазні. Монументальні споруди ранньосередньовічного часу існували на ділянці розкопу I до X–XII ст. включно⁶. Між часом спорудження лазні та загибеллю цих споруд ділянка міста була перебудована. Така інтенсивна перебудова пояснюється тим, що саме навколо церкви Іоанна Предтечі було зосереджено життя середньовічного Боспору.

На розкопі II археологи виявили комплекс із п'яти будинків та двох вулиць, що сходилися під прямим кутом. У заповненні приміщень п'яти будинків виявлено різноманітний речовий та

¹ Хливнюк А.В. Неизвестные страницы памятникоохранительной работы в Крыму в 20-е – в начале 30-х годов XX века. По материалам архивов Москвы и Санкт-Петербурга // Историческое наследие Крыма. – Симферополь, 2007. – Вып. 17. – С. 19.

² Блаватский В.Д. Раскопки Пантикапея в 1934 г. // Материалы и исследования по археологии СССР. № 56. Пантикапей. – М., 1957. – С. 252.

³ Науковий архів Керченського державного історико-культурного заповідника (далі НА КДІКЗ). – Оп. 9. – Спр. 148. Годовой отчет работы музея за 1956 г. – Арк. 30.

⁴ НА КДІКЗ. – Оп. 7. – Спр. 45. Исследование Церкви Иоанна Предтечи в г. Керчи 1957 г. Отчет Веймарна Е.В. – Арк. 7.

⁵ Зеест И.Б., Якобсон А.Л. Раскопки в Керчи в 1963 г. // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии. – Вып. 104. Средневековые памятники Восточной Европы. – С. 66.

⁶ Там же. – С. 67.

керамічний матеріал IX–XII ст. Цікаво, що одна з вулиць вела до північного входу церкви Іоанна Предтечі. Ця обставина може свідчити про те, що на момент спорудження відкритої ділянки Корчева церква вже існувала або споруджувалась. Ймовірність прив'язки вулиць середньовічного міста до церкви та вірогідність вирішення питання про її датування змусили археологів законсервувати більшу частину розкопу на рівні бруківки № 3. Окрім того встановлено, що ділянка не була забудованою впродовж XV–XVIII ст.

У результаті розчистки приміщення № 1 було виявлено і простежено на 15,30 м стіни фортеці хазарського часу (VIII–IX ст.), що загинула внаслідок пожежі. Також на території колишнього міського ринку зафіксовано ділянку пантікапейського городища II–III ст.¹ та виявлено декілька уламків фаянсових посудин XIV–XVIII ст.²

Зважаючи на вищенаведене, розкопки в Керчі проводилися спільною експедицією ІА АН УРСР та КІАМ під керівництвом Т. Макарової і в наступні роки.

У 1967 р. Д. Кирилін провів обстеження навколо стін церкви і, аналізуючи матеріали, встановив, що стіна була споруджена у VIII–IX ст.³

Під час реставраційних робіт у 1969 р. в парусах церкви Іоанна Предтечі М. Нікітенко виявив амфори-голосники VII–VIII ст. У 1970 р. він же брав участь у роботах експедиції під керівництвом Т. Макарової біля південної стіни споруди. Тут виявлено 22 середньовічні поховання, частину цоколя, фундамент церкви. Археологи виявили рештки фундаменту базиліки юстиніанівського часу (VI ст.), які, очевидно, пізніше були використані як фундамент для спорудження храму. Більшість поховань виявились пограбованими. На підставі ранньовізантійського білоглиняного полив'яного посуду, чорносмолених посудин IX ст., однобусинної золотої візантійської сережки, виявлених у деяких похованнях, дату спорудження церкви було уточнено як IX – початок X ст.⁴ Ще одна ділянка цвинтаря біля церкви досліджувалась наприкінці серпня 1979 р. 1979 р.

У 1988 р. у зв'язку з гідроізоляцією північної частини храму Керченський музей провів рятівні розкопки території вздовж північного приділу від східної апсиди до дзвіниці. Траншеї досліджувались на глибину до 2 м з метою виявлення слідів прицерковного цвинтаря та будівельних залишків різних етапів історії Керчі, які могли зберегтись у цьому районі. Керував роботами співробітник музею В. Холодков. У результаті робіт виявлено значну кількість турецького полив'яного посуду, фрагменти татарської черепиці. Також археологи обстежили чотири різночасові, дуже зруйновані поховання⁵. Біля північної стіни приділу розкопано кам'яний склеп початку XX ст. з похованням невідомого священика, чий прах було перезахоронено.⁶ Серед керамічного матеріалу з розкопок 1988 р. виділено ізнікську кераміку, кераміку дамаської та родоської груп кінця XV – початку XVI ст.⁷ XVIII ст. була датована група керамічних виробів, що відноситься до групи Кютах'я.

Слід зазначити, що з 1947 р. у приміщенні церкви експонувались античні та середньовічні надгробки. З часом відновлення богослужінь у храмі, з 1991 р. процес археологічного дослідження пам'ятки надзвичайно ускладнився.

Таким чином, завдяки археологічним дослідженням навколо церкви Іоанна Предтечі співробітники Керченського музею накопичили та опрацювали значну кількість археологічного матеріалу. Це дало змогу вирішити ряд наукових завдань. Зокрема уточнено дату спорудження самої церкви та окремих її частин; встановлено межі античного Пантікапея та середньовічного Корчева; з'ясовано деякі особливості матеріальної культури населення міста за часів панування турків; виділено основні віхи існування прицерковного цвинтаря; сформовано кілька колекцій археологічних матеріалів.

¹ НА КДІКЗ. – Оп. 9. – Спр. 171. Годовой отчет о научно-исследовательской работе музея за 1964 г. – Арк. 5.

² Макарова Т.И. Средневековый Корчев (по раскопкам 1963 г. в Керчи) // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии. – Вып. 104. Средневековые памятники Восточной Европы. – С. 70.

³ НА КДІКЗ. – Оп. 9 – Спр. 173. Годовой отчет о научно-исследовательской и научно-методической работе музея за 1967 г. – Арк. 3.

⁴ НА КДІКЗ. – Оп. 9. – Спр. 194. Отчет о работе Керченского историко-археологического музея за 1970 г. – Арк. 5.

⁵ НА КДІКЗ. – Оп. 2. – Спр. 1071. Дневники охранных раскопок и разведок ст. н. с. Холодкова В.Н. – Арк. 80.

⁶ Санжаровец В.Ф. Прицерковное Иоанно-Предтеченское кладбище в Керчи и памятник К.И. Месакуди // Историческое наследие Крыма, – Симферополь, 2007. – Вып. 17. – С. 40.

⁷ Болонкина Е.В. Турецкая керамика XIV–XVIII веков из Керчи // Археология и история Боспора. – Керчь, 1999. – Т. III. – С. 219.

Починюк Е. Ю.

Пошукач

Чекановський А. А.

Пошукач

Інститут Археології НАН України

ЗНАХІДКИ СКЛЯНОГО ПОСУДУ З РОЗКОПОК МОНАСТИРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ м. КИЄВА XVII-XVIII ст.

Під час археологічних досліджень монастирських територій XVII–XVIII ст. у м. Києві традиційно знаходять велику кількість скляних гутних виробів. Але, на відміну від фортець та інших об'єктів цього періоду, де домінують пляшки, більшість складають залишки столового посуду. С. А. Балакін пов'язує це з видуванням скляного посуду безпосередньо на монастирських територіях¹. Така тенденція простежувалася і на територіях Михайлівського Золотоверхого та дівочого Вознесенського (територія Старого Арсеналу) монастирів. Під час розкопок, що були проведені архітектурно-археологічною експедицією Інституту археології НАН України під керівництвом доктора історичних наук, член-кореспондента НАН України Г. Ю. Івакіна було знайдено велику кількість фрагментів (у деяких випадках і цілих) скляних посудин та їх уламків.

Дослідження території Михайлівського Золотоверхого було проведено в 1996–1998 рр.², Вознесенського – в 2005–2007 рр.³

Окрім цього були знайдені фрагменти тарного та аптечного посуду, колекція гранад (на території Старого Арсеналу)⁴, елементи архітектурного декору, давньоруські прикраси⁵. На графічних ілюстраціях у наукових звітах про розкопки території Михайлівського Золотоверхого монастиря зафіксовано близько 100 фрагментів столового посуду XVII-XVIII ст. Під час дослідження території Вознесенського монастиря виділено понад 300 одиниць скляного посуду з повним археологічним профілем, або ж такий, який можна впевнено віднести до конкретної категорії виробів. Колекції з обох територій мають спільні риси та включають у себе столові вироби схожі за формами, що знаходять аналоги як у Києві, так і в різних регіонах України⁶.

¹ Івакін Г. Ю., Балакін С. А. Розкопки на території Старого київського Арсеналу 2005-2007 років // ЛА. – К., 2008. – Спецвипуск 8. – С. 12-13.

² Івакін Г. Ю., Козубовський Г. А., Козюба В. К., Поляков С. Є. Дослідження Михайлівського Золотоверхого собору в 1997 р. // Археологічні відкриття в Україні 1997–1998 рр. – К., 1998. – С. 17-18; Івакін Г. Ю., Козубовський Г. А., Козюба В. К., Поляков С. Є., Чміль Л. В. Дослідження Михайлівського Золотоверхого монастиря та прилеглих площ у 1998 р. // Археологічні відкриття в Україні 1997–1998 рр. – К., 1998. – С. 79-80; Івакін Г. Ю. Раскопки Михайловского Златоверхого собора в Киеве. // Средневековая архитектура и монументальное искусство. – СПб., 1999. – С. 38-42.

³ Івакін Г. Ю., Балакін С. А., Відейко М. М., Козубовський Г. А., Оногда О. В., Чекановський А. А., Чміль Л. В. Археологічні дослідження 2006 р. території дівочого Вознесенського монастиря в Києві // Археологічні відкриття в Україні 2005-2007 рр. – К., 2007. – С. 178-180; Івакін Г. Ю., Козубовський Г. А., Оногда О. В., Чміль Л. В., Чекановський А. А. Археологічні дослідження на внутрішньому подвір'ї Старого Арсеналу у 2007 р. // Археологічні відкриття в Україні 2006–2007 рр. – К., 2008.

⁴ Староверов Д. А. Стекланые гранаты из Киевского Арсенала // Археологічні дослідження в Україні 2005-2007 рр. – К., 2007. – Вип. 9. – С. 347.

⁵ Івакін Г. Ю., Балакін С. А. Розкопки на території Старого київського Арсеналу 2005-2007 років // ЛА. – С. 9-23.

⁶ Петрякова Ф. С. Українське гутне скло. – К., 1975. – С. 34-52; Рожанківський В. Ф. Українське художнє скло. – К., 1959 р.; Шовкопляс А. М. Некоторые гутные стекланные изделия из Киева // Культура средневековой Руси. – Л., 1974. – С. 81-84; Біляшевський М. Старе українське скло // Сяйво. – 1913. – № 5-6. – С. 187-142; Виногородська Л. І. До історії керамічного та скляного виробництва на Україні у XIV-XVIII ст. // Археологія. – К., 1997. – № 2. – С. 140; Балакін С. А. Гутне скло Києво-Печерської лаври XVII-XVIII ст. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 1998. – Вип. 7. – С. 161-165; Ханко О. В. Гутне скло XVII-XVIII століть з Полтави // Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава, 2001. – № 2. – С. 125-127; Пашковський О., Сиволан М. Пізньосередньовічне скло поселення Леськи-Мис: спроба систематизації // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 95-103; Харитонова О. Гутне скло середини XVII - початку XVIII ст. з території Батурина // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. – Чернігів, 2008. – С. 229-230; Харитонова Е. В. Гутное стекло XVII-XVIII вв. (по материалам Новобородицкой крепости) // Materials of final international scientifically-practical conference. The science theory and practice. – History Czech, Ukraine, Russian, 2005 – Vol. 11; Хамайко Н. В., Чміль Л. В. Підвальный комплекс другої половини XVIII – початку XIX ст. на київському Подолі // Могилянські читання. – К., 2010. – С. 294-301 та ін.

Практично усі матеріали мають ознаки вивітрювання та розкльовання. Майже завжди на склі помітні: іризація, помутніння (що іноді робить скло опаловим, особливо всередині та по краях деяких посудин), іржаві плями на поверхні та в товщі скла, що можуть відшаровуватись, викликаючи руйнацію авторської поверхні. Іризовані поверхневі шари можуть бути як ледве помітні, так і виразні та повністю непрозорі. Іноді вони легко відшаровуються з поверхні скла при найменшому зрушенні предмета. В деяких випадках поверхня найбільш ушкоджених предметів повністю вкрита непрозорим темно-сірим шаром, що не дозволяє визначити колір скломаси.

Кольорова гама скла різноманітна: від абсолютно безколірного до малинового та брунатного, але в основному - це різноманітні відтінки зеленого та блакитного, що пов'язано з кустарними умовами виробництва скломаси та присутності в ній великої кількості окислів заліза з сировини. На недосконалість виробництва вказує і присутність у скломасі нерозчинних включень різного розміру, що нагадують манні згустки. Склomаса виробів насичена повітряними пухирцями. Їхні розміри та кількість дуже різні, але легко можна виділити посудини з однаковими ознаками. Це дуже допомагає під час камеральної обробки для відбору фрагментів з одного виробу, бо через різний ступень вивітрювання скляні фрагменти одного і того ж виробу можуть бути різного кольору та прозорості.

Ще одна важлива технологічна ознака гутного скла – це залишки понтьї або сліди від них на денцях посудин. Зустрічаються сліди дуже тонкі, ледь помітні, інші – масивні, широкі. Їхні розміри не залежать від розмірів самого виробу. Як на масивних посудинах можна знайти тонкі сліди і залишки від понтьї, так і на дрібних предметах – масивні та крупні. Можна побачити як симетричні, так і несиметричні залишки понтьї. Відрізняються вони й за своїми формами. Серед знайдених матеріалів була виявлена посудина сферичної форми з втраченою горловою частиною (можливо пляшка) з темно-зеленого скла з суцільним (без пустоти по центру) та дуже широким слідом від понтьї діаметром приблизно 54 см. Практично у всіх виробів донні частини вгнуті всередину.

У залежності від ступеню прозорості зустрічається як повністю прозоре скло, так і матове та молочне.

Як декор у великій кількості зустрічається ліпна пластика: защепа, навиті скляні нитки, гофровані скляні стрічки, наліпи у формі розеток та медальйонів. Так, один з медальйонів із зображенням птаха з безколірного скла був знайдений на території Вознесенського монастиря в розкопі 3. Зустрічається розпис емалевими фарбами білого, жовтого, брунатного, синього, зеленого, цегляного кольорів у вигляді рослинних орнаментів, кольорових смуг, геометричних візерунків. У тому ж розкопі 3 на території Вознесенського монастиря була знайдена пляшечка з впаєними пустими скляними трубочками білого та цегляного кольору. Також можна зустріти посудинки, декоровані за допомогою гравіювання. На одному з безколірних штофів з вгнутими гранями з об'єкта 1 шурфу 6 з території Вознесенського монастиря усі чотири грані прикрашені композиціями у вигляді рослинних орнаментів. Кілька предметів з безколірного скла прикрашені вигадливим орнаментом з завитків: це горлові частини невеликих вузькогорлих посудинок (Вознесенський, р. 3, Михайлівський, р. 1, я. 19) та кришка цукорниці з аметистового скла (Вознесенський, р. 3, об. 19). Цікавий орнамент у вигляді рельєфного зображення герба на дні посудинки, що була знайдена в заповненні ями 4 на території Михайлівського Золотоверхого. На гербі в обрамленні колосків розміщений щит, в центральному овалі якого знаходиться ваза з двома фігурними ручками та букетом квітів, над щитом – корона. У вигляді відтиску “мозаїчної поверхні” на гарячо виконаний декор стінок 2-х циліндричних посудин, які дещо відрізняються один від одного (об'єм близько 500 мл) з території Вознесенського монастиря (шурф 6 об. 1 та з об. 23 розкопу 3) та ще однієї меншого розміру з безколірного скла з території Михайлівського. В такій самій техніці виконаний рослинний декор на одній з баклаг (Вознесенський, корпус, об. 25). Знайдено кілька скляних фрагментів декорованих у техніці венеціанської філіграні білими нитями по матовому склу світло-рожевого відтінку (Михайлівський, тр. 7; Вознесенський р. 3), а також кілька фрагментів, що імітують філігрань.

За конструкцією та призначенням весь матеріал можна поділити на такі основні групи:

Штофи. Прямокутні в перерізі пляшечки з коротким горлом різних розмірів, частіше з оформленим вінчиком неправильної форми. Не рідко у штофів, особливо масивних, можна помітити по-

товщення скломаси на плечовій частині через наліплений вінчик або усе горло. Це найбільш масова знахідка, що складає близько 30% серед усіх скляних столових посудин. Об'єми знайдених штофів дуже різноманітні: від дрібних, менш як 50 мл до більше як 3 л. Один зі знайдених штофів з світло-рожевого скла мав олов'яне впаєне горло з різьбою (Вознесенський, р. 3).

Глеки та дзбанки. Посудинки об'ємом більш як 500 мл з високим горлом, розширеною нижньою частиною (або циліндричні) та з ручкою. Часто вони мають ще і піддон для стійкості у формі розетки або подвійної скляної стрічки. Конструкції глеків доволі різноманітні. В загальній масі знайденого столового посуду вони склали близько 10%, але їхня кількість значно більша, оскільки у багатьох фрагментах неможливо однозначно визначити наявність ручки, що є основною особливістю глеків, або об'єм посудини, що також має значення для глека. Більшість виробів щедро декорована. Загальна маса глеків виготовлена з блакитно-зеленого скла. Але два знайдених на території Вознесенського монастиря в р. 3 дзбанки виготовлені з молочного скла та мають прозорі сині ручки.

Пласкі посудинки (баклаги та плесканки). Склали в загальній масі близько 12%. Це посудинки сплющеної дископодібної форми з вузьким коротким горлом та широким оформленим вінчиком. Баклаги завжди мають овальний стрічковий піддон, маленькі ручки на плечиках, від яких по боках донизу наліплені гофровані стрічки.

Окрім того знайдені фрагменти карафок (графинів) різних форм, які багато декоровані; кілька сулій (великих банкоподібних посудин) як з вузьким горлом, так і з широким. Також знайдено кілька барилець – перевернутих на бік діжечок з ніжками. Всі ці посудини одиничні.

Серед дрібніших виробів виділяються такі групи:

Пивні кухлі та склянки. Циліндричні або злегка конічні скляні посудини об'ємом більш як 500 мл з ручкою (кухлі), або без (склянки). Досить часто зустрічається піддон. Ручки та піддони аналогічні глекам. У декорі кухлів менше ліпних прикрас. Нам зустрівся емалевий розпис у вигляді рослинних мотивів та зображень людей і птахів (Вознесенський, я. 14, р. 3). Ця категорія складає близько 9% від загальної маси.

Келишки та дрібні склянки. Посудини дуже різних форм: циліндричної, дзвоноподібної, глекоподібної, конусоподібної, діжкоподібної та ін. Багато декоровані. Їхня частина серед загальної кількості – 17%. Об'єми посудин складають від 150 мл до 500 мл. Кольорова гамма скла дуже різноманітна. Знайдені і фіолетові, і сині, і брунатні, а також матові вироби. Дрібні елементи виконані досить майстерно. Один з глекоподібних келишків був знайдений у похованні № 73 на території Вознесенського монастиря¹.

Посудинки на високих ніжках. Знайдені в невеликій кількості (менше 4%). Усі вони дуже різні як за формою, так і за технікою виконання та декору. Форми чаш частіше конусоподібні, хоч знайдені і широкі (Вознесенський, ш. 6, об. 1).

Стопки. Дрібні посудинки об'ємом до 100 мл циліндричної або злегка конусоподібної форми. Часто з масивним дном. На деяких емалевий розпис, ліпні прикраси, гравіювання. Знайдені в невеликій кількості.

Серед інших знахідок також можна виділити **тарілки** (5 шт.), що походять лише з території Вознесенського монастиря з розкопів 3 та 4. Тарілки мають сформований край (подвійний загнутий). 3 посудинки з зеленого скла, одна – безколірна матова та ще одна з молочного скла. Безколірна прикрашена навитою скляною ниткою, молочна – емалевим рослинним розписом.

Заслужують на увагу також і **дрібні посудинки** невизначеного призначення. Вони циліндричної або дещо конічної форми у вигляді кухлика з двома дрібними ручками по боках. Одна з посудинок з молочного скла має піддон (Михайлівський, р. 1). Ще кілька знайдено в корпусі та р. 3 на території Вознесенського монастиря.

В цілому колекції гутного посуду, знайдені під час розкопок, доволі різноманітні і потребують подальшого вивчення.

¹ Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Розкопки на території Старого київського Арсеналу... – С. 17-18.

Историчні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

Михаил Желтов, священник
Доцент Московской духовной академии

МЕСТО ДРЕВНЕРУССКИХ СЛУЖЕБНИКОВ СТУДИЙСКОЙ ЭПОХИ В ОБЩЕЙ КАРТИНЕ РАЗВИТИЯ ЕВХОЛОГИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ ВИЗАНТИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

Ключевыми типами литургических сборников древней Церкви являются, во-первых – лекционари (сборники библейских чтений на весь год, и в связи с этим – указаний о праздниках церковного года и т.д.); во-вторых – различные гимнографические коллекции; в-третьих – собрания евхологического материала (прежде всего, священнических молитв евхаристической литургии и других служб). В одной из нескольких важнейших литургических традиций христианского мира – византийской, которой наследуют как все современные Православные Церкви, так, в лице греко-католиков, и Римо-католическая, – последний вид сборников носил наименование Евхология. Настоящий доклад посвящен древнерусской версии византийского Евхология – Служебнику и Трєбнику.

В качестве самостоятельной богослужебной книги Евхологий сформировался далеко не сразу. В эпоху до IV в., в древнейший период церковной истории, предстоятелям церковных собраний была предоставлена свобода в составлении молитв¹, хотя она и была ограничена следованием традиционным евхологическим формам². Тем не менее, уже в эту эпоху предпринимаются первые попытки записать устоявшиеся тексты молитв, следующие указанным формам, свидетельством чему являются т. н. литургико-канонические сборники³.

Начиная с IV в., процесс письменной фиксации и дальнейшей канонизации литургических текстов христианского богослужения становится необратимым. Факторами, обусловившими фиксацию литургических формуляров, стали: резкий количественный рост Церкви, ее институционализация в рамках Римской империи, распространение ересей⁴. Внутри каждой из самостоятельных литургических традиций – римской, александрийской, антиохийской и проч. – постепенно складывается свой евхологический сборник⁵. По причинам внешнего характера (особенности климата и проч.), древнейшие сохранившиеся Евхологии принадлежат к египетской традиции: Барселонский папирус и Евхологий Сарапона⁶. Для эпохи V – конца VIII в. Евхологии отдельных грекоязычных традиций – иерусалимской, грекоязычной сирийской, малоазийской, константинопольской (исключение отчасти составляет египетская) — непосредственно не сохранились. Тем не менее, возможна их реконструкция на основании данных более поздних греческих рукописей, а также выполненных в эпоху V–VII вв. переводов греческого Евхология на коптский, сирийский, армянский и грузинский языки.

В послеиконоборческую эпоху весь православный Восток по причинам как внешнего, так и внутреннего характера принимает в качестве своей собственной литургическую традицию послеиконоборческого Константинополя (последняя, в свою очередь, представляла собой синтез богослужеб-

¹ См.: Bouley A. From Freedom to Formula: The Evolution of the Eucharistic Prayer from Oral Improvisation to Written Texts. Wash. (DC), 1981.

² См.: Giraud C. La struttura letteraria della preghiera eucaristica: Saggia sulla genesi letteraria di una forma. R., 1981. (= Analecta Biblica; 92).

³ См. о них: Steimer B. Vertex traditionis : die Gattung der altchristlichen Kirchenordnungen. B.;N.Y., 1992 (= Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche; 63).

⁴ См.: Bouley. Op. cit.; Желтов М.С. Анафора // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 279-289.

⁵ См.: Hänggi A., Pahl I. Prex eucharistica: Textus e variis liturgiis antiquioribus selecti. Fribourg, 1968; в настоящее время готовится дополненное переиздание.

⁶ См.: Zheltov M. The Anaphora and Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the History of the Anaphora in the Fourth Century // Vigiliae Christianae. Leiden, 2008. Vol. 62. P. 467-504 [и библиогр.]; Johnson M. The prayers of Sarapion of Thmuis: A Literary, Liturgical, and Theological Analysis. R., 1995 (= Orientalia Christiana Analecta; 249).

ных практик доиконоборческих Константинополя и Иерусалима)¹. Однако в своем “чистом” виде столичная литургическая традиция существовала только в самом Константинополе и наиболее близких к нему географически или идеологически церковных центрах. На “периферии” византийского мира – в Южной Италии, Палестине и проч. – византийская евхологическая традиция дополнялась разнообразным материалом вышедших из употребления локальных ориентальных Евхологиев².

Наиболее известная рукопись византийского Евхология, Vat. Barb. gr. 336, рубеж VIII–IX вв., обычно считается древнейшей из сохранившихся³. Наряду с целым рядом других Евхологиев IX–X вв. (особенно известны рукописи синайской и гроттаферратской библиотек Sinait. gr. 957, 958, 959; Сгурт. Г.β.VII, Г.β.X и проч.), Евхологий Барберини 336 относится к “периферийной” группе. Древнейшие сохранившиеся Евхологии “чистой” константинопольской традиции датируются XI в. – это Евхологии священника Стратигия (Paris. Coisl. 213, 1027 г.) и кардинала Виссариона (Сгурт. Г.β.I, ок. 1020 г.)⁴.

Среди древнейших славянских литургических рукописей часть содержит тексты римского обряда, часть – византийского. К византийской традиции относится Синайский глаголический Евхологий XI в., частью которого, предположительно, являются и литургические листки БАН. 24. 4. 8 + РНБ. Глаг. 2⁵. Все остальные сохранившиеся славянские рукописи Евхология, как сербские и болгарские, так и русские, не старше XIII в. (единственное известное к настоящему моменту исключение из этого утверждения может составлять среднеболгарский фрагмент Постригальника в ркп. РНБ. Греч. 70 (палимпсест), Л. 1-53об., XII–XIII вв.).

В сопоставлении с греческими оригиналами, южнославянские Евхологии XI–XIV вв. неоднородны. Синайский глаголический Евхологий относится не к “чистой” константинопольской, а к “периферийной” традиции, на что указывает наличие в нем ряда характерных молитв ориентального происхождения. Напротив, южнославянские Евхологии XIII–XIV вв. содержат тексты, уже выправленные по “чистой” константинопольской евхологической традиции, причем соответствующие редакциям не XI–XII, а XIII–XIV вв. Однако в некоторых списках (напр., ГИМ. Увар. 46; Хлуд. 117; Син. греч. 484, л. 1 и 314) сохранились отдельные архаизмы, восходящие к древнейшему славянскому переводу, основанному на “периферийном” греческом Евхологии⁶.

Древнерусская евхологическая традиция студийской эпохи (т.е. до кон. XIV в. включительно) отражена более чем в трех десятках рукописей Службника XIII–XIV вв.⁷ и в нескольких Требниках XIV в.⁸ Все древнерусские Службники XIII в. и подавляющее большинство

¹ См.: *Пентковский А.М.* Константинопольский и иерусалимский богослужебные уставы // Журнал Московской Патриархии. М., 2001. № 4. С. 70-78.

² См.: *Jacob A.* Histoire du formulaire grec de la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Diss. Louvain, 1968.

³ См.: *L'Euologio Barberini gr. 336 / A cura di S. Parenti e E. Velkovska.* R., 2000 [2-е изд.].

⁴ См.: *Arranz M.* L'Euologio Costantinopolitano agli inizi del secolo XI. Hagiasmatarion & Archieratikon (Rituale & Pontificale) con l'aggiunta del Leiturgikon. – R., 1996.

⁵ См.: *Frček J.* Euchologium Sinaiticum: Texte slave avec sources grecques et traduction française. P., 1933, 1939; 1983r. Vol. 1. P. 612-617 [VIII-XIII], 630 [XXVI] (= Patrologia Orientalis; 24, 5); Vol. 2. P. 602-610 [175-181] (= Patrologia Orientalis; 25, 3).

⁶ См.: *Желтов М.С.* Чин Божественной литургии в древнейших (XI–XIV вв.) славянских Службниках // Богословские труды. – М., 2007. – Сб. 41. – С. 272-359; *он же.* Чины обручения и венчания в древнейших славянских рукописях // *Palaeobulgarica.* – София, 2010. – № 1. – С. 25-43.

⁷ Древнерусские Службники XIII в.: ГИМ. Син. 604; РНБ. Солов. 1017/1126; РНБ. Соф. 519; ЦНБ НАНУ. Колл. отрывков № 2. Древнерусские Службники XIV в.: РНБ. Соф. 518; РНБ. Q. п. I. 67; РНБ. Q. п. I. 67; ГИМ. Син. 605; ЯМЗ. 15472; РНБ. O. п. I. 4 + Baltimore. Walters Art Museum. W. 548; РНБ. Соф. 520; РНБ. O. п. I. 5; РНБ. Соф. 524; РНБ. Солов. 1016/1125; РНБ. Q. п. I. 7; РНБ. Соф. 521; РНБ. Соф. 523; ГИМ. Син. 892; ГИМ. Щук. 745; РГБ. Ф. 256 (Рум.) 399; New York. Public Lib. Slav. I; ГИМ. Воскр. 7; ГИМ. Воскр. 8; РГБ. Ф. 247 (Рогож.) 566; РНБ. Соф. 522; РНБ. O. п. I. 4; РГБ. Ф. 256 (Рум.) 398; ГИМ. Син. 598; ГИМ. Син. 600; РНБ. Соф. 525; РНБ. Соф. 526; БАН. 17. 12. 1; РГАДА. Ф. 381 (Син. тип.) 40; РГАДА. Ф. 381 (Син. тип.) 41. Службники конца XIV в. ГИМ. Син. 601, РГБ. Ф. 304 (ТСЛ.) III. 8/М.8670, РНБ. Погод. 36 и Vat. Slav. 14 содержат уже принципиально новые переводы чинопоследований и не должны быть относимы к древнейшей эпохе развития русской литургической традиции (которую мы условно называем “студийской”).

⁸ Русские Требники XIV в. включают в себя списки ГИМ. Чуд. 5; РГАДА. Ф. 188 (Рукописное собрание ЦГАДА) 819; РГБ. Ф. 304 (ТСЛ.) I. 229; РНБ. Соф. 1053, 1054 и 1055; РГАДА. Ф. 381 (Син. тип.) 44. Все они без исключения являются Постригальниками, то есть представляют собой особый тип Требника. Также известны следующие рукописи: БАН.45.8.157 (вероятно, представляет собой фрагмент Службника), РНБ. Соф. 1053, 1054 и 1055 (все

Служебников XIV в. принадлежат к единой традиции, еще не выправленной по современным им константинопольским образцам¹. При этом:

- Чины литургий и других чинопоследований в русских Служебниках XIII в. соответствуют “периферийной” византийской традиции – той же, что и Синайский глаголический Евхологий.
- Тем не менее, ранние русские рукописи с точки зрения содержания по некоторым параметрам отличаются от Синайского глаголического Евхология, а с точки зрения языка вполне самостоятельны; это указывает на факт некоей справки древнеболгарских оригиналов на Руси – вероятно, в XI в.
- Древнерусские Служебники XIV в. сохраняют ту же традицию, что представлена в рукописях XIII в.
- Но одновременно в русских рукописях XIV в. появляется новый материал, восходящий к южнославянским переводам XIII в.
- На рубеже XIV–XV вв. старая русская литургическая традиция сменяется новой, основанной на южнославянских переводах “чистых” константинопольских оригиналов XIV в. Наиболее ранние свидетели этой замены: ГИМ. Син. 601; РГБ. ф. 304 (ТСЛ.) III. 8/М.8670; РНБ. Погод. 36; Vat. Slav. 14.

Нами были выделены следующие общие особенности древнерусских Служебников студийской эпохи:

- Самоназвание сборника (встречается редко): “Молитвеникъ” = Εὐχολόγιον. Терминов “Служебник” и “Требник” ранняя русская традиция не знает
- Состав: в одних случаях чины литургий, в других – литургий и треб.
- Русские Требники XIII в. неизвестны, среди рукописей XIV в. часть относится уже к новой традиции, все оставшиеся являются Постригальниками (= монашеский Евхологий).
- Можно поэтому предположить, что древнейшая русская традиция не знала позднейшего деления Евхология на Служебник и Требник, но пользовалась полным Евхологиям, аналогично ранним византийским образцам – и Синайскому глаголическому Евхологию.
- Чины литургий и таинств в древнерусских Служебниках восходят не к “чистой” константинопольской, а к некоей “периферийной” византийской традиции.
- Параметры этой традиции не совпадают с хорошо изученными параметрами южноитальянской и палестинской “периферийных” традиций.

На основе проведенного анализа можно предложить следующую реконструкцию истории развития древнерусского Евхология до рубежа XIV–XV вв. В основе древнерусской евхологической традиции лежат древнеболгарские переводы “периферийного” греческого Евхология IX–X вв. Вероятно, что в основе этих переводов лежали оригиналы западногреческого – но не южноитальянского – происхождения (исторический контекст указывает на Фессалоникийскую архиепископию или Диррахийскую митрополию как возможные источники указанных оригиналов. Евхологий переводился как цельный сборник, без разделения на Служебник и Требник. Древнеболгарский Евхологий на Руси достаточно рано подвергся исправлению. Летописные свидетельства указывают на XI в. и Киев как возможные дату и локализацию этого исправления. В XIII–XIV вв. старая традиция еще сохранялась на Руси, но примерно с кон. XIII в. она начала испытывать постоянное влияние новых южнославянских переводов. С конца XIV в. старая русская евхологическая (и, шире, литургическая) традиция уступила место новой, рассмотрение которой выходит за рамки нашего сообщения.

три списка содержат только чин Елеосвящения и выходят за рамки рассматриваемого периода). Наконец, евхологические сборники особого состава ГИМ. Син. 675 и 900 и РНБ. Соф. 1056 относятся к рубежу XIV–XV вв. и по своему составу не могут быть отнесены к студийской эпохе.

¹ См.: Желтов М.С. Чин Божественной литургии...; он же. Молитвы во время причащения священнослужителей в древнерусских Служебниках XIII–XIV в. // Древняя Русь: вопросы медиевистики. М., 2009. № 35. Р. 75–92.

Шевченко Ю.Ю.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

ЕЩЕ РАЗ О ПРОБЛЕМАХ В СВЯЗИ С “ЖИТИЕМ ПРП. АНТОНИЯ ПЕЧЕРСКОГО”

Наиболее интересное обстоятельство, при наблюдении за планиметрическим развитием всего комплекса Дальних лаврских пещер, является применение здесь и каждый раз – модели кольцевого построения – на всех пещерных участках этого комплекса. Та же модель лежит в основании Ближнего лаврского лабиринта и в построении Зверинецких пещер Киева. Перечень ближайших сподвижников Антония Печерского позволяет говорить о его сподвижниках – в т.ч. о тех лаврских пещерниках, которые побывали в “половецком плену”, – на территории Крыма, – как о лицах, поддерживающих применение подобного “модуля” при строительстве пещер Киева XI–XII вв. в такой планиметрической схеме.

Постепенное увеличение братии требовало увеличения пространства не только для погребений, но для жизни, и для служения тоже. Не исключено, что какую-то роль в этом разделении братии, сгруппировавшейся в разных участках Дальних пещер, сыграли честолюбивые амбиции сверхэнергичного инока – Феодосия Печерского, опиравшегося на княжича Изяслава Ярославича. Его противостояние с Антонием Печерским хорошо ощущается всеми, изучающими Киево-Печерский патерик¹. Впрочем сосуществование под землей не длилось особенно долго: вскоре прп. Феодосий вынужден просить благословения св. Антония на постройку наземных служб и храма, поскольку число монахов и послушников перевалило за сотню.

В 1061/62 г. гнев, уже ставшего князем, Изяслава был направлен именно на Антониевскую группу пещерников, подвизавшихся в “Богородичном участке” Дальних подземелий. Никон бежит в Тмутаракань; вынужден покинуть пещеру “с иными иноками” и Антоний, переселившись после гонений в Ближние пещеры. И, может быть, не без интриги, проведенной Феодосием: По “благословию Антония” поход князей Ярославичей оказался неудачным, хотя не для всех: Святославу после первого неуспеха на р. Альте военная удача все-таки улыбнулась в битве на р. Снов. Главное, что вся коллизия протекает на фоне того, что князь Изяслав Ярославич от *кого-то* “прослышал о житии Антония” (и понятно от кого) – потому и обратился в Печерский монастырь. И вместо успехов – разгром! Гнев Изяслава обрушивается не на его советчика, от которого он прослышал об Антонии (им мог быть лишь близкий князю Феодосий), а на Никона – как ближайшего соратника Антония (который мог бы принять игуменство в Печерском монастыре, но бежит), и на самого Антония (которого братия тоже может избрать в игумены, но он бежит также). Гнев Изяслава не затронул игумена Варлаама (из-за которого, якобы, князь также прогневался на монастырь: это на случай, если братия не захочет его отпустить с игуменского поста), – но Варлаама можно перевести в княжий монастырь (что и произошло!) – он игумен – администратор и, главное – он человек князя, к тому же бывший боярин, – и ослушаться не посмеет. Тогда место игумена в Печерском монастыре становится вакантным. Путь прп. Феодосию к карьере – открыт.

Противопоставление прпп. Антония и Феодосия, видимо, по сей день оценивается не с максимально возможной объективностью. Иногда причины конфликта² усматривают в идейных или политических коллизиях: например, в противостоянии появляющейся иерархии русской с пришедшими греками, при этом Антония объявляют грекофилом, а Феодосий, якобы, представляет национальные интересы. Усматриваются причины и более локального характера: политические интриги с митрополией у администрации Печерского монастыря. Иногда, и, может

¹ Козак Н.С. Літописна оповідь про преподобного Ісакія Печерника в контексті становлення “житія общего” в Києво-Печерській обителі // МЧ. 2001. – С. 165. История прельщения Валента, изложенная в “Лавсаике” еп. Палладия Еленопольского еще более, чем на Исакия, похожа на историю Никиты в Слове 26 Киево-Печерского патерика.

² Пархоменко В.А. В какой мере было тенденциозно несохранившееся древнейшее “Житие Антония Печерского”? // ИОРЯС. – Пг., 1919. – Т. 19. – Кн. 1. – С. 238; Приселков М.Д. История... 1996. – С. 36; Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. – СПб., 1913. – С. 305-308.

быть, с большим основанием, причины видят в отношениях с княжеской властью. Хотя подоснова имевшейся конфронтации была очевидна и проста: Антоний – сторонник *скитского образа жизни*, когда к Богу и неизбежному принятию монашеского чина приводит сама пресловутая *свобода воли*; Феодосий – апологет киновии с самым строгим и жестким (Студийским) уставом жизни, лишившим членов общины свободы воли, как таковой, передавая ее во власть наставника-игумена. В деле подчинения и администрирования, в том числе и в особенности – по отношению к княжеской власти, – строй иноческого существования, отстаиваемый Феодосием, был единственно возможным и приемлемым. Прочее в противостоянии Антония и Феодосия добавили обычные межчеловеческие взаимоотношения, в том числе – последователей и апологетов одного и другого старцев.

Кто знает, какие перипетии в сложении крупнейшего русского духовного центра – Киево-Печерской лавры открылись бы, сохранился текст “Жития” прп. Антония Печерского¹. Изучение источников убеждает, что излагаемые в этом “Житии” события и их интерпретация упоминались лишь изредка, но в основном они тщательно затушеваны и скрыты. Хотя Ирина Жиленко (младшая), назвавшая этот несохранившийся памятник “самым таинственным”, высказывает в предисловии к изданию Киево-Печерского патерика (Киев, 1998) версию о возможном уничтожении жития прп. Антония при разгроме Лавры войсками Едигея в 1415 г.², взгляд на русскую духовную литературу того времени позволяет отметить: в Москве этот документ использовался при составлении Полихрона 1423 г.³; сведения из него вошли и в младшие московские своды 1479 г.⁴, и имелись при составлении Великой Четьи-Минеи (май) митрополита Макария в “Слове об Антонии черноризцы, бывшемъ в Руси начальнику Печерскому монастырю”⁵.

Ссылки на “Житие Антония Печерского”, к тому же, содержались и в ранних редакциях Киево-Печерского патерика⁶. Возможно, в XV в. житие Антония имелось не только в Москве, но и в Киеве, поскольку было использовано еще и в источнике Густынской летописи⁷, как в частности, – информация о двух уходах Антония на Афон, – если таковая не заимствована из упомянутых ссылок в ранних редакциях самого Патерика. Сведения, близкие источнику Густынской летописи, отмечены и в хронике Мацея Стрыйковского.

Но в 1570-е гг., по свидетельству диакона Исая, жития Антония в Киево-Печерской обители уже не было⁸. Зато известно, что непосредственно вслед за этим временем оно имелось в библиотеке московских государей⁹. Дьякон Исая был направлен в Москву за текстом жития Антония Печерского непосредственно польским королем¹⁰. Конечно, житие Антония могло быть доставлено в Москву “патриархом Фотием, который неоднократно бывал в Киеве и имел связи в Печерском монастыре”¹¹ (И.В. Жиленко), но оно могло попасть туда еще раньше – при митрополите Кирилле – в 1262–1273 гг., когда необыкновенно быстро распространилась по всему восточно-

¹ Творогов О.В. Житие Антония Печерского // Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI – первая половина XIV в. – Л., 1987. – С. 135-136.

² Густынская летопись // ПСРЛ. – СПб., 1843. – Т. 2. – С. 353-354.

³ Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах // Летопись занятий археографической комиссии за 1907 г. – СПб., 1908. – Вып. 20. – С. 257-289.

⁴ Шахматов А.А. Указ. соч. – С.279-294.

⁵ Конявская Е. Арсениевская редакция Киево-Печерского патерика // Вестник МГУ. Серия 9: Филология. – М., 1983. – № 2. – С. 6-7.

⁶ ПЛДР. XII век. – 1980. – С. 422, 482, 498, 530, 552, 582; Шахматов А.А. Житие Антония и Печерская летопись // ЖМНП. – 1898. – Март. – С. 107-112; Конявская Е. Арсениевская редакция Киево-Печерского патерика // Вестник МГУ. Серия 9: Филология. – М., 1983. – № 2. – С. 6-7.

⁷ Кузьмин А.Г. Летописные источники послания Симона и Поликарпа (К вопросу о “Летописце старом Ростовском”) // АЕ. – 1970. – С. 84. У Стрыйковского: Рогов А.И. Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения (Стрыйковский и его хроника). – М., 1966. – С. 115-121.

⁸ Бычков А.Ф. Описание церковно-славянских и русских рукописных сборников Императорской Публичной библиотеки. – СПб., 1882. – С. 143.

⁹ Белокуров С. О библиотеке московских государей в XVI столетии. – М., 1898. – С. 322.

¹⁰ Шахматов А.А. Житие Антония и Печерская летопись // ЖМНП. – 1898. – Март. – С. 10

¹¹ Насонов А.Н. История русского летописания XI – нач. XVIII века. – М., 1969. – С. 277-294; Лимонов Ю.А. О южнорусском источнике Московского летописного свода конца XV века // Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран. – М., 1963. – С. 146-149.

славянському миру – до Переяславля Суздальського і Великого Новгороду, і по Молдове, – переработанная для Русской Православной Церкви редакція Номоканона, созданного на базе Сербської Кормчей¹. А розпространялась она из Києва, і, скорее всего, из заботливо восстанавлюваного митрополитом Кириллом Печерського монастиря. Як раз в это время в Печерському монастирі ведуться якіе-то летописні записи, от которых сохранилось упоминание о замученном татарами св. Лукиане (†1243) і смерті игумена Агапита (†1249). Житіє Антонія могло розпространятися на исходе второй третью XIII в. по тем же каналам существовавших канонических связей, что и богослужбная литература (Номоканон). Не это ли обстоятельство вызвало предположение исследователей о канонизации Антонія Печерського именно в XIII в.?

Зато исчезновение “Житія Антонія Печерського” было не единственной пропажей источников, произошедшей и в Києве, и в Москві. Первый том Лицевого летописного свода, куда, несомненно, попали сведения из житія Антонія, также является утерянным².

Тем интереснее обстоятельство, позволяющее говорить о наличии текста житія Антонія Печерського в Чернигове около 1677 г., когда здесь, по приглашению архиепископа Черниговского и всего Севера Лазаря (Барановича), в качестве иеромонаха-проповедника работает о. Димитрій (Савич Туптало), грядущий святитель Ростовский. В Чернигове им писалась книга по прославлению чудес от иконы Богородицы Ильинской – “Руно орошенное”, на полях которой появляются ссылки на текст “Житія преп. Антонія”³. Можно предположить, что будущий митрополит Ростовский ссылается на этот источник в польскоязычной версии “Патерикона” (Киево-Печерського Патерика), составленного Силвестром Коссовым в 1635 г., но тогда необходимо признать, что эта версия содержала сведения, позднее отраженные и архимандритом Амвросием (Орнатским), – о приходе Антонія в Чернигов в Богородичный монастирь в 1069 г., и о его переселении из Черниговского Болдиногорского Богородичного монастиря в монастирь Ильинский к 1072 г., накануне возвращения в Киев. А эти сведения ни в какой известной ныне древнерусской литературе не встречаются, и могли иметься только в древнем тексте самого “Житія Антонія Печерського”.

Возможно миссия диакона Исаии направленного из Киево-Печерського монастиря в Москву за “Житієм Антонія” в конце XVI в. все-таки увенчалась успехом? Ведь именно вслед за этим и появляется версия житія Антонія, приведенная Силвестром Косовым. Однако выяснение древнерусского или позднесредневекового характера данного текста в составе Коссовского “Патерикона” – задача иного исследования и иной научной дисциплины – филологической критики. По традиционным научным представлениям, в Патерике 1661 г., составленном архимандритом Иосифом (Тризной), житіє Антонія – это не тот древний текст самого “Житія”, а просто переработка летописной статьи прп. Нестора Летописца о начале Печерського монастиря⁴.

Таковы результаты сопряжения исторических последовательностей в судьбах источников, и описываемых в них людей и событий, на фоне развития и разрастания комплекса рукотворных подземных святынь самого знаменитого монастиря Києва.

¹ Шапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. – М., 1978. – С. 182, 243-245. 245.

² Чернецов А. В. Древнейшие события русской истории на миниатюрах XVI в. // ТОДРЛ. – XLIV. – Л., 1990. – С. 422-432. 432.

³ Шевченко Ю. Ю. Христианские пещерные святыни. Т. 2: Пещерные святыни христианской Руси: генезис, функционирование, контекст / Отв. ред. чл.-корр. РАН К. В. Чистов. – СПб., 2010. – С. 171-177 (640 с., 248 илл.)

⁴ Абрамович Д. И. Исследование о Киево-Печерском патерике, как историко-литературном памятнике. – СПб., 1902. 1902. – С. 100.

Шеков А.В.Кандидат исторических наук, доцент
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого**О РАННЕЙ ЧАСТИ ПОЯННИКА ЧЕРНИГОВСКИХ КНЯЗЕЙ
В СОСТАВЕ ЛЮБЕЦКОГО СИНОДИКА**

Помянник “великих князей чернеговских, киевских и прочих” в составе Синодика Антониева Любечского монастыря, основанного в 1694 г., достаточно хорошо известен в историографии¹. Он сохранился в рукописи середины XVIII в., был обнаружен и частично опубликован в 1860 г. графом Г.А. Милорадовичем². Анализ этого источника во второй половине XIX в. был посвящен ряд работ³. Наиболее подробно помянник был рассмотрен в книге Р.В. Зотова, изданной в 1892 г., а затем – в серии “Летопись занятий Археографической комиссии” в 1893 г. В XX в. было проведено лишь археографическое исследование Любечского синодика, установлен его первый оформитель – Иван Щирский, бывший и первым игуменом Антониева Любечского монастыря⁴.

Можно согласиться с Р.В. Зотовым, предполагавшем, что под именами, условно отмеченными № 1-4, 9, упоминаются черниговские князья, умершие до конца первой половины XII в.⁵ Это – великий князь Константин Мстислав Владимирович (№ 1), указанный в помяннике и летописи как создатель церкви Св. Спаса в Чернигове⁶. Его племянник – великий князь Николай Святослав Ярославич (№ 2), которому, очевидно, принадлежали 11 известных к настоящему времени печатей с изображениями князя и св. Николая Мирликийского, найденные в Чернигове, Новгороде-Северском, Соснице, Владимире-Волыньском⁷. Сын Николая Святослава Ярославича – великий князь Михаил Олег Святославич (№ 3), чье церковное имя упоминается в Любечском синодике и известно по поминальной записи игумена Даниила⁸.

Следующим, возможно, упоминался сын Михаила Олега – великий князь черниговский, а впоследствии – киевский Всеволод Ольгович (№ 4). Хотя идентификация упомянутого под условным № 4 князя пока не может быть установлена окончательно.

Хронологически стройная цепь упоминаний первых черниговских князей прерывается князьями, указанными под № 5-8, а под № 9 – “вел. кн. Давид чернеговский”, если его не отождествлять с князем Давыдом Ольговичем, упоминаемым в конце XII в., является возвратом по отношению к поколенной росписи имен под № 1-4⁹. Первый из черниговских князей с таким именем – Давыд Святославич, сын Святослава Ярославича (№ 2), умер в 1123 г.¹⁰ Упоминание уже в начале помянника великого князя Александра киевского, великого князя Романа киевского, великих князей Димитрия, Василия Всеволода (условные № 5-8 по Р.В. Зотову), разрываю-

¹ *Зайцев А.К.* Помянник черниговских князей // Письменные памятники истории Древней Руси. Летописи. Повести. Хождения. Поучения. Жития. Послания. Аннотированный каталог-справочник / Под ред. Я.Н. Щапова. – СПб., 2003. – С. 107-109.

² *Милорадович Г.А.* Синодик Антониевского Любечского монастыря // Черниговские губернские ведомости. – 1860. – № 37; *его же.* Любеч, Черниговской губ. Городницкого уезда, родина преподобного Антония Печерского // ЧОИДР– М., 1871. – Кн. 2.

³ *Филарет (Гумилевский).* Чернигов. Терем с епископиею, усыпальница и Синодик князей // Черниговские епархиальные известия. – 1863. – № 10; *его же.* Историко-статистическое описание Черниговской епархии. – Чернигов, 1874. – Кн. 5. – С. 35-47; *Квашинин-Самарин Н.[Д.].* По поводу Любечского синодика // ЧОИДР. – М., 1873. – Кн. 4; *Зотов Р.В.* О черниговских князьях по Любечскому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время. – СПб., 1892; то же в: Летопись занятий Археографической комиссии за 1882–1884 гг. – СПб., 1893. – Вып. 9.

⁴ *Ситий І.М.* Ким і коли було започатковано Любечський синодик, або останній твір Івана Щирського // Любечський з'їзд князів 1097 року в історичній долі Київської Русі. – Чернігів, 1997.

⁵ *Зотов Р.В.* О черниговских князьях... – С. 32–38.

⁶ ПСРЛ. – Т. 2 – СПб., 1908. (фототипич. переиздания – М., 1962, 1998).

⁷ *Янин В.Л.* Актовые печати Древней Руси X–XV вв. – М., 1970. – Т. 1. – С. 167, 168; *Янин В.Л., Гайдуков П.Г.* Актовые печати Древней Руси X–XV вв. – М., 1998. – Т. 3. – С. 13, 18-20, 113, 114.

⁸ Памятники литературы Древней Руси: XII век. – М., 1980. – С. 114.

⁹ ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 668, 673, 679, 691.

¹⁰ ПСРЛ. – Л., 1926-1928. – Т. 1 (фототипич. переиздания – М., 1962, 1997).

щих перечень надежно отождествляемых князей черниговских, позволяет предположить редактирование протографа источника.

Нельзя согласиться с отождествлением Р.В.Зотовым великого князя черниговского Николая Святослава (№ 10) с князем Святославом Давыдовичем, в иночестве Николаем¹. Исследователь исходил из совпадения имен и их упоминания после “вел. кн. Давида”, чей сын Святослав постригся в монахи 17.02.1107 г. под именем Николая, был похоронен в Киево-Печерском монастыре, а затем причислен к лику святых². Но Святослав Давыдович никогда не был великим князем черниговским. Странно, что в помяннике ничего не сказано о принятии им иночества, хотя монахом он был более 30 лет и отличился на этом поприще. Рассказ Киево-Печерского патерика “О преподобнем Святоше, князи Черниговском”, составленный в 20-х гг. XIII в., упоминает “келию..., юже створи, яже и донине есть зовома “Святошина”, и оград, его же своима рука насади”³. Случаи принятия иночества другими князьями отмечены в синодике (см. № 11, 12, 30, 31, 43).

В то же время известен другой черниговский князь Николай Святослав, кроме упомянутого выше (№ 2) великого князя Николая Святослава Ярославича. В Уставной грамоте князя Святослава Ольговича церкви Св. Софии в Новгороде 1136/1137 г. указано его христианское имя – Никола⁴. Оно подтверждается данными сфрагистики⁵. С 1157 г. до своей смерти 15.02.1164 г. Святослав Ольгович княжил в Чернигове⁶. Вполне вероятно, что он записан в синодике под № 10 нумерации, предложенной Р.В.Зотовым.

В XI–XII вв. в Чернигове правили три князя с именем Святослав (на что правильно указал Р.В. Зотов), а в Любецком синодике великими князьями черниговскими названы четыре Святослава. Р.В. Зотов упоминание Николая Святослава (№ 10) великим князем посчитал ошибкой. Это – не единственно возможное объяснение. Во-вторых, “вел. кн. Святослав Всеволодич черниговский” (№ 24) записан в помяннике после надежно идентифицируемых князей Михаила Всеволодовича Черниговского (№ 17), погибшего в Орде 20.09.1246 г., и Ярополка Ярославича (№ 22) – единственного известного черниговского князя с таким сочетанием имени и отчества, последний раз упоминаемого в 1212 г.⁷ Исходя из указанных фактов, думаю, правомочно не согласиться с Р.В. Зотовым и предположить под № 11 “вел. кн. Святославом” Святослава Всеволодовича – великого князя черниговского и киевского, умершего 25.07.1194 г.⁸

В связи с вышеизложенным можно предложить следующую интерпретацию: под условным № 4 указан отец Святослава Всеволодовича – Всеволод Ольгович (умер 1.08.1146 г.), под № 10 – дядя Святослава Всеволодовича Святослав Ольгович (умер 15.02.1164 г.), под № 11 – Святослав Всеволодович (умер 25.07.1194 г.), под № 12 – его брат Ярослав (умер в 1198 г.)⁹. Не исключено, что под условным № 24 приведено либо дублированное упоминание Святослава Всеволодовича, либо указание неизвестного по другим источникам князя, умершего в XIII в. При князе под № 24 назван его сын Борис. У Святослава Всеволодовича по другим источникам сын с таким именем не известен. В то же время летописное известие о постриге “в черньци” Святослава Всеволодовича перед смертью в июле 1194 г. совпадает с записью в Любецком синодике об иночестве великого князя Святослава (№ 11)¹⁰. Это еще один аргумент в пользу отождествления князя, упомянутого в помяннике под № 11, со Святославом Всеволодовичем.

¹ Зотов Р.В. О черниговских князьях... – С. 38.

² ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 281; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисл. А.Н. Насонова (далее – НПЛ). – М.;Л., 1950. – С. 19; *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. – М., 1963. – С. 36; Памятники литературы Древней Руси: XII век. – С. 498-507, 692.

³ Там же.

⁴ Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. / Изд. подг. Я.Н. Щапов. – М., 1976 г. – С. 148.

⁵ Янин В.Л. Актовые печати... Т. 1. – С. 105; Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Актовые печати... – Т. 3. – С. 43, 53, 131.

⁶ ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 490, 522, 524, 696; *Бережков Н.Г.* Хронология... – С. 168, 176.

⁷ ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 471; НПЛ. С. 53; *Бережков Н.Г.* Хронология... – С. 111, 112, 253, 254, 257, 258.

⁸ ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 412; Т. 2. – Стб. 679-681; *Бережков Н.Г.* Хронология... – С. 206, 207.

⁹ Там же. – С. 147, 176, 206, 207, 209.

¹⁰ ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 680.

Соотнесение Р.В. Зотовым великого князя Ярослава Черниговского “в иноцех Василия” (№ 12) с Ярославом Всеволодовичем, младшим братом Святослава Всеволодовича, совпадает с предлагаемой нами схемой помянника. Вопрос интерпретации № 13 – “личности вел. кн. Феодосия черниговского”, как указал Р.В. Зотов, до сих пор остается открытым¹.

Следующего поминаемого великого князя черниговского “Всеволода Даниила Святослава” (№ 14) архиепископ Филарет и Р.В.Зотов, очевидно, правильно отождествляли с Всеволодом Святославичем Чермным, указав на ошибку при переписи его отчества в помяннике. Так, под № 11, скорее всего, указан отец Всеволода Святославича – Святослав Всеволодович, под № 12 явно указан его дядя – Ярослав Всеволодович, под № 15, как будет показано ниже, скорее всего, брат Олег и племянники Всеволода Святославича, под № 16 – другой брат Всеволода – Глеб, а под № 17 определенно назван сын Всеволода – известный князь Михаил Черниговский, убитый в Орде 20.09.1246 г. и позже причисленный к лику святых. В контексте этой схемы упоминание под № 14 Всеволода – великого князя черниговского начала XIII в. вполне уместно.

Р.В. Зотов полагал, что под № 15 указаны некий великий князь Константин Ольгович Черниговский и его сыновья Давыд, Глеб и Александр. Написание имени “Олго” с использованием двух букв “от” было отмечено Р.В. Зотовым и принято за сокращение отчества. Думается, более правильно прочесть в этом фрагменте поминание великого князя Константина Олега. Старший брат упоминаемого в синодике под условным № 14 Всеволода Святославича Чермного – Олег, скорее всего, был с 1201/1202 г. по 1204/1205 г.² великим князем черниговском. Он хорошо известен по летописным статьям последней четверти XII в.³ Известен сын Олега Святославича – Давыд⁴.

Следующим в синодике (№ 16) помянут младший брат Олега и Всеволода Святославичей – Пахомий Глеб, упоминаемый в Тверской летописи под 6723(1215) г. как князь черниговский⁵. Убеждение в правильности подобной интерпретации основано на редком среди черниговских князей имени Глеб и его месте в синодике. Так, следующими (№ 17) в источнике достаточно определенно названы племянник Глеба Святославича – Михаил Всеволодович вместе со своим боярином Федором. Важно, что с великим князем Михаилом упомянут его боярин и добавлено определение поминаемых как “непоклонившихся солнцу и неходивших около куста, оубыенных от татар за православную веру”. Такая характеристика погибших совпадает с описанием их подвига в пространных редакциях “Сказания об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора”, известных в списках конца XIV–XV в.⁶ Как предполагается, первоначальная краткая редакция “Сказания” возникла в связи с установлением дочерью Михаила Всеволодовича – Марией церковного почитания мучеников в третьей четверти XIII в.⁷ Следует отметить, что имя Михаила Всеволодовича венчает хронологическую цепь великих князей черниговских XI – первой половины XIII в. – его предков и их ближайших родственников. После него впервые начинают упоминаться князья черниговского дома, не занимавшие стол в Чернигове, многие из которых умерли ранее Михаила Всеволодовича. Поэтому можно предположить, что именем этого князя оканчивалась первая, наиболее ранняя часть помянника. В целом эта часть, даже условно выделенная, более напоминает помянник предков Михаила Всеволодовича, а не синодик черниговских великих князей. Схематически это выглядит так:

¹ Зотов Р.В. О черниговских князьях... – С. 42; Янин В.Л. Актовые печати... – Т. 1. – С. 147, 149.

² Определение здесь 6712 г. Тверской и Никоновской летописей мартовским годом – гипотетично.

³ ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 602, 604(?), 620, 628, 629, 631(?), 645, 673, 691-694, 698.

⁴ Там же. – Стб. 668, 673, 691.

⁵ Зотов Р.В. О черниговских князьях... – С. 66, 67; ПСРЛ. – СПб., 1863. – Т. 15 (фототипич. переиздания – М., 1965, 1965, 2000). – Стб. 315.

⁶ Памятники литературы Древней Руси: XIII век. – М., 1981. – С. 563; НПЛ. – С. 298-303; ПСРЛ. – М., 2000. – Т. 6. – Вып. 1. – Стб. 318-325.

⁷ Памятники литературы Древней Руси: XIII век. – С. 228-235, 563, 564.

№ 1 Мстислав Владимирович

№ 2 Святослав Ярославич

Артамонов Ю.А.

Кандидат исторических наук, доцент
Университет Министерства внутренних дел России, г. Москва

ПИСЬМЕННЫЕ И ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ О ДРЕВНЕРУССКОМ ПАЛОМНИЧЕСТВЕ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ¹

Представление о раннесредневековом обществе, как о мире домоседов, связанных с постоянным местом жительства семейными, родовыми и общинными узами, не вполне справедливо. Характеризуя европейский социум того времени, Марк Блок писал, что он был охвачен “своего рода броуновским движением, одновременно и постоянным, и переменчивым”. Отсутствие у широких слоев общества собственности, “как материальной или психологической реальности” было, по мнению французского ученого, одной из главных причин индивидуальной и коллективной миграции². Развитию странничества в немалой степени способствовало и христианство. Преподобный Феодосий Печерский, как известно, покинул отчий кров, руководствуясь словами Христа: “Аще кто не оставит отца или матери и в след мене не идет, то несть мене достоин”³. Немногочисленные средневековые дороги были буквально наводнены разношерстной людской массой, состоящей из купцов, рыцарей, монахов, крестьян, нищих и калек, а также паломников – богомольцев, совершавших путешествие с целью поклонения святым местам и реликвиям.

Начало древнерусского паломничества может быть отнесено уже к первым десятилетиям после принятия христианства. Одно из первых упоминаний о нем содержится в Житии Феодосия Печерского (начало XII в.⁴), где сообщается, что молодой Феодосий молил Бога о возможности посетить святыне. Здесь же рассказывается о паломничестве на Восток игумена киевского Дмитровского монастыря Варлаама⁵. Хорошо известно также, что отец русского монашества Антоний Печерский был пострижен в монахи на Афоне.

Главными паломническими центрами для христианской Руси на протяжении всего средневековья были Иерусалим и Константинополь. Их посещение рассматривалось как богоугодное дело. Игумен Даниил, основоположник жанра хождений, по этому поводу писал: “Иже бо кто путем сим ходил съ страхом Божиим и смиренъем, не погрешит милости Божия николи же”⁶. В ряду христианских центров особо посещаемых богомольцами Константинополю принадлежит особое место. Он был не только целью для многих паломников из Руси, но и местом отдыха для тех, кто направлялся далее на Восток, в Палестину. Древнерусские источники сообщают о монастырях Царьграда, в которых останавливались странники, идущие или возвращающиеся из Иерусалима⁷. Известно, что в Константинополе по дороге в Иерусалим некоторое время проживали княгиня Ефросиния Полоцкая (70-е годы XII в.), архимандрит смоленского Богородичного монастыря Агрефений (70-е гг. XIV в.), иеродиакон Троице-Сергиева монастыря Зосима (1419 – начало 1420 г.), иеромонах Варсонофий (60-е годы XV в.).

Несмотря на все трудности, в том числе общую продолжительность путешествия (путь от Киева до столицы Византии, приблизительно равный 1700 км, преодолевали в среднем за 75 дней), русское паломничество в Царьград было весьма популярно. Путевые заметки иеродиакон-

¹ Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Отделения историко-филологических наук РАН “Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей” (проект – “Славяно-русские граффити св. Софии Константинопольской”).

² Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992. – С. 126.

³ Успенский сборник XII–XIII вв. / Подгот. к печ. О.А.Князевская и др. – М., 1971. – С. 79.

⁴ Подробнее о датировке жития см.: Артамонов Ю.А. Житие Феодосия Печерского: проблемы источниковедения // Древнейшие государства Восточной Европы: 2000 г.: Проблемы источниковедения / Отв. ред. Л.В. Столярова. – М., 2003. – С. 173-277.

⁵ Успенский сборник XII–XIII вв. – С. 79, 95.

⁶ Малетто Е.И. Антология хождений русских путешественников XII–XV века. – М., 2005. – С. 163.

⁷ Так, например, Добрыня Ядрейкович в своем хождении, говоря о монастыре Богородицы в Пере, пишет: “Всякъ иже христианинъ, грядый во Иеросалимъ, или изъ Еросалима, то ту по вся дни ядять... и молитвами святыя Богородицы не оскудиваетъ монастырь тои” (Малетто Е.И. Указ. соч. – С. 233).

на Зосимы свидетельствуют, что не только в XII–XIV вв., но и в XV в., когда положение империи сделалось катастрофическим, Константинополь оставался в глазах русских людей главным религиозным и культурным центром¹.

Богомольцы из Руси охотно посещали многочисленные храмы и обители византийской столицы: церковь Святых Апостолов, монастыри Богородицы во Влахерне, Сергия и Вакха, Пантократор, Студийский, Одигирии, св. Георгия в Монганах и др. Однако в глазах древнерусского паломника объектом “номер один” всегда был храм Св. Софии – кафедральный собор Константинополя, главная церковь Византийской империи. Неслучайно именно с описания св. Софии начинаются почти все древнерусские паломнические хождения. “Се азъ недостойныи... – писал в самом начале XIII в. новгородский архиепископ Антоний, – приидохоми во Царьградъ. Преже поклонихомся святѣи Софѣи...”².

Свидетельством активного посещения храма выходцами из Руси в XI–XV вв. являются граффити, нанесенные на мраморные стены, колонны и балюстрады собора³. Изучение этого комплекса источников позволяет несколько дополнить наши представления о средневековом паломничестве.

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это на коллективный характер путешествий к святым местам. Согласно свидетельству письменных источников богомольцы редко отправлялись в далекий путь в одиночку. Как правило, они объединялись в более или менее значительные группы. Коллективное паломничество было и дешевле, и безопаснее. В этой связи весьма любопытным представляется следующее известие летописного сборника, приобретенного в 1894 г. Императорской Публичной библиотекой: “В лето 6671 (1163/4) г. поставиша Иоанна архиепископом Новгороду. При сем ходиша... из Великаго Новагорода от святой Софеи 40 муж калици ко граду Иерусалиму ко Гробу Господню”⁴.

О путешествиях к святым местам группами сообщают и древнерусские хождения. Так, игумен Даниил, побывавший на христианском Востоке в 1106–1108 гг., свидетельствует, что путь от Фаворской горы до Назарета (около 9 км) был пройден им в сопровождении семи попутчиков. О том, что среди них, по всей видимости, были соотечественники, можно судить из рассказа о башне Давида в Иерусалиме. Даниил замечает, что для ее осмотра получил разрешение взять с собой только одного Издеслава⁵. Стефан Новгородец в самом начале своих путевых заметок о посещении Константинополя (1348–1349) сообщает, что пришел в город с целью поклониться святым реликвиям и приложиться к мощам святых “съ своими друзы осмью”⁶.

Интересным свидетельством коллективного паломничества выходцев из Руси является трехстрочная надпись, обнаруженная весной 2007 г. на мраморной балюстраде западной части северной галереи собора Св. Софии в Константинополе.

Текст со словоделением:

Гди помъзи рабомъ своимо Иванови, Гюргеви, Костѣнтинови и Олисееви и Олекосе, постоѣвоши на сихо мествхо. Амино.

¹ Малето Е.И. Указ. соч. – С. 293–294.

² Там же. – С. 221.

³ Планомерная работа по выявлению, фиксации и описанию русских средневековых граффити собора св. Софии была начата в 2007 г. Ю.А. Артамоновым, А.А. Гиппиусом, И.В. Зайцевым. Последующие экспедиции (ноябрь 2008 г., март 2009 г., ноябрь 2009 г., ноябрь 2010 г.) позволили существенно увеличить количество новых находок. В настоящий момент выявлено и зафиксировано более шестидесяти древнерусских надписей, предварительно датированных XI–XVI вв.

⁴ Цит. по: Назаренко А.В. Крест – “Иерусалимский”? “Новгородский”? “Хильдесхаймский”? (К истории одной древнерусской паломнической реликвии) // Православный паломник. – М., 2003. – № 6(13). – С. 54–58. Сборник содержит известия за 1163–1377 гг.

⁵ Об этом свидетельствует следующая ремарка Данила в заключительной части Хождения: “И оттуда вставшее поидохоми путемъ своимъ, имъ же бяхомъ пришли изъ Ерусалима, и доидохоми святаго града Иерусалима съ радостию великою по здраву; ничто же зла не видехомъ на пути семъ, но все добро показа намъ Богъ видети очима своима вся свята та места...” (Малето Е.И. Указ. соч. – С. 200).

⁶ Малето Е.И. Указ. соч. – С. 253.

Как можно видеть, молитвенное обращение к Богу выполнено здесь от имени сразу пяти человек. Палеографические и графико-орфографические особенности граффито позволяют отнести его ко второй половине XII – первой половине XIII в.

Еще одна надпись в две строки, была выявлена в ноябре 2010 г. Она расположена на мраморной облицовочной плите южной стены восточной части северной галереи собора.

Текст со словоделением:

Георги вышегородьц(ь),

К(оу)рила, Т□шъка.

Палеография позволяет датировать граффито XII – первой половиной XIII в.

Второй особенностью средневекового паломничества следует считать стремление его участников приурочить посещение той или иной святыни к определенному церковному празднику. В этом смысле весьма показательным свидетельством Стефана Новгородца о том, что бедный паломник, пришедший в Царьград, может приложиться к мощам святого только в день его церковного прославления, когда они выставляются для всеобщего поклонения¹. В обычный же день получить доступ к священным реликвиям практически не возможно. Автор Анонимного хождения (конец XIII – начало XIV в.), рассказывая о раке св. Иоанна Златоуста, расположенной в алтарной части собора Св. Софии, упоминает, что “в память же его велико бывает схождение, не токмо христиане, но и фрязи и латыня, и много исцеление бывает и прощения”². Согласно свидетельству игумена Даниила, накануне праздника Пасхи к церкви Воскресения в Иерусалиме стекалось “несказанно множество” людей: “отъ всехъ странъ пришелци и тоземци, и отъ Вавилона, и отъ Египта, и отъ всехъ конецъ земли ту”³.

Большое количество народа собиралось в константинопольскую Софию в Великий четверг, канун праздника Пасхи. Именно в этот день происходило торжественное (с участием императора и патриарха) вскрытие ковчега, где хранились “страсти господни” – орудия мученичества и казни Иисуса Христа: трость, копьё и губка. Эти священные для любого христианина реликвии в течение суток (до середины пятницы) были доступны для всех верующих, после чего вновь убирались в ковчег, опечатывались и возвращались на место своего постоянного хранения (монастырь св. Георгия в Монганах). Очевидно, что в числе паломников, получивших возможность приложиться этим святыням, были выходцы из Руси. Такой случай, например, представился Стефану Новгородцу. Рассказывая о святынях Софийского собора, он пишет: “И оттоле мало пошед, видехом множество народа целующе страсти господни и възрадовахомся велми зане бо без слез не мощно приити къ страстем господним”. И далее: “И ту виде нас царев болярин, ему же имя Протостратарь, и допроводи ны до страстей господних бога ради, и целовахом грешнии”⁴.

Ту же возможность получили трое выходцев из Руси, упомянутые в надписи (14 строк), которая была обнаружена в ноябре 2008 г. на северо-восточной колонне западной части северной галереи⁵.

Текст со словоделением:

А се □зь Федоръ бълъ о страстехъ с(в)ятыхъ.

А се □зь Ива(нь бълъ) о (стр)астехъ.

А се □зь Кузма (бълъ) есми третьи, бълъ о святыхъ страстехъ, третьи бълъ.

А се □зь

¹ “А въ Царьград аки в дубраву велику внити: без добра вожжа не возможно ходити, скупо или убого не можеша видети ни целовати неединого святого, разве на праздники которого святого будетъ, то же видети и целовати” (*Малето Е.И.* Указ. соч. – С. 258).

² *Малето Е.И.* Указ. соч. – С. 253.

³ Там же. – С. 202.

⁴ Там же. – С. 253.

⁵ Подробнее об этой надписи см.: *Артамонов Ю.А., Гиппиус А.А., Зайцев И.В.* Русские паломники “у святыхъ страстей” (из эпиграфики св. Софии в Константинополе–Стамбуле) // *Восточная Европа в древности и средневековье: Устная традиция в письменном тексте: XXII Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто: Москва, 14–16 апреля 2010. Материалы конференции.* – М., 2010. – С. 14–21.

Палеографические особенности начертания букв граффито позволяют отнести его ко второй половине XIV – первой половине XV в.

Третья особенность, которую хотелось бы отметить, состояла в обязанности паломника молиться не только за себя и своих близких, но и за своих соотечественников и, прежде всего, за представителей светской и духовной властей. Игумен Даниил в заключительной части своего хождения, призывая в свидетели Господа, пишет, что во всех святых местах он не забывал помянуть имена русских князей, княгинь, княжичей, епископов, игуменов, бояр, детей своих духовных и всех христиан. Обращаясь к иерусалимскому королю Болдуину I, он просил разрешения поставить “свое кандило на гробе святемь оть всея Русьския земли”¹. Иеродиакон Троице-Сергиева монастыря Зосима свидетельствует: “У гроба же божиа поминахъ аз грешныхъ и вся, иже оть нашего предела Руския земли князи и боляре и вся православныя христиане, аще купихъ две харатии велице... написах всех по имени и положихъ у гроба Божия”².

О существовании этой традиции говорит надпись-предостережение в четыре строки, читаемая на мраморных перилах балюстрады правого арочного проёма западной галереи собора³.

Текст со словоделением:

**Аже кѣто придетъ сѣмо, аже не молиться
митрополиту, а горе ему полу(чити).**

Граффито угрожает горем тому, кто, придя под своды Св. Софии, будет просить Господа только о самом себе и своих близких, не помянув в молитвах главу древнерусской церкви. Надпись датируется XII – первой половиной XIII в.

Приведенные примеры свидетельствуют, что граффито, оставленные выходцами из Руси, являются ценным источником для изучения истории средневекового паломничества. Данные эпиграфики могут существенно дополнить наши знания о посещении верующими святых мест, которые сегодня преимущественно основываются на данных письменных памятников.

¹ Малето Е.И. Указ. соч. – С. 201.

² Там же. – С. 301.

³ Подробнее об этой надписи см.: Артамонов Ю.А., Гиппиус А.А., Зайцев И.В. Из древнерусской эпиграфики Константинопольской Софии // *Ruthenica VIII* (2009). – К., 2009. – С. 227-243.

Жиленко І.В.Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**КОРОТКІ ЖИТТЯ ПРЕПОДОБНИХ ПЕЧЕРСЬКИХ І ПРОЛОГ**

Дана робота є продовженням дослідження, опублікованого в “Болховітіновському щорічнику 2010”¹. Метою її є більш поглиблений аналіз можливого зв'язку між короткими життями преподобних печерських і Прологом.

Як відомо, останній дійшов до нашого часу у ряді дуже відмінних за змістом і складом редакцій. Їхня історія, місце створення та генеалогія на сьогодні є предметом чисельних студій, і у дослідників до сьогодні не склалося бодай якоїсь усталеної думки. Саме тому ми в своєму першому дослідженні звели до мінімуму розгляд питання, яке нині винесено в заголовок статті. Однак деякі нові публікації на цю тему, і, зокрема два фундаментальних дослідження Ольги Лосєвої² змусили нас повернутися до визначення можливого місця печерських коротких житій у літературному процесі слов'янських середньовічних літератур.

Короткі варіанти житій святих найчастіше асоціюються у всіх з Прологом, хоча це не зовсім вірно, оскільки вони використовуються також у різноманітній богослужбовій літературі, а, крім того, можуть існувати окремо у складі збірників різноманітного змісту. Однак ми все ж звернемо увагу перш на все на зв'язок між печерською агіографією та Прологом, причому саме тому, що, наскільки відомо, більшість коротких варіантів житій і в давньоукраїнській, і у московській, і у візантійській літературах створювалися саме для включення до Прологу.

На сьогодні наявні чотири основних різновиди Прологу звичайного, а також дещо т.зв. Пролог віршований, який ми в даній роботі розглядати не будемо, оскільки він з'явився тільки в XVI ст. і побутував головним чином у Московії, акумулюючи, зокрема печерський матеріал із інших, більш ранніх редакцій. *Що стосується інших редакцій Прологу, то як би ми їх не датували, і яку з редакцій би не визнавали більш ранньою³, та загалом датування їх усіх не виходить за рамки княжої доби, максимально піднімаючись до XIV ст.* Таке раннє датування збірника ставить перед історією лаврської літератури ряд завдань з переосмислення і передатування тих чи інших літературних процесів, які традиційно відносилися до часу не раніше XV ст. Зокрема це стосується датування текстів, які в той чи інший час увійшли до складу Патерика.

У нашій попередній статті ми розглянули знайдені нами в різних збірниках і в т.ч. у Прологах Троїце-Сергієвої лаври оповідання, пов'язані з печерською тематикою, зараз же розглянемо, зокрема, за публікацією О. Лосєвої та іншими джерелами ті житія, які мають безпосереднє відношення до різних проложних редакцій.

У грецькій першооснові, перекладеній, вірогідно, бл. кінця XI – початку XII ст. в Києві, жодних імен українських святих не було. Пізніше, також найвірогідніше, в Києві до первісного перекладу, власне, т.зв. Слов'янського Синаксарю, по деякому скороченні, було додано ряд київських пам'ятей, пов'язаних з місцевими святими (зокрема свв. Борисом і Глібом) та датами освячення київських церков. Була серед них і пам'ять прп. Феодосія Печерського. Вірогідно, в такому вигляді цей текст був переписаний у південних слов'ян, давши початок однойменній редакції. О. Лосєва пропонує складнішу побудову, але для нас зараз важливе інше. Загальний склад нововведених пам'ятей дозволяє припускати, що вони були зроблені не просто в Києві, а саме при митрополії, причому відображали реальну картину місцевих святкувань, так би мовити, офіційно визнаних. Таким чином, маємо всі підстави твердити, що внесення імені прп. Феодосія до тексту нещодавно перекладеного Синаксарю пов'язано з його канонізацією, а

¹ Жиленко І. Проложні житія святих печерських у рукописному зібранні Троїце-Сергієвої лаври // Болховітіновський щорічник 2010. – К., 2011. – С. 275-324.

² Лосєва О.В. Русские месяцесловы XI–XIV вв. – М., 2001; *ее же*. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII – первой трети XV веков. – М., 2009.

³ Бібліографію даної проблеми див: Фет Е.А. Пролог // Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Л., 1987. – Вып. 1. – С. 376-381, а також: Лосєва О.В. Жития русских святых... – С. 23-129.

точніше, з не зовсім однозначним актом, датованим 1108 р. Як відомо, Печерський монастир досить довго боровся за канонізацію прп. Феодосія. Врешті, після того, як унікальні чудеса навернули до обителі раніше вельми індивідуального в релігійних питаннях київського князя Святополка Ізяславича, той вирішив посприяти в цьому питанні. В нині існуючому тексті “Повісті минулих літ” під 1108 р. знаходимо таке повідомлення: “...Цього року вклав Бог у серце Феоктисту, ігумену Печерському, і почав [той] звертатися до князя Святополка, аби вписав Феодосія до синодика. І [князь] радий бувши, обіцяв це зробити. І звелів митрополитові вписати його до синодика, що і сотворив митрополит: наказав вписати по всіх єпископіях. Всі ж єпископи з радістю вписали і поминають його на всіх соборах”¹. Аналогічне повідомлення існує і в патериковому тексті². З цього приводу Ф. Титов писав так: “Митрополитом тоді (з 1103 р.) був Никифор. Він хоча і був грек, але проводив свою грецьку політику обережно і коректно. Бачачи наполегливість з боку князя, “повеле” єпископам сповнити бажання печерян і князя. А тому що серед тодішнього руського єпископату було багато постриженників Печерського монастиря, то зрозуміло, що вони “все с радістю вписаха” ім'я Феодосія...”³. Та насправді ми тут зустрічаємося не тільки не з якимось спеціальним канонізаційним собором, про що фантазували історики⁴, а й, найвірогідніше, не з повністю докритою канонізацією. Мабуть, добитися цього від митрополії, навіть за умови підтримки князем, було неможливо. Згідно гіпотези Є. Голубінського, тут обмежилися внесенням печерського ігумена до т. зв. “літійного синодика” для поминання під час всенощних у великі свята⁵. В своїх дослідженнях ми припустили, що святому навіть не було присвоєно окремий день пам'яті⁶. Проте, такий день пам'яті все-таки був. Більше того, є підстави говорити, що мав рацію В. Мошин, котрий доводив, що в літописі йдеться про Синодик в Тиждень Православ'я – особливий чин в честь торжества іконовшанування, який здійснюється щорічно в першу неділю Великого поста. Тут наявний окремий розділ прославлення борців за Православ'я в якій і було внесене ім'я Феодосія. Автор вважав, що це можна сприймати, як офіційну канонізацію⁷, і хоча дане твердження – спірне, та значно ліпше пояснює наступний крок – внесення прп. Феодосія до місяцесловів і Прологу. Сталося це уже невдовзі, а вшанування святого поширювалося достатньо швидко, оскільки піснеспіви на честь преподобного знаходяться у новгородському Стихирарі 1156–1163 рр. і ростовському Кондакарі 1207 р.⁸ Разом із тим, у місяцесловах пам'ять Феодосія Печерського з'являється набагато пізніше, ніж в інших видах богослужбних книг – тільки в XIII ст., причому й у цей час згадка його пам'яті є далеко не у всіх місяцесловах, причому частіше – в болгарських і сербських⁹. На думку О. Лосєвої, це свідчить про існування значного пласту втрачених руських рукописних книг, які слугували протографами для південнослов'янських місяцесловів. Отже, маємо усі підстави твердити, що невдовзі по 1108 р. ім'я прп. Феодосія було внесено в переказаний невдовзі перед тим Синаксар. Пізніше безпосередньо чи через посередництво наступних редакцій цей варіант Синаксаря ліг в основу цілої групи Прологів, відомої під назвою південнослов'янських (походять із сербських і болгарських теренів). Свого часу Н. Сперанський присвятив спеціальну працю саме згадці прп. Феодосія в цій групі Прологів. Його цікавість була зумовлена як самим життєм, так ним, як рідкісним для цього періоду впливом україно-руської літератури на південнослов'янську¹⁰. Крім того, особливістю цього життя є його незвично великий розмір, на що звернув увагу ще О. Востоков¹¹: “Судячи з Юсового пра-

¹ Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. – М.; Л., 1962. – Стб. 283.

² Абрамович Д. Києво-Печерський патерик. – К., 1930. – С. 82.

³ ІРНБУВ. – Ф. 175. – № 139. Титов Ф.И. Киево-Печерская Успенская лавра как ставропигиальный монастырь – С. 12.

⁴ Приміром: Татищев Н. В. История Российская с самых древнейших времен... – М.; Л., 1963. – Т. 2. – С. 126.

⁵ Голубинский Е. История русской церкви. – М., 1900-1904. – Т. 1. – Ч. 1. – С. 33.

⁶ Жиленко І.В. Святиня. Історія киево-Печерської лаври XI–XVII століть. – К., 2005. – С. 78-79.

⁷ Мошин В.А. Сербская редакция Синодика в Неделю Православия // ВВ. – 1959. – Т. 16. – С. 347

⁸ Лосєва О.В. Русские месящесловы XI–XIV вв... – С. 100.

⁹ Там само. – С. 100-101.

¹⁰ Сперанский Н. Сербское житие Феодосия Печерского // Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу Ключевскому. – М., 1909. – Ч. II. – С. 538.

¹¹ Востоков О. Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музеума. – СПб., 1842. – Стб. 451-452.

вопису, уживаного в статтях, де про них (українських святих – *І.Ж*) згадується, має укладати, що сербський писар не прямо з якого-небудь руського першоджерела узяв житія їхні, а знайшов уже їх у Болгарському своєму оригіналі. Так, наприклад, в житії Феодосія Печерського, на зв. 111 аркуша: “виждь нѣе промыслникъ всѣхъ бѣ7 привед ме к тебѣ велю ми спстисе”... и далі там само: “прѣбыс въ пещерѣ триждаецз бде из млюцз” (зам. “триждаецз бдз из млцз” (зам. “триждаецз бдз из млцз”). Житіє Феодосія починається таким чином: “Въ тѣдже днѣь (Мая 3) прпѣбнаго пѣ7а нш7го Fewдсия изгумена печерьскаго монастырѣ. Съ блжны тѣь нш7ь tewдсие. бѣ t ездиноао рустекихъ град наричаемы василевьские ршшьские пбласти. юзну же семи сищипрѣстависе тѣь езго из пстави измѣния много из рабыи измѣаше же из м™рь”. І так далі. Розповідь ця, тотожна Патерику Печерському, є найдовшою в нинішньому Пролозі стаття, бо займає в ньому 6½ сторінок. Статті про грецьких святих полягають зазвичай в декількох рядках і рідко займають більш ніж півсторінку”.

М. Сперанський, в свою чергу, відзначав іще один нюанс пам'ятей прп. Феодосія в південнослов'янському Пролозі: те, що в частині списків відсутнє житіє святого, а існує тільки пам'ять у такій формі: “Въ тѣдже днь паметь прѣподобнаго отьца нашего Феодосия игоумена печерскааго монастыря въ Роусии”¹. Ще одним вагомим чинником є те, що навіть там, де житіє існує, воно відрізняється від аналогічних статей у інших (україно-руських) Прологах². “Зрозуміло, що в південнослов'янських текстах стаття, яка нас цікавить, з'явилася незалежно від аналогічної (обидві говорять переважно про останні дні життя і кончину Феодосія) статті руського Прологу. В цьому відношенні житіє сербське не дає і аналогії до інших руських пам'ятей святих, що з'явилося в руських текстах Прологу, а також і в південнослов'янських: в тих і інших Прологах зустрічаємо короткі оповіді: про уб'єння Гліба під 5 вер., про кн. Мстислава під 15 квт., про перенесення мошей Бориса і Гліба під 2 травня, про кн. Ольгу під 11 липня, про Бориса і Гліба під 24 липня; усі ці оповіді, раз вони зустрічаються в Прологах давнього складу, однакові і в руських, і в південнослов'янських текстах, тобто вказують на єдине загальне, близьке при тому, джерело – Пролог, від якого йдуть списки, що дійшли до нас. Т. ч. сербське проложне житіє Феодосія можна вважати, поза сумнівом, вставним не тільки за його обсягом порівняно з іншими статтями Прологу, але і у зв'язку з відсутністю для нього аналогії з іншими руськими нашаруваннями в південнослов'янських текстах грецького Прологу. Ті ж південнослов'янські списки Прологу дають можливість намітити, хоч би приблизно, і шлях, яким це житіє Феодосія могло увійти до... двох списків, Румянцевського і Хлудівського: за виключенням цих двох списків, як ми бачили, у відомих досі південнослов'янських Прологах відзначається лише пам'ять Феодосія; тобто, в первинний перевідний з грецького текст Прологу внесена була під 3 травня тільки пам'ять Феодосія, а потім стало подекуди відоме і його житіє, і воно тоді було поміщене під короткою цією пам'яттю пізніше, отже, і в той лише оригінал (вже слов'янський), з якого писалися Рум. 319 і Хлуд. 189”³. Створення південнослов'янської редакції, в якій знаходиться дане житіє М. Сперанський відносив до епохи другого Болгарського царства (кінець XII – початок XIII ст.)⁴ Дана дата є, таким чином, тією нижньою межею після якої можливе було внесення житія у Пролог⁵. Походження короткого житія М. Сперанський відносить до теренів Русі⁶, але точний час і місце вставки його в текст за браком джерел.

Той же М. Сперанський вперше задався запитанням, де й коли була вставлена до Прологу пам'ять прп. Феодосія, проте не знаходить за браком джерел однозначної відповіді⁷.

Найвірогідніше, історія побутування житія прп. Феодосія в південнослов'янських Прологах є своєрідним показником історії його офіційного вшанування в Київській митрополії. Внесений до си-

¹ Сперанский Н. Сербское житие Феодосия Печерского.... – С. 540.

² Там же. – С. 540-541.

³ Там же. – С. 542.

⁴ Там же. – С. 542-543.

⁵ Там же. – С. 543.

⁶ Там же. – С. 543.

⁷ Там само. – С. 543-545.

нодика і у вигляді пам'яті без житія до Прологу, він не був там особливо бажаним для церковних властей, що репрезентує досить пізня поява навіть його пам'яті в місяцесловах Євангелій¹. Отже, наступні київські редакції Прологу були новими житіями печерських святих, а південнослов'янський варіант отримав інший текст, можливо, дійсно зроблений на тих теренах на основі оригінального твору прп. Нестора, і без залучення літопису та інформації про перенесення мощей².

Протягом XII–XIII ст. (згідно з студіями деяких вчених – до кінця XIV ст.) було створено декілька редакцій Прологу, які на декілька століть стали, так би мовити, еталонними текстами. Загалом ці редакції розпадаються на дві великих – т.зв. першу (коротку) і другу (поширену). Різниця між ними – надзвичайно вагома, оскільки в т.зв. другу редакцію увійшла багатюща маса розбитих (довільно?) за хронологічним принципом фрагментів східних патериків, а також інший матеріал, переважно проповідницького характеру, в той час, як у першій додатки до первісного перекладного Синаксаря були не надто великими. На сьогодні, втім, в науковій літературі усталився погляд на історію їх появи, за яким першою була створена саме поширена редакція, в якій О. Лосева виділяє два підвиди. Ми в даному дослідженні будемо виходити з останнього висновку, не заглиблюючись у складнощі перебігу редакцій. Справа в тому, що для нас важливим є головно печерська група житій у складі цих редакцій, і оскільки всі вони, так чи інакше, створювалися максимум протягом двох століть, важливішим є структурний аналіз житій. Втім, так чи інакше, маємо тут дві групи печерських житій, які входять у поширену і похідну від неї (?) коротку редакцію Прологу.

У короткій редакції Прологу знаходимо дві пам'яті печерського змісту, і обидві вони відносяться до прп. Феодосія Печерського – це житіє святого (під 3 травня) і перенесення його мощей (під 30 чи 31 травня!³).

Аби співставити нинішнє дослідження з попереднім, відзначимо, що редакція житія прп. Феодосія Печерського короткої редакції представлена виписками зі списків Прологу, датованих 1429 і 1562 рр. Це дуже коротка вибірка, причому характерною ознакою її є цікава особливість – попри значне скорочення і переформатування матеріалу, тут використано не тільки житіє святого, а й літописний текст⁴. Все це свідчить про доволі складну і вдумливу авторську роботу. На жаль, редакцію житія та літопису визначити неможливо.

О. Лосева поділила списки житія, як і інші україно-руські пам'яті на декілька груп – головним чином за характерними помилками і пропусками в текстах⁵, проте в основі їх усіх лежав один спільний текст.

Більш цікавою пам'яткою є *стаття про перенесення мощей прп. Феодосія Печерського*. Сама по собі вона становить дуже скорочений варіант літописної статті 1091 р. При цьому деякі особливості редакції, а, головню, відсутність у тексті вказівок на імена прп. Нестора та іг. Іоанна веде нас до використання автором тексту Іпатіївського типу, але без особливостей, характерних для Хлебніковського списку. Разом із тим, окремі елементи лексики зближують його також із текстом Касиянівської II редакції. Цей останній нюанс був також відмічений О. Лосевою⁶.

Проте особливий інтерес викликає дата, під якою вставлене житіє. В різних списках вона віднесена до 30 чи 31 травня⁷. Причому існує ця дата далеко не тільки в проложних, а й у деяких інших пам'ятках⁸. І це тоді, коли навіть виходячи із тексту статті дата 14 серпня не викликає ні найменших сумнівів.

Є. Голубинський лише побіжно згадав вищезгадану особливість, написавши: “а в деяких святцях XIII ст. під 31 травня записано перенесення мощей невідомо яке”⁹. Проте ніякого

¹ Втім, не треба забувати, що такі місяцеслови є найбільш “ретроградними” в плані внесення нових пам'ятей загалом.

² Лосева О.В. Жития русских святых... – С. 185

³ Там же. – С. 186.

⁴ До того ж висновку незалежно від нас прийшла і О. Лосева: Указ. соч. – С. 183.

⁵ Лосева О.В. Указ. соч. – С. 183.

⁶ Там же. – С. 184-185.

⁷ Там же. – С. 186

⁸ Лосева О. В. Русские месяцесловы XI–XIV веков... – С. 103.

⁹ Голубинский Е. История русской церкви. – М., 1881 – Т. 1. – Ч. 2. – С. 333.

іншого випадку перенесення мощей святого, місцезнаходження яких після 1240 р. взагалі невідоме, ми не знаємо. Можна, звичайно, припустити, що йдеться саме про цей випадок заховання мощей, але чому тоді використана інформація про перше й останнє публічне перенесення мощей? Крім того, найвірогідніше, коли писалися тексти для короткого Прологу, мощі ще лежали на своєму місці у Великій церкві.

Слід відзначити, що аналогічну ситуацію ми маємо щодо прп. Антонія Печерського. Приблизно до початку XVI ст. (?) в Лаврі використовувалась дата його пам'яті 7 травня, а потім – 10 липня. Вірогідно, 7 травня було дійсним днем приставлення преподобного, а 10 липня є притягненням до дня пам'яті однойменного святого. Причини такої зміни, на разі, не відомі, проте, можливо, причиною була спроба “розвести” дні пам'яті двох чільних печерських святих на різні строки¹. Зустрічаємо ми й інші подібні приклади, хоча фіксуються вони для часу більш пізнього².

На разі, О. Лосева також звернула увагу на дивну дату, під якою поміщено оповідь про перенесення мощей прп. Феодосія. Пояснює її вона тією ж спробою “розвести” дати святкувань, коли “14 серпня виявилось “переобтяжено” значущими для печерських ченців церковними урочистостями. 14 серпня – переддень Успіння Богородиці (храмового свята Києво-Печерського Успенського монастиря) і день освячення Великої Печерської церкви (14 серпня 1089 р.). Для того, щоб ці події не затьмарили святкування перенесення мощей прп. Феодосія, воно могло бути віднесене до іншого дня”³.

На загал, такі зміни не мусять нас дивувати, оскільки ще Сергій (Спаський) відмічав такі особливості для літератури візантійської: “Якщо порівнювати свідчення днів кончини святих в актах і житіях з днями святкування ним по місяцесловах в Євангеліях і Апостолах і якщо порівнювати місяцеслови між собою, то виходить такий висновок, що пам'яті багатьох святих і чи не здебільшого поставлені в різних місяцесловах не в дні їх кончини, а в інші, як ось перенесення мощів, освячення церков в ім'я їх і часто в дні, призначені їм на розсуд укладачів місяцесловів”⁴. Чи може на підставі вищесказаного з'явитися ідея про переміщення пам'яті перенесення мощей прп. Феодосія до часу освячення приходської Феодосіївської церкви в Печерському містечку, появу якої легенда також пов'язує з перенесенням мощей?⁵ Чесно кажучи, така версія видається нам надуманою.

Коли відбулась наступна зміна дати перенесення мощей “назад” – не відомо, оскільки жоден літопис чи список Патерика не дає нам з цього приводу жодної інформації, а в поширеній редакції Прологу окремого дня перенесення мощей нема, бо інформація про цю подію увійшла до житія прп. Феодосія під 3 травня⁶.

Поширена редакція Прологу репрезентує нам уже цілий список лаврських пам'ятей. Нам уже приводилося раніше писати про них на основі змісту Спасо-Прилуцького Прологу 2-ї половини XIV ст.⁷, і ми відзначали його значення, як надзвичайно вагомого джерела з історії лаврської канонізації, оскільки наявні в ньому пам'яті святих, крім прпп. Антонія та Феодосія, свідчать про більш ранній, ніж вважалось донедавна, початок вшанування преподобних собору святих Печерських за межами Лаври⁸.

Отже, в поширеній редакції Прологу знаходимо такі пам'яті, що відносяться до Печерського монастиря:

¹ Жиленко Ірина Проложні житія святих печерських у рукописному зібранні Троїце-Сергієвої лаври // Болховітінівський щорічник 2010. – К., 2011. – С. 275-324.

² Результати наших студій з історії канонізації святих печерських будуть опубліковані в новому, доповненому виданні книги “Дива печер Лаврських”.

³ Лосева О.В. Життя русских святых... – С. 185-186

⁴ Сергій, архієпископ. Полный месяцеслов Востока. – Владимир., 1901. – С. 15-16.

⁵ За легендою, церква збудована на тому місці, де Хресний хід з мощами святого зупинився на відпочинок.

⁶ Лосева О.В. Життя русских святых в составе древнерусских Прологов XII– первой трети XV веков. – М., 2009. – С. 185.

⁷ Абрамович Д.И. О Спасо-Прилуцком Прологе С.-Петербургской духовной Академии // Новый сборник статей по славяноведению. – СПб., 1905. – С. 282.

⁸ Жиленко І.В. Святиня...

27 квітня. “Слово про Ісаакія мниха”

3 травня. “Житіє Феодосія Печерського

3 травня. “Слово від Житія св. Феодосія Печерського”

7 травня. “Слово про прп. Антонія Печерського”

10 травня. “Слово про чорноризця, котрий ішов із монастиря”

26 травня. “Слово, як диявол виводить до (закінчення) Служби з церкви людей”¹

За змістом статті різко розпадаються на дійсні житія (прп. Феодосія, прп. Антонія та прп. Ісаакія) і на вибірки чудес чи замальовок побутового характеру, які відносяться радше до проповідницької літератури.

Першими ми розглянемо дійсні житія.

*Житіє прп. Ісаакія*² публікувалося нами в попередньому дослідженні за варіантом, майже аналогічним тексту, опублікованим О. Лосевою за Спасо-Прилуцьким Прологом³. Незвичну на сьогодні дату пам'яті ми спробували пояснити ще у попередній публікації плутаниною з днями пам'яті двох однойменних святих (оскільки ще в XVII ст. в Близьких печерах були мощі двох святих Ісаакіїв). Тоді ж зроблені нами деякі ремарки стосовно особливостей змісту тексту короткого житія. За джерело тут слугував, найвірогідніше, літопис (що визнавала і О. Лосева⁴, з певною вірогідністю походження з патерика якоїсь ранньої редакції). Втім, хотілося б відзначити, що літописний протограф був ближчим до Хлебніковського, ніж до інших текстів Іпатіївської групи.

Житіє прп. Феодосія Печерського публікувалося нами за іншими скороченими редакціями, чому ми поміщаємо його текст в кінці даної статті (див. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, за виданням О. Лосевої). Надзвичайне скорочення тексту не дозволяє однозначно зорієнтуватися, з якої редакції житія могла би бути взята інформація для скорочення. Проте наявність тут заповіту прп. Феодосія з зазначенням залежності подальшої долі обителі від його власної святості однозначно вказує на редагування житія саме в Лаврі.

Втім, особливо цікавим у цьому житіє є додана до нього оповідь про перенесення мощей прп. Феодосія. Як правильно відмітила і О. Лосева⁵, особливості тексту вказують на користування першоджерелом, ближчим до відомого нам із Касиянівської II редакції. Для нас цей нюанс змісту є ще одною дорогоцінною вказівкою на формування певних текстів, які зараз однозначно відносяться навіть не до ранніх редакцій Патерика, – до княжої доби, найпізніше – другої половини XIII с.

Житіє прп. Антонія Печерського в основному відповідає (за винятком деяких варіантів чисто редакційного характеру) опублікованому нами за Прологом 1429 р. Цим підтверджується наш попередній висновок, зроблений у публікації, що текст житія є давнім. Це підтвердження особливо вагоме, якщо згадати, що в тексті нами виявлені особливості, притаманні Касиянівським першій і другій редакціям. Ми припустили, що джерелом слугувала якась більш рання печерського походження редакція, з певними дописками і редагуваннями, які потім були використані в Касиянівських редакціях. Проте, наявність цього житія в Пролозі свідчить про появу даних нюансів тексту як мінімум на пару століть раніше. На разі, О. Лосева, котра порівнювала текст житія тільки з літописним текстом за Іпатіївським літописом, відзначила: “Проложна стаття не містить ніяких нових відомостей в порівнянні з літописним текстом. Від себе укладач додав тільки завершальну фразу загального характеру”⁶. Це твердження в даному контексті вірне, але як бути із відзначеним вище? З'являється думка: чи не були вказані нами вище особливості тексту вперше сформованими саме у проложному житії, і вже потім потрапи-

¹ Лосева О.В. Жития русских святых... – С. 215

² Жиленко Ирина. Проложні житія святих печерських у рукописному зібранні Троїце-Сергієвої лаври // Болховітіновський щорічник 2010. – К., 2011. – С. 275-324.

³ Лосева О.В. Жития русских святых... – С. 344-349.

⁴ Там же. – С. 215

⁵ Там же. – С. 218.

⁶ Лосева О.В. Жития русских святых... – С. 221.

ли з нього у Патерик? Проте, чому тоді ті ж Касиянівські редакції містять літописну статтю, а не спробу поновлення житія прп. Антонія?

Тепер звернемося до категорії статей, названих нами вибірками чудес та побутових сцен.

“Слово від житія святого Феодосія Печерського”, яке міститься у проповідницькій частині Прологу, за припущенням О. Лосєвої, задумано по аналогії з доповненням житія його небесного патрона, прп. Феодосія Великого “Словом від житія св. Феодосія Великого”¹. Фактично стаття складається з трьох чудес, виписаних, не завжди точно² із тексту житія прп. Феодосія прп. Нестора. Визначитися стосовно можливої редакції тексту, використаного при створенні даного твору нам не вдалося, проте є всі підстави припустити, що писався він не в Лаврі. Як здається, печеряни, роблячи подібну вибірку чудес святого, вибрали б щось більш різноманітне і більш “монашеське”. В даному ж випадку, не виключено, що склад підбірки був нав'язаний комусь поза монастирськими стінами закінченням вище згаданого житія прп. Феодосія, яке теж містить вказівку на розвій і збереження обителі. На разі, з особливостей тексту зупиняють на собі два моменти, відмічені і О. Лосєвою. Перший із них вона коментує так: “Слово від Житія” наводить скорочений переказ Чуда про розбійників, але з іншим закінченням. У Житті Феодосія розбійники самі прийшли до преподобного з покаанням і повідали про те, що сталося. Згідно з же “Словом від Житія”, вони були спіймані, і, коли їх проводили повз монастир, один з них розповів про дивне перетворення Печерської церкви на “град твердий необорим” (ГИМ Син. № 246, арк. 86в-г). Цей епізод узятий з іншого місця поширеного Житія Феодосія Печерського (§ 47), де приводиться розповідь схоплених розбійників, що хотіли напасти на “село монастирське”, де знаходилася печера, в якій усамітнювався преподобний, і “видэхомъ градъ сущъ высокъ зело. кко не мощи намъ приближити сз емь”³.

Нам би хотілося додати до даного висновку ремарку про актуальність подібних переказів саме у XII ст. Справа в тому, що розповідь про подію в часі війни Юрія Долгорукого проти Києва: “...а Юргій пребывъ въ Переяславлѣ три дни, и иде въ Кіевъ, 15 августа. Идущимъ же имъ къ Кіеву, увидѣша градъ высокъ издалеча, и никтоже знааше кій сей градъ, и поидоша на нь; Половци же бышася у пего, и мнози язвени быша, и бѣжаша отъ града того. Бѣ же то не градъ, но село свята Богородица Печерскаа, а града николи же бывало, ни тїи сами, сущїи въ селѣ томъ, разумѣша бывшаго, но изшедше видѣша кропролитіе, и почюдишася бывшему”⁴.

Ще одна редакція даної оповіді подана у Патерику свят. Симоном зі слів ростовського боярина Георгія Шимоновича⁵ (цим шляхом у оповідь про побудову Великої церкви Печерської Печерської увійшов цілий ряд оповідей про батька боярина – варяга Шимона). Якщо дана оповідь у середині XII ст. була настільки відомою, аж зуміла дійти до нашого часу в двох записах – не виключено, що саме вона й призвелася до появи даної вибірки з житія.

Другий нюанс, також відмічений О. Лосєвою, веде нас до можливого місця створення вибірки. Згадка у первісному, на її думку, тексті статті про Турівського князя Юрія (Гюрги) – ще один Юрій, причетний до сюжету! – вона припустила, що стаття написана разом із іншими вставками, які мають відношення до Турова і можуть асоціюватися з роботою св. Кирила Турівського⁶.

Таким чином, маємо підстави твердити, що даний твір, хоча й є за змістом печерським, не відноситься до комплексу житій, які вийшли зі стін обителі.

“Оповідь про чорноризця, котрий ішов із монастиря” (під 10 травня) є вибіркою з житія прп. Феодосія, причому, однозначно, текст, використаний тут ближчий до житія, представлено-го в Успенському збірнику, ніж до Касиянівської другої редакції. Особливо близький до

¹ Там же. – С. 219.

² Порівн.: Там само. – С. 220.

³ Успенский сборник XII–XIII вв. – М., 1977. – Л. 57в; С. 48; *Абрамович Д.* Києво-Печерський патерик... – С. 65-66.

⁴ *Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью // Полное собрание русских летописей.* – Т. 15. – СПб., 1965. – Стб. 214.

⁵ *Абрамович Д.* Києво-Печерський патерик... – С. 86.

⁶ *Лосева О.В.* Жития русских святых... – С. 231-232.

оригіналу перше з двох, опублікованих О. Лосевою житій¹. Втім, і другий варіант відрізняється лише редакторською правкою².

Цікавою є преамбула до житія з локалізацією Печерського монастиря, яка в адаптації до сучасної української мови звучить так: “в землі Руській, у граді Володимировому в Києві, і є місце таке, що називається Берестовим, і тут є монастир святої Богородиці, що називається Печерським і лаврою³ святого Феодосія”. О. Лосева коментує це так: “З контексту видно, що мається на увазі не місто Володимир (на Клязьмі або Волинський), а “місто Володимира”, але не в звичному розумінні (київський Дитинець), а як комплекс київських будівель епохи Володимира Святославича. На Берестові знаходилася добре укріплена резиденція князя Володимира (де він і помер). Так назвати Берестове міг тільки киянин”⁴. Відверто кажучи, такий висновок дослідниці здається нам маловірогідним. Для киян у XII–XIII ст. Печерський монастир був якщо місцевістю й не важливішою за Берестове (яке лишалося важливою резиденцією), то, в усякому разі – самодостатньою і вагомою точкою в околицях Києва. А от пояснити вказівкою на Берестове місцезнаходження Печерського монастиря міг якраз хтось, знайомий із топографією Києва для когось, хто знав про існування Берестового і великокнязівської резиденції (такого собі київського Версалю), але мав відносно поняття про Печерський монастир. Нам, звикнувши, що Лавра століттями була головною топографічною точкою не тільки на Печерську, а й у всьому Києві, який асоціювався з нею, тяжко сприйняти подібну ситуацію, але, безперечно, таке цілком могло бути. Тут можна повернутися думкою до наведеної вище вибірки із чудес прп. Феодосія, яка деяким чином пов’язана з Туровим. Зважаючи на те, що даний текст також є вибіркою із житія святого, такий зв’язок між ними цілком реальним.

“Слово, як диявол виводить до відспівування з церкви людей” є такою ж короткою вибіркою, яку ми бачимо вище, тільки взята вона з оповіді про перших чорноризців Печерських, яка в нині існуючому тексті “Повісті минулих літ” знаходиться у статті 1074 р., услід за оповіддю про представлення прп. Феодосія Печерського. Згідно з студіями О. Лосевої, “Проложний текст практично дослівно співпадає з літописним”⁵. Вірогідно мається на увазі співпадання з текстом літописів Іпатіївської групи (на разі, читання Хлебніковського літопису в даній частині мінімально відрізняються від Іпатіївського). Насправді ситуація дещо складніша. Ряд особливостей⁶ дозволяє з певною мірою вірогідності припустити, що текст, яким скористалися при створенні цього уривку, мав особливості, притаманні як літописам Іпатіївської групи, так і Касиянівських редакцій, отже, містив уже в собі ряд редагувань, які ми звично відносимо до XV ст.

Таким чином, ми маємо в першому й цьому дослідженні ряд коротких житій святих печерських та вибірок з житій. Чи можемо ми вважати їх якимось єдиним комплексом? Мабуть, ні. Вірогідно, житія, створені для Прологу становили пласт лаврської культури XII ст., а короткі варіанти саме патерикових (тобто з творів прп. Симона і Полікарпа) з’явилися через століття. З певною вірогідністю ми можемо віднести деякі з житій, відомих уже в Патерику, до часу більш раннього, припустивши, що вони були використані тим же Полікарпом подібно до використання ним літописної оповіді про прп. Ісаакія. Втім, можна сказати, що всі ці роботи були частиною єдиного літературного процесу в монастирі, процесу, до якого відносилися і писання прп. Симона і Полікарпа, і з якого “вижили” лиш поодинокі пам’ятки.

Ще одне припущення хочеться висловити стосовно походження проложних “вибірок”. Ми не відмовляємося від думки, що до Прологу вони були введені людиною не з Лаври, можливо, тим же св. Кирилом Туровським. Відповісти на запитання, чому було введено саме ці фрагменти, ми, наразі, не можемо, крім поодинокого припущення стосовно оповідей про чудеса прп. Феодосія. Проте, як робилися такі вибірки. Невже автор продивлявся велике за об’ємом

¹ Лосева О.В. Жития русских святых... – С. 391-394.

² Там же. – С. 222-223.

³ Використання даного слова є дуже цікавим, воно підтверджує у Печерської обителі титулу Лаври ще за княжої доби.

⁴ Лосева О.В. Жития русских святых... – С. 223.

⁵ Там же. – С. 224.

⁶ Приміром: “прилн□ше” знаходимо тільки Касиянівській першій. У Іпатіївському і Хлебніковському літописах – “прилп□ше”, “прилипл□ше”. “постояв” – так в Касиянівських редакціях, в Іп. та Хл. – “стояв”.

житіє прп. Феодосія, де, до речі, є твори святого, які б краще підійшли для проповідницької частини Прологу, і вибрав саме те, що вибрав? І звідки взялися дати? Тут можна сказати, що у всій проповідницькій частині дати були вставлені за невідомою нам методою. Але взяті вони були уже переважно з писань патерикового характеру, тобто розбитих на невеликі частини. Чи не було спроби свого часу, ще до творів св. Симона і Полікарпа, зробити дещо схоже з наявним тоді літописним та агіографічним матеріалом? Тоді розбивання житія прп. Феодосія тієї ж Касиянівської другої редакції на розділи може бути визнано результатом більш серйозного розчленування матеріалу, з віднесенням до різних днів – задля читання під час трапези чи в монастирській церкві.

То чи не існувало в Лаврі Патерика до Печерського патерика? О. Лосєва зробила спробу визначити джерельну базу вищеназваних проложних статей, і, відзначивши близькість текстів до житія прп. Феодосія прп. Нестора та літописного тексту, відзначала: “У зв’язку з цим виникає питання, звідки черпали матеріали укладачі Прологу – з літопису і поширеного Житія Феодосія Печерського або з пізньої редакції Патерика, що включала усі необхідні компоненти. На користь першої версії свідчить як відносно пізній час формування редакцій Києво-Печерського патерика... так і широке використання інших літописних розповідей в поширеній проложній редакції, у тому числі Оповіді про ходіння ап. Андрія Первозваного на Русь (30 листопада) і про Варязьких мучеників (12 липня)”¹.

Слід відзначити, що виходячи навіть із явно ще не доведеного аналізу коротких житій святих Печерських, проведеного у нашому попередньому дослідженні, висновки про перебіг і історію патерикових текстів в самій Лаврі можна поставити під питання². Найвірогідніше, у самій Лаврі створювалися ще в найдавніший час надзвичайно різноманітні редакції. Проте, О. Лосєва має рацію стосовно того, що Патерик, зрозуміло, уже за часом написання основних своїх текстів не міг скластися в якусь спільну збірку раніше другої половини XIII ст., отже – після складання поширеного Прологу. Радше, ми можемо поставити під питання джерельну базу самих творів прп. Симона і Полікарпа. Адже те ж житіє прп. Ісаакія увійшло до твору останнього саме з літопису, а, вірогідно, існувало і в окремому тексті (про що свідчить той же Пролог). Чому не могли існувати раніше від написання збірок подібні ж житія, (в т.ч. в літописних текстах, які не дійшли до нашого часу чи окремо)? Даний висновок є, мабуть, занадто скороспілим, аби бути висунутим як доконана теорія, але уже сама постановка такого питання є абсолютно новим явищем у історії давньої української літератури.

¹ Лосєва О.В. Життя русских святых... – С. 216.

² Сама О. Лосєва посилається на аналіз текстів у фундаментальній роботі Л. Ольшевської. Див.: *Ольшевская Л.А.* Типолого-текстологический анализ списков и редакций Киево-Печерского Патерика // *Древнерусские патерики: Киево-Печерский Патерик. Волоколамский Патерик.* – М., 1999. – С. 259, де аналізу коротких житій, їх ролі в літературному процесі й як джерел висвітлення лаврської книжності приділено мінімум місця.

Рева Л.Г.

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України

ЄВАНГЕЛІЄ ЯК ПЕРШООСНОВА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Зараз важко уявити наше суспільство без тієї ролі, яку відіграє в житті кожної людини Святе Письмо з його заповідями, настановами, врешті, догмами. І вкрай важко подолати трагічні наслідки бездуховності, ницості, хтивості, коли Біблія була офіційно забороненою книгою, а ті християни, які відвідували церкву, суворо каралися бодай погрозами протягом 73 років тоталітарного режиму. Навіть не помилимося, коли скажемо, що вбивства, наркотик, пияцтво, крадіжки й тотальна брехня – ось ті наслідки, які долучилися до заборони однієї книги – Біблії, яка протягом тисячоліть була дороговказом кожному добропорядному християнину.

Біблія – стародавня пам'ятка писемності, зібрання різних за формою, змістом і жанрами літературних творів, переважно релігійного історико-повчального змісту, які творилися з XII ст. до н.е. до II ст. н.е. Водночас до неї входять і світські книги, ритуальні та юридичні кодекси, міфи, народні пісні, перекази, притчі, любовна лірика, фрагменти найдавніших героїчних епосів тощо. Складається вона з двох частин: Старого Завіту (55 книг), що визнається за Святе Письмо іудаїзмом та християнством. Сюди входять пам'ятки давньоєврейської літератури. 27 книг належать до Нового Завіту, що вважається Святим Письмом тільки у християн.

Євангеліє – загальна назва для перших чотирьох книг новозавітної частини Біблії. Цілком закономірним явищем є той факт, що найуживаніша книга – Євангеліє – була і найбільш затребуваною. Кожна друкарня починала свою роботу саме з друкування Євангелія, і робила його найтиражованішим для доступу до кожного. Скажімо, друкарня Львівського Ставропігійного братства, одна із найбільших друкарень після Києво-Печерської лаври, також не обмежувала себе тематикою видавничої діяльності. Львів'яни не гналися за шикарним виглядом своїх книг, а радше, навпаки, демократичність зовнішнього вигляду їх видань переважала над вартістю, і тому їхні книги були доступними. “Лише за час з 1591 по 1722 рік з цієї друкарні вийшло понад 138 назв книжок, більше 160 000 примірників”¹.

Потреба в євангеліях зберігалася і після прийняття в 1708 р. Ставропігією унії. Побачили світ ще два їх видання. “...унія, – писав І. Франко, – не збагатила руську літературу жодними значнішими скарбами. Майже одинокі репрезентанти руської інтелігенції в ті часи... не писали загалом по-руськи, вживали або латинської, або польської мови, чим позбавляли себе можливості впливати на широкі маси руського люду”². Великі колекції українських стародруків Львівського братства є в ряді бібліотек та музеїв. Найбагатшими є збірки Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, де з 14-тисячного фонду кирилических видань книги Львівського братства налічують 644 примірники. З них Євангеліони – 121 примірник. У друкарні Львівського братства вони витримали сім видань (1636, 1644, 1670, 1683, 1690, 1722, 1743).

Слово “євангеліє” походить від грецького – добро, блага вість, благовіствование, і додається до цих книг тому, що в них викладається у різних версіях, доповнюючи одна одну “блага вість” про життя та вчення Христа, який прийшов для спасіння людства. В своїй сукупності вони, згідно з їх числом, називаються Четвероєвангеліями (або тетраєвангеліями). З чотирьох євангелій перші три близькі за змістом, тому їх називають синоптичними (Є. від Матфея, Марка та Луки), що походить від грецького “синопсис” – зведений. Як і всі богослужбові книги, євангелії відзначаються незмінністю канонічного тексту.

Є очевидним, що євангеліє – один із найбільш докладно досліджених текстів у світовому літературознавстві та мовознавстві. Не раз порушувалася проблема вжитку цієї книги в громадському та культурному обігу. Проте й досі тема вивчення канонічних Євангелій у різноплановому аспекті залишається бути актуальною.

¹ *Огієнко І.* Історія українського друкарства. – К., 1994. – С. 122.

² *Франко І.* Характеристика руської літератури XVI–XVIII ст. // Європейське відродження та українська література XIV–XVIII ст. – К., 1993. – С. 361.

Давні християнські письменники порівнювали Четвероєвангеліє з річкою, яка, витікаючи з Едему, дає життя насадженому Богом раю, і поділялася на чотири ріки, які протікали по країнах, що мали в достатку дорогоцінні метали й каміння.

Ще більш звичним символом для чотирьох Євангелій була таємнича колісниця, яку пророк Єзекііль бачив біля ріки Ховарі (1.5.-26), і яка складалася з чотирьох чотирилицих істот, що нагадували собою людину, лева, тельця та орла. Всі вони стали символічними для євангелістів: християнське мистецтво, починаючи з V ст., зображує Матфея з людиною чи ангелом, Марка – левом, Луку – з тельцем, а Іоанна – з орлом. Це дало привід стверджувати, що Матфей у своєму Євангелії висуває людський і месіанський характер Христа; Марко зображує його могутність і царственість; Лука говорить за його першосвященство (з яким пов'язувалося жертвоприношення тельців); Іоанн, за висловом блаженного Августина, “як орел парує над хмарами людської немічності”.

Найранішим визнається Євангеліє від святого Матфея. Припускають, що його було укладено в Сирії. Автор, Матфей, був поборником податків та мита, він мав уміти читати й писати. Це Євангеліє складається з 28 розділів, починається з викладу родословної Христа від Авраама і закінчується прощальною бесідою Спасителя з апостолом перед Вознесінням. Друге Євангеліє написано в Римі святим Марком, який в юності мав подвійне ім'я – Іоанна-Марка, причому друге ім'я, так часто вживане у римлян, витіснило перше. Своє Євангеліє Марко призначав для язичників, він рідко посилається на Старий Завіт, зате часто пояснює різноманітні іудейські звичаї (ядіння опрісноків під час Пасхи, омовіння рук і посудин)... Це Євангеліє має 16 розділів, починаючись появою Іоанна Хрестителя і закінчується звісткою про те, як після вознесіння Христового апостоли пішли проповідувати вчення Христове. Третє Євангеліє написано святим Лукою (Лука від Лукан чи Луцилій) також у Римі, однодумцем апостола Павла під час його месійних подорожей, де він навчився розуміти вчення апостола, як глибокий, мудрий витвір і тлумачення вчення Христового у його різноманітних додатках. Це й стало поштовхом для написання, власне, Євангелія, призначеного для якогось Феофіла, що здобув повагу у церкви. Це Євангеліє, що складається з 24 розділів, містить виклад “по порядку” земного життя Ісуса Христа і відзначається ретельністю, особливо в перших розділах, де описуються події, які передують народженню Христа. Закінчується Євангеліє оповіддю про вознесіння Христове на небо. Четверте Євангеліє написано в Єфесі “улюбленим учнем” Ісуса Христа, Іоанном, який, з висоти свого вчення про Бога-Слово, отримав почесне звання Богослова. Після падіння Єрусалима, Єфес став осередком християнської церкви на Сході, зосереджуючи в собі також центр провідної вченої думки Сходу як грецької, так і східної. Вивчивши перші три книги, Іоанн почав свою розповідь не з викладення людського в житті Ісуса Христа, а саме – божественного, з вказівки на те, що втілений Христос є Слово споконвічне, те саме, яке “спочатку було у Бога і саме було Бог”, той Логос, через який прийшло все інше, існуюче. Така вказівка на божество і одвічне буття Христове необхідна була також для розповсюджуваних Коринфом, першим ересіархом, який викривляв християнство привнесенням в нього греко-східних елементів, запозичених ним з Александрії (Ісуса Христа він вважав простою людиною, що прийняла на себе божество тимчасово – в період від хрещення до страждань). Доповнюючи синоптиків, євангеліст Іоанн описує переважно діяльність Христову в Іудеї, спиняючись на подробицях перебування його в Єрусалимі у великі свята разом з іншими паломниками. Це Євангеліє складається з 21 розділу і закінчується словами самого автора, що “істинне свідчення його”.

Виникли Євангелії, очевидно, на межі I і II ст. н.е., написані єврейською, грецькою мовами, вони були частково перекладені на старочерковнослов'янську мову в IX–X ст., вірогідно, Кирилом і Мефодієм, для літургійного вжитку, і в такому вигляді разом з християнством прийшли з Болгарії на Русь-Україну. Вже наприкінці X ст. Київська Церква стає центром найважливіших здобутків національної культури, виразником духовності народу “не в чужих, а в його власних мистецько-естетичних формах”¹.

З Біблії – її перекладів, поетичних і філософських інтерпретацій – розпочалася наша література в середньовічній Україні-Русі. З Біблією вона розвивалась впродовж останнього тисячоліття. На всіх етапах її багатовікового розвитку спостерігається тісне переплетіння національ-

¹ Степовик Д. Релігія і християнське мистецтво як предмет українознавства // Слово і час. – 1993. – № 3. – С. 89.

ного і релігійного. Найкращі оригінальні самобутні твори – духовна поезія, житія, патерики, агіографічна проза, драматичні твори – були написані на теми Євангелій чи історії церкви.

Починаючи від Остромирового Євангелія 1056-57 рр. – найдавнішої української пам'ятки, тексти перекладу Святого Письма дійшли до нас у створених у різний час і на різних слов'янських територіях списках. Ці списки, різні за мовою, графікою й орфографією становлять значну частину давньоруської літературної спадщини XI–XIV ст.

Найдавніше східнослов'янське тетраєвангеліє – Галицьке Євангеліє 1144 р. Писане кирилицею, воно містить чимало галицько-волинських мовних особливостей. Але повний текст Святого Письма з'явився в Україні в зв'язку з монументальним виданням 1581 р. Острозької Біблії (результат діяльності Острозького літературно-наукового гуртка другої половини XVI ст.), куди ввійшло і тетраєвангеліє.

У XVI ст. під впливом ідей Реформації з'являються українсько-білоруські переклади з елементами живої народної мови, серед яких особливої уваги заслуговує рукописне Пересопницьке Євангеліє (1556–1561), на якому складають присягу президенти України на вірність своєму народові та державі під час своєї інавгурації. Унікальний примірник раритету знаходиться у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України.

Спроби перекладу Євангелія українською мовою розпочали М. Шашкевич (Євангеліє Іоанна і Матфея) у Галичині 1842 р. та П. Морачевський на східних землях України (4 Євангелія і Діяння) у 1862 р. Проте з підпорядкуванням українських земель Росії українські переклади Святого Письма були заборонені. У православній церкві воно вживалося лише церковнослов'янською мовою.

Ще гірше поставало питання з Євангеліями на Лівобережжі, в тому числі й Києві. Гортаючи періодику XIX ст., опріч всіляких офіційних заборон, на які не могли не зреагувати друкарні, знайшли таку невеличку замітку, яка зачепила душу: “Любопытнo также, что запрещен малорусский перевод Библии.”. І далі: “ В христианском государстве, – цитуємо статтю “Зачем?” в “Санкт-Петербур. ведомости”. – 1898. – № 297. – 29 окт., – где имеется Евангелие на 70-ти языках и наречиях, в том числе: на вогульском, вотяцком, зырянском, калмыцком, латышском, лапландском, осетинском, пермском, естонском, на 4-х наречиях татарского языка, на еврейско-польском и еврейско-немецком жаргонах (див. каталог біблійного товариства), славянское население в два десятка миллионов душ лишено права читать Святое Писание на своем родном языке”. І знову: “ Вся крайняя непоследовательность такого положения вещей понятна сама собой, без дальнейших объяснений. Прибавим разве лишь то, что среди самого духовенства целый ряд лиц держался мнения о необходимости такого перевода и в проповедях на украинском языке старался говорить о религиозных предметах понятным для населения языком (украинские проповеди и изложения священных событий священников: Гречулевича, Опатовича, Бабченко и других”¹. Ось такі невеселі факти. Завмираючи, українська книга продовжувала бути серед людей і нести у собі той нетлінний заряд, який досі є незборимим у нашому менталітеті.

На межі XIX–XX ст. український переклад Біблії був здійснений П. Кулішем, І. Нечуєм-Левицьким та І. Пулюєм, а видано книгу 1903 р. у Відні. Лише 2000 р. у Києві видавництвом “Рада” здійснено перевидання цієї Біблії з вступним словом та редакцією В. Шендеровського. А у 2002 р. також у Києві, в Українському Біблійному товаристві, перевидано Біблію в перекладі І. Огієнка.

Наприкінці XIX – початку XX ст. в українській літературі значно активізувався інтерес до Біблії, чому, безумовно, сприяв збіг історичних обставин: поява друком перекладу Святого Письма українською мовою та посилення процесів національного відродження².

Крім тетраєвангелій (четвероєвангелій) з XI ст. у Київській Русі були поширені апракосні Євангелії – добірки євангельських текстів не за чотирма Євангеліями, а по неділях, починаючи від Великодня, відповідно до того, як читається в церкві Святе Письмо.

¹ Текущие известия: О положении украинской печати // Киевская старина. – 1904. – Т. LXXXVII. – С. 56.

² Шумило Н. Бароково-готичні відлуння в українській прозі кінця XIX – початку XX ст. // Слово і час. – 2000. – № 9. – С. 8.

Здавна в Україні створювалися так звані тлумачні Євангелії, які переказували й роз'яснювали канонічні євангельські тексти мовою, близькою до народної. На основі тлумачних Євангелій виникли Учительні Євангелії.

Учительні Євангелії – своєрідні рукописні збірники проповідей на весь рік на євангельські теми. Вони стали популярними у XVI–XVIII ст.* При написанні використовувалися апокрифи, притчі, легенди на євангельські мотиви. Чимало сюжетів апокрифічної літератури перейшло до народної словесності, переважно, до казок, духовних віршів, іконописного мистецтва. Апокрифічні сюжети притаманні багатьом оригінальним творам української літератури княжої доби – літописам, житіям святим, ораторській прозі. До сюжетів апокрифічної літератури зверталися письменники пізніших часів.

Академік В.П. Перетц у першій своїй розвідці “К вопросу об Учительных Евангелиях XVI–XVII вв.”¹ торкається питання – коли і звідки з'явилися у нас ці Євангелії. Зазначивши, що такі Євангелії, “отражающие в большей или меньшей степени живую украинскую речь, не имеют ничего общего, кроме плана, с известным Учительным Евангелием патр. Филофея (или Каллиста)”, академік В. Перетц вважає, що вони утворились під впливом польських такзв. *Postyll* і доводить це як подібністю плану, змісту, стилю та ін. цих *Postyll* з українськими Учительними Євангеліями, так і тими помилками, які трапляються в наших Учительних Євангеліях, наприклад: в одній Учительній Євангелії 1592 р. (знаходиться у Катеринославському музеї ім. Поля) в євангельському тексті читаємо пропозицію “на своих мѣстѣ цехъ сѣсти, положившие на своя лица крестное знамение” – (теж саме ми знаходимо і в іншій Євангелії) – “это предложение – встать во время чтения Евангелия и сесть на свои места во время проповеди – указывает, – каже автор, – на католическую или протестантскую среду”². Але тут міг бути й чеський вплив. Академік М.С. Грушевський у V-му томі “Історії української літератури” дав яскраву картину тих гусистських впливів, які мали місце в Україні в XV–XVI ст.³

Сучасній українській філології притаманне прагнення осмислити наукові проблеми й рух художніх форм, в інтерпретації образів у їх тисячолітньому функціонуванні в національному та світовому мистецтві. Аналізується численна кількість художніх текстів, у яких трансформовано євангельський сюжетний матеріал. На порівняльно-історичному, типологічному та контекстуальному рівнях простежується історія функціонування біблійного матеріалу в українській літературі⁴. Дослідження повертають Біблію в нашу культуру, де пам'ятка донедавна лишалася табуованою. Сучасні наукові праці не лише відзначаються глибоким проникненням у біблійний текст та його проблематику, а й є серйозним розумінням теологічних проблем⁵.

Відбувається серйозна і пристрасна розмова про сутність українського світогляду, про джерела християнської національної духовності⁶. Повернення Біблії в науковий та громадський обіг – це повернення вкраденої історії, це авторитет України в світі, запорука майбутнього нашої держави⁷.

*Церковно-слов'янський переклад Учительних Євангелій константинопольських патріархів Каллиста і Філофея виходив друком 1568-1569, 1595, 1606 рр. Переклад українською “простою” мовою був здійснений в Сє'ї, під Вільнюсом 1616р. та 1637 р. у Києві.

¹ Перетц В.П. К вопросу об Учительных Евангелиях XVI–XVII вв. // Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI–XVIII веков. – I. Сб. Отд. русского языка и словесности АН СССР. – Т. СІ. – № 2. – Л., 1926. – 176 с.)

² Марковський М. В.М. Перетц. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI–XVIII в.: В 3 кн. – Кн. 1. – М.;Л. – 1926; [Рецензія] . Критика, звітлення, обговорення // Україна. – 1927. – Кн. 24. – С. 176.

³ Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. – Т. V. – Кн. I: Культурні і літературні течії на Україні в XV–XVI ст. і перше Відродження (1580–1610 рр.). – К., 1995. – С. 61-76.

⁴ Абрамович С. Біблія як формат філологічної культури. – К.;Чернівці, 2002. – 230 с.

⁵ Антофійчук В.І. Євангельські мотиви в українській літературі ХХ століття. – Чернівці, 2001. – 335 с.

⁶ Ямчук П. Християнський консерватизм, дух, епоха, людина. – Одеса, 2001. – 264 с.

⁷ Рева Л. Освіта і мовна культура в Україні: звернення до витоків// Філософія культури: Мова. Раціональність. Освіта / Матеріали Другої Всеукр. наук.-практ. конф (15 квіт., 2011, Донецьк); Під наук. ред. д-ра філософ. н., проф. Додонова Р.О., к. філософ. н., доц. Давидова П.Г. – [С.160-164]. – Донецьк, 2011. –196 с.

Затилюк Я.В.

Аспірант

Інститут історії України НАН України

Старший викладач

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

“КИЄВО-РУСЬКА ІСТОРІЯ І ПРОГРАМОВІ ЗАВДАННЯ МОГИЛЯНСЬКОЇ ДОБИ”: РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ*

Як відомо, Київська Русь припинила своє існування в 1240 р., коли зруйнований Батием Київ перестав бути “столичним градом”. Протягом наступних трьох століть мешканці Києва практично не виявляли жодного інтересу до славного князівського минулого колишньої столиці Русі. Довколишні руїни візуально нагадували всім про наявність у міста давньої історії, однак ніхто не знав, якою вона була і ніхто не брався за те, щоб її розповісти. Іноземці, які за цей час відвідали Київ, як можна побачити із записів Еріха Лясоти, крім огляду руїн міста, могли вдовольнитися лише різного роду містичними легендами¹. Кияни, на відміну від тогочасних мешканців Лондона, а до того ж ще й Риму, не знали навіть, де знаходяться поховання давніх володарів міста². Як читаємо у нотатках іноземців XVI ст., у місті були щиро переконані в тому, що нетлінні тіла у монастирських печерах є похованнями руських князів³. Для іноземців, як і для киян, свідченням давньої історії Києва як “резиденції руських князів” були лише руїни міста, однак це загальне враження, крім легенд про чудеса і богатирів, не було підкріплене бодай якоюсь оповіддю, заснованою на знанні історичних текстів. Утім, протягом першої половини XVII ст. у Києві несподівано почали активно цікавитися давньоруською історією та її героями і, до того ж, церковні автори київського гуртка, сформованого довкола Єлисея Плетенецького, а пізніше Петра Могили, почали активно пропагувати у своїх текстах минуле Києва та його святинь. Дане повідомлення покликане продемонструвати, чому попри тривалий період “забуття” киево-руська історія стала активно цікавити православних церковних книжників і, крім того, – що визначало їхні “дослідницькі інтереси” до і за часів митрополита Петра Могили.

В історіографії прийнято вважати, що інтерес до давньоруської історії щойно з’явився в період підготовки та проголошення у Бресті церковної унії 1596 р., в ході полеміки уніатів з православними⁴. Проте, на нашу думку, найбільше до історії звертались опоненти православних, саме вони намагалися відшукати ще з часів князя Володимира свідчення єдності Київської митрополії з Римом⁵. Православні автори натомість вдаються виключно до аргументів юридичного характеру: апелюють до порушених давніх прав “народу руського”, чим є окремий статус Православної Церкви⁶. І схоже, лише полемічний трактат Кревзи “Про єдність Церкви Божої” (1617) і особливо необхідність для православних пояснити висвячення Іова Борецького єрусалимським патріархом Феофаном (1620) спровокувало православних книжників звернутися до історії Церкви і Русі загалом. Обґрунтувати законність існування Православної церкви (особливо відновленої Київської митрополії 1620 р.) можна було шляхом демонстрації самобутності руського православ’я – розповісти історію хрещення Русі, походження її традицій від Константинополя, відкинути “історичні аргументи” уніатів про залеж-

¹ Доречно згадати легенди про магічне дзеркало, яку записав посланець імператора: Лясота Еріх. Щоденник // Жовтень, 1984. – № 10. – С. 100-101.

² Йдеться про тогочасних європейських істориків та антикварів з розшуку, систематизації та публікації “старожитностей” і давніх хронік, а також створення детальних нарисів з історії міста чи окремих його споруд (наприклад, “Britannia” Вільяма Камдена). Про це ширше у: *Woolf D.* The Social Circulation of the Past. English Historical Culture 1500–1730. – Oxford, 2003; *Haskell F.* History and its Images. Art and the Interpretation of the Past. New Haven, London, 1995. – P. 23-46.

³ Див. нотатки Сарніцького у: Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. – Отд. 2. – К., 1874. – С. 9, 12. Також у: Мартин Груневерг і його опис Києва (пер. Я. Ісаєвича) // Всесвіт. – 1981. – № 5. – С. 207-211.

⁴ Див. узагальнення поглядів істориків на цю проблему у: *Савченко С.* Давня Русь у полемічній літературі кінця XVI–XVII століття. – Дніпропетровськ, 2007.

⁵ Йдеться, зокрема про текст: Skarga Piotr. O rzadzie y iedności kościoła Bożego pod iednym pasterzem y o greckim y ruskim od tey iedności odtapieniu. – Kraków, 1590.

⁶ Див. тексти: Апокрисис.. Христофора Филалета (1597) та “Ключ царства небесного” Герасима Смотрицького (1587). Опублїк. у: АЮЗР. – К., 1887. – Ч. 1. – Т. 7. – С. 232-246.

ність київського митрополита від Риму. Саме задля цього вперше звертається “до Нестора” (а насправді, виключно до текстів польських хронік) Захарія Копистенський у своїй “Палінодії” (1621), однак цей його текст ще в руслі традицій “Апокрисису” Філалета є насиченим юридичною лексикою для аргументації власної правоти. З іншого боку, незалежно від полеміки з уніатами, православні книжники намагалися “віднайти” справжнє обличчя Православної Церкви, що в свою чергу, спровокувало вдатися до розшуків інформації про руських святих, початки і розвиток традицій православ’я, а відтак і до історії “старожитної” Русі загалом. Те, що ці спроби також мали місце, демонструє видання “Анфологіону” (1619), в якому до стандартного тексту молитви і церковної проповіді за відомих руських святих (княгині Ольги, князя Володимира, Бориса, Гліба, печерських святих Антонія і Феодосія) було додано стислу історичну інформацію про них¹. Поряд з підготовкою коротких історичних довідок про руських святих для православної пастви, з-поміж самої спільноти церковних книжників починають поширюватися тексти літописів і польських хронік². В результаті, саме в їхньому середовищі створюються і поширюються перші великі історичні наративи, такі як Густинський літопис і т.зв. Український хронограф.

Густинський літопис, створений між 1624–1627 рр., гадаю, Захарією Копистенським³ подає систематичний виклад історії Русі від Ноя до часів унії, де головними героями є не лише князі, як у “літопису Нестора” (посиланнями на якого рясніє пам’ятка), але і руські святі та мученики. Цей факт і детальна увага Копистенського до подій сакральної історії Русі видають його основне завдання – не просто розказати історію Русі, але ствердити унікальність православної традиції, зібравши докупи всю потрібну для цього історичну інформацію. Автор Українського хронографа (1630) натомість виклад історії Русі вмонтовує в контекст всесвітньої історії, таким чином у читача формується враження про старожитність релігії “народу руського” як одного з рівноправних нащадків давніх біблійних народів⁴. Згадані наративи демонструють різні моделі історіописання ранньомодерних київських авторів.

Перебування Петра Могили на чолі Київської митрополії (1632–1647) історики називають “могилянською добою”, розуміючи під цим важливі зміни в Православній Церкві (упорядкування правил життя церкви і літургійних практик, освітні реформи, заходи з книгодрукування і т.ін.). В ідейному плані реформи Могили були задекларовані як відновлення “старожитного православ’я”, а відтак, могилянським авторам треба було продемонструвати, яким воно було колись. З іншого боку, тогочасні друковані тексти по суті пропагували місцеві київські святині і формували уявлення православної пастви про власних святих і про свою церкву загалом. В обох випадках, могилянські автори зверталися до киево-руського минулого. Для того, щоб зрозуміти, наскільки їм для цього могли допомогти знання з історії, розглянемо найбільш показові з тогочасних пам’яток – друкованих видань “Патерикона” Косова (1635) і “Тератургеми” Кальнофойського (1638)⁵, а також до рукописного тексту “Патерикона Києво-Печерського” у редакції лаврського архімандрита Йосипа Тризни (1649-1655)⁶.

¹ У виданні подібна інформація відділена від тексту проповіді окремим шрифтом. Використано примірник київського видання “Анфологіону” 1619 р., що зберігається у відділі стародруків Російської Національної бібліотеки.

² Вже на початку XVII ст. у Києві зроблено переклад з видання Хроніки Мацея Стрийковського (1582), окремі повідомлення якого правлено за текстом, близьким до Софійського літопису: *Толочко О.* Український переклад “Хроніки” Мацея Стрийковського з колекції О. Лазаревського та історіографічні пам’ятки XVII ст. // ЗНТШ. – Т. 231. – 1996. – С. 158-181. Крім того, ще до появи в Києві Хлебніковського списку Іпатіївського літопису у Києво-Печерському монастирі послуговуються Тверським збірником як інформацією при створенні тексту підробної грамоти Андрія Боголюбського для доказів ставропігії і земельної власності монастиря: *Затилюк Я.* Грамота Андрія Боголюбського Києво-Печерському монастирю // *Ruthenica*. – К., 2008. – Т. 7. – С. 215-236.

³ Про автора і час створення літопису ширше див.: *Толочко О.П.* Текстологічні спостереження над збірниками, що містять Густинський літопис // Український археографічний щорічник. – 1999. – Вип. 3-4. – С. 160–161.

⁴ У Хронографі сюжети з історії хрещення Русі, її князів та святих, розказані на фоні всесвітньої історії після оповідей дей про “панство римське” і “грецьке”, що, серед іншого, дозволяло вигідно вписати Русь до кола самобутніх християнських народів і доводити “старожитність” і рівність Православної Церкви щодо католицької традиції. Аналіз тексту хронографа здійснено за його двома списками, що зберігаються у: ІР НБУВ. – Ф. I, 171; ОР РНБ. – Ф. IV. 688.

⁵ Репринтне видання обох текстів у: *Harvard Library of Early Ukrainian Literature*. – Volume IV. *Seventeenth Century Writings on the Kievan Caves Monastery*. – Cambridge: Mass., 1987.

⁶ ОР РНБ. – Ф. 304. – № 714.

Згадані вище два друковані польськомовні видання мали прославити по всій Речі Посполитій найголовніші руські православні святині (насамперед Києво-Печерський монастир), продемонструвавши факти їх чудотворності від давніх часів і дотепер. При цьому авторам обох текстів було важливо не лише представити факти чудес і подвигів монастирських святих, але і засвідчити кожен з них інформацією з “давніх хронік і літописців”. Сильвестр Косов, наприклад, міг би обмежитися перекладом житій святих Києво-Печерського патерика, що могли б бути надійним свідченням про Божу благодать по відношенню до Лаври і до православ'я загалом. Однак у його редакції “*Żywoty śś. Oyców Pieczarskich...*”, як задекларовано вже у назві твору, “*obiasniony... z Greckich, Łacińskich, Słowiańskich y Ruskich pisarzy*”. І справді, після окремих житій (наприклад, Антонія, Феодосія, Никона і Нифонта) були вміщені “*Annotationes onomasticae*”, що, по суті, оповідають про київських князів та різні події, сучасних герою відповідного житія. Таким чином, печерський святий і його подвиг були засвідчені історичним часом – а це для тогочасного читача (прихильника чи опонента православних) було доказом автентичності житій. Пригадування минулого дозволяло Афанасію Кальнофойському засвідчити “історичними датами” оповіді про випадки чудотворності у Києво-Печерській Лаврі у період давньоруських князів.

Особливою пам'яткою, що створена у рамках тогочасної ідейної програми Петра Могили, можна вважати рукописний “Патерикон Києво-Печерський” Йосипа Тризни. Порівняно з редакцією Косова цей текст незвичний з огляду на те, що життя печерських святих вмонтовано до історичного нарративу Русі від Ноя і до Батия. Але автор викладає лише основну інформацію про київських князів, йому важливо зібрати з давньоруських літописів все, що стосується митрополитів, єпископів і святих руської церкви. Очевидно, він виходив з наступних міркувань – продемонструвати не лише сакральну історію найбільшої православної обителі, але й зібрати історичні факти, що в сумі своїй свідчили б про самодостатність руського православ'я і про апостольський статус Православної Церкви з центром у Києві. І цим, до речі, текст “Патерикона Києво-Печерського” подібний до Густинського літопису. Проте Тризна засвідчує апостольський статус Православної Церкви не лише темами про яфето-роське коріння, про роцтво апостола Андрія, п'ятиразове хрещення Русі, що були звичними в ідейному арсеналі Копистенського та могилянських авторів¹. Адже він намагається показати за допомогою підбору історичних прецедентів з наявних на той час у Києві текстів літописів, що в Православній Церкві ще за киеворуських часів жили за апостольськими правилами². Варто також зауважити, що через “історизм” Тризни життя печерських святих у його редакції модифіковані в історичні біографії, з оповіддю не лише про подвиг, але й про діяльність святого і сучасних йому князів та церковних ієрархів³.

Насамкінець зазначимо, пошвавлення інтересу до киево-руської історії протягом XVII ст. зумовлювалось не лише пошуками історичних аргументів православними книжниками для полеміки з опонентами, але й спробами осмислити історичну самотність Православної Церкви. Але загалом для могилянських авторів киево-руська історія мала статус аргументу, саме “історичними фактами” тоді намагалися засвідчити унікальність православної традиції, її святих і апостольський статус руської церкви. З іншого боку, особливості текстів київських авторів ранньомодерної доби доцільно також розглядати в рамках моделей історіописання і полеміки католицьких і протестантських істориків епохи Контрреформації. Крім того, відомі факти щодо пошвавлення інтересу до історії, пошук історичних старожитностей і реставрації давньоруських храмів, здійснені з ініціативи Петра Могили, надаються на порівняння з практиками діяльності тогочасних європейських антикварів.

¹ Про це докладніше у: *Яковенко Н.* Символ “Богохранимого града” у пам'ятках київського кола (1620–1640 рр.) // Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. – К., 2002. – С. 296–330.

² Для цього у тексті підібрано історичні прецеденти про обрання єпископів, про церковне життя “за давніми апостольськими звичаями” і т.ін.

³ Про інформативне начало в редакції Тризни див.: *Ісіченко Ю.* Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця XVI – початку XVIII століття – К., 1990. – С. 68–76.

Бартош А.Є.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЛАВРСЬКИЙ ТРИПТИХ. ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

На першому ярусі Великої лаврської дзвіниці над північними, південними та західними дверима знаходяться три рідкісні пам'ятки образотворчого мистецтва XV ст. – знаменитий триптих, що складається з рельєфів із зображенням Богородиці та преп. Антонія і Феодосія (іл. 1).

Триптих безпосередньо пов'язаний з історією Успенського собору Києво-Печерської лаври. Він свідок відновлення Успенського собору у 1470 р. та пам'ять про православних князів Слуцьких, намісників Київських Олександра (Олелька) Володимировича та його славетного сина Симеона Олександровича Олельковича.

У 1240 р., під час монголо-татарської навали, були зруйновані Києво-Печерський монастир та Успенський собор. Синопис повідомляє: “нечестивые варвары овнами и таранами стены каменные монастырские столкши и до основания сокрушивши... и самую небеси подобную церковь Пресвятые Богородицы Печерские оскверниша, от всего украшения обнажиша, и крест с главы церковных златокованный сняши, а верх до полуцерква по окна... ниспровергши; також и верх алтаря великого до перси иконы Пресвятые Богородицы избиша... до основания искорениша и разметаша”¹.

В умовах послаблення Золотої Орди на обезкровлені столітнім пануванням кочових грабіжників південно-західні руські землі прийшли нові завойовники й на початку XV ст. Київ став підпорядкуватися Великому князівству Литовському.

З повеління Великого князя Литовського Казимира у Києві була запроваджена латинська єпископія, гоніння на православних зростали.

У 1443 р. Великий князь Литовський Казимир повернув Київ з іншими областями під управління православному князю Олександру (Олельку) Володимировичу, князю Слуцькому. Необхідно відзначити, що м. Слуцьк залишалося центром православ'я на території майже окатоличеної Білорусі. У роки правління Олександра та його сина Симеона (1455–1470), Київське удільне князівство мало відносно самостійність².

Олександр (Олелько), князь Слуцький, був сином князя Володимира, що з 1362 р. управляв Києвом і був добрим опікуном Православної церкви, тому й спочиває в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Його син, князь Олександр Володимирович Олелькович, продовжив опікування Православною церквою та Печерською лаврою. В Успенському соборі над похованням князя Олександра (Олелька) Володимировича був напис: “Александр Владимирович, князь и дедичный господин земли Киевской, состоя пред смертию иноком, zde погребен. Лета 6992 (1484)”. З цього напису стає відомо, що Олександр Володимирович ще за життя залишив князювання й постригся у ченці, як відомо, під ім'ям Олексій. Деякі дослідники вважають, що він помер у 1455 р., коли його син Симеон став намісником Київським.

Помер Олександр Володимирович для суєтного світу, ставши ченцем Києво-Печерського монастиря, й протягом 29 років жив у Лаврі. Отже, стає зрозумілим чому його син Симеон Олелькович так опікувався Успенським собором Києво-Печерської лаври.

Симеона Олександровича Олельковича шанували люди як “Благочестивого й хороброго князя київського”. Псковський літопис пише, що “превознеся во всей Руси, якоже и великих киевских князей древних честно имя его”.

У 1455 р. Великий князь Казимир IV повелів не тільки нові православні церкви не будувати, а й старі не ремонтувати. “Господар землі Київської князь Слуцький” Симеон Олелькович, незважаючи на повеління Великого князя Литовського Казимира, не шкодував коштів для відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври³.

У Густинському літописі записано, що Успенську церкву Симеон Олелькович “через долгое время украси иконным писанием и обогати златом-серебром, и сосуды церковными...”.

У літописі Стрийковського написано: “А сей благовірний князь кievскій, Симеонъ, обнови великую церковь Успенія Пресвятія Богородиці Печерскую, разоренную и въ запустеніи

¹ Киевский Синопис или краткое собрание различных летописцев. – 5-е изд. – К., 1836. – С. 125-126.

² Ивакин Г.И. Киев в XIII–XV веках. – К., 1992. – С. 46.

³ Захарченко М.М. Киев теперь и прежде. – К., 1888. – С. 54.

бывшую отъ нашествія злочестивого Батяя через долгое время, одва не отъ основанія воздвигши, украси и всякою красотою и различными шарами росписа. Въ ней же и самъ погребень бысть въ гробнице, юже созда”¹.

На пам'ять про відбудову у 1470 р. Великої соборної церкви Успіння Божої матері Симеон Олелькович замовив рельєф-триптих, який встановили на зовнішній стіні центральної апсиди Успенського собору.

На триптиху був вирізьблений напис: “Основана бысть церковь Пресвятая Печерская на старом основаніи при великом короли Казимире благоверным Семеном Александровичем, отчичомъ кievским, при архимандрите Іоанне”².

Рельєф-триптих виготовили на цільній плиті з білого каменю – мармуроподібного вапняку. У центрі триптиха знаходилося зображення Богородиці, ліворуч від неї – постать прп. Феодосія, а праворуч – Антонія.

Після великої пожежі 1718 р. почався новий етап у відновленні Успенського собору, що тривав з 1722 по 1729 р. Протягом 1729–1731 рр. фасади собору оформляли багатою ліпниною. У цей час апсиди собору зробили гранчастими та триптих не вписався у нове декоративне оформлення екстер'єру храму, тому його зняли з Успенського собору³.

Для надійного збереження триптих розділили на три частини та замурували під арками Великої лаврської дзвіниці. За давньою традицією, на центральній апсиді Успенського собору встановили нову плиту з пам'ятним написом про відбудову храму після пожежі 1718 р.

Триптих не мав ніякого відношення до Великої лаврської дзвіниці, тому рельєфам надали нового значення. Текст триптиха роз'єднали, адже його рельєфи розмістили високо на дзвіниці і прочитати напис було неможливо, тому і віддали перевагу зображенням. Кожний рельєф став сприйматися як окрема ікона.

Рельєф з зображенням Богоматері розмістили над західними дверима дзвіниці, тобто, як і її праобраз в Успенському соборі, Оранта повернена обличчям на захід. Рельєфи з зображенням преподобних розмістили паралельно над північним та південним входом до Великої лаврської дзвіниці. Прп. Антоній та Феодосій правицями вказують на дім для Божої Матері – Успенський собор і ніби дивляться та йдуть до храму, що був збудований їх зусиллями⁴.

Минуло століття і ці твори образотворчого мистецтва зникли на Великій лаврській дзвіниці під шаром вапнякового тиньку. Євгеній (Болховітiнов), складаючи “Опис Києво-Печерської Лаври” (1826), згадує всі написи, що існували в Успенському соборі, на Лаврській дзвіниці, на дзвонах, а про рельєфи триптиха не дає жодної інформації.

Влітку 1866 р. Петру Лебединцеву вдалося запримітити прироблений давній барельєф, вкритий кількома шарами вапнякового тиньку.

Про цю знахідку Лебединцев сповістив Павла Троцького, який з дозволу намісника Лаври переписав напис під кожним рельєфом, а художник скопіював зображення та напис. Ці малюнки надіслали до Московського археологічного товариства (іл. 2).

Висновки Московського археологічного товариства:

1. “Палеографічний характер цього напису Південно-Руський XV чи XVI ст., яким був написаний Іпатіївський літопис, Касіянівська редакція Патерика. Висота кожної літери 5,56 см.

2. Напис свідчить, що Печерська церква відновлена на старій основі за часів польського короля Казимира (1444–1492), Семеном Олександровичем, “отчичем” київським, тобто спадкоємним удільним князем, який правив з 1455 по 1471 рік. За свідченнями Афанасія Кальнофойського, князь цей *restawrowal* і *renowowal* близько 1470 р. Велику печерську церкву, до цього зруйновану.

3. Афанасій, згідно з написом, підкреслює, що реставрація церкви була зроблена за ігумена Іоанна. А за твердженням митрополита Самуїла Миславського та Євгенія Болховітiнова, це був Іоанн II, архіандрит Печерський.

4. Можливо, коли відновлювали Успенський собор у 1470 р., триптих був встановлений у стіну храму, а після пожежі 1718 р., під час відновлення собору, його було виїнято. Під час будівництва дзвіниці у 1731–1745 рр. рельєфи триптиха встановили в її зовнішні стіни.

¹ Густынская летопись. – В кн.: Сборник материалов для исторической топографии Киева. – К., 1874. – С. 36.

² *Закревский Н.* Описание Киева. – М., 1862. – Т. 2. – С. 685.

³ *Бартош А.* Атрибуция триптиха, изготовленного по велению господина земли Киевской князя Слуцкого Симона Олельковича // Аладовские чтения. Тезисы международной научной конференции. 20-22 мая 2002. – Мн. – С. 24

⁴ *Бартош А.* Князі Олельковичі – поборники православ'я // Церковна газета. – К., 2008. – № 1-2(303-204). – Січень. – С. 8.

5. Рельєфи триптиха, згідно з надісланими малюнками, кращі від давніх барельєфів”¹.

Рельєфи Феодосія та Антонія однакові за розмірами: 48,95x37,83 см. Фігури Антонія і Феодосія набагато менші, ніж Богородиці – висота рельєфу пресвятої Богородиці 55,63 см, а ширина – 40,05 см. Рельєфи прпп. та Богородиці створюють цілісну композицію². Тотожність стилістичних та художніх ознак трьох плит підтверджують їх відношення до єдиного циклу рельєфів.

Як вже згадувалось раніше, рельєф-триптих був зроблений на замовлення Симеона Олельковича на пам’ять про відбудову Успенського собору, тому ми вважаємо, що на середньому рельєфі майстер виконав копійне зображення Оранти з вівтарної апсиди Успенського собору³. На користь цього припущення говорить те, що постать Оранти на рельєфі знаходиться під подвійною аркою, отже, рельєф було скопійовано з зображення, що знаходилось під склепінням

Рельєф Богородиці триптиха дуже схожий з іншим рельєфом Богородиці, що зберігається у фондах Заповідника. Відчувається, що ці рельєфи Оранти зроблені з одного зразка, але різними майстрами. Триптих – унікальний витвір мистецтва, якому вже 541 рік. Він – рідкісна пам’ятка, що поєднала в собі образотворче мистецтво з історією та палеографією XV ст.

ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ

БОГОРОДИЦА ОРАНТА

АНТОНИЙ ПЕЧЕРСКИЙ

Рис. 2. Рисунок на плиті (барельєф) у Печерській лаврі з написом про одновлення П "на старом основани" князем Семеном Олельковичем, "отчим кийвским".

¹ Захарченко М.М. Киев теперь и прежде. – К., 1888. – С. 114.

² Бартош А. Свідок відновлення Успенського собору в 1470 році // Лаврський альманах. – Вип. 2. – К., 1999. – С. 71.

³ Бартош А. Печерська Оранта // Православний вісник. – 2004. – № 3. – С. 56.

Marek Melnyk

Dr hab., prof.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

DAŻENIA EKUMENICZNE NA ZIEMIACH UKRAIŃSKICH 2 POŁOWY XVI WIEKU

Ekumenizm to zjawisko charakterystyczne dla XX wieku. Można nawet powiedzieć, iż dialog i doprowadzenie do pełnej jedności chrześcijan jest największym osiągnięciem chrześcijaństwa XX wieku. Dopiero bowiem w tym wieku a szczególnie w jego drugiej połowie poszczególne Kościoły chrześcijańskie – rozdzielone od wieków herezjami i schizmami, uwikłane w różnego rodzaju konflikty polityczne i społeczne – zaczęły rozmawiać ze sobą, poznawać się na nowo, rozumieć się, wyjaśniać narosłe różnice doktrynalne, odwoływać narzucone wcześniej kłatwy. Jednym słowem chrześcijanie różnych wyznań w XX wieku podjęli próbę przewyciężenia narosłych przez wieki podziałów. W rezultacie wypracowano już odrębną dziedzinę wiedzy zajmującą się problemem dialogu chrześcijańskiego i dążeniem do jedności. Wypracowano precyzyjne definicje ekumenizmu, np. „Dialog ekumeniczny to spotkania i rozmowy między przedstawicielami lub członkami Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, zwłaszcza zrzeszonych w Ekumenicznej Radzie Kościołów, dla osiągnięcia jedności w powszechnej wspólnotie chrześcijańskiej. Przedmiot, podstawy i płaszczyznę tego dialogu wyznaczają poszczególne Kościoły i wspólnoty (lub ich przedstawiciele), mając na uwadze chęć uzgodnienia dzielących je spraw oraz ustalenia jednoznacznej interpretacji centralnych prawd wiary, zawartych w źródłach objawienia chrześcijaństwa; stanowi jeden z najważniejszych przejawów ruchu ekumenicznego”¹.

Jednak ekumenizm nie jest zjawiskiem aż tak radykalnie nowym, iż nie można dostrzec intuicji, wysiłków, dążeń ekumenicznych w minionych wiekach. Ekumenizm jest tak dawny jak daleko w przeszłość sięgają podziały w chrześcijaństwie i próby jego przewyciężenia. Co więcej wydaje się możliwe i wskazane powracanie do tych historycznych form ekumenizmu wytworzonych przed wiekami. Myśl religijna chrześcijaństwa jest przecież żywą tradycją – jej rozwój polega na twórczej kontynuacji przeszłości, wskrzeszaniu podstawowych i ciągle tych samych idei. W tym przypadku idei jedności chrześcijan. Dążenie do jedności chrześcijaństwa jest zjawiskiem towarzyszącym „od zawsze” chrześcijaństwu narażonemu już u swych początków na dezintegracje w postaci schizm, herezji. Istnieje, więc ekumenizm XX wieku oraz jego historyczne formy z przeszłości². Niniejsze wystąpienie jest próbą przedstawienia historycznych form prawosławnego ekumenizmu na ziemiach ruskich I Rzeczypospolitej w okresie 2 połowy XVI wieku. Pragniemy udzielić odpowiedzi na pytanie czy to, co dziś nazywamy ekumenizmem istniało – choćby w załączkowej formie czy początkowym stadium – na ziemiach białoruskich i ukraińskich I Rzeczypospolitej w 2 poł. XVI wieku? Czy ekumenizm istniał wówczas naprawdę? Czy był czymś, co istnieje w naszych współczesnych wyobrażeniach? Pragniemy tym samym docenić przeszłość chrześcijaństwa wschodniego dawnej Rzeczypospolitej; wskazać jego specyfikę. Dla podkreślenia analizy historycznych form poszukiwania jedności chrześcijaństwa, które nie są tożsame z ekumenizmem XX wieku zastosowaliśmy pojęcie „preekumenizmu”. Jest on zastępowane również przez wyrażenie „dążenia ekumeniczne”. Wszystko to ma służyć wyraźnemu podkreśleniu specyfiki obranego przez nas przedmiotu badań.

1. Brak ciągłości

Dążenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku nie stanowiły ciągłego procesu. Istniały w formie „zjawisk ekumenicznych”, które pojawiały się w określonym czasie i kończyły się po okresie dynamizmu i wzrostu. Gdybyśmy chcieli posłużyć się tutaj schematem graficznym moglibyśmy je przedstawić za pomocą kilku przerywanych linii o układzie równoległym. Każda z nich przedstawiałaby jedną z form „fenomenu ekumenicznego”. Jednak obok tej nieciągłości należałoby zaznaczyć np. liniami przerywanymi (hipotetyczną, niewidoczną) ciągłość między poszczególnymi okresami pojawiania się „fenomenów ekumenicznych”. Owa ciągłość to hipoteza o

¹ Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1979, szp.1270. Por. W. Hanc, Ekumenizm, Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1985, szp. 853-855.

² J. Gryniakow, Historyczne tradycje ducha ekumenizmu w Polsce, w: Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S. Koza, Lublin 1996, s. 357-370.

istnieniu nieznanych nam form refleksji teologicznej, pamięci historycznej, które w jakimś podskórnym nurcie rozwijały się i wpływały na powierzchnię myśli teologicznej w postaci określonych i znanych “form ekumenicznych”. Możliwe, iż ten ukryty nurt myśli był protestem wobec obowiązującej oficjalnie ekskluzywistycznej teologii i eklezjologii. Myśl ta musiała zejść do podziemia i istnieć w stanie ukrytym i wydostawała się z niego w dogodnych dla siebie warunkach i wtedy pojawiały się jako “fenomeny ekumeniczne”.

Takim okresem pojawiania się i jasnego artykułowania idei ekumenicznych był koniec XVI i pierwsza połowa XVII wieku. W interesującym nas okresie nie udało się w środowisku prawosławnym wypracować całościowej wizji jedności chrześcijaństwa. Zamiast tego koncentrowano się przede wszystkim na kilku wybranych elementach jedności chrześcijaństwa. Nie potrafiiono wypracować takiej całościowej wizji jedności z kilku powodów – między innymi, dlatego, że prawosławne koncepcji jedności powstawały w odpowiedzi na bieżące problemy. Powstawały one zawsze “z marszu”, na potrzeby bieżącej chwili, były naznaczone pragmatyzmem. Ich autorzy często nie mieli zbyt wiele czasu na ich tworzenie, na koncentrację koncepcyjnych wysiłków wokół idei pojednania, dialogu z innowiercami.

2. Konceptualizm

Wydaje się zasadnym stwierdzenie, iż prawosławny preekumenizm – dążenie do zjednoczenia chrześcijaństwa był zawsze i nad wszystko konceptualizacją idei preekumenicznej. Były to abstrakcyjne idee, byty idealne, które przybierały formę czegoś “nieokreślonego” co nigdy właściwie nie doczekało się na swój wyraźny “logos” zarówno w przeszłości jak i obecnie. Widać to szczególnie w zetknięciu tej idei z “rzeczywistością” codzienności relacji chrześcijan podzielonych administracyjnymi strukturami na katolików, prawosławnych i ewangelików. Ekumenizm – abstrakcyjna idea niczym meteor w zetknięciu z atmosferą ziemską – wyznaniowymi podziałami wytracała swoją jasność, pęd i w zetknięciu z tą “wyznaniową” ziemią grzęzła w niej, rozbija się na części lub wyparowywała pozostawiając po sobie ślad w postaci jedynie krateru – pamięci historycznej. Idąc dalej tym tropem można powiedzieć, iż akt – próba zrealizowania tej idei przedstawia się jako rozczarowanie (Ostrogski), podjęcie ryzyka z zamkniętymi oczyma, kompromis, rezygnacja jednostronna z pierwotnych założeń lub nawet degradacja pierwotnych uniwersalistycznych koncepcji jedności na rzecz katolickiego ekskluzywizmu (biskupi prawosławni w 1591–1596, Smotrycki 1625–1628), wahania (Szeptycki). Z perspektywy czasu widać, iż te dążenia ekumeniczne były pomysłem, zaś jego realizacja była nieudolną próbą, porzucaną w momencie pierwszych niepowodzeń lub ich zaprzeczenie. Idea jedności zaczynała wówczas funkcjonować w świecie “rzeczywistości” i w świecie “możliwości”. Tylko niektóre idee preekumeniczne zostały zrealizowane w “rzeczywistości”. Zależało to od uwarunkowań “materii” historii. Przykładem takiej korzystnej “materii”, która pozwoliła na urzeczywistnienie idei preekumenicznej był porozumienie w sprawie kalendarza juliańskiego z 1585 roku. Natomiast idea preekumenizmu pozostawał w świecie możliwości wtedy, gdy, ci którzy w swych poszukiwaniach jedności chrześcijańskiej nie posunęli się za daleko w ustępstwa wobec katolicyzmu. Rozumieli albo intuicyjnie wyczuwali, że ekumeniczna idea jedności musi być pozbawiona wszelkich elementów “konfesyjnego realizmu” i musi pozostać w sferze myśli oraz konceptualności bazującej na płaszczyźnie czysto intelektualnej. Preekumenizm to jedność chrześcijaństwa, której nie udało się urzeczywistnić. Część z nich nie nabrała ostatecznego kształtu nawet w sferze myśli. Wydaje się jednak, iż ta konceptualność jest czymś, co może być dzisiaj kontynuowane. Te idee żyły przez chwilę we właściwym sobie czasie, który nie okazał się dla nich łaskawy, ale mogą być realizowane dzisiaj. Mogą być inspiracją dla współczesnych poszukiwań jedności. Lecz trzeba dużo dobrej woli by kontynuować te tradycję, która okazała się we właściwym sobie czasie przecież zupełnie “nieproduktywana”. Była stałą tendencją jedynie w okresie końca XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Idea jedności pojawiła się, bowiem w określonym momencie próby reformy prawosławia w Rzeczypospolitej. Narodziła się, jako sposób na uzdrowienie życia religijnego prawosławnej wspólnoty. Co więcej jej początki w latach dziewięćdziesiątych XVI wieku były związane z utratą poczucia przez prawosławnych biskupów nadziei na samodzielne odnalezienie sił ozdrowieńczych. Zwrócili się ku jedności z Rzymem wtedy, kiedy utracili nadzieję na przeprowadzenie koniecznych reform własnymi siłami. Ta koncepcja jedności chrześcijaństwa była konkretną potrzebą zrodzoną z bezradności wobec ogromu wyzwań, jakie stanęły przed biskupami prawosławnymi w momencie gdy zaczęli reformować swój Kościół. Co więcej było to związane z rozczarowaniem reformatorskimi działaniami patriarchy Jeremiasza II oraz już istniejącymi

dążeniami reformatorskimi przeprowadzanymi przez świeckich (bractwa, Ostrogski). Idea jedności została właśnie w taki sposób "odnaleziona". Biskupi "przypomnieli" sobie o niej, ponieważ katolicyzm oferował im natomiast konkretny program reform, którego oni sami nie mogli odnaleźć we własnym Kościele. Wydawał się on im możliwy do przeniesienia na grunt wschodniego chrześcijaństwa. Tak, więc ta idea jedności wyrosła z określonej i niepowtarzalnej sytuacji. O tym muszą pamiętać współcześni ekumeniści, którzy chcieli skorzystać z inspiracji tych dążeń zjednoczeniowych z XVI i XVII wieku. Gdy je zastosują do współczesnych wyzwań mogą się okazać takimi samymi "konceptualistami" jak ich poprzednicy. Ale warto by spróbować uwolnić uwieszone w myślach z przeszłości niezrealizowane pomysły i niespełnione nadzieje i marzenia o jedności chrześcijan Zachodu i Wschodu. Była i jest to przecież suma energii ludzkiej i myśli twórczej trwająca do dnia dzisiejszego; nie przestała istnieć wraz ze śmiercią kultury polsko-ukraińskiego pogranicza. Co więcej była jej szczególnie cennym wytworem. Konceptualność prawosławnych dążeń zjednoczeniowych w 2 połowie XVI wieku miała charakter regresywny. Wyrażało się to w tym, że pojawiły się one by następnie stopniowo zniknąć lub przekształcić się w akceptacje katolickiego ekskluzywizmu eklezjologicznego (Ostrogski [1581–1585, 1593, 1595–1599], biskupi prawosławni [1590–1595]), Smotrycki (do 1625). Owa regresywność to brak rozwoju idei preekumenicznej. Wydaje się, że w fazie początkowej było tutaj dużo naiwnego optymizmu, wiary w możliwość porozumienia z innowiercami katolikami lub ewangelikami. Był to, zatem rodzaj wiary. Ona to musiała być motorem rozwoju tych dążeń. Bez niej nie mogłyby się one rozwijać. Porozumienie w sprawie kalendarza juliańskiego wydaje się być tego przykładem. Był to dowód możliwości zawarcia porozumienia a nawet kontraktu z stroną katolicką. Prawosławni w 1585 roku wynegocjowali kompromis. Jednak ta wiara z czasem okazywała się irracjonalna z punktu widzenia np. katolików a z czasem i ich prawosławnych partnerów dialogu. Prawosławne wizje uniwersalnej jedności spotykały się z niezrozumieniem. A sami prawosławni nie byli dalej w stanie choćby udoskonalać ich bez zaangażowania partnerów dialogu. Doskonale to było widać na przykładzie koncepcji unijnych ruskiego episkopatu. W latach 1590–1595 nie zdołali oni sformułować wyraźnej koncepcji jedności. Wahali się i kluczyli między wiernością tradycji a koniecznością uznania katolickiego modelu jedności. Ostatecznie dopiero w połowie 1595 roku i to w sposób niejasny dla nas ich koncepcja jedności się skryształizowała. Polegało to jednak na tym, iż została uporządkowana wedle zasad eklezjologii katolickiej. Biskupi zaakceptowali wszystko, czego chcieli katolicy. Niczego nie negocjowali. Zgodzili się na zjednoczenie, którego istotą była indywidualna konwersja na katolicyzm oraz założenie uprzedniego stanu schizmy, grzechu prawosławnych. Na tym właśnie polegał proces regresu, bierności lub bezradności wobec katolickiej koncepcji jedności. Mogła to wynikać z braku pamięci historycznej. Biskupi byli pozbawieni pamięci o wcześniejszych próbach nawiązania jedności kościelnej na terenie metropolii kijowskiej. Przy braku wiedzy teologicznej nie byli w stanie odwołać się do żadnej wcześniejszej tradycji historycznej. Nie szukali w przeszłości prawosławia na ziemiach ruskich wskazówek jak postępować w negocjacjach unijnych z katolikami. Prezentowali się jak ludzie pozbawieni pamięci historycznej. Nie szukali dla uzasadnienia swej idei unijnej w przeszłości. Nie posiadali poczucia przynależności do wspólnoty prawosławnej posiadającej określoną przeszłość. Zamiast tego skoncentrowali się na sferze codziennej praktyki oraz na optymistycznej wizji przyszłości. W efekcie w ciągu około 25 lat nie udało się na ziemiach ruskich wpracować zwartego ekumenicznego modelu jedności chrześcijaństwa. Nikomu nie udało się sformułować jej teoretycznych podstaw. Nikt nad tym tematem nie zastanawiał się w sposób niezależny od bieżących problemów związanych z konfliktowymi relacjami z innowiercami na ziemiach ruskich. Nawet gdybyśmy zsumowali działania zjednoczeniowe Ostrogskiego w latach 1583–1599 w stosunku do katolicyzmu i ewangelików to dopatrzmy się w nich elementów ciągłości jedynie w kilku punktach: [1] odczuwał on potrzebę zachowania jedności ze wszystkimi ośrodkami prawosławia; [2] jedność ściśle wiązał z reformą prawosławia; [3] łączył dwie koncepcje Kocioła: statyczną (wierność tradycji apostoelskiej utożsamianą z prawosławiem) i dynamiczną (renesansowy duch uniwersalizmu chrześcijańskiego). Jednak dostrzeżenie tej ciągłości jest możliwe w następstwie rekonstrukcji działań Ostrogskiego a nie na podstawie specjalnie napisanych prac teologicznych.

Wszystkie te nieurzeczywistnione koncepcje wydają się możliwe do dopełnienia dziś. Można patrzeć na nie jak niedokończone czy wręcz zrujnowane pomosty między przepaścią dzielącą prawosławie i katolicyzm, które dziś mogą sięgnąć dalej i połączyć oba brzegi.

3. Sprzeczności między deklaracjami a praktycznymi próbami ich realizacji

Cechą charakterystyczną tych dążeń są, więc sprzeczności między deklaracjami a praktycznymi próbami ich realizacji. Ten splot: teorii i praktyki, intencji i tego, co z nich się narodziło, optymizmu i życia, które potoczyło się w inaczej od zamierzeń i oczekiwań, nadziei i rozczarowań jest obecny prawie zawsze, gdy napotykamy ślady idei ekumenicznej w dziejach polsko-ukraińskiego pogranicza. Mogą one dzisiaj przypominać samotne idee z dalekiej przeszłości, z których miała powstać wielka idea zjednoczenia chrześcijan ZACHODU i WSCHODU. Ale nie powstała. Pozostały po niej właśnie te okruchy myśli, intuicje a czasem rozbudowane koncepcje unijne, które można porównać do budulca pod niezrealizowaną budowlę.

4. Zawieszenie historii

Można zapytać: po co konstruowano te wizje jedności? Czy ich autorzy mieli świadomość, że ich idee nie będą zrealizowane? Wydaje się, iż wtedy, gdy powstawały te koncepcje “zawieszeniu” musiały ulegać “realia” społeczne, polityczne itp. W tym sensie to, co nazwaliśmy dążeniami ekumenicznymi np. w wymiarze projektów jedności wyznaniowej nie musiały być zrealizowane. Ich autorzy wydają się być ludźmi ciekawymi tego, jak może wyglądać chrześcijaństwo nie ich teraźniejszości, a raczej w przyszłości. Ich wizjami jedności nie rządziły uwarunkowania czasów, w których przyszło im żyć, np. potrzeba skuteczności, realizm, ugodowość, polityczne dążenie do zrealizowania tego, co możliwe a unikanie ekstrawagancji i tego, co nierealistyczne. Radziło natomiast to, co jest przeciwieństwem: odwaga myśli, wierność własnym intuicjom i tradycji, odwaga i upór. W tym sensie dążenia ekumeniczne mogą być odczytane jako rodzaj eksperymentów wyobraźni i ćwiczeń myśli religijnej, dzięki którym można zarysować nowe wizje jedności chrześcijaństwa inspirujące kogoś w innych czasach. Czymś takim może być – wspólne dla wszystkich analizowanych przez nas intuicji i dążeń ekumenicznych – założenie istnienia powiązań między Kościołami pozostającymi ze sobą w harmonii łączącej poszczególne tradycje chrześcijańskie tworzącej razem fundament chrześcijańskiego uniwersum. Owa harmonia tradycji umożliwiała wzajemne inspiracje. Ale była również zawieszona w “próżni” realiów społeczno-politycznych uniemożliwiających ich realizację chociażby na próbę.

5. Entropia

Nasze poszukiwania zjawisk z zakresu dążeń ekumenicznych (zapowiadających współczesny ekumenizm) wydają się być jednak również przejawem religijnej entropii. Można na nie spojrzeć, bowiem jak na daremny trud. Zarysowane przez nas zjawiska preekumeniczne – mimo iż następujące po sobie – nie nabrały trwałego dynamizmu i nie “poszły” do przodu. “Coś” je zawsze zatrzymywało, spowalniało. Zjawiskiem charakterystycznym było, bowiem tutaj wytracanie pierwotnej energii. Analizowane przez nas fenomeny ekumeniczne po fazie wstępnego dynamizmu zatracaly go; wyznaczone cele nie były osiągane; rozmywały się lub były odrzucane. Można powiedzieć, iż to, co nazywamy dążeniami ekumenicznymi było bezsensownie wydatkowana energia, która mogła być spożytkowana na coś innego. Jednak w tej entropii można dopatrzeć się czegoś pozytywnego. Np. prawosławna idea jedności nielicząca się z katolicką koncepcją prymatu papieskiego skutecznie spowalniała ekspansję katolicyzmu na Wschodzie.

6. Zawieszenie logiki dwuwartościowej

Dążenia ekumeniczne wydają się być ściśle związane z myśleniem opartym o elementy logiki wielowartościowej i że są tego przykładem. Opierały się bowiem na zasadzie ciągłego napięcia między równoległymi, uznanymi za równoprawne sposobami myślenia o Kościele: prawosławnym i katolickim. Traktowały one tożsamość wyznaniową jako obszar różnorodnych możliwych kombinacji, kompromisów, zapożyczeń, konfliktów będących iluzją, odmienne aspekty i stadia procesu. Dążenia ekumeniczne były intuicyjnie odkrywaną wielowartościowością. Przekonaniem, że ta złożoność wymyka się logice dwuwartościowej.

7. Czy dzisiaj idziemy śladami dawnych preekumenistów?

W podsumowaniu zmuszeni jesteśmy również do odpowiedzi na pytania: czy te tak kruche ekumeniczne idee, które dzisiaj są przywoływane w pamięci i analizowana przez zawodowych historyków, teologów mogą być również współcześnie wykorzystane praktycznie? Czy możliwe jest nawiązanie w oparciu o te tradycje do współczesnego dialogu ekumenicznego? Jest to pytanie zasadne również z tej przyczyny, iż idea ekumeniczna rodziła się i kształtowała się niejednokrotnie w akcie antycypacji przyszłego zjednoczenia (ugoda w sprawie kalendarza z 1585 roku). Antycypacja przyszłej idei ekumenicznej była wpisana w pragnienia i dążenia tych nielicznych ludzi np. w XVI i XVII wieku, których prace analizowaliśmy.

Patrząc z tej perspektywy należy powiedzieć, iż nie wszystkie odsłonięte przez nas idee ekumeniczne umarły. Wiedza o nich może przydać się do studiowania ewolucji chrześcijańskiej myśli ekumenicznej. A może współcześni ekumeniści zechcą sięgnąć po to bogactwo i spróbują wykorzystać je do szukania jedności w Europie Środkowo-Wschodniej XXI wieku? Gdy zapytamy, które z nich mają istotne znaczenie dla współczesności to z pewnością należy zauważyć, iż pogranicze polsko-ukraińskie wydało szereg osób, które mogą być uznane za prekursorów współczesnego dialogu ekumenicznego. Zaistniał on drugiej połowie XX w. i z trudem jest kontynuowany w Europie Wschodniej. Wiek XVII był czasem zamknięcia się poszczególnych wyznań chrześcijańskich i ich duchowej samowystarczalności. Do grona tych postaci zaliczyć należy Konstantyna Ostrońskiego, Piotra Mohyłę. Oni żyli w czasach soteriologicznego i eklezjologicznego ekskluzywizmu, w których każde z wyznań podzielonego chrześcijaństwa rościło pretensje do wyłączności zbawienia oraz posiadania pełni nieskażonej prawdy depozytu wiary chrześcijańskiej, a mimo tego umieli wznieść się ponad te wyznaniowe podziały. Dlatego tego szczególnego doświadczenia przeszłości nie można lekceważyć, manipulować nim, przekłamywać go dostosowując do konfesyjnych apologetyk katolicyzmu czy prawosławia.

Przeprowadzona analiza zmusza do zwrócenia uwagi na szereg nowych problemów badawczych, które wymagają dalszych pogłębionych badań. Należy zwrócić uwagę na ścisłą współzależność myśli ekumenicznej i koncepcji społeczno-politycznych. Te dwie dziedziny były splecione ze sobą i współzależne. Można dostrzec jakąś ewolucję idei ekumenicznych w zależności od procesów zachodzących na obszarze pomiędzy Kijowem a Przemyślem i Lwowem. Najbardziej widoczne było to w działalności Ostrońskiego i Mohyły. Ekumeniczna myśl religijna, nie była odizolowana od kontekstu polityczno-społecznego, ponieważ problemy religijne Kościoła prawosławnego należały do podstawowych problemów politycznych szczególnie Rzeczypospolitej końca XVI i 1. poł. XVII w., i to nie tylko na obszarze białoruskich i ukraińskich ziem Rzeczypospolitej, ale całego państwa polsko-litewskiego. Ten związek wynikał z procesów zachodzących szczególnie w społeczności prawosławnej Rzeczypospolitej: starania o utrzymanie kalendarza juliańskiego, reformy edukacji, walki o legalizację po unii brzeskiej 1596 r.; nielegalnego wskrzeszenia hierarchii po 1620 r.; poszukiwania religijnej legitymizacji przez kozaczyznę jako obrońcy prawosławia, co urzeczywistniono w pełni za czasów Chmielnickiego, który uczynił z prawosławia zasadniczy nośnik ukraińskiej odrębności narodowej i samoidentyfikacji państwowo-politycznej. Ta współzależność między religią i polityką w myśli ekumenicznej jest istotna i warta przebadania. Można również zapytać: czy analizowane dążenia ekumeniczne można potraktować jako źródło wiedzy na temat współżycia ze sobą ludzi na styku cywilizacji bizantyńskiego wschodu i łacińskiego zachodu Europy? Czy z tych wszystkich wysiłków na rzecz jedności chrześcijaństwa wyłania się spór między dwoma nurtami cywilizacji w Europie? Odpowiadając na te pytania należy zauważyć, iż pogranicze polsko-ukraińskie mogło być miejscem dialogu katolicko-prawosławnego w głównej mierze dlatego, iż tutaj już od drugiej połowy XIV wieku przebiegała granica cywilizacyjna między chrześcijaństwem bizantyńskim i łacińskim. Jeżeli spojrzymy na mapę rozwoju chrześcijaństwa w okresie od I do VI w., to dostrzeżemy wyraźną granicę dzielącą chrześcijańskie śródziemnomorskie antyczne uniwersum. Była to granica wyznaczona kulturą grecką i łacińską. Owa granica spowodowała podział chrześcijaństwa na greckie-wschodnie i łacińskie-zachodnie. Cesarstwo upadło, a wyrosła na jego gruzach Europa odziedziczyła i zachowała dawny kulturowy podział. Europa ukształtowana na gruzach antycznego świata śródziemnomorskiego odziedziczyła po nim jego zasadniczy kulturowy podział na dwa zasadnicze kręgi. Podział ten był kontynuowany następnie w okresie chrystianizacji pozostałych części Europy w okresie od IX do X wieku przez Rzym i Konstantynopol. W efekcie w X w. dawna granica z IV w. przesunęła się na Północ, Południe i Wschód Europy. Była to zarazem granica, która ponownie dzieliła chrześcijańskie uniwersum średniowiecznej Europy na dwie części. Szczególnie Europa Środkowa i Wschodnia jest obszarem gdzie dawna granica wyraźnie przebiega, dzieląc Europę na dwie części. Jest to zarazem najtrwalsza granica, dzieląca nadal Europę. Jest to jedno z głównych terytoriów dramatycznego procesu dziejowego polegającego na konfrontacji Wschodu i Zachodu cywilizacji śródziemnomorskiej. Podział ten ma istotne znaczenie dla świadomości etnicznej. Linia dzieląca katolicyzm i prawosławie w Europie sprawia taki sam podział wśród jednolitych etnicznie społeczności, co powoduje odmienny rozwój kultury, świadomości narodowej, procesów historycznych. Jaskrawym przykładem tej tezy są Serbowie i Chorwaci. Oba narody ukształtowane są na tym samym słowiańskim

etnograficznym podłożu, ale posiadają odmienną świadomość etniczną i kulturową. Jest to związane z chrystianizacją Chorwatów przez łaciński katolicyzm a Serbów przez bizantyńskie prawosławie. Podobny “prowincjonalizm” dostrzeżemy nad Odrą i Dnieprem. Ludzie tutaj mieszkający w X w. skazani zostali – szczególnie w dziedzinie chrześcijańskiej myśli teologicznej – na bycie peryferiom duchowych centrów: Konstantynopola i Rzymu. Polska i Ukraina w momencie chrystianizacji stały się “kresami” greckiego chrześcijaństwa Konstantynopola i łacińskiego chrześcijaństwa Rzymu. Chrześcijaństwo tutaj zaszczipiane było już chrześcijaństwem podzielonym kulturowo a niedługo i konfesyjne. W tym kontekście trzeba chyba dokonywać każdej sensownej próby opisanie fenomenu religijnego “kresów” czy raczej pogranicz polsko-ukraińskiego dawnej Rzeczypospolitej. Sądzę, że coś takiego jak specyficzna duchowość kresów istnieje. Jej zasadniczą cechą było doświadczenie zgodnego i harmonijnego współżycia na jednym obszarze ludzi reprezentujących dwa podstawowe kręgi cywilizacyjne chrześcijańskiej Europy: łaciński-Zachód i bizantyński-Wschód. Do tego dochodziła znacząca obecność judaizmu. Reprezentantami kultury łacińskiej była tutaj “szlacheckość” i polski rzymski katolicyzm. Kulturę bizantyńską reprezentowała prawosławna albo grekokatolicka wieś. Wspólne życie na jednym obszarze zmuszało do asymilacji wartości reprezentowanych przez “łacińskość” i “bizantyńskość”. Właśnie to wspólne zwykłe życie, wspólny kresowy los zmuszał do przełamywania obcości, uprzedzeń dogmatycznych (np. gdy z powodu dalekiej odległości do kościoła łacinnicy chrzcili dzieci w cerkwiach), wzajemnej asymilacji i odmiennych pierwiastków kulturowych. W efekcie można chyba mówić o wytworzeniu się tutaj swoistej syntezy kulturowej czy nowej jakości kulturowej odmiennej wobec standardów obowiązujących poza tym obszarem pogranicza.

A jeżeli tak jest, jeżeli pogranicze polsko-ukraińskie wytworzyło jakieś wspólne dziedzictwo religijne, to tutaj właśnie musiały – niejako siłą rzeczy – ujawnić się kontrowersje wyznaniowe i zarazem próby przezwyciężenia tych kontrowersji. Rzeczpospolita będąca na styku kultur Wschodu i Zachodu była szczególnym miejscem wyraźnej ich artykulacji. W innych regionach Europy np. w Hiszpanii czy Rosji podstawowe przekonanie katolików i prawosławnych na przykład o wyłącznym posiadaniu monopolu na zbawienie było czymś oczywistym i samo zrozumiałym. Nie wymagało to refleksji, uświadomienia czy udowadnia sąsiadom innowiercom. Dlatego, że nie było ich w sąsiedztwie, w rodzinie. Zajmowali się tym teologowie – specjaliści od apologii wyznaniowej. Zupełnie inaczej było na pogranicze polsko-ukraińskim. Problem zbawienia dzielił lub łączył katolików i prawosławnych. Od rozumienia tej kwestii zależała polityka tolerancji. Spojrzenie poprzez ten pryzmat na pogranicze polsko-ukraińskie ujawnia obszary po obu stronach granicy Wschodu i Zachodu na terenie dawnej Rzeczypospolitej gdzie doszło do spotkania tego, co podstawowe i fundamentalne dla duchowej tożsamości katolików i prawosławnych. Takie spotkania były konfrontacją tego, co wspólne dla obu chrześcijańskich wspólnot a jednocześnie uświadomieniem różnice w interpretacji wspólnych wartości fundamentalnych. Granica kultur była, więc wówczas jednocześnie otwarta i zamknięta. Łączyła i dzieliła jednocześnie; pokazywała to, co jednocześnie wspólne i różne. Spór ten był soczewką, skupiającą podstawowe dylematy, rozdroże, konflikty rozdzielające do dnia dzisiejszego te dwa zasadnicze kulturowe kręgi cywilizacji chrześcijańskiej. W sporze o zbawienie ogniskowały się wszystkie zasadnicze kulturowe, polityczne, gospodarcze różnice dzielące świat łaciński i bizantyński w Rzeczypospolitej. Np. w kształtowaniu się polskiej myśli politycznej w XVI i XVII w. istotne znaczenie odgrywały religijne problemy oraz pluralizm wyznaniowy, a co za tym idzie – równowaga polityczna i stabilność w wielonarodowym i wielo wyznaniowym państwie. Katolicko-prawosławny spór o zbawienie nie był, więc wyłącznie sporem ściśle doktrynalnym, teologicznym. Miał on swoje, więc wyraźne przełożenie na praktykę życia politycznego, społecznego i kulturalnego. Spór o zbawienie był jednocześnie praktycznym sporem kultury prawosławia i katolicyzmu. Ślady tego sporu można dostrzec w kulturze Rzeczypospolitej. Można przypuszczać, że sedno konfliktu między Wschodem i Zachodem w Europie to ustawiczny spór o zbawienie. Dotyczy to szczególnie wieku XVI i XVII. Okres ten w dziejach Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej na ziemiach Ukrainy i Białorusi to czas kryzysu i zarazem powolnego, oddolnego ruchu reformy. Ekspansja katolicyzmu była czynnikiem, który zmuszał do przeciwstawienia się mu przez dzieło reformy wewnętrznej. Bierność i pasywność oznaczała utratę i odchodzenie od prawosławia wyższych jego warstw: magnaterii, szlachty i nielicznego mieszczaństwa. Elity prawosławne – ruska prawosławna magnateria, szlachta, wyższe duchowieństwo w XVI i XVII w. stały przed ekspansją zachodniego chrześcijaństwa w jego wersji protestanckiej i katolickiej. Łączyło

сіє то з культуrową unifikacją prowadzącą do polonizacji. Sprawiało to, że prawosławie przestało być czymś zastanym, odziedziczonym i naturalnym wynikającym z urodzenia, zakorzenienia w rodzimej bizantyńsko-wschodniosłowiańskiej kulturze. Obcy misjonarze głoszący wyłączną możliwość zbawienia w swych Kościołach, kwestionowali możliwość ocalenia w tradycyjnym wyznaniu “bałwochwalców” – przodków prawosławnych magnatów i szlachty. Kwestionowano przez to powiązanie prawosławnej kultury z nadzieją ocalenia wiecznego. Została zanegowana obecność sfery sakralnej w rodzimej bizantyjsko-słowiańskiej kulturze. Był to skuteczny katalizator polonizacji i kryzysu rodzimej kultury. Konieczna okazała się weryfikacja zakwestionowanej soteriologicznej wartości prawosławia, nadziei zbawienia; jej odrzucenie lub przyjęcie i obrona. Konieczne stawało się dokonanie fundamentalnego wyboru pomiędzy trwaniem w prawosławiu lub konwersji na kalwinizm bądź katolicyzm. W większości np. ruskich magnatów dokonano tego drugiego wyboru. Ta sytuacja wyraźnie odróżniała prawosławnych w Rzeczypospolitej od prawosławia moskiewskiego oraz pozostałych tradycyjnie prawosławnych obszarów Europy pozostających pod panowaniem tureckim czy habsburskim. Tutaj ludzie byli zwyczajnie zmuszeni dokonywać refleksji nad problemem zbawienia. Czy dzisiaj ktoś próbuje iść śladem przywołanych przez nas dawnych pro- ekumenistów ziem ruskich? Czy możliwe jest nawiązanie we współczesnym dialogu ekumenicznym do wyznaniowego i kulturowego uniwersalizmu tradycji ziem ruskich I Rzeczypospolitej? Wydaje się, iż te dawne koncepcje zjednoczeniowe mają obecnie wyłącznie historyczne znaczenie i przez to już nie mogą być kontynuowane. Są one w znacznej mierze zamkniętym rozdziałem w dziejach poszukiwań jedności. W XX wieku te dawne idee zostały wyrażone jaśniej; zostały wykrystalizowane wyraźniej. Tym samym w perspektywie historii możemy wskazać tych wszystkich, których idee ekumeniczne zostały zrealizowane. Np. śmiałe idee ekumeniczne Ostrogskiego, które wydawały się dla większości jego współczesnych chimeryczną iluzją, fantazją niemożliwą do realizacji zostały w dużej mierze podjęte w XX wieku. Trzeźwość, zdrowy rozsądek jego oponentów np. Pocięja obecnie okazują się wyłącznie wytworem ich uwikłania w okoliczności czasu, konserwatyzmem, lekiem wobec szerszego myślenia. Tak oto Ostrogski religijny “fantasta” przeżył zdroworozsądkowych realistów. Mimo swego dyletanctwa dokonał ważnego wkładu do poszukiwań jedności chrześcijaństwa.

Кондратюк А.Ю.

Кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВІДОБРАЖЕННЯ ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ БОГОСЛУЖІННЯ МОГИЛЯНСЬКОЇ ДОБИ В РОЗПИСАХ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ

Православне богослужіння у будь-яку історичну добу було невичерпним джерелом сюжетів і образів церковного мистецтва. Нерідко церковне мистецтво фіксує зміни в літурійній практиці, відображає актуальні богословські ідеї. Особливо це стосується монументального малярства: сама його специфіка передбачає чутливість до світоглядних змін, адже замовниками монументальних видів мистецтва, як правило, є люди, що формують світогляд своєї доби. Красномовним свідченням цього є монументальні розписи церкви Спасу на Берестові 40-х рр. XVII ст. У цьому ансамблі відображено актуальні тенденції богословської думки могилянського часу.

В системі розписів храму вражає велика кількість зображень Небесних Сил. В першу чергу привертає увагу грандіозна деісусна композиція із собором Небесних Сил на склепінні внутрішнього нартекса – тут презентовані ангели різних чинів. До неї належать композиції “Собор архан-

гела Гавриїла” і “Собор архангела Михаїла” у верхніх регістрах північної і південної стін приміщення. У цих розписах виражена тема ангельського славословлення Євхаристичній Жертві.

Зображення архангелів Михаїла й Гавриїла вміщено також на головному склепінні храму – фігури розміщено на площинах, утворених нервюрними ребрами, обабіч композиції “Богородиця Знамення”. Фігури обох цих архангелів представлено й у центральній апсиді: Свв. Михаїл і Гавриїл є “учасниками” архієрейського богослужіння у “Службі Святих Отців” – великій багатофігурній композиції, що займає нижній регістр вівтарної частини. Фігури архангелів із ріпідами тут фланкують зображення престолу. Особливо репрезентативні зображення арх. Михаїла й Гавриїла вміщено на укосах тріумфальної арки. Всі ці композиції знаходяться на ключових місцях у системі розписів, отже можна говорити про свідоме бажання акцентувати певні теми. (Додамо, що фігури ангелів традиційно представлено також у таких композиціях храму, як “Хрещення Христа”, “Благовіщення”, “Вознесіння”, “Моління про чашу”, “Спас Недріманне Око” та ін.)

Прагнення зрозуміти складний богословський задум розписів спонукало нас звернутися до богослужбової літератури могилянської доби. Наразі ми пропонуємо здійснити певні зіставлення богослужбових текстів і сюжетів та образів церкви Спаса на Берестові. Згадаємо також деякі історичні обставини.

Відомо, що Петро Могила займався впорядкуванням українського богослужбового ритуалу. При ньому була видана низка богослужбових книжок і творів догматичного змісту. Серед них слід особливо відзначити “Літургіаріон” (К., 1629, перше з видань служебників, що вийшли стараннями П. Могили), Короткий катехізис (“Собраніє короткой науки об артикулах віри православнокафолической христіанской ведлуг визнання и науки церкви святой восточной Соборной апостольской”, К., 1645), Великий Требник (“Евхологіон, албо молитвослов или Требник”, К., 1646).

Митрополит здійснив ревізію книжок, що раніше використовувалися у богослужінні. Він намагався виправити наявні у них помилки й розбіжності, користуючись авторитетними джерелами, насамперед, грецькими. П. Могила і богослови з його оточення завжди наполягали на спадковості від святоотецької ранньохристиянської традиції. Наприклад, у передмові до згаданого Літургіаріону 1629 р. редактор видання Тарасій Земка писав: “.../ ми соборния Апостольския Церкви суцце уди, Древних отец наших учителей церковних Догмат правих держимся, и им не преложно и неотступно послідуєм”¹.

Могилянська реформа потребувала участі багатьох богословів, котрі групувалися, насамперед, навколо двох просвітницьких осередків – Києво-Могилянської колегії та Києво-Печерської лаври. Сам митрополит, як відомо, виконував у цій справі не лише організаторську роль. Він був і автором, і укладачем, і редактором цілої низки богословських, богослужбових і полемічних видань. У тій самій передмові до Літургіаріону 1629 р. Тарасій Земка відзначав, що митрополит мав намір написати тлумачення Божественної літургії і на момент виходу згаданого служебника активно над цим працював². Тобто, немає сумнівів щодо пильної уваги П. Могили до форми і змісту православного богослужіння.

В контексті нашої теми важливим є богословське розуміння участі Небесних Сил у здійсненні церковних таїнств. Це питання зацікавило нас і в історичному, і в догматичному аспекті, адже український богослужбовий ритуал за доби Петра Могили зазнав змін. Але зміни й виправлення відбувалися у ньому і в наступні епохи. Значні уточнення відбулися, зокрема, у Синодальний період, на чому ми зупинимося нижче.

Зазначимо, насамперед, що згадування Небесних Сил, залучення їхньої молитовної допомоги відбувається на різних службах добового циклу православного богослужіння й у різні моменти цих служб. Їхня незрима присутність постійно відзначається й під час здійснення таїнства Св. Євхаристії. “Нині Сили Небесніє с нами невидимо служат” – ці слова співає хор на Літургії після другої молитви вірних³. Потім їх виголошують диякон і священник у вівтарі, коли кадять Св. Трапезу і Св. Предложення⁴. Ці тексти здавна були у чині Літургії й досі є незмінними.

¹ Літургіаріон, си есть: служебник. – К., 1629. – Арк. 7 нн., рах. 1.

² Там само. – Арк. 5, рах. 1.

³ Літургіаріон... – Арк. 257, рах. 3.

⁴ Там само. – Арк. 257, рах. 3.

Однак у послідуванні Проскомідії могилянської доби є певна особливість, що буде відсутня у богослужінні Синодального періоду. Це стосується одного із найурочистіших моментів, коли з просфор видаляються частки, які згодом опускаються у потир. Як відомо, після т.зв. Агнця і частки, що виймається за Богородицю, вилучаються частки за дев'ять чинів святих. У могилянському Літургіаріоні 1629 р. (та інших службениках, що були видані за часів митрополита) було зазначено, що першими в ряду цих угодників Божих згадуються архангел Михаїл та Небесні Сили безплотні¹.

І це є досить важливим моментом, оскільки пізніше ангельські чини на Проскомідії при вилученні часток вже не згадувалися (не згадуються вони і в сучасній службі Божій). Вважається, що спокутна Жертва була принесена за людей, а не за ангелів².

Інші чини святих – Св. Іоанн Предтеча, старозавітні пророки, апостоли, святителі вселенські й російські, мученики й мучениці, преподобні отці й матері, святі чудотворці й безсрібники, святі праведні Богоотці Йоаким і Анна, святий дня й усі святі, автор Літургії (Св. Іоанн Златоуст або Св. Василій Великий) – всі вони згадувалися під час вилучення часток на службах як могилянської доби, так і Синодального періоду. І послідовність їхнього згадування, в цілому, збігається. Отже, відмінність полягає саме у згадуванні ангельських Сил на Літургії могилянської доби раніше за всіх інших святих.

Зазначимо, що ця особливість є у грецькому чині Літургії, прийнятому у Великій Константинопольській церкві і на Св. афонській горі: там також на Проскомідії під час вилучення часток одразу після Богородиці згадуються Небесні Сили Безплотні³. Тобто, орієнтація П. Могили на грецьку традицію очевидна. Грецькі ж майстри (найвірогідніше, греки-переселенці, запрошені митрополитом із його батьківщини – Молдови) розписували й церкву Спаса на Берестові, що вказано у ктиторському написі, вміщеному у зовнішньому нартексі храму: *“/.../ перстами греков написав славу”*.

Додамо, що згадування ангельських Сил під час вилучення часток у грецькому чині Проскомідії також має богословське обґрунтування. Вважалося, що кров'ю хреста Сина Божого було умиротворене все, й земне і Небесне (Кол. 1. 20). Хоча Христос втілювався не для безгрішних ангелів, страждав і помер на хресті не для них, але плоди Його Хресної Жертви поширюються на весь світ, видимий і невидимий. До Боговтілення і Хресної Жертви небесне і земне були розділені міцною стіною. Цю стіну зруйнувала смерть Христа. Небесне й земне Христос поєднав в одну Церкву і став її Главою (Еф. 1. 22). І тому ангели, які стали ближчими до людей, радіють про єдиного грішника, що покається (Лк. 15. 10), і допомагають всім, хто прагне спасіння (Євр. 1. 14). Якщо таке спілкування між ангелами й людиною є плодом Хресної Жертви, то згадування ангелів перед Безкровною Жертвою на Проскомідії виправдане бажанням подякувати Господові за цей спасенний плід. Разом із тим залучається молитовна допомога ангелів до молитви людей⁴. Євхаристична жертва, як відомо, це і жертва умилолюбива, і жертва подяки⁵.

Отже, акцентування уваги відвідувача на образах Небесних Сил у розписах церкви Спаса на Берестові виглядає не випадковим в контексті богослужбової реформи і літургічної практики доби П. Могили. Монументальний живопис храму дає змогу почасти пролити світло на проблеми духовного й культурного життя Києва першої половини XVII ст. – адже наші уявлення про цю історичну добу сьогодні доволі приблизні.

¹ Там само. – Арк. 122-123, рах. 2.

² Виссарион. еп. (Нечаев). Толкование на божественную Литургию по чину Св. Иоанна Златоуста и Св. Василия Великого. – СПб., 1895. – Репринтное издание, Сергиев Посад, 1996. – С. 24-25. – Прим. 1.

³ Там само. – С. 25. – Прим. 1.

⁴ Там самою – С. 25. – Прим. 1.

⁵ Там само. – С. 23.

Сінкевич Н.О.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**“ПАТЕРИКОН” СИЛЬВЕСТРА КОСОВА В КОНТЕКСТІ НОВИХ ЗАВДАНЬ АГІОГРАФІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ: ДО ПРОБЛЕМИ ЕВОЛЮЦІЇ ЖИТІЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИХ СВЯТИХ В І ПОЛОВИНІ XVII ст.**

“Патерикон, або життя святих отців печерських, широко слов’янською мовою святим монахом і руським літописцем Нестором перед цим написаний, а тепер з грецьких, латинських, слов’янських і польських авторів пояснений і скорочено поданий”, що побачив світ 1635 р. в друкарні Києво-Печерського монастиря, є однією з найцікавіших пам’яток православного письменства першої половини XVII ст. Житійна частина “Патерикону” Сильвестра Косова не є оригінальним твором, а переробкою вже існуючого тексту Патерика II Касіянівської редакції. Однак з точки зору сучасних агіографічних досліджень, копіювання, редагування і реструктуризація агіографічних текстів є такими ж важливими для істориків як і створення нових¹. У будь-якій переробці житій не могли не позначитися світоглядні погляди автора та людей його епохи, відобразитися реалії життя тогочасних Церкви та суспільства.

Основним завданням редакторської роботи Косова з II Касіянівською редакцією стала адаптація старого патерикового тексту до нових правил агіографічного письменства. Нагадаємо, що агіографічна література в Київській Русі отримала особливий і розвиток, і популярність. Агіографічні твори, пов’язані зі святими Борисом і Глібом, Феодосієм та іншими мучениками, святими і преподобними є взірцями високого літературного стилю². Однак старокиївська література у своїй більшості була вузькоспрямована – вона представляла інтереси окремої інституції, була спрямована до окремо взятої соціальної групи³ і не підходила до нових реалій життя Київської митрополії ранньобарокової доби. Сформовані ці реалії були, передусім, під впливом розвитку західних агіографічних тенденцій.

До середини XVI ст. найпопулярнішою збіркою житій святих у Західній Європі залишалася славнозвісна *Legenda aurea* домініканця Якова де Воразіне⁴. В цей час агіографічна творчість у Католицькій Церкві переживала період глибокого занепаду – до давніх описів мучеництва й ілюзійністичних чудес зі скепсисом ставилися не тільки протестанти, а й гуманісти⁵. Новими віяннями в царині агіографічного письменства стали лише восьмитомник Алоїзія Ліппомано *Vitae Patrum* (1551–1560 pp.) та твір німецького картузіанця Лоренцо Сурія *De probatis sanctorum historiis* (1570–1575 pp.), що вирізнялись критичним підходом до аналізованих житій.

З часів Яна Длугоша практично не розвивалася і польська агіографія: поодинокі видання стосувалися тільки окремих святих і не мали системного характеру⁶. Цю пустку в царині агіографічної творчості на річ-посполитських землях заповнили “Життя святих” єзуїтського автора Петра Скарги, перше видання яких побачило світ у Вільно восени 1579 р. Твір викликав надзвичайний інтерес у річ-посполитського читача, тільки за життя автора він витримав сім видань, став складовою шкільних програм і домашньою лектурою для багатьох поколінь. Базовим джерелом біографічної інформації, а також методології і ідеології “Житій святих” послуговували вищезгадані роботи Алоїзія Ліппомано, а особливо – Лоренцо Сурія⁷.

Поява “Житій святих” Скарги була частиною реалізації загальної контрреформаційної програми єзуїтського ордену на теренах Речі Посполитої⁸. Контрреформація викликала сплеск інтересу до святості, постатей святих і їхньої ролі в заступництві за віруючих. Нове бачення святості, активізація релігійного і монашого життя викликали низку канонізаційних процесів у Католицькій Церкві. Пік канонізацій Контрреформаційного часу припав на 1620-ті pp.⁹ Зовсім не

¹ Geary P. Saints, Scholars and Society // Saints: Studies in Hagiography / ed. Sandro Sticca. – Binghamton, New-York. – P. 14.

² Руди Т.Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография: исследования, публикация, полемика. – СПб., 2005. – С. 59-101.

³ Lenhoff G. The martyred princes Boris and Gleb: a socio-cultural study of the cult and the text. – Columbus, 1989. – P. 30.

⁴ Po-chia Hsia R. The world of Catholic Renewal. 1540–1770. – Cambridge (Mass), 1988. – P. 130-131.

⁵ Cecchelli A. Od Suriusa do Skargi: Studium porównawcze o “Żywotach świętych”. – Warszawa, 2003. – S. 39-43.

⁶ Ibidem. – S. 40-41.

⁷ Ibidem – S. 48.

⁸ Ibidem S. 29-33.

⁹ Po-chia Hsia R. The world of Catholic Renewal... – P. 135.

випадково, що кілька років пізніше у Петра Могили з'явилося прагнення, благословення і воля доручити Сильвестру Косову *відтрясти від пилу і подати світові утаєний віками, похований в монастирських скарбницях "Патерикон"*¹. В уяві православного митрополита і його оточення "Патерикон" мав стати православним аналогом "Житій святих" Петра Скарги, а отже – доступним і скерованим до найширшого кола читачів агіографічним твором. На відміну від Прологів, він з самого початку не призначався для літургійного вжитку. Це було видання для самостійного читання вдома, в монастирі чи в навчальному закладі. З огляду на це було обрано мову видання, адже польська була доступною як для тогочасного нобілітету, так і для широких кіл міщанства, монашества і церковної ієрархії усіх конфесій. Широкою читацькою аудиторією пояснюється і багатовекторність текстів, включених до "Патерикону": як і "Житія святих" він мав одночасно слугувати белетристичним, історіографічним, моральним і катехитичним цілям.

Житія киево-печерських монахів також були обрані зовсім не випадково. "Неписані правила" контрреформаційної агіографії надавали перевагу духовенству перед мирянами і монашеством перед білим духовенством².

Передусім перед Косовим стояло завдання реструктуризації старого патерикового тексту і утворення на його базі окремих житійних творів: житій, повістей і історій. Житіє – найбільш типовий агіографічний жанр – повинно включати три базових елементи: біографію святого, виказ його чеснот і перелік чудес. II Касіянівська редакція містить у своєму складі тільки одне типове житіє, що включає усі ці елементи – святого Феодосія. У всіх інших випадках перед Косовим поставала проблема браку інформації – передусім щодо біографій інших печерських старців. У зв'язку з цим не всі складові "Патерикону" названі власне "житіями". Окрім 21 житія до структури твору входять також 8 "історій" (окремі епізоди з життя святих), 3 "повісті" (окремі події у житті монастиря) та 1 "чудо".

Ще одним результатом редакторської роботи Косова стало створення чіткого пантеону киево-печерських святих. З понад 100 отців, згаданих в старому патериковому тексті, Косов вибрав тільки 35. Серед них він також вибрав найбільш яскраві фігури, які порівнюються з небесними світилами: *Бо Київ має Сатурн – святого Іоана Багатостраждального, якого хоч неприятели душі підпалив великим вогнищем, не зміг однак розпалити [його] до нечистого гріха і перетворити холод до тілесної похоті на запал. Має Київ Юпітер – святого Миколая Святошу, князя Чернігівського, він був срібної фарби як і Юпітер згідно Птолемея: хоч народився значним князем, заради Христа змінив пурпур на власяницю, а з панських делікатесів здійснив метаморфозу на сухий хліб і воду. Має Київ і Марс – святого Мойсея Угруна, який так сильно і сміливо як справжній марсовий воїн протистояв заради чистоти одній польській пані, яка його навіть різноманітними муками одружитись не примусила. Має Київ Сонце – святого Антонія Печерського, який на руському горизонті всіх освітив суворістю життя і запалив Христовою любов'ю багатьох людей. Має Київ Вранішню Зірку – святого Іларіона, котрий, поки не засвітило на Русі те Сонце (Антоній), викопав печеру на Берестові і в ній побожно проводив дні свого життя. Має Київ Меркурій – святого Симона, єпископа Суздальського – бо якщо Меркурій, згідно Птолемея, робить людей здібними до наук, то цей святий такого впливу у собі мав багато, коли життя святих отців печерських обширно і старанно світові подав. Має Київ і Місяць – святого Феодосія, який, взявши від святого Антонія світло суворого життя, світив понад інші планети в ночі недбальства добрими вчинками*³. Порівняння печерських отців з небесними світилами є зовсім не випадковим. Образи небесних світил часто використовувалися авторами ренесансного періоду. Зокрема зустрічаємо їх у творах Юстуса Ліпсіуса⁴, які використовувалися як навчальні тексти в єзуїтських школах. Згідно з поширеністю в українській бароковій літературі символікою, Марс робить з людей хоробрих рицарів, Сонце дає добрі помисли і розуміння, Венера (Вранішня Зірка) – милосердя, Меркурій – гарну вимову, Місяць впливає на інтелектуальне і фізичне зростання людини⁵). А отже, Косов використовує не образи язичеських богів, а добре зрозумілі його читачеві символи. В такий спосіб він підкреслює, що святий Іларіон був попередником печерських отців, Антоній – засновником монастиря, Феодосій – ор-

¹ Kossów S. Patericon. – Kijów, 1635. – Praefacia.

² Burke P. How to become a Counter-Reformation Saint // The Counter-Reformation / M. Luebke. – Malden (Mass). – P. 136-137.

³ Kossów S. Op. Cit. – S. 9-10.

⁴ Lipsius Iustus. Epistolarum centuriae duae. – Londini, 1593. – P. 34.

⁵ Біда К. Іоаникій Галатовський і його "Ключ розуміння". – Рим, 1975. – С. LXIX.

ганізатором монашої спільноти. Мойсей Угрин був особливо знаним завдяки боротьбі зі злими духами і тому подавався як *марсовий воїн*. Симон був одним з авторів патерикових текстів.

“Патерикон” без сумніву справив визначальний вплив на процес утвердження культу киево-печерських отців у першій половині XVII ст. Створені ним структура і акценти спостерігаються в пізніших виданнях “Патерика”. “Живою” виявилася і традиція зображення печерських отців у образах небесних світил.

Воробьева Н.В.

Доктор исторических наук, профессор
АНО ВПО “Омский экономический институт”

ПАТРИАРХ НИКОН: ДИНАМИКА ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА

В рамках исторической имагологии образ рассматривается как устойчивая система взглядов на историческую личность, формирующаяся на разных уровнях сознания, закодированная в символах и обладающая свойством вписываться в широкий ассоциативный ряд. Мы рассматриваем историографический образ как методологическое понятие, истоки которого восходят к “прижизненному образу”, черты которого зафиксированы в источниках. Сам “прототип” может выступать активным, сознательным творцом своего образа, живя в образе (образах), реагируя на импульсы извне, стремясь к соответствию или же преодолению сложившегося образа (образов)¹. На втором этапе закладываются основы дальнейшей историографической судьбы в осознаваемых (специально конструируемых) установках восприятия, а также в бессознательных (базовых) устойчивых компонентах, связанных с традициями картины мира. На этом этапе происходит сохранение источников, мемуаризация, дальнейшее распространение оценок, характеристики, стереотипизация. На третьем этапе вырабатывается научно-критический образ посредством просопографического исследования биографии, предполагающее изучение общих характеристик действующих в истории лиц и позволяющий анализировать динамические аспекты избранного социума, выявлять способы его функционирования в конкретной исторической ситуации.

К примеру, митрополит Киевский Евгений², до пострижения Евфимий Алексеевич Болховитинов (1767–1837), занимаясь историей и археологией, собирал и изучал исторические и археологические материалы в монастырях и церквях Новгородской, Псковской и Киевской епархий. В “Словаре... писателей духовного чина” патриарху Никону уделено чуть более 30 страниц, причем именно он впервые представил историографический очерк по проблеме. Он изложил биографию патриарха Никона по “Известию” И. Шушерина, вину за низложение возложил на бояр и Паисия Лигарида. Первопричину царского неудовольствия Болховитинов видел в давней “зависти бояр к царской ему неограниченной доверенности”. К трудам патриарха Никона о. Евгений относит: во-

¹ Волдырь С.П., Чернов Е.А. Историографический образ: опыт расширения методологического арсенала науки истории исторического познания // Українська історична наука на порозі XXI століття. Харківський історіографічний збірник. – Харків, 1996. – Вип. 2. – С. 91-102; Шмидт В.В. Патриарх Никон и его наследие в контексте русской истории, культуры и мысли: опыт демифологизации. Дисс. ... на соиск. уч. степ. д-ра. филос. наук. – М., 2007. – Т. I. – С. 266-267; т. II. – С. 83-84.

² [Евгений (Болховитинов), митрополит Киевский]. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-русской церкви: В 2 т. – Изд. 2-е, испр. и умнож. – СПб., 1827. – Т. 2. 1827. – 333, LXXVII с. Из содерж.: [Никон]. – С. 108-139; *его же*. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чину. – СПб., 1818. Переизд. 1827, 1836, 1862; *его же*. Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших о России. – М., 1845. – Т. I-II.; *его же*. Рассуждение, или Историческое исследование о соборах Российской Церкви. – СПб., 1808.

первых, “предприятие поправить и согласить с греческими подлинниками наши книги”; во-вторых, перевод книг с греческого и европейских языков для патриаршей библиотеки; в-третьих, составление Летописного свода (на что возражает Бакмейстер, говоря, что Никон мог быть только собирателем материалов к Летописи); в-четвертых, догматическое богословское творчество¹.

Биографию патриарха Никона он излагает, отталкиваясь от Жития, составленного по И.К. Шушериным, вина за низложение патриарха возлагается им на бояр и Паисия Лигарида², “какие были первоначальные причины взаимного неудовольствия между царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном, о том не только новейшие историки различно думают, но и современники отзываются с незнанием”³, “поспешное введение разных Церковных новизн на место, хотя грубых, но уже укоренившихся предрассудков... а наипаче недоброхотныя противу него внушения от Бояр и Духовенства, разлили повсюду сомнение и подозрение в его благонамеренности”⁴. Но и патриарха Никона он не оправдывает: “еще более заслужил оное самовольным упорством в назывании себя Патриархом, даже и по низложении в заточении своем. Так падают все великие люди, не удерживающие страстей своих, кои в них всегда бывают также великими!”⁵, “клевета приписала ему и такие вины, которые он не имел. Сие разумеется и об одних раскольниках по невежеству ругающих памяти Никона... но и почтенные наши историки иногда без справок и исследований винили его напрасно”⁶. К трудам патриарха Никона о. Евгений (Болховитинов) относит: “предприятие поправить и согласить с Греческими подлинниками наши книги” (с. 134); “перевод книг с греческого и европейских языков для патриаршей библиотеки (с. 135); летописный свод; догматическое богословское творчество – Скрижаль, “Поучение... на моровую язву”, “Рай мысленный”, “Послание... Крестный Онежский монастырь”, “канон молебен...”, переписка с царем Алексеем Михайловичем, “Возражение или Разорение” (с. 136-138).

Образ патриарха Никона окутан мифами и предельно упрощен за счет идеологических средств национально-государственной социокультурной мифологии и, поэтому является одной из “вечных проблем” отечественной исторической науки. Огромный массив разноплановой исторической литературы о патриархе Никоне, постоянно расширяющаяся источниковая база исследований, формирующаяся в течение трехсот с лишним лет, подвергались специальному научному осмыслению не столь часто. Материалом нашего исследования послужили существующие историко-психологические и историко-культурные интерпретации образа патриарха Никона – более 1900 работ, которые сопоставлены с 283 историческими источниками, дореволюционная историография представлена 162 работами XVIII в., 774 – XIX в.; зарубежная (на английском, немецком языке) составляет более 200 трудов. Оценочный стереотип в его отношении к оценочной шкале является основным элементом, на который опирается система абсолютных оценок. Взаимопонимание становится возможным, потому что имеется представление о том, что такое “хорошо/плохо”. С помощью семантико-когнитивного анализа мы выделяем группы, представленные темой и контртемой в образных сравнениях дореволюционного историографического образа патриарха Никона и его образа в XX–XXI вв. (диахронический аспект позволяет нам увидеть динамичность или статичность сопоставляемых классов). Сопоставление двух традиций-направлений, позволяет прийти к выводу об изменчивости частотности групп, во временных промежутках меняются и семантические признаки образа. Как видно из таблицы, в долевом соотношении на протяжении 350 лет преобладала традиция почитания, а в текстовых единицах – традиция критики (см. Таблица 1, Таблица 2).

¹ [Евгений (Болховитинов), митр. Киевский]. 1. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви: В 2 т. – Изд. 2-е, испр. и умнож. – СПб., 1827. – Т. 2. – С. 108-139.

² Евгений (Болховитинов), митрополит Киевский. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви. – СПб., 1827. – Т. 2. 1827. – С. 114-115.

³ Там же. – С. 119.

⁴ Там же. – С. 128.

⁵ Там же. – С. 131.

⁶ Там же. – С. 132.

Таблиця 1.

Таблиця 2.

Достаточно интересно остановиться на том, каким образом модифицируется традиция по десятилетиям (см. Таблица 3)

Таблиця 3.

Как мы видим всплеск апологетической традиции относится к 70-80-м XIX в. и к 2000-м гг., а “хулиительно-критической” традиции на начало XX в. и 90-е гг. XX в.

Что касается “хулиительно-критической” традиции, то еще в пореформенный период началась активная публикация архивных документов и материалов, проливающих свет на историю старообрядческого движения, тогда как “Житие” патриарха Никона было издано и переиздано незначительными тиражами. Соотнесение библиографии трудов по истории раскола и работ, посвященных патриарху Никону, доказывает, во-первых, наличие пропагандистской системы противопоставления “героя-антигероя”, во-вторых, востребованность такой схемы со стороны общества в силу ее простоты и мифологичности. Первый всплеск (начало XX в.) можно объяснить тем, что с ослаблением цензурного режима после 1905 г. (1906–1916) стали печататься труды, посвященные расколу и сектанству не только синодальных историков, профессоров духовных академий, светских авторов демократического направления, но и старообрядческих писателей, и исследователей раскола. Начиная с 1908 г. Н.Ф. Каптерев начинает публикацию в “Богословском вестнике” своей работы по частям. В 1909–1912 гг. вышла монография “Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович”, которая представляет не столько личную историю знаменитого патриарха, сколько общий обзор отношений Церкви и государства в Московской Руси.

В исторической науке искусственно навязывалась антиномичность и оппозиционность двух якобы равнозначных фигур (герой-антигерой) протопоп Аввакум – патриарх Никон. Социокультурные архетипы имеют свойство терять исходный смысл и значение, а, следовательно, могут дезориентировать человека. Социальная потребность в социокультурных архетипах возникает в особых кризисных ситуациях, в условиях неразрешимого традиционными методами конфликта актуального культурного фонда и социального пространства. Наиболее благоприятными условиями для архетипической редукции становятся ситуации столкновения двух культурных моделей, сформированных по разным институциональным правилам.

Как видно из данных, отраженных в таблицах, пик второй волны приходится на 90-е гг. XX в., когда историками предпринимались попытки рассмотреть некоторые сочинения патриарха Никона как исторический источник. При этом наблюдаются перераспределение оценочных компонентов внутри образа; аксиологическая замена; деинтенсификация оценки. В последней четверти XX – начале XXI в. в результате смены парадигмы появились возможности для исследования и осмысления исторического прошлого и его наследия с использованием соответствующего объекту и предмету исследования методологического аппарата. Формульные события, фиксирующие вехи и периоды отечественной истории – например “раскол церкви” – составляли каркас новой историософии. Переосмысливалось и значение деяний патриарха Никона, шел поиск новых терминов и определений – “церковная реформа” → “литургическая реформа” → “герменевтическая справа”.

Корнієнко В.В.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національного заповідника “Софія Київська”

ДО ПИТАННЯ ПРО ІНСТИТУЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР, ЧАС ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕРКОВНОЇ ЦЕНзуРИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕПІГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ ТА ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ)

Серед графіті, виявлених на стінах середньовічних культових споруд, трапляються ретельно закреслені або затерті написи. Б. Рибаків висловив думку, що це є наслідком діяльності церковних цензорів, які відслідковували написи нерелігійного (світського, побутового) змісту та знищували їх. Це твердження прийняли інші дослідники, зокрема С. Висоцький та А. Мединцева.

Однак досі поза увагою дослідників залишались питання інституційного характеру церковної цензури, часу її діяльності, критеріїв відбору написів та форм їх понівечення. Проведені нами комплексні дослідження епіграфічних пам'яток Софійського собору та церкви Спаса на Берестові дозволили якщо і не дати остаточну відповідь, то принаймні окреслити напрямки вирішення перелічених вище питань.

Наразі ми можемо виділити п'ять основних форм цілеспрямованого пошкодження написів та малюків:

- закреслення напису кількома лініями, горизонтальними або скісними (Софія Київська, церква Спаса на Берестові);
- затирання тиньку в місці розташування напису (Софія Київська, церква Спаса на Берестові);
- видряпування поверх написів малюнків численних хрестів (Софія Київська);
- виконання поверх малюнків зображень рук у благословляючому жесті (Софія Київська);
- додавання до основних текстів додаткових складових, що змінюють їх зміст на протилежний (церква Спаса на Берестові).

Хронологічний діапазон, в якому зустрічаються понівечені графіті, охоплює проміжок часу від XI до початку XVIII ст. Тобто, ми не можемо обмежити в певному проміжку часу функціонування церковної цензури. Вона існувала протягом всього часу побутування традиції видряпування графіті на стінах архітектурних споруд.

Вивчення змістовної компоненти закреслених написів та малюнків дозволило встановити, що вона, за невеликими винятком, мало чим відрізняється від оточуючого епіграфічного матеріалу. Тому наразі неможливо встановити, якими критеріями керувались церковні цензори, закреслюючи один напис і залишаючи недоторканим поруч такий самий. Вочевидь, ці критерії визначались не чіткими усталеними приписами, а індивідуальним неприйняттям певного конкретного тексту конкретним цензором.

Відтак, мусимо констатувати, що комплексні епіграфічні дослідження примушують поставити під сумнів існування спеціальної інституції церковних цензорів, в обов'язки якої входило відслідковувати та знищувати написи нерелігійного змісту.

Церква нового часу: історія та історіографія

Петренко І.М.

Кандидат історичних наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДУХОВНА СПОРІДНЕНІСТЬ У ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИНАХ МИРЯН РУСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ХVІІІ ст.

Однією з основних умов для укладання шлюбу була відсутність між чоловіком і жінкою близьких ступенів кровної спорідненості або свояцтва. Існувала ще й духовна спорідненість, яка, згідно з християнським ученням, була не менш міцною, ніж кровна, зважаючи на роль духовних зв'язків між людьми. Вона виникала шляхом хрещення, коли один був хрещеним батьком або матір'ю, а інший – похресником. Духовне споріднення забороняло шлюби до сьомого ступеня включно, але тільки за спадною лінією. Одруження в цьому забороненому ступені споріднення призводило до розлучення подружжя і накладення на чоловіка і жінку суворої епитимії.

У православної традиції хрещені батьки були посередниками між хрещеником і світом святих. Вважалося, що їхні молитви мають чудодійні властивості. На духовних батьків покладалися також виховні, навчальні функції, вони відповідали перед Богом за виховання взірцевих православних християн. Церква забороняла шлюби поміж кумами, хрещеними батьками і похресниками.

У християнському суспільстві кожна людина мала бути охрещена. У ранньому Середньовіччі немовлят, як правило, довго не хрестили, багато з них так і помирили нехрещеними. Між тим, душа нехрещеної дитини була приречена на вічну муку в пеклі¹. За словами Ф. Арьеса, у суспільстві загальної християнізації батьки поводитися так, як байдужі до релігії люди сучасного секулярного суспільства².

У Требнику від 1657 р. зазначено, що “<...> а ще муж и жена крестят единому человеку дитя, повелеваем к тому несмеситися друг другу, понеже кумове вменяется, а ежели совокупятся, имеют запрещение лет 17 <...> прощая же сих да будет проклят, посему между восприемниками двома лицами от святого крещения одно дитя заключается быть свойство духовное <...> восприемники от святого крещения мужеского и женского полу кумове вменяется, и не должны в брак вступить, и малженского сожития кметь”³.

За дослідженнями М.І. Костомарова, духовне народження дитини вважалося більш значимим, ніж тілесне. Звідси день народження вважався незначним, а день ангела, або іменини завжди святкували⁴. Урядовий указ 1752 р. пропонував Синоду не розривати шлюби, укладені між хрещеним батьком і хрещеною матір'ю, тобто кумами, які хрестили одну й ту ж дитину, хоча й забороняв подібні шлюби⁵.

У визначенні ступенів споріднення, заборонених для укладання шлюбу, духовенство плуталось і сперечалося. Свідченням цього було винесення різних рішень у однакових справах. Спробу покласти край такій ситуації зробила Катерина ІІ, котра 6 червня 1765 р. проголосила указ “Об издании книги от Духовной Комиссии о степенях родства, в коих брак воспрещается и о днях, в которых венчание браков церковными правилами, не дозволено”⁶. Імператрица наказала, щоб члени Синоду “немедленно сочинили такой лист или книжку в народ, в которой бы целого года дни были означены, в которые именно запрещается быть бракосочетанию, дабы во всем государстве православный закон исповедывающие не имели в бракосочетании никакого затруднения, но ведали бы сами по всему году о точности сих дней, и потому оные себе сами избирали”⁷.

¹ Кон И.С. Ребенок и общество: (Историко-этнографическая перспектива). – М., 1988. – С. 217.

² Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке / Филипп Арьес / пер. с франц. Я.Ю. Старцева при участии В.А. Бабинцева. – Екатеринбург, 1999. – С. 17.

³ РГИА. – Ф. 796. – Оп. 49. – Д. 13. – Л. 2.

⁴ Костомаров Н.И. Русские нравы. – М., 1995. – С. 130.

⁵ Полное собрание законов Российской империи. – Т. XIII. – № 10050.

⁶ Там же. – Т. XVII. – № 12408.

⁷ Там же.

Селяни сприймали кумівство як прояв колективної сімейної спільності, взаємодопомоги, підтримки. Кумів шанували, як найближчих родичів. Для похресника куми були другими батьками, піклувалися про його долю, а за відсутності одного з батьків хрещені сприяли вихованню дитини, брали на себе не тільки матеріальні, а й моральні обов'язки.

У зв'язку з високою смертністю і міграціями селяни іноді губилися, забуваючи про тих людей, які колись їх хрестили. Причому кумів забували як батьки, похресники, так і самі куми. У таких випадках відстежити споріднення між ними було важко, тому траплялося, що одружувалися люди в близьких ступенях духовного споріднення, самі того не відаючи.

У контексті дослідження важливими видаються проблеми ставлення священнослужителів до таїнства хрещення, реальне виконання ними канонічних приписів здійснення цих дій, просте невиконання їх, що призводило до незаконних шлюбів тощо. Так, у 1746 р. у Переяславсько-Бориспільській духовній консисторії священника м. Іркліївки Дмитра Карповича було звинувачено в порушенні правил споріднення. Зокрема виявилось, що він перебував у духовній спорідненості зі своєю дружиною через хрестини дітей родичів¹. У консисторію повідомив про це протопіп м. Золотоноша Василь Петрашевич.

У 1764 р. у Білгородській духовній консисторії розглядалася справа про перелюб одруженого священника Олексія з дружиною пономаря Теклею. У них народилася дочка Єфимія, “а крестил онаго младенца упомянутый поп сам, восприемником же был брат ее Феклы родной, той же церкви церковник Иоанн, а восприемницей была оной же церкви дьячка Григория жена Евдокия, которые о том знали, что оной поп Алексей в разное время прелюбодейное грехопадение с нею чинил”². Тож спостерігаємо порушення церковних канонів: дитину хрестив її ж фізичний батько, громада мовчала, виявляючи солідарність, адже давно було відомо про перелюб.

В іншому випадку постраждав і священник, який незаконно повинчав чоловіка й жінку, що мали споріднення, але приховували це. Пару було вирішено розлучити, чоловіка повернули до першої дружини, а дружину “выбить и публично епитимию наложить да и прочии страх имеют”³.

У січні 1768 р. митрополит київський Арсеній доповідав у Святійший Синод про розлучення через кумівство мешканців с. Капустинець Гадяцької протопопії Олексія Лещенка та вдови Дарії Мельникової⁴. Вони одружилися 4 травня 1761 р. Ієрей, провівши відповідний шлюбний розшук, не виявив перешкод для укладання шлюбу. Про їх відсутність заявив і сільський староста Андрій Карпенко.

1765 р. ієрей Симеон Федоров, котрий вінчав пару, виявив, що подружжя було кумами, оскільки близько 20 років тому хрестили дитину у Івана Овчара у селі Підсвітки. При цьому Олексій і Дарія вже мали своїх двох дітей. З'ясування таких обставин призвело до порушення справи в духовному суді про одруження в забороненому ступені духовної спорідненості. На час слідства подружжя зобов'язувалося жити окремо.

Олексій Ляшенко підтвердив, що близько 25 років тому хрестив разом із Дарією дочку в підсусідка Івана Овчара, котрий тоді мешкав у його батька Кирика Ляшенка. Незабаром Іван переїхав жити до іншого села. Чоловік Дарії помер.

Жінка сказала, що вже минуло дуже багато років з події хрещення дитини, тому подробиць справи вона вже не пам'ятала, тож і не надала цьому жодного значення, коли погоджувалася на шлюб із Олексієм.

Подружжя дало присягу, що “они вступили в брак от неведения, и с точного запомненья о том, что воспринимали дочь от крещения у Овчара”⁵. Рішення духовного суду було таким: “<...> из прописанного дела видно и Алексей Ляшенко и Дария сочетались браком с единого о том чрез долгое время забвение, что они в кумовстве состоят; по сему в силе вышеописанного

¹ ЦДІАК України. – Ф. 990. – Оп. 1. – Спр. 91. – Арк. 1.

² Там само. – Ф. 2009. – Оп. 1. – Спр. 983. – Арк. 1.

³ ІР НБУВ. – Ф. 232. – Спр. 2. – Арк. 20.

⁴ Там само. – Арк. 1.

⁵ Там само. – Арк. 2.

правила, и дабы между народом с такового их бракосочетания соблазн не произошел, следует их Алексея и Дарию от сожития малженского разлучить”¹.

Отже, як правило, шлюби укладалися між мешканцями одного населеного пункту, тому священнослужителям було не важко визначити духовні ступені споріднення між ними. Інша справа була у правильному з'ясуванні віддалених ступенів споріднення. У цьому ієреї, як правило, поклалися на свідчення родичів наречених. Складні переліки духовних родичів значно ускладнювали пошуки шлюбних партнерів для людей у невеликих поселеннях, тож аби звести до їх мінімуму, Синод намагався скоротити розлогі ступені споріднення для встановлення непрямих родинних стосунків. Парафіяльні священники іноді зловживали своїм становищем і свідомо освячували шлюби, знаючи або здогадуючись про існування між чоловіком і дружиною певних ступенів спорідненості, маючи з цього матеріальний зиск. Якщо хтось не доносив про це духовній владі, то подібні факти так і залишалися невідомими. Сумлінні священнослужителі зверталися до духовного правління, аби роз'яснити і розвіяти сумнів щодо можливості одруження чоловіка і жінки.

Казіміров Д.В.

Аспірант

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка

НАСЕЛЕННЯ МАЄТНОСТЕЙ МАКОШИНСЬКОГО МИКОЛАЇВСЬКОГО МОНАСТИРЯ ЗА СПОВІДНИМИ КНИГАМИ 1746 р.

Дослідження процесів соціального розширення населення займає важливе місце у вивченні соціально-економічної історії України доби Гетьманщини. Насамперед аналізувались зміни майнового становища, юридичного статусу, сукупність обов'язків та чисельність окремих суспільних станів. Натомість поза увагою дослідників залишались демографічні характеристики, такі як статево-віковий склад, рух населення, шлюбно-сімейні відносини. Сім'я ранньомодерного суспільства – це не лише група осіб, поєднаних родинними зв'язками та спільним місцем проживання, а також осередок господарської діяльності. Поняття “сім'я”, “двір” та “домогосподарство” були тотожними. Тому дослідження населення маєтностей представників заможних верств Гетьманщини під таким кутом зору сприяє більш детальній характеристиці комплексу їх володінь.

У нашій розвідці ми поставили за мету розглянути соціальну структуру населення, типологію домогосподарств “деревни” Бутівка та села Слобідка Менської сотні Чернігівського полку що належали Макошинському Миколаївському монастирю. Зазвичай подібні дослідження потребують залучення джерел, що містять інформацію про подвірний та поіменний склад населення. В нашому випадку ми звернулися до матеріалів церковного обліку, а саме сповідних книг вищезгаданих сіл за 1746 р.²

Макошинський Миколаївський чоловічий монастир заснований за сприяння відомого мецената та державного діяча Речі Посполитої Адама Киселя не пізніше 1650 р. 19 липня того ж року, перебуваючи у своєму маєтку у м. Мені, він видав привілей, за яким монастир отримував острів між річками Бабою та Братанцею під назвою “селище Филево”. Згодом тут було засновано с. Слобідку, на володіння якою монастир отримав грамоти Олексія Михайловича 11 грудня 1660 та 17 вересня 1668 рр. Стосовно д. Бутівки згадується, що монастир володів нею за жа-

¹ Там само. – Арк. 23в.

² Державний архів Чернігівської області (далі – ДАЧО). – Ф. 679. – Оп. 9. – Спр. 380. – Арк. 246-255зв., 256-269зв.

луваними грамотами короля Яна Казимира 1664 та 1665 рр. Також про це свідчив універсал гетьмана Івана Самойловича від 20 травня 1679 р.¹

Перед подальшим розглядом проблеми звернемо увагу на історіографічний доробок, присвячений сімейним структурам та характеристиці сповідних книг як історичних джерел. Початок активних досліджень історії сім'ї, що припадає на 1960-70-ті рр., пов'язаний з іменами британських вчених Дж. Хайнала та П. Ласлетта. Дж. Хайнал виокремив на теренах Європи дві великі зони, де панували відповідно західно- та східноєвропейський тип шлюбної поведінки. П. Ласлетт, з огляду на структуру сім'ї, розробив класифікацію домогосподарств, виокремивши їх основні типи: 1) просте, або нуклеарне – сімейне господарство, що складається з однієї подружньої пари з дітьми або без них; 2) розширене сімейне домогосподарство, де разом з подружньою парою проживає один або кілька родичів, які не утворюють подружніх пар; 3) мультифокальне або складне – домогосподарство, котре складається з кількох нуклеарних сімей. На теренах колишнього СРСР пріоритет у розробці даних проблем належить таким вченим, як Ю. Гончаров, В. Каніщев, В. Носевич, Б. Миронов, В. Лещенко та ін. В українській історіографії ця проблематика представлена працями М. Крикуна, Ю. Волошина, О. Сакала, В. Дмитренка та іншими. Особливості, інформаційний потенціал та недоліки сповідних книг аналізуються у роботах Б. Миронова, Ю. Волошина, О. Романової, О. Сакала².

За своїм призначенням та змістом сповідний розпис – це обліковий документ церковного походження, де фіксувалося відвідання сповіді парафіянами³. Його форма була визначена царським указом від 16 квітня 1737 р., що запроваджував обов'язкову щорічну сповідь та причастя всього православного населення Російської імперії. Документ складався з преамбули, самого розпису та підсумкової таблиці. Спочатку записувався господар, а потім інші мешканці домогосподарства. Також до опису, у разі наявності, вносились служителі й дворові люди.

Сповідний розпис д. Бутівки репрезентований такими категоріями населення як козаки, посполиті, підсусідки та дворові люди. Духовні особи не згадуються, що напевно пояснюється відсутністю церкви. Парафіяни Бутівки відносились до церкви того ж монастиря (напевно храм Преображення Господня). У достовірності відомостей сповідної книги розписався духовник ієромонах цієї обителі Герасим Кроповський⁴.

Як відомо, сповідуватися починали з 7 років. За даними підсумкової таблиці у Бутівці не сповідувалося 62 дітей молодших за вказаний вік. З дорослого населення на сповіді не був лише 1 чоловік, а саме 54-річний голова сімейства Михайло Бойченко, навпроти прізвища якого у сповідній книзі стояла відмітка “по приговору консистории епископии Черниговской”. Населення Слобідки було представлене духовними особами, посполитими та дворовими людьми. “За малолетством” тут не сповідувалося 95 дітей. Свої підписи наприкінці книги поставили священник церкви Пророка Іллі Павло Імшенецький та дячок Максим Імшенецький⁵.

Визначимо показники середньої населеності дворів вищезгаданих сіл. У Бутівці станом на 1746 р. налічувалося 27 дворів, де проживало 262 мешканці (з них 129 чоловіків та 133 жінки). Середня населеність домогосподарств становила 9,7 осіб. У 2 козацьких дворах проживало відповідно 13 та 4 мешканців (6,5% від всього населення). Середня населеність 21 посполитих дворів (199 ме-

¹ Василенко Н. Генеральное следствие о маестностях Черниговского полка. – Чернигов, 1908. – Вып. 3. – С. 107; Историко-статистическое описание Черниговской епархии. – Чернигов, 1873. – Кн. 4. – С. 139, 145;

² Ласлетт П. Семья и домохозяйство: исторический поход // Брачность, рождаемость, семья за три века: Сб. статей // Под ред. А.Г. Вишневого и И.С. Кона. – М., 1979. – С. 136-139; Дослідження шлюбу і сім'ї серед православно-го населення російської імперії XVIII – поч. XIX ст. в контексті історії повсякденності (історіографічний огляд праць сучасних зарубіжних і російських науковців) // www.nbuv.gov.ua; Крикун М. Населення домогосподарств у Житомирському повіті Київського воєводства 1791 року // www.franko.lviv.ua; Волошин Ю. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у XVIII столітті (історико-демографічний аспект). – Полтава, 2005; Дмитренко В.А. Шлюб і сім'я у середовищі парафіяльного духовенства другої половини XVIII століття: спроба аналізу за матеріалами сповідних розписів // Красзнавство. – 2009. – № 1-2. – С. 181-186; Миронов Б.Н. Исповедный и метрический учёт в имперской России // www.bmironov.spb.ru; Сакала О.Є. Джерела історичної демографії: сповідний розпис // Наукові записки. – К., 2009. – Т. 19 (у 2-х кн.). – Кн. 1. – С. 379-386.

³ Сакала О.Є. Типологія домогосподарств селян Лівобережжя в другій половині XVIII ст.: на прикладі села Нехристівки Курїнської сотні Лубенського полку // Український селянин. – 2008. – Вип. 11. – С. 212.

⁴ Историко-статистическое описание... – С. 101; ДАЧО. – Ф. 679. – Спр. 380. – Арк. 255зв.

⁵ ДАЧО. – Арк. 252зв., 269зв.

шканців разом з дворовими людьми), складала 9,5 осіб. Посполитих налічувалося 156 (59%), а дворових людей – 43 особи (16,4%). В останніх 4 дворах проживали 46 чоловік підсусідків (17,6%), показник середньої населеності яких становив 11,5 осіб. Слобідка за кількістю дворів та їх мешканців переважала Бутівку – 31 двір. До парафії слобідської Іллінської церкви відносились дворові люди, які проживали окремо в “дворце” та хуторі, що належали вищезгаданому монастирю. Відповідно в них налічувалося 12 та 10 мешканців¹. Разом з ними населення Слобідки складало 419 осіб (205 чоловіків та 214 жінок). Загальний показник середньої населеності по вказаних 33 домогосподарствах становив 12,6 осіб. Першим у переліку йшов двір вищезгаданого священика Іллінської церкви 39-річного Павла Імшенецького, де він проживав разом з дружиною, 4 дітьми віком від 3 до 9 років, утворюючи тим самим просту нуклеарну сім'ю. В іншому дворі проживав дячок Максим Імшенецький (49 років), де окрім його дружини та 4 дітей віком 16-22 років, згадувався також племінник Іван Назарієв (28 років) з дружиною та 2 дітьми. Сім'я дячка за своєю структурою відносилась до типу мультифокальних. В цих родинах також було по 1 служителю віком 18-22 років.

Козацьке населення у Слобідці відсутнє, а абсолютну більшість знову ж таки складала двори посполитих, де разом з дворовими людьми та служителями налічувалося 379 чоловік. Середня населеність дворів Слобідки становила 13 осіб. Загалом посполите населення налічувало 336 (80%), а категорія дворових людей – 67 (16%) чоловік.

Перейдемо до аналізу структури домогосподарств за вище наведеною класифікацією П. Ласлетта. У Бутівці за розподілом на соціальні верстви ці показники виглядали наступним чином. Так, родина козака Опанаса Стрельченка була мультифокальною, а Степана Клиника – простою. Серед 23 родин посполитих до нуклеарних належало 10 (40%) чисельністю від 3 до 7 чоловік. До розширених відносились 3 родини (12%), у 2 з яких де господарями були вдівець та вдова. Як приклад розглянемо домогосподарство 51-річної вдови Любові Філоненко. Разом з нею проживав її син Олексій (29 років), його дружина Тетяна (27 років) та 3 дітей: 5-річна Єфросинія, 4-річна Марія та Іван (2 місяці)². 12 (48%) сімей були мультифокальними чисельністю 6-13 осіб, що склались з 2-3 ядер (шлюбних пар).

Сім'ї дворових людей зафіксовані у 14 селянських господарствах, 18 з яких належали до типу простих чисельністю 2-6 чоловік. Також у розписі згадується по 1 розширеній та мультифокальній родині, де налічувалося відповідно по 4 та 6 осіб. 2 селянських господарства мали по 1 служителю. У 2 підсусідських дворах проживало 4 прості сім'ї чисельністю 3-5 чоловік та 1 мультифокальна (10 чоловік).

У Слобідці найбільше виявилось мультифокальних сімей, яких тут налічувалося 23 (74,2%). Найчисельнішими з них були родини посполитих Авксентія Іванова, Тимофія Андрієва та Василя Ігнатієва, де налічувалося відповідно 21, 26 та 29 чоловік³. Перша складалася з 5, а інші – з 7 шлюбних пар. 12 родин мали чисельність 10-19, а ще 8 – 6-9 чоловік. У 6 сім'ях налічувалося 4-6 шлюбних пар. Решта мала по 2-3 ядра. До простих належало 7 (22,6%), а до розширених – 1 (3,2%) сім'я.

У середовищі дворових людей, які проживали у 6 селянських сім'ях, 5 родин були простими з чисельністю 2-6 чоловік. 4 родини належали до типу мультифокальних. У монастирському “дворце” проживала 1 одинока вдова, 2 прості сім'ї з чисельністю по 2 та 4 особи та 1 розширена сім'я з 5 осіб. Головами цих родин були вдови. В монастирському хуторі знаходилась мультифокальна сім'я з 10 чоловік. Служителі, вік яких складав 11-22 років, зафіксовані у 6 дворах.

Отже, проведені дослідження свідчать про високу середню населеність домогосподарств Бутівки та Слобідки, в яких переважну більшість складало посполите населення. Проте, на відміну від Слобідки, у Бутівці цей показник був зумовлений значною кількістю дворових людей у домогосподарствах. За типом сімейної структури родини бутівських посполитих відзначалися рівним розподілом на прості та складні сімейні утворення. Зате у Слобідці вони мали вирішальну перевагу, відзначаючись при цьому великою кількістю родичів та шлюбних пар. Загалом отримані результати підтверджують тезу про переважання складних форм сімейної організації на теренах Гетьманщини, але одночасно з цим свідчать і про наявність певних особливостей по відношенню до окремих категорій населення.

¹ ДАЧО. – Арк. 268зв.

² Там само. – Арк. 251зв.

³ Там само. – Арк. 266.

Прокоп'юк О.Б.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАКТИКУ ПРОПОВІДНИЦТВА В КИЇВСЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ У XVIII ст.

Слід сказати, що проблематика практики барокового церковного проповідництва практично не розроблена в українській історіографії. Натомість її студіювання може принести цікаві плоди. Зокрема ті питання, котрі ми маємо на меті поставити до джерел, а саме: хто в Київській митрополії XVIII ст. вмів говорити проповіді та коли і де їх можна було почути, спроможні пролити світло на низку проблем. Наприклад, рівня освіти парафіяльного духовенства (перш за все вихованців Києво-Могилянської академії); успіхів дисциплінування в сфері церковного проповідництва; функціонування парафій; зрештою – формування релігійної свідомості вірних Церквою.

Дослідницький експеримент пропонуємо провести в обмежених хронологічних і географічних рамках. Йтиметься про ситуацію станом на 60-і рр. XVIII ст. в парафіяльних храмах трьох протопопій Київської митрополії: Лубенській, Пирятинській та Глухівській. Такі хронологічні та географічні межі обумовлені кількома факторами. По-перше, нам вдалося віднайти рапорти з означених протопопій за різні роки цього десятиліття (Лубенська протопопія 1761–1765 рр.¹; Пирятинська протопопія 1762–1765 рр.²; Глухівська протопопія 1764–1766, 1768–1769 рр.³) з інформацією про те, хто з священників протопопії міг говорити проповіді, а також – з конкретною інформацією про те, хто, коли і в якому храмі реально виголошував проповідь. По-друге, протопопії Київської митрополії в 1761 р. отримали указ Київської духовної консисторії від 31 грудня 1760 р. з наказом подати дані вказаного вище характеру. Згідно з указом ієреї підписками в духовному правлінні зобов'язувалися виголошувати проповіді, а протопопи – рапортувати про те, як добре біле духовенство ввіреного їм адміністративно-територіального округу виконувало приписи вищої духовної влади⁴. Таким чином, ми оперуємо першими даними після появи указу, до цього часу подібних звітів парафії Київської митрополії не подавали.

Наразі не можемо певно сказати, хто був, перш за все, ініціатором дисциплінування у сфері проповідництва в Київській митрополії Св. Синод чи митрополит Арсеній (Могилянський). У посиленнях на указ влада протопопій зазначає, що він надійшов з Київської духовної консисторії, без подвійного посилення ще і на указ із Св. Синоду, як це зазвичай практикувалося, коли такий виходив з канцелярії найвищого колегіального органу. Однозначно, великою є роль митрополита Арсенія (Могилянського), який був прихильником і активним організатором проповідництва на парафіях. Власне, його вдала церковна кар'єра успішно склалася саме завдяки доброму володінню проповідницькою майстерністю⁵.

Важливо, що ми маємо не поодинокі свідчення проповідницької діяльності того чи іншого священника, а дані з усієї протопопії за визначений період, що дозволяє кількісними методами дійти певних узагальнень. Варто відзначити, що до аналізу залучено дані з трьох найбільших на цей час протопопій Київської митрополії: в Лубенській кількість храмів у 1780–1783 рр.⁶ коливалася в межах 66-67; в Пирятинській – 65-68; в Глухівській – 68-69⁷. Завдяки виявленим звітам там з трьох вказаних протопопій ми цілком можемо побачити ситуацію з практикою проповід-

¹ ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 3330. – Арк. 7-12, 15-21зв., 29-29зв.

² Там само. – Арк. 36-36зв., 38., 40-40зв., 48, 50, 53, 56.

³ Там само. – Арк. 73-73зв., 85-85зв., 88, 90-90зв., 93-93зв.

⁴ Там само. – Арк. 3-3зв., 6-6зв.

⁵ Шпачинский Н.А., *свящ.* Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757–1770). – К., 1907. – С. 20.

⁶ Не має підстав вважати, що два десятиліття раніше суттєво відрізнялася.

⁷ ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 4852. – Арк. 70зв.-71, 106зв.-107; спр. 5157. – Арк. 66зв.-67, 88зв.-89, 89, 97зв.-98; спр. 5418. – Арк. 39зв.-40, 88зв.-89, 124зв.-125.

ництва в Київській митрополії, що склалася на 60-і рр. XVIII ст. Джерела є достатньо репрезентативними для висвітлення питань, що нас цікавлять.

Згідно з указом духовної консисторії від 31 грудня 1760 р. в Київській митрополії в 60-х рр. XVIII ст. мала б початися активна робота кліру з повчання парафіян. Спробуємо подивитися як виглядала справа насправді. В числі тих, хто визначався до проповідництва були священники і дякони. Вже в самому указі з духовної консисторії парафіяльне духовенство дуже чітко ділилося на дві категорії “учительні” і “не учительні”. До “учительних” відносили тих представників білого духовенства, котрі навчалися в Києво-Могилянській академії в школі риторики, філософії, богослов'я. Нагадаємо, що навчання мистецтву складання ораторських творів починалося в школі риторики. “Учительному” духовенству приписувалося говорити проповіді в парафіяльних храмах, особливий наголос робився на проповідництві в соборних церквах. “Неучительні” ієреї мали б зачитувати в парафіяльних храмах повчальні частини з книг відповідного змісту, що були на парафіях¹.

Внаслідок підготовки звітів у Київську духовну консисторію, виявилось, що 25 священників Лубенської протопопії навчалися в школах риторики, філософії, богослов'я, проте лише 14 могли виголошувати проповіді (3 ритори, 5 філософів, 6 теологів). 11 ієреїв задекларували свою нездатність до проповідництва, хоча й навчалися в Києво-Могилянській академії. В половині випадків «академічна» освіта не ставала запорукою здатності виголошувати проповідь. Як бачимо, кількість риторів, філософів, богословів у середовищі білого духовенства не може бути показником того як часто лунали проповіді в парафіяльних храмах.

Серед причин, на які ієреї вказують як на такі, що “заважають” проповідництву можна виокремити дві домінуючі групи – погане здоров'я і давнє, слабке/погане навчання в Києво-Могилянській академії. Отже, самі священники вказують, як причину нездатності до проповідництва, їх недостатню підготовку. Остання могла впливати як з особистого незадовільного навчання, так само і з відсутності в навчальному процесі академії достатньої уваги до вправління в проповідництві. По-перше, у XVIII ст. Києво-Могилянська академія була всестановим навчальним закладом, котрий не ставив собі за мету підготовку перш за все священнослужителів, тобто не був духовною школою. По-друге, ще професор Ф.Титов звернув увагу на те, що в навчальних програмах Києво-Могилянської академії першої половини XVIII ст. зверталось мало уваги на практичне проповідництво. Частково це пояснюється тим, що між церковним і світським красномовством не передбачалося суттєвої різниці, також і тому, що до занять світських людей церковним проповідництвом не всі київські архіпастирі відносилися однаково схвально. Наприклад, Рафаїл (Заборовський) заборонив світським студентам складати та виголошувати проповіді. Тому часто бувало так, що пройшовши курс навчання успішно, будучи знайомим з ораторським мистецтвом, вихованець Києво-Могилянської академії не вмів скласти та виголосити проповідь. Лише митрополит Тимофій (Щербацький) в інструкції 1752 р. наголошував на тому, що ті студенти, котрі бажають отримати священство, мають практикуватися у проповідництві. Проповіді, що склалися ними під час навчання, переписувалися “начисто”, подавалися в кафедрі та мали б враховуватися при висвяченні².

Щодо Пирятинської та Глухівської протопопії, то відомості подають інформацію лише про вихованців Києво-Могилянської академії, які можуть виголошувати проповіді, тому ми не маємо можливості бачити скільки “учительних” священників не проповідували. Число ж спроможних до проповіді ще менше, ніж у Лубенській протопопії. В Пирятинській протопопії на 1761 р. було 7 священників, котрі могли говорити проповіді, з них 6 – вихованці Києво-Могилянської академії (4 богослови, 2 філософи) і один ієрей навчався в школі філософії Чернігівсько-колегіуму. В Глухівській протопопії у 1760-х рр. фіксується 8 осіб, які реально проповідували.

В указі робився наголос на проповідуванні в соборних храмах митрополії, обов'язково проповідь мала стати частиною недільного богослужіння. Із зафіксованої практики проповідни-

¹ ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 3330. – Арк. 2, 71.

² Титов Федор, *протоієрей професор*. Императорская Киевская духовная академия 1615–1915. – 2-е, дополненное издание. – К., 2003. – С. 188.

цтва бачимо, що проповіді говорилися на найбільші свята, загалом, це складало дві-три в місяць, а отже, вже не відповідало приписам. Але в яких храмах лунали ці, і без того нечасті, приклади красномовства? В Лубенській протопопії проповіді можна було почути переважно лише в лубенських храмах: соборному Різдва Богородиці, Троїцькому, Миколаївському, Варваринському, і лише один раз знаємо, що проповідь виголошувалася в Преображенській церкві містечка Чигрин-Дуброва. Більше географічне різноманіття спостерігаємо в Пирятинській протопопії: Пирятинські: Успенська соборна, Преображенська та Вознесенська церкви; Чорнуські: Покровська, Миколаївська, Воскресенська церкви, та сільські: Луговицька Успенська церква, Бондарівська Георгіївська церква, Курінська Воскресенська церква, Ковалівська Михайлівська церква, Городищенська Преображенська церква, Харківецька Михайлівська церква, Познинська Вознесенська церква.

Дехто з священників говорив по дві-три проповіді в рік, інші – по одній. Очевидно, існував і утверджений графік виголошення проповідей. За відомостями з Лубенської протопопії бачимо, що 8 священників і 1 диякон, які у 1761 р. виділені як такі, що можуть говорити проповіді – це міське духовенство, інші 5 мали парафії в селах протопопії. В Пирятинській протопопії в числі проповідників два священники з міста Чорнухи і 5 із сіл протопопії. Цікаво, що серед місць, де вони виголошували проповіді не завжди значаться парафіяльні храми, в яких служив той чи інший ієрей, швидше, як місця їх проповідництва, вказуються соборні або міські церкви. Постає цікаве питання: якого значення надавали парафіяльні священники проповідницькій діяльності? Складається враження, що ієреї виконували приписи указів в тій мірі як не могли від них відмовитися, зовсім не проявляли власної ініціативи і не вважали за потрібне додавати до своїх обов'язків ще й проповідницький, який розцінювали швидше як обтяжливий.

В усіх звітах з протопопій зазначалося, що в тих храмах, де не виголошувалися проповіді, священники читали повчальні місця з книг, як цього вимагав указ. Насамперед рекомендувалося прочитувати повчальні слова з Прологу, з Бесід св. Іоанна Златоуста. Проте закрадається підозра, що фраза, про читання з книг, у звітах – це, швидше, дань вимозі указу, ніж дійсна практика. Парафіяльні храми були вкрай погано забезпечені літературою повчального змісту. Так, на кінець 70-х рр. XVIII ст. майже в 80% парафій Гадяцької протопопії не було Прологів. Книги бесід св. Іоанна Златоуста, взагалі були рідкістю в парафіяльних храмах Київської митрополії¹.

Вже ця невеличка замальовка знову підтверджує доволі невисокий освітній рівень парафіяльного духовенства в Київській митрополії у XVIII ст. Можемо підсумувати, що навіть навчання в Києво-Могилянській академії не ставало запорукою безумовного повчання парафіян і вміння виголошувати проповіді. Священників, які реально вправлялися в церковному красномовстві було не багато, так само як і храмів та богослужінь, на яких можна було почути проповідь. Складається враження, що увага до парафіяльного проповідництва в Київській митрополії доволі пізня і пов'язана здебільшого з інтересом митрополита Арсенія (Могилянського) до розвитку цієї сфери пастирського служіння. Впевнено можемо сказати, що для 60-х рр. XVIII ст., а думається і для всього XVIII ст., для богослужбового життя звичайної парафії така складова богослужіння (перш за все Літургії) як проповідь, здебільшого була нехарактерна.

¹ Прокоп'юк О. Книги в парафіяльних храмах Київської митрополії (70–80-і рр. XVIII ст.): функції, кількість, репертуар, шляхи надходження // Київська старовина. – 2010. – № 3. – С. 91-112.

Рига Д.В.

Науковий співробітник

Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній"

ЄВСТАФІЙ (ПАЛЬМОВСЬКИЙ) – АРХІМАНДРИТ НОВГОРОДА-СІВЕРСЬКОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО МОНАСТІРЯ

Постать архімандрита Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря Євстафія (Пальмовського) заслуговує на увагу. Євстафій (Пальмовський) народився у родині слугцякого священника. Освіту здобував, можливо, у Чернігівському колегіумі або у Київській академії. Року 1753 він приймає чернецтво при Чернігівській кафедрі. Згодом був казначеем Костромського архієрейського дому і архімандритом Шуйського монастиря. Року 1771 він, як обер-ієромонах російського флоту, бере участь, у складі ескадри адмірала графа О.Г. Орлова у Чесменській битві. Трохи згодом був призначений настоятелем Савинога Сторожівського монастиря. Року 1776 Євстафій (Пальмовський) займає посаду настоятеля Чернігівського Іллінського монастиря, а вже на початку 1777 р. його було переведено до Новгород-Сіверського монастиря¹. Саме тут Євстафій (Пальмовський) зайняв поважне місце. Сучасники – новгородсіверці висловлювались про Євстафія (Пальмовського) з найвищою пошаною.

Можливо, серед вищої церковної ієрархії Сіверщини були ще родичі (можливо, брати) Євстафія (Пальмовського). Варсонофій Пальмовський, ігумен (згодом архімандрит) Батуринського Крупицького монастиря (1763–1775), пізніше (1775) був переведений до Охтирського Троїцького монастиря. Савва Пальмовський, ігумен Костянського Троїцького монастиря (1786), згодом він ігумен Більско-Підляського монастиря і головував на Пінському соборі 1791 р., який проголосив автокефалію Православної церкви на терені Речі Посполитої².

Кінець XVIII ст. ознаменувався кардинальними перетвореннями у суспільно-політичному житті Лівобережної України, пов'язаними з остаточною ліквідацією Української козацької держави. Як відомо, 1781 р. територію Гетьманщини було розподілено на три намісництва – Київське, Чернігівське і Новгород-Сіверське. Відтак сотенне місто Новгород-Сіверський на початку років стало губернським центром³.

Новгород-Сіверський на початку 1780-х рр. стає центром великої частини Північної Гетьманщини, губернським центром нового Новгород-Сіверського намісництва. Отже, у межах Новгород-Сіверського намісництва опинились обидві колишні столиці гетьманської України, стара – Батурин, з його історичними традиціями українського державництва, і нова – Глухів, з його впливовою українсько-російською бюрократією і досить помітними тенденціями до відновлення гетьманської держави.

Новостворені адміністративні установи Новгород-Сіверського намісництва формувались головним чином з місцевої еліти. Поява значної кількості впливових урядовців, видатних українських діячів сприяла пожвавленню громадського життя Новгород-Сіверського, перетворенню його на значний культурно-політичний центр Північної Гетьманщини⁴. Не дивно, що тут гуртуються українські політичні й культурні діячі того часу. Першим губернатором намісництва став колишній генеральний суддя І.В. Журман, посаду віце-губернатора зайняв генеральний писар В. Туманський.

Перетворення відбувались не лише у суспільно-політичному, а й у релігійному житті регіону. У зв'язку з новим адміністративно-територіальним поділом у березні 1785 р було створено Новгород-Сіверську єпархію. До її складу увійшли одинадцять повітів: Глухівський, Конотопський, Коропський, Кролевецький, Мглинський, Новгород-Сіверський, Новомістський, Погарський, Сосницький, Стародубський, Суразький.

¹ *Оглоблин О.* Люди Старої України. – Острог; Нью-Йорк, 2000. – С. 139.

² Там само. – С. 139-140.

³ *Никодим.* Єпископи Черниговские и Новгород-Северские // Черниговские губернские ведомости. – 1855. – № 44. – Часть неоф. – С. 378-379.

⁴ *Тимошенко А.* Героїчне минуле, прекрасне майбутнє // Рад. Полісся. – 1999. – 21 серпня. – С. 3.

Очолив новостворену єпархію Переяславський єпископ Іларіон. Імператриця Катерина II наказала “перевести Єпископом в Новгород-Северский именовать его Новгородско-Северским и Глуховским”¹. До Новгорода-Сіверського перебралися й інші відомі церковні діячі – Володимир Сокальський, Мелхиседек Значко-Яворський, Варлаам Шишацький та ін. Усі вони були членами патріотичного гуртка, який існував в 1780–1790 рр. у Новгороді-Сіверському².

Після заснування Новгород-Сіверської єпархії одразу ж створюється церковний орган управління й суду – духовна консисторія. Новгород-Сіверська духовна консисторія була утворена 6 червня 1785 р. у відповідності з указом Катерини II “Про утворення єпархій у намісництвах”³.

Указ повелівав єпископу Іларіону “По Спасосеверскому наместничеству все монастыри и церкви в свою паству принять со всем имуществом по прежним описным книгам”⁴. Відтепер під оруду Іларіона переходили монастирі та церкви, які раніше належали Київській і Чернігівській єпархіям. Консисторію та семінарію мали утримувати з доходів та вотчин монастирів.

У вересні 1785 р. для задоволення потреб єпархії на священнослужителів була відкрита Новгород-Сіверська духовна семінарія, до якої було переведено частину учнів і викладачів Переяславської духовної семінарії, а також Київської академії. Духовна консисторія мала: “1) для бедных нищетных означить дом для жилища и потребное к содержанию; 2) для школ означено каменное строение, палаты, яко весьма для сего благопристойные, кои оправлены и очищены для сего уже по велению его преосвященства”⁵. Невдовзі семінарія перетворилась на важливий духовно-навчальний заклад на півночі України.

За указом Спасо-Преображенський монастир став кафедральним. Але монастир знаходився у дуже поганому стані. Про це свідчить опис монастирського майна, складений у 1785 р. архімандритом монастиря Євстафієм (Пальмовським).

Колишній архімандрит Євстафій (Пальмовський) змушений був піти “на покой” з жалуванням 500 руб. на рік й оселився у Києво-Печерській лаврі. Є відомості, що він був незадоволений відставкою і до Лаври потрапив, мабуть, на почесне заслання⁶. У монастирській скарбниці тоді зберігалось 7 502 руб. 45 коп.⁷

Євстафія (Пальмовського) з найвищою пошаною, згадували наступні покоління Новгород-Сіверської інтелігенції. Так, І. Сбитнев 1828 р. згадував про нього, як про людину розумну і в “самом уединении платившого дань светской вежливости”.

¹ Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). – Ф. 796. – Оп. 66. – Д. 135. – Л. 1.

² Федірко А.М. Патріотична освічена еліта Новгород-Сіверського на рубежі 18 – 19 ст. // УІЖ. – 1998. – № 2. – С. 77.

³ Чернігівщина: Енциклопедичний довідник. – К., 1990. – С. 244.

⁴ РГИА. – Ф. 796. – Оп. 66. – Д. 135. – Л. 15.

⁵ ДАЧО. – Ф. 712. – Оп. 3. – Спр. 18. – Арк. 413.

⁶ Оглоблин О. Люди Старої України... – С. 139-140.

⁷ Гумилевский Ф. Описание Новгород-Северского первоклассного мужского монастыря // Черниговские епархиальные известия. – 1861. – № 5. – Часть неоф. – С. 45.

Дымченко Н.В.

Кандидат культурології

Директор Центра исследования культурно-исторического и духовного наследия Приднестровья,
Старший научный сотрудник

НИЛ “Наследие” Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

ПРЕПОДОБНЫЙ ПАИСИЙ (ВЕЛИЧКОВСКИЙ) В ПОЛИЭТНИЧНОЙ ПАМЯТИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Молдавский старец архимандрит Нямецкого монастыря в Запрутской Молдавии (ныне – Румыния) иеросхимонах Паисий Величковский (1722–1794) занимает в истории православного монашества и православной Церкви особое место. Тому свидетельством являются слова иеромонаха Леонида, доцента Ленинградской Духовной Академии, сказанные еще в середине прошлого века: *“Движение среди русского монашества, вызванное к жизни деятельностью старца Паисия, было по существу процессом духовного и нравственного сложения христианской личности”*¹.

Введенное свв. Антонием и Феодосием Печерскими русское иночество дало сонм великих подвижников и много послужило духовному просвещению древней Руси. Одним из таких подвижников был Паисий (Величковский). Аскет-подвижник, мудрый наставник и руководитель – это как бы одна черта о. Паисия, его по преимуществу личный подвиг. Уроженец полтавщины, насельник Афонских монастырей, игумен молдавских обителей, – он соединил в себе лучшие русские, украинские и молдавские духовные традиции.

Значение духовного наследия старца Паисия в истории Русской Церкви и православной богословской мысли поистине уникально. Оно – живой мост между наследием восточных святых отцов (прежде всего мистическим богословием и практикой исихазма) и русским монашеским возрождением XIX в., а с ним и богословским пробуждением, сохраняющим свое непреходящее значение для всего христианского мира².

В его лице удивительным образом сочетались святость личной жизни, любовь к просвещению, замечательная способность к устройению монашеского общежительного братства, умение привлечь к себе и духовно воспитать многочисленный сонм учеников, создать около себя большую школу православного духовного подвижничества и, наконец, большое литературное дарование, которое помогло ему совершить важное и необходимое дело – исправление старых переводов и новый перевод святоотеческой аскетической литературы³.

Старец Паисий не был церковным писателем в собственном смысле этого слова. Он был практическим деятелем, создателем разнонационального монашеского братства и школы переписчиков и переводчиков святоотеческой литературы в Нямецком монастыре. Вокруг него собираются иноки, пожелавшие проходить послушание в соответствии с традициями древнего православного монашества. В Нямецком монастыре преподобный Паисий создает своеобразную духовную школу. Здесь он много трудился над переводами святоотеческих сочинений и создал славянский свод “Добротолубия”. Его ученики сыграли большую роль в возрождении православного монашества. Среди монахов: украинцы, русские, молдаване, болгары, сербы и других национальностей. Поэтому старец проводил параллельное богослужение на молдавском и церковно-славянском языках.

Широко известна просветительская деятельность Паисия Величковского. Наиболее полный компендиум сочинений старца и произведений, ему посвященных, был собран иеросхимонахом, позднее архимандритом, Андроником в его 3-й – 5-1 книгах “История Нямецкого и Секульского монастырей”. Так, в 3-й книге мы можем найти “Житие Паисия Величковского от рождения до 25 лет”, в 4-й – “История о начале общежительной жизни, установленной Паисием Величковским на Афоне, а потом в Молдавии”, в 5-1 – “История, содержащая переписку с духовными и гражданскими лицами” и т.д.

¹ Леонид, иеромонах. Литературное наследство Паисия Величковского / иеромонах Леонид // Журнал Московской патриархии. – М., 1957. – № 4. – С. 57-61.

² Тысячелетие крещения Руси. Международная Церковная научная конференция “Богословие и духовность”. Москва, 11–18 мая 1987 года // Издание Московской Патриархии. – М., 1989. – С. 260–266.

³ Протоиерей Сергей Четвериков. Молдавский Старец Паисий Величковский. Его жизнь, учение и влияние на православное монашество / Протоиерей Сергей Четвериков. – Париж, 1988.

Особый интерес представляет переписка Паисия, которую специалисты оценили как один из важнейших источников, рассказывающих о деятельности нямецкого старца. В коллекции Ново-Нямецкого монастыря в Кицканах ранее хранилось около 18 писем. В них имелись сведения о главных сторонах его просветительской деятельности – заботе с учреждениями о попечении школ, обучении грамоте, переводах и изданиях книг.

С именем преподобного Паисия и деятельностью его братства совершенно обоснованно связывают возрождение монашества в Молдавии, Румынии, Украине, России, Болгарии, Сербии. Не случайно, поэтому на данную тему уже написано значительное количество исследований и научных работ. Это наследие изучали профессор А.И. Яцимирский, митрополит Арсений (Стадницкий), протоиереи М. Ганицкий, С. Четвериков и мн. др.

Канонизация преподобного Паисия юбилейным Собором Русской Православной Церкви в 1988 году вызвала еще больший интерес к его школе, в том числе и со стороны зарубежных исследователей. За последние годы богословская литература по данному вопросу пополнилась многими, заслуживающими внимания трудами. К настоящему моменту количество отдельных работ и статей по этой теме, написанных с середины XIX века, достигает около двухсот наименований¹.

Его духовное старчество было унаследовано русской Оптиной пустыней. Заслуги его признаны всем миром: в 1992 – по постановлению ЮНЕСКО – 200-летний юбилей великого старца отмечался всеми странами.

Имя Паисия Величковского свято для Приднестровского края. Преподобный является небесным покровителем Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря в Кицканах. Этот монастырь в селе Кицканы является уникальным памятником истории и культуры Молдавии второй половины XIX – начала XX вв., и продолжателем традиций Нямецкой лавры в Запрутье. Значимость этого монастыря для культуры края трудно переоценить. Ведь с его историей связаны многие события в Бессарабии и Приднестровье второй половины XIX – начала XX в. Кицканский, как принято называть его в народе, монастырь был действующим менее ста лет. Но и за столь короткий срок он стал свидетелем многих интересных событий и исторических перипетий².

В 1994 г. в возрожденной после церковных гонений Кицканской обители прошли мероприятия, посвященные 200-летию со дня успения старца, в которых принял участие митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир. Ново-Нямецкому монастырю был передан на хранение посох преподобного Паисия, хранившийся в Запорожье. Сегодня фрески с изображением великого старца мы можем увидеть в колокольне и Успенской церкви монастыря. На территории монастырского комплекса построена часовня в память о великом старце. В честь гражданского и духовного подвига старца Паисия Молдавской митрополией Русской Православной Церкви учреждены орден и медаль его имени. Деятельность и труды Паисия Величковского изучаются и в ходе предмета “Основах православной культуры”, который преподается факультативно в школах Приднестровья³.

К этому следует добавить строки, написанные профессором Р. Клейман в ее работе “Житие и труды Паисия Величковского в контексте славяно-молдавских культурных связей”: *“Не утратили своей гуманистической силы идеи Величковского и сейчас, два столетия спустя после его смерти. Осмыслить их - наш святой долг перед предками, и главное! – перед потомками”*⁴.

Великий старец является символом толерантности, как при жизни, так и после смерти. Преподобный Паисий Величковский – один из наиболее почитаемых святых старцев в полиэтничном, населенном православными молдаванами, украинцами и русскими, Приднестровском крае.

¹ Тахиаос А.-Э.Н. Возрождение Византийского мистицизма старцем Паисием Величковским (1722–1794) / А.-Э. Н. Тахиаос. – Фессалоники, 1993–1994. – С. 212-227.

² Дымченко Н.В. Кицканская обитель / Н.В. Дымченко. – Тирасполь, 1996. – С. 3-5.

³ Дымченко Н.В. Очерки православной истории и культуры Приднестровья. / Н.В. Дымченко. – Тирасполь, 2010. – С. 38-43.

⁴ Клейман Р. Житие и труды Паисия Величковского в контексте славяно-молдавских культурных связей / Р. Клейман // Сб. “И дым Отечества...”. – Кишинев, 1991.

протоіерей Маноле Брехунец

Научный сотрудник

Национальный музей этнографии и природоведения города Кишинева, Республика Молдова

РОЛЬ МИТРОПОЛИТА ГАВРИИЛА БЭНУЛЕСКУ-БОДОНИ В СТАНОВЛЕНИИ ЦЕРКВИ МОЛДОВЫ В НАЧАЛЕ XIX в.

Деятельность церкви и ее институтов, а также разнообразные аспекты, относящиеся к строительству и архитектуре, значение личности в становлении православного вероисповедания, неизменно остаются приоритетными темами для исследователей – историков и религиоведов, архитекторов и искусствоведов. Изучение заявленной темы немаловажно для национальной молдавской историографии, т.к. в 2011 г. наша церковь будет отмечать 265 лет со дня рождения великого митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и 190 лет со дня его смерти. Кишиневская Митрополия, совместно с научными институтами Академии наук Молдовы и Министерством Культуры Республики Молдова, приняли решение провести в этом году ряд культурных и научных мероприятий, посвященных этой дате.

В рамках предоставленного сообщения автор стремится обозначить историческую роль и значимость деятельности митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони для православной церкви Молдовы начала XIX в., прекрасно понимая, что в данном формате, у нас есть возможность отобразить лишь основные сведения, касающиеся биографии и творчества этой незаурядной личности.

Бесспорно, для специалистов митрополит Гавриил предстает как весьма сильная и свободолюбивая личность, глубоко интеллектуальный человек, имя которого напрямую связано с культурным развитием и церковным образованием в прудо-днестровском междуречье. Митрополит Гавриил, в миру Григорий Григорьевич Бэнулеску-Бодони (рум. Grigorie Bănulescu-Bodoni) родился в 1746 г. в трансильванском городе Бистрица. Начальное образование он получил в Бистрицком, а затем в Семиградском училище. Обучался в Киево-Могилянской академии (1771–1773), после окончания учебы уехал в Грецию, чтобы продолжить учебу при монастыре Ватопеду на Афонской горе (1773–1776). Его карьерному росту мог позавидовать любой чиновник и клерк. В Константинопольском Успенском монастыре был пострижен в монашество под именем *Гавриил*. В 1781 г. он был рукоположен Молдавским митрополитом Гавриилом Каллимаки в диаконы, а затем и в иереи. Также служил и в Ясской митрополии, а в 1784 г. был возведен в сан архимандрита.

В 1782–1784 гг., по приглашению архиепископа Славянского и Херсонского Никифора (Феофила), Бэнулеску-Бодони переехал в Полтаву, где ему предложили место инспектора и преподавателя философии в Славянской духовной семинарии. Во время русско-турецкой войны 1787–1792 он продолжает работать в Полтаве, где служил домовым священником господаря Молдовы Александра II Маврокордата. А в 1786–1791 гг. был назначен ректором Екатеринославской духовной семинарии, где основал школу эллинистов. Спустя год, Бэнулеску-Бодони возвратился в Молдавию, где был определен 1-м членом Ясской духовной консистории и уже 26 декабря 1791 г., в Яссах, был возведен в сан епископа Аккерманского (Бендерского), викария Молдо-Валахской митрополии, местоблюстителем Молдо-Влахийской епархии. Необходимо отметить тот факт, что если ранее митрополиты избирались из числа самых доверенных лиц, во время русско-турецких войн они назначались непосредственно военной администрацией. Спустя год, в 1792 г., по повелению российской императрицы Екатерины II, был возведен в сан митрополита и назначен экзархом Молдавии, Валахии и Бессарабии. В мае 1793 г. был назначен на Екатеринославскую кафедру. Необходимо заметить тот факт, что во время его правления Екатеринославской (Новороссийской) епархией, по его благословию, был основан город Одесса. В 1793 г. Гавриил Бэнулеску назначен митрополитом Новгорода, а в 1799 г. уже становится архимандритом Печерской лавры, митрополитом Киева и Галича. 21 августа 1803 г., согласно прошению, был уволен на покой с Киевской кафедры и в 1805 г. переехал в находящийся на левом берегу Днестра г. Дубоссары. Спустя четыре года, вновь назначен членом Священного Синода и экзархом Молдавии, Валахии и Бессарабии с местопребыванием в Яссах и уже в 1812 г., после заключения Бухарестского мира, переехал в Кишинев, где продолжил свою деятельность на благо строительства церкви и ее развития. Будучи митрополитом Бессарабии (1812–1821), по его указу было отстроено здание митрополии¹.

¹ *Dicționar de istorie*. Chișinău. – Civitas, 2007. – P. 48.

Митрополит Гавриил считается по праву первым правящим архиереем Кишиневской и Хотинской епархии, учрежденной в 1813 г. В это время ему уже исполнилось 67 лет, но полный сил и желания воссоздать местную молдавскую церковь, митрополит погрузился в работу. Проект митрополита по созданию Кишиневской и Хотинской Митрополии (в состав которой входили и левобережные районы), предложенный Священному Синоду Русской Православной Церкви, предусматривал формирование местной богословской школы¹. Его несомненная заслуга состоит в том, что не прошло и шести месяцев после его инвестирования в сан, как уже 31 января 1813 г., его совместными стараниями с П. Куницким, И. Несторовичем, И. Гербановским, в Кишиневе была основана православная духовная семинария с преподаванием на “национальном молдавском языке”. В 1823 г. Кишиневская семинария представила своих первых выпускников, в чем немалая заслуга митрополита Гавриила. Через некоторое время, в 1816 г., при семинарии были сформированы учебные классы, по примеру аналогичных курсов в румынских княжествах и Австро-Венгерской империи, для обучения дворянских детей. Огромное значение было определено усвоению гуманитарных наук, т.к. митрополит Гавриил Бэнулеску был сторонником идеи изучения при Теологической семинарии теории медицины и истории музыки. В Кишиневской семинарии, основанной по модели Киевской богословской академии, обучение происходило на трех уровнях: риторика, философия и теология. В свое время, в Кишиневской семинарии получили неплохое образование автор нынешнего гимна Республики Молдова, Алексей Матеевич, великий скульптор Александр Плэмэдялэ, писатель Пантелимон Халиппа и многие другие.

Во время своего архиерейства, будучи одним из основоположников молдавской культуры, митрополит развил обширную издательскую и переводческую деятельность, организовав 31 мая 1814 г. первое епархиальное издательство при Кишиневской семинарии². Сам митрополит, в совершенстве владея латынью, греческим, французским и русским языками, хорошо разбирался в географии, истории и философии. В числе немалого числа книг, переведенных на румынский язык и опубликованных в данном издательстве, можно перечислить следующие существенные труды: *Литургия* (1815), *Молитвенник* (1815, 1816), *Часослов* (1817), *Псалтырь* (1818), *Миней* (1820), три учебника *Грамматики* для учеников Кишиневской семинарии и других бессарабских школ (1814–1822), *Катехизис*, выпущенный по Платону Московскому (1816). Также его усердиями, были опубликованы в Петербурге на румынском языке *Новый Завет* (1817) и *Библия* (1819), что также не могло не отразиться положительно на формировании молдавской интеллигенции и основании церковного сословия. В период с 1815 по 1820 г. в епархиальном издательстве были выпущены в свет на румынском языке около 19,320 разнообразных книг, в основном церковная и образовательная литература. Преемником и продолжателем его идей по книгопечатанию и ведению церковных дел по праву считается архиепископ Бессарабии, Дмитрий Сулима (1821–1844).

Что касается исторической, литературной и художественной ценности изданных книг, можно с уверенностью заявить, что эти публикации продолжили молдавскую традицию книгопечатания. Ведь основной целью издателей было производство красивой, художественной, грамотно оформленной книги, соответствующей всем учебным и церковным канонам, благо обучение в Киеве и Константинополе позволили митрополиту Гавриилу впитать все самые оригинальные идеи и глубокие познания гуманитарных наук. Во многих бессарабских церквях книги, увидевшие свет в епархиальной типографии митрополита Гавриила, пользовались очевидным успехом даже после окончания Первой мировой войны, но к нашему великому сожалению, деятельность типографии была прекращена в 1883 г. при архиепископе Сергии.

Бесспорной заслугой митрополита можно считать и введение обязательного изучения в семинарии (10 часов в неделю) румынского языка, который усваивался параллельно с русским, греческим и латинским языками.

Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони преставился 30 марта 1821 г. и был погребен в монастыре Кэприяна, неподалеку от Кишинева³, отреставрированном опять-таки при его архиерействе. Наши соотечественники, помня о его бесспорных заслугах перед молдавской интеллигенцией и церковью, назвали в честь митрополита одну из центральных улиц города Кишинева (бывшая Семинарская), а в 1996 г., была выпущена почтовая марка Молдовы, посвященная митрополиту.

¹ *Republica Moldova. Ediție enciclopedică*, Chișinău, Enciclopedia Moldovei, 2009. – P. 627-628.

² Anatol Eremia, *Gavriil Bănulescu-Bodoni // Enciclopedia Chișinău*, Ed. Museum, Chișinău, 1997.

³ *Locașuri sfinte din Basarabia*. Chișinău, Editura Alfa și Omega, 2001. – P. 20-25.

В заключении необходимо отметить, что митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, о деятельности которого мы рассказали лишь в общих чертах (в надежде, что к данной теме мы будем еще не раз возвращаться), оставил неизгладимый след в истории формирования молдавской церкви, которая сохранила при нем свою автономность и роль в историческом и культурном развитии бессарабского региона.

Частина А.П.

Аспирант, научный сотрудник

Центр Искусствоведения, Институт культурного наследия Академии наук (Кишинев)

**РОЛЬ АРХИЕПИСКОПА ДИМИТРИЯ СУЛИМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА И КОЛОКОЛЬНИ В КИШИНЕВЕ В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX ст.**

Еще в 1813 г., при Российском императоре Александре I, была открыта Кишиневская епархия. Первым архиепископом стал Молдавско-Валахийский митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони¹. Именно Бэнулеску-Бодони стоял у истоков строительства главного храма г. Кишинева в начале XIX в. Переписка о постройке кафедрального собора продолжалась более 10 лет, начиная с 1817 г.

Мысль о строительстве храма Рождества Христова, как и успешное выполнение этого, принадлежит архиепископу Димитрию Сулиме. Дворянского происхождения, он родился в 1772 г. в Харьковской губ. с наречением св. имени Даниил. В 1795 г. окончил Полтавскую семинарию, в которой Сулима начал работать учителем поэзии и риторики. В 1797 г., после принятия сана священника, продолжил работу в Полтаве. В 1800 г. стал протоиереем, а в 1806 г. был “перемещен в г. Николаев, в Адмиралтейский собор, с возложением на него должностей: законоучителя и профессора логики и красноречия”². Слава и известность об одаренном протоиерее Данииле дошла до управляющего в то время духовными делами Молдавии и Валахии. По ходатайству Высокопреосвященного Экзарха Митрополита Гавриила, в 1811 г. Сулима был вызван в Яссы “для испытания на практике умения и искусства в делопроизводстве”³. Затем протоиерей Сулима, став викарным епископом, был пострижен в монашество и “принял иноческий чин с именем Димитрия в Голианском монастыре”⁴. После 1812 г. преосвященный Димитрий, епископ Бендерский и Аккерманский стал архиепископом Кишиневским и ближайшим помощником митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони. С 1821 г. он управлял Бессарабской епархией в качестве архиепископа Кишиневского и Хотинского в течении 33 лет, став после смерти митрополита Гавриила его главным преемником, строго соблюдая церковные законы и являясь образцом “самого заботливого отца и истинного Святителя Божия”⁵.

До устройства кафедрального собора была Архангело-Михайловская церковь или старый собор. Но эта церковь находилась в старой части города, в неудобном месте для торжественных служб и не могла отвечать всем требованиям собора. Поэтому архиепископ Дмитрий в отношении от 16 января 1818 г. Новороссийскому и Бессарабскому Генерал-губернатору “просил Кня-

¹ Гавриил Банулеску-Бодони, экзарх Молдо-Влахийский (1808–1812 гг.) и Митрополит Кишиневский (1813–1821 гг). Исследование Авксентия Стадницкого. – Кишинев. – С. 1.

² Кишиневские Епархиальные ведомости. – Кишинев, 1867. – № 1. – С. 8.

³ Там же. – С. 9.

⁴ Там же. – С. 10.

⁵ Там же. – С. 3

зя исходатайствовать высочайшее разрешение на устройство соборного трехпрестольного храма с посвящением главного придела во имя Рождества Христова”¹.

История строительства ансамбля кафедрального собора с колокольной достаточно подробно представлена в документах Национального архива республики Молдова. Так, в архивном фонде Бессарабского Верховного совета, в деле об ассигновании денег на строительство в 1827–1828 гг. в Представлении Бессарабского областного Правительства сообщается, что “...Г. Полномочный Наместник Бессарабской области на предварительном совещании с Преосвященным Кишиневским Архиепископом Димитрием, признав необходимость устроить в г. Кишиневе соборную церковь, во время пребывания своего, из С.-Петербурга, пригласил Профессора архитектуры Императорской академии художеств Мельникова составить планы и фасады для таковой церкви с колокольною”².

Таким образом, граф Михаил Воронцов, ставший в 1828 г. генерал-губернатором Новороссийского и Бессарабского краев, настоял на том, чтобы проект собора заказали столичному архитектору Аврааму Мельникову. Рождественский собор с колокольной в Кишиневе – одно из лучших творений этого зодчего периода классицизма первой половины XIX в.

В Государственном архиве Одессы и Одесской области также хранятся ценные дела о строительстве соборной церкви в г. Кишиневе за период с 1826–1835 гг.³ В них имеются важные документы, содержащие сведения об этапах строительства собора и колокольни. “По рассмотрении кондиций, архиепископ сделал следующие замечания, в которых выразил глубокое понимание строительного дела: 1) фундамент для соборного храма вырыт не в два аршина, а такой который равнялся бы шестой части высоты здания и положить в основании, если окажется сырость, дубовые осмоленные лежни. Этого требует прочность постройки; 2) колонны кругом храма устроить с выемками; 3) пол в храме выстлать плитами из сорокского камня, а не кирпича. Кирпич мягок, от хождения будет вытираться в пыль, падая на иконы, будет затемнять их и портить живопись”⁴. Также в смете на построение соборной церкви, составленной 5 апреля 1834 г., было сказано: “кресты, и все железные поделки, должны быть выкрашены приличными масляными красками”⁵. Все эти замечания Строительный комитет принял во внимание. 11 мая 1830 г. состоялась закладка собора. Место, выбранное для строительства, было сырым. Поэтому глубину фундамента увеличили с 2 до 5 м. Цокольная часть стен, как и фундамент, были выложены из местного дикого камня. В первый же год были закончены фундаменты. Кладка стен шла быстро. Уже на следующий год они были возведены до барабана купола. В 1832 г. закончена кладка стен и сводов и возведен барабан купола. Крыша и купол собора были выкрашены в зеленый цвет. Снаружи и внутри здание было оштукатурено, побелено и приобрело классическую желто-белую окраску. “Нижний объем здания в Кишиневе почти буквально, но в несколько увеличенном виде повторяет нижний ярус Никольской церкви, а барабан и шлемовидный купол с фонариком близки к аналогичным частям проектов Исаакиевского собора”⁶.

План постройки – симметричен, и это было оправдано благодаря расположению на открытом месте. “Такой же конструктивной ясностью, близкой к лапидарности, отличалась и четырехъярусная колокольная. Она поставлена на оси собора восток-запад с удалением от здания на 40 м. Проемы звонниц имеют полуциркульные завершения во втором и четвертом ярусах, а в третьем – прямоугольный проем, оформленный пилястрами с ионическими капителями”⁷.

Внутреннее пространство кишиневского Рождественского собора отличалось строгостью архитектурного решения. По предложению графа Воронцова для украшения соборного храма в 1834 г. художник Ковшаров составил чертежи и смету на живописные и иконописные работы. “Ему же Ковшарову и поручено было украсить соборный храм иконостасом и живописью”⁸.

¹ Кишиневские Епархиальные ведомости. – Кишинев, 1889. – № 19. – С. 805-806.

² НАРМ. – Ф. 3. – Оп. 1. – Д. 1170. – Л. 4.

³ ГАОО. – Ф. 1. – Оп. 214. – Д. 12. – Л. 36-50.

⁴ Кишиневские Епархиальные ведомости. – Кишинев, 1889. – № 19. – С. 808.

⁵ НАРМ. – Ф. 2. – Оп. 1. – Д. 1897.

⁶ Тубли М.П. Авраам Мельников. – Л., 1980. – С. 81.

⁷ Там же. – С. 82-83.

⁸ Кишиневские Епархиальные ведомости... – С. 809.

Преосвященный Дмитрий, архиепископ Кишиневский и Хотинский “нашел черты иконостаса довольно приличными, сообщил только нужные к оному примечания”¹. Стены соборного храма были украшены “по мысли архиепископа изображением священно-исторических событий”², которые служили величайшим доказательством Божественности Иисуса Христа.

12 июля 1835 г. соборный храм и колокольня были завершены. кафедральному протоиерею Исидору Гербановскому было поручено принять эти здания в духовное ведомство. “Он отнесся к делу разумно и внимательно, и тогда только принял, когда сделано было все, что не доставало, – приделаны к дверям замки, к окнам крючки, приделана труба для прохода дыма от кафельной жаровни, а на колокольне поставлены брусья для колоколов”³. “15 октября 1836 года при самом многочисленном стечении народа, которое когда-либо видно было в областном городе Бессарабии”⁴ собор был торжественно освящен. 21 октября 1836 г. в Кишиневской градской думе слушали предписание о необходимости пригласить мастера Игната Иванова “для снятия колоколов с колокольни церкви, состоящей при Архиерейском доме и поднятии оных на таковую при вновь выстроенном соборе”⁵.

“Архиепископ Димитрий, начавший постройку кафедрального собора, заботился и о том, чтобы необходимое для общественного богослужения было приготовлено ко времени окончания постройкою собора или вскоре после оной”⁶. Не малую заботу для него составило приобретение новых колоколов. Еще в 1833 г. архиепископ Димитрий ходатайствовал перед Новороссийским и Бессарабским генерал-губернатором Михаилом Воронцовым об отпуске меди для отлития колоколов из старых турецких орудий.

В 1837 г. отлить колокола пригласили мещанина Киевской губ., литейных и колокольных дел мастера, Василия Лосенко. Первоначально из 1000 пудов меди было вылито три прекрасных колокола: великан – весом в 400 пудов, второй колокол – в 200 пудов, третий – в 100 пудов, а позже – четвертый – в 50, и самый маленький, – в 25 пудов. На колоколах отлили такие слова: “от щедрот Императора Николая I 1838 г.”, а по краям – “для Кишиневского Кафедрального Собора”⁷.

Военное ведомство разработало наиболее удобный маршрут транспортировки необычного груза в Бессарабию. Когда же на специальных подводах колокола были доставлены в город, выяснилось, что проемы окон звонницы собора слишком узки для колокола-великана. 25 июня 1839 г. архиепископ Димитрий писал: “Колокола двухсотпудовый и стопудовый войдут в колокольню, один из четырехсот пудов не войдет туда”⁸. Именно тогда и родилась идея построить триумфальную арку или святые врата как символ победы России над Турцией.

По проекту архитектора Луки Заушкевича, это квадратное по форме сооружение, высотой 13 м, из тесаного белого камня, разделенное на два яруса. Нижний уровень состоит из двусторонних пешеходных проходов и четырех пилонов, оформленных в коринфском стиле на пьедесталах. Верхний, второй уровень, декорирован в классическом стиле. 3 августа 1839 г. на еще строившейся арке был поднят и укреплен колокол, а во фронтон вмонтировали куранты. “Да устроятся колокола сим усердием Вашим, Милостливый государь, и да возвещают родом грядущим победы и величие богом, превознесенного Монарха Всероссийского и попечение Вашего Превосходительства о благе Бессарабии”⁹, – писал архиепископ Димитрий 27 декабря 1837 г., который именно здесь у стен кафедрального собора 4 августа 1844 г. нашел свое последнее пристанище, прослужив церкви верой и правдой более 33 лет.

Сегодня многие жители и гости столицы Молдовы посещают кафедральный собор. Доносится звон из вновь отстроенной колокольни. При этом весь комплекс кафедрального собора Рождества Христова является не только украшением Кишинева и символом веры, но и важным архитектурным памятником, без которого просто невозможно представить историю этого города.

¹ НАРМ. – Ф. 2. – Оп. 1. – Д. 1897. – Л. 54-54об.

² Кишиневские Епархиальные ведомости... – С. 809.

³ Кишиневские Епархиальные ведомости... – С. 808.

⁴ Там же. – 1869. – № 14. – С. 385.

⁵ НАРМ. – Ф. 75. – Оп. 1. – Д. 725. – Л. 1-1об.

⁶ Тубли М.П. Авраам Мельников... С. 83.

⁷ Кишиневские Епархиальные ведомости... – С. 812.

⁸ НАРМ. – Ф. 2. – Оп. 1. – Д. 2698. – Л. 49.

⁹ Там же. – Л. 5.

Кондратикова Лилиана

Кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник
Институт культурного наследия Академии наук Молдовы, г. Кишинев

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛДАВСКОЙ ЦЕРКВИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Являясь самыми надежными институтами, сохранившими дорогое церковное имущество и украшения, в то же время именно церкви и монастыри Молдовы подверглись преследованиям со стороны атеистического государства и разбойным атакам. Таким образом, число предметов заметно сократилось, что не могло не отразиться на исследовании заявленной темы. В рамках данного сообщения мы остановили свое внимание на исследовании становления церковного ювелирного искусства первой половины XIX в. Несмотря на тот факт, что церковное имущество этого периода нами было отображено в отдельных публикациях¹, мы полагаем, что данная тема весьма существенна для изучения ювелирного искусства Молдовы, как церковного, так и светского.

Бесспорными источниками для развития данной темы стали музейные коллекции, в фонды которых и доставлялись, в основном, предметы церковного инвентаря, а также отдельные частные коллекции и исторические документы.

Напомним, что после окончания русско-турецкой войны 1806–1812 гг., территория между Прутом и Днестром, именуемая позже Бессарабией, отошла к Российской Империи, а в 1813 г., стараниями митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, была учреждена Кишиневская и Хотинская Епархия. Исторические и архивные документы этого времени свидетельствуют о наличии в молдавских церквях многочисленных икон, кубков, подсвечников и др., выполненных из недорогих металлических сплавов. Анализ музейных коллекций и специальной литературы позволил нам классифицировать церковный инвентарь на следующие группы:

- одежда священников, т.е. различные митры, праздничные одеяния, шитые золотыми и серебряными нитями;
- иконы и различные оклады икон и священных книг, выполненные из латуни, серебра, позолоты и инкрустированные цветными камнями;
- церковная утварь (различные кубки, чаши, подсвечники и др.);
- личные украшения – нательные крестики, кресты и др.

Изготовлением церковных украшений занимались золотых и серебряных дел мастера, которые действовали при крупных монастырях и церквях. Также, это было уделом мастеров-ювелиров, деятельность которых была официально зарегистрирована в 1817 г. В то же время, качество исполнения многих предметов заявляет о существовании на территории Бессарабии мастерских и профессиональных ювелиров, которые занимались этим делом задолго до 1817 г.

Со временем, необходимость учета дорогих украшений становится все очевиднее и в начале XX в., в городе Кишиневе, стараниями Бессарабского Церковного Историко-Археологического Общества, был создан первый Церковный музей, где и были сохранены множество украшений и церковная утварь, относящиеся к XVIII–XIX векам. О некоторых предметах данной коллекции, бесследно исчезнувшей в годы Второй мировой Войны, мы и хотели бы рассказать, используя при этом опись Бессарабского Церковного Историко-Археологического Общества (Кишинев, 1923 г.)².

Особую категорию предметов в данном каталоге представляют митры. Все восемь предметов датируются первой половиной XIX в., изготовлены из латуни, серебра и позолоты, в технике чеканки и декорированы овальными и круглыми медальонами, выполненными в технике художественного эмалирования. Некоторые митры сохранили вставки цветных камней или даже жемчуга, к сожалению, многие вставки просто исчезли. Сочетание цветных камней и жемчуга с благородными тканями, несомненно, придает величественный облик этим митрам и свидетельствует о высоком уровне развития церковного искусства. Две митры принадлежали митро-

¹ *Condricova L. Orfevrăria laică și bisericească din Basarabia în secolul al XIX-lea // History & Politics. Revistă de istorie și politică. – Chișinău, 2008. – An I. – № 1-2. – P. 185-192; Condricova L. Arta bijuteriilor din Moldova. – Iași, Lumen, 2010. – P. 114-125.*

² *Opisul Societății istorico-arheologice bisericești basarabene. – Chișinău, Casa Eparhială, 1923.*

политу Гавриилу Бэнулеску-Бодони. Например, одна из них выполнена из фиолетового бархата и декорирована четырьмя эмалированными медальонами в серебряной оправе, которые представляют четыре святых лика: Иисус Христос, Иоанн Златоуст, Дева Мария и Иоанн Креститель. Святые лики также дополнительно декорированы аквамаринами, аметистом, изумрудами, цветными стеклами и жемчугом. Неповторимое очарование митре придает торжественный золотой крест с пятью аметистами и четырьмя изумрудами, двумя сапфирами, одним крупным изумрудом и аметистом небольших размеров.

Среди церковных одеяний, особое место подобает отвести праздничным рясам декорированным жемчугом, позолоченными галунами и серебряными вставками-цветами, позолоченными крестами и колокольчиками, которые датируются первыми десятилетиями XIX в. Ссылки на то, что церковные предметы под номером 408 были изготовлены в Вене и отсутствие таких данных в случае других предметов, указывают на местное изготовление описываемых вещей. Еще одним доказательством в пользу существования местных мастеров-ювелиров и мастерских, является существование многочисленных дисков, крестиков и вышитых поясов, многие из них сохранившие следы обработки металла, шлифовки, и хотя выполненные довольно старательно, но еще не всегда профессионально. Отсутствие клейма и знаков отличия Пробирной палаты говорит также и о местном изготовлении украшений и церковной утвари, т.к. первое Пробирное Бюро в Кишиневе, как филиал Одесской Пробирной палаты, было учреждено только в 1848–1852 гг.

В числе 31 икон, датируемых первой половиной XIX в. и собранных в музейных коллекциях, необходимо отметить наличие качественных чеканных икон, окладов икон и священных книг, выполненных из латуни, серебра и позолоты. На них также чаще всего отсутствуют клеймо и проба используемого металлического сплава. Некоторые иконы были изготовлены из дерева и покрыты немаркированным серебром или позолотой. Наличие серебра и позолоты можно отметить исключительно в крупных церквях и монастырях, в основном, для отделки различных деталей как святые лики или кресты.

Несомненно, основной частью предметов драгоценного церковного имущества составили нательные крестики, техника изготовления и наличие простых орнаментальных мотивов свидетельствуют о массовом местном производстве. В основном, это крестики, украшенные цветными стеклянными вставками, реже перламутровыми деталями или эмалевыми мотивами. В целом нательные крестики выполнены в технике художественного литья, что подтверждает нашу идею о массовом производстве, существовании специального оборудования, наличии матриц и литейных форм, а также владение техникой и многими другими технологическими процессами. Большое количество таких изделий заявляет о роли и значимости православия в данном регионе и увеличивающемся спросе населения в предоставленных предметах.

Среди описываемых крестов, отдельно отличается серебряный крест, датируемый 1818 г., с латинской надписью "I.N.R.I."; а также деревянный крест (1820 г.), отделанный серебряными вставками и святыми ликами выполненными в технике гравирования.

Своеобразной ролью в развитии церковной утвари обладали разнообразные кубки, чаши для причащения, подсвечники, кивоты и др. церковные украшения, которые отчетливо дополняют картину развития местного ювелирного производства. Необходимо отметить и тот факт, что на протяжении десятилетий местные украшения и церковная утварь прекрасно сочетались с предметами других мастеров, что свидетельствует о развитых культурных и экономических связях Бессарабии и сопредельных регионов.

В заключении необходимо отметить тот факт, что церковная утварь и украшения являются прекрасными свидетельствами постоянного развития данной области в молдавских городах. Найденные и описываемые предметы говорят о наличии местных мастеров и мастерских, знании техники и технологии изготовления не только светских, но и церковных украшений. Несмотря на использование недорогих металлических сплавов, ювелиры широко применяли техники литья, эмалирование, филигрань, инкрустирование камней и чеканку. С художественной точки, используемые цветочные мотивы предметов свидетельствуют о сформированном эстетическом вкусе и спросе населения в церковные украшения.

Таким образом, первая половина XIX в. является важной ступенью в развитии молдавского ювелирного искусства.

Каліновський В.В.

Аспірант

Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

**“РОСІЙСЬКИЙ АФОН” АРХІЄПІСКОПА ІНОКЕНТІЯ (БОРИСОВА):
ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ ХРИСТІЯНСЬКИХ ПАМ'ЯТОК КРИМУ**

Архієпископ Херсонсько-Таврійської єпархії Інокентій (у миру – Іван Олексійович Борисов), що займав кафедру в 1848–1857 рр., відомий як видатний святитель, церковний оратор і богослов. З його діяльністю також пов'язують відродження в Криму православних обителів. У рамках проекту, названого “Російський Афон”, були відновлені кілька середньовічних монастирів. Незважаючи на масштабність фігури ієрарха, за роки радянського панування його ім'я було практично забуте. Одним з перших в незалежній Україні роль Інокентія у розвитку історичного краєзнавства в Криму в ХІХ ст. висвітлив професор А.А. Непомнящий¹. Тим не менш, історія “Російського Афона” таїть безліч маловідомих аспектів, в тому числі того політичного значення, яке приділялося владою щодо цього проекту. Тому виявлені нами матеріали під час роботи з фондами Російської національної бібліотеки суттєво розширюють уявлення про цей задум преосвященного Інокентія.

Після свого призначення на Херсонсько-Таврійську кафедру владика Інокентій зробив об'їзд єпархії, оглянувши Кримські гори та руїни середньовічних церков, особливо тих, що шанувалися народом. Ідея відновлення святинь захопила його. Необхідно відзначити, що у преосвященного Інокентія вже був досвід відновлення монастирів. Під час перебування його єпископом Харківським були відтворені Охтирська та Святогорська обителі². Реалізація грандіозного задуму була неможлива без сприяння вищих кіл Російської імперії.

Важливі відомості про взаємодію архієпископа Інокентія з представниками влади були підготовлені М.М. Востоковим і опубліковані на сторінках журналу “Русская старина”³. Зокрема біограф наводив уривки з листування святителя з великим князем Костянтином Миколайовичем. З листа від 27 лютого 1852 р. стає відомо, що Інокентія тишив той факт, що кримські обителі, “незважаючи на їх небагатість і незначність”, привернули увагу представника найяснішої династії. Ієрарх повідомляв, що святині, хоч і повільно, але повстають з тисячолітніх руїн. Преосвящений доводив до відома Костянтина Миколайовича, що наприкінці 1851 р. ним було підготовлено подання в Св. Синод з проханням про височайший дозвіл на передачу з морського в єпархіальне відомство руїн Херсонесу та Інкерману, з метою влаштувати там чернечі кіновії. В Інкермані для реалізації цього задуму передбачалося використовувати два малих стародавніх храми, вирубаних у скелі, що вимагали тільки невеликого виправлення, а в Херсонесі – відновити в первісному вигляді церкву в якій імовірно відбулося хрещення Св. Володимира.

Про те, що питання про обителі постійно обговорювалося з імператорською родиною свідчить ще один лист великого князя Костянтина Миколайовича від 19 березня 1852 р.: “Дякую Вам щиро за досконалу для мене працю, якою постараюся скористатися, також за доставлену цікаву статтю про Успенську скелю і взагалі за повідомлені мені відомості <...> Старанно бажаю успіху кримським обителям і сподіваюся з часом відвідати їх для молитви, а не з простої цікавості. <...> Все, що Ви кажете про ставлення православ'я до мусульманства в Новоросійському краї, у вищій мірі для мене цікаво”⁴.

У несподіваному ракурсі відкривається проект створення “Російського Афона”, опрацьовуючи листування Інокентія, що зберігається у фондах відділу рукописів Російської національної бібліотеки. Зокрема стає зрозумілим те величезне політичне значення, яке приділялося ідеї архієпископа. Напри-

¹ Непомнящий А.А. Внесок служителів культу в розвиток історичного краєзнавства в Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Релігійна традиція в духовному відродженні України: Мат-ли Всеукр. наук. конф / Полтавський пед. ун-т. – Полтава, 1992. – С. 116; Непомнящий А.А. Роль духовних осіб у розвитку історичного краєзнавства в Криму: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. // Український історичний журнал. – 2003. – № 4. – С. 123-133.

² Маркевич А.И. Несколько слов о деятельности в Тавриде Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – 1901. – № 31. – С. 34.

³ Востоков Н.М. Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, 1800–1857 // Русская старина. – 1878. – Т. 21. – С. 194-204; 547-572; 1878. – Т. 23. – С. 367-398; 1879. – Т. 24. – С. 651-708.

⁴ ОР РНБ. – Ф. 313. – Оп. 1. – Д. 37. – Л. 108.

клад, обер-прокурор Св. Синоду Д.А. Толстой 10 липня 1850 р. писав Інокентію: “Я твердо впевнений, що розпочата Вами справа буде незабаром мати самі благодіючі наслідки. Коли велична і багатовавікова будівля Християнства піддалася сильним зовнішнім нападам і коливання внутрішньому – Промисел вказав християнству велику безмежну Росію. Хто знає, що ще станеться на Сході, і чи втримається старовинний Афон? Новий – необхідний, і необхідно було вказати йому місце на південних горах Росії, щоб він світив одновірцям і східним, і західним”¹. Така думка, висловлена одним з головних чиновників імперії, вказує, що кримські обителі розглядалися як форпост християнства не лише в окремо взятому регіоні, але і як сполучна ланка між одновірцями в світі.

У листі до К.С. Сербіновича від 29 серпня 1849 р. Інокентій повідомляв: “Кримський Афон наш не залишається під спудом. З тиждень вже як отримане мною прохання від усього, можна сказати, Криму про відновлення тамтешніх св. місць. І тут [в Одесі] співчуття цій справі повне”². Архієпископ Херсонський і Таврійський вказував, що для успіху заходу залишається поговорити з князем М.С. Воронцовим. Також владику відзначив, що з фінансовим забезпеченням відновлення осель не повинно викликати проблем, тому що вже з'явилися перші жертводавці. Головними труднощами в реалізації своєї ідеї Інокентій бачив у пошуку людей, готових до пустинножителства. Вже через місяць, 29 вересня 1849 р., ієрарх писав про успішну зустріч з Новоросійським генерал-губернатором: “Був тут князь-намісник, я мав зручність докладно переговорити з ним про все, що потрібно для тутешнього краю. Він надав згоду на все йому запропоноване і обіцяв повне сприяння. Між іншим, йому дуже сподобався мій прожект кримський”³.

Ймовірно, що під “прожектом кримським” мається на увазі “Записка про відновлення стародавніх святих місць по горах кримських”. Говорячи про важливість цих заходів Інокентій вказував, що “цим були б підтримані, особливо в очах іновірців, честь віри християнської та самого уряду”, і – “збереглися б від кінцевого руйнування місця, з багатьох причин варті уваги всякої освіченої людини”. Інокентій сподівався, що його задум слугуватиме “на славу Божу, до користі Святої Церкви, для блага людства, до честі Монарха та імені Російського”⁴. Отже, ідеологічний момент займав у проекті архіпастиря домінуючі позиції.

У 1849 р. Інокентій повідомляв одному зі своїх адресатів: “Князь Воронцов чудово відповідав про наш Афон майбутній. Перехрестившись, підемо з ним і за ним у Св. Синод. Клопотань і турбот буде безліч з цією дитиною. Але що робити! Перенесемо в ім'я Господне!”⁵.

Найвищий дозвіл на відкриття обителів був отриманий, і 15 серпня 1850 р. відбулося урочисте відкриття скиту в Успенській скелі біля Бахчисараю. Після відкриття більшості обителів 16 червня 1853 р. М.С. Воронцов знову запевнив архієпископа Інокентія про готовність сприяти відновленню святинь: “Вибачте великодушно, що я так довго барився і так пізно відповідаю Вам на поважний лист Ваш від 5-го квітня, в якому Вам завгодно було привітати тоді мене й дружину зі світлим святом Воскресіння і повідомити мені багато втішного про устрій керованої Вами епархії, в одній частині якої – в Криму – Ви звиваєте до нового життя дорогоцінні пам'ятки стародавнього там християнства і влаштовуєте притулки ченців. <...> З мого боку Ви не можете сумніватися в співчутті моєму і бажанні бути Вам по можливості угодним і корисним”⁶.

Одним з головних пунктів проекту Інокентія було відкриття обителів на території Херсонесу. Херсонеська кіновія була створена 1851 р. з ініціативи архієпископа на місці ймовірного хрещення Святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Пам'яткою цієї визначної події повинен був стати новий храм у візантійському стилі. На жаль, преосвященний помер 1857 р., не доживши до початку робіт. Освячення фундаменту нової церкви відбулося після його смерті, 23 серпня 1861 р. у присутності імператора, імператриці, великого князя Костянтина Миколайовича і свити⁷.

¹ Т ОР РНБ. – Ф. 313. – Оп. 1. – Д. 42. – Л. 386-387.

² *Востоков Н.М.* Иннокентий, архиепископ... – С. 682.

³ Там же. – С. 682-683.

⁴ *Иннокентий.* Записка о восстановлении древних святых мест по горам Крымским // Херсонские епархиальные ведомости: приб. – 1861. – Ч. 3. – С. 177-190.

⁵ *Востоков Н.М.* Иннокентий, архиепископ... – С. 684-685.

⁶ ОР РНБ. – Ф. 313. – Оп. 1. – Д. 37. – Л. 478-479.

⁷ *Мурзакевич Н.Н.* Херсонисская церковь Св. Василия (Владимира) // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1863. – Т. 5. – Отд. 3. – С. 996-997.

Таким чином, проект архієпископа Інокентія мав значне політичне та ідеологічне підґрунтя. Він повинен був закріпити позиції імперії та державотворчої православної віри у регіоні, де на той момент переважало мусульманське населення. До того ж відновлення середньовічних обителі доводив стародавність православної традиції в Криму. Тому ця ідея знайшла підтримку в брата імператора великого князя Костянтина Миколайовича, який в листуванні з ієрархом постійно цікавився ходом робіт. Допомогав реалізації проекту “Російський Афон” і губернатор Новоросійського краю М.С. Воронцов. Найбільш сміливі думки щодо задуму преосвященного Інокентія висловлював обер-прокурор Св. Синоду Д.А. Толстой, який вважав що відновлені в Криму монастирі можуть стати центром православ’я в Причорноморському регіоні загалом.

Norbert Morawiec, dr.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

**HISTORIOGRAFIA SYNODALNA, HISTORIOGRAFIA OBERPROKURATORSKA, A
METAFORA SYNODALNOŚCI. Z BADAŃ NAD PRAWOSŁAWNĄ NAUKĄ
HISTORYCZNĄ OKRESU/USTROJU SYNODALNEGO¹**

**“Исповедую же с клятвою крайнего Судию духовные сея
Коллегии быти Самого Российского Монарха Государя Нашего Все-
милостивейшего.**

(fragment przysięgi nowo obranego członka Świętego Synodu)

I. Zastąpienie godności Patriarchy Moskwy i całej Rusi kolegialnym urzędem Świętego Synodu, kontrolowanego przez świeckiego ober prokuratora w znaczący sposób wpłynęło na egzystencję prawosławnej społeczności będącej pod władzą rosyjską. 200-letni okres trwania okresu synodalnego (1690/1700/1721–1917)², charakteryzował się niezwykle burzliwą intelektualną debatą dotyczącą skutków owej “cerkiewnej reformy” i “prawowiernością” jej głównych twórców: Piotra I (1689–1725) i Teofana Prokopowicza (1681–1736)³. Już w latach 20-tych XVIII stulecia krytycy ustroju synodalnego skłonni byli ukazywać bolączki instytucji cerkiewnej, jako skutek wprowadzenia – obcej dla bizantyjsko-ruskiej mentalności – protestanckiej “reformy”. W jej rezultacie – jak pisał Jerzy Fłorowski – duchowieństwo przekształciło się w – słabo wykształconą, niezdolną do wypełnienia duszpasterskiej misji – zamkniętą kastę, grupującą mentalnie rozdwojone duchowieństwo “białe” i “czarne”, oraz podporządkowaną władzy świeckiej, popadającą w zależność od tzw. “uczonych monachów” – hierarchię wyższą⁴. “Ta krytyka dotyczyła cerkiewnej oświaty, która pomimo wielu udanych reform niezdolna była do “warsztatowego” ukształtowania przyszłego duchowieństwa. Nie potrafiła także, na co

¹ Praca stanowi poszerzoną wersję rozprawy autora pt.: Między wiarą, polityką a nauką refleksją nad przeszłością. Oberprokuratorowska historiografia okresu synodalnego // W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką / red. Urszula Cierniak. – Częstochowa 2010. – T. 1. – S. 231-240.

² Jak wyjaśniał Igor Smolicz początkową datą okresu synodalnego nie powinno stanowić powołanie Synodu (26 stycznia 1721), czy ustanowienie Stefana Jaworskiego administratorem (местоблюстителем) tronu patriarchszego (1700). Okres ten – jego zdaniem – rozpoczyna się ze śmiercią ostatniego patriarchy Adriana (1690).

³ Dodać należy, że debata ta znacznie przyczyniła się do przywrócenia Patriarchatu w Rosji w obliczu bolszewickiej rewolty. Por. szerzej: Бычков С. Русская Церковь и императорская власть (Очерки по истории Православной Российской Церкви 1900–1917 годов). – М., 1998. – Т. 1.

⁴ Раев М. Соблазны и разрывы: Георгий Флоровский как историк русской мысли // Георгий Флоровский: священнослужитель, богослов, философ / Под ред. Ю.П. Сенокосова. – М., 1995. – С. 284.

wskazywali obserwatorzy życia cerkiewnego końca XIX/ początku XX wieku – nawiązać dialogu z – oczarowaną “zachodnimi nowinkami”, zaczytaną w dzieła Lwa Tołstoja i ... Karola Marksa – seminaryjno/akademicką młodzieżą¹. Historycy cerkiewnej historiografii z dumą wyliczali naukowe publikacje, szeregi uczonych syntez i monografii, zbiory źródeł zbieranych przez komisje archeograficzne, wskazując jednocześnie na urzędniczy, synodalny “gorset”, kontrolujący każdy element metodologiczno-warsztatowej pracy historyka². A. Lebediew w swoich – napisanych autobiograficznym tonie, niezwykle refleksyjnych – pracach, zdradzał czytelnikowi elementy naukowej egzystencji świeckiego badacza, zatrudnionego w szkolnictwie duchownym. Owe “elementy” to narzucenie historykowi tematu badawczego, dostarczenie “poprawnego” zespołu źródeł, wskazywanie “jedynowiernej” interpretacji, i schematycznej – utrwalonej tradycją – narracji, duchowe imprimatur, wreszcie nadanie “synodalno-oberprokuratorско-hierarchicznego” tytułu naukowego³. Jak można zauważyć okres synodalny – będąc zarazem synodalnym ustrojem cerkiewnym – determinował każdy przejaw, zarówno egzystencji prawosławnych wiernych, jak i tworzonej przez nich nauki historycznej. Łączył w sobie działalność kilku grup społeczno-konfesyjnych, które znacznie różniły się od siebie zespołem kompetencji legislacyjnych wyznaczających miejsce w strukturze cerkiewnej administracji i nauki. W tym kontekście możemy mówić o **synodalnej historiografii**, a w jej łonie **synodalnej historiografii cerkiewnej**, (“uczeni monachowie” i duchowieństwo świeckie – tzw. “białe”) i **synodalnej historiografii świeckiej**. Do tej ostatniej zaliczyłem **synodalnych historyków świeckich**, którzy zostali związani z ustrojem synodalnym poprzez fakt ich zatrudnienia, jako pracowników szkolnictwa duchownego (byli zarówno instytucjonalnie jak i interpretacyjnie podporządkowani rektorowi-“uczonemu monachowi” i “synodalnemu” inspektorowi) oraz – podporządkowanych bezpośrednio władcy rosyjskiemu – historyków-oberprokuratorów/obersekretarzy (Andrzej Murawjow, Dymitr Tołstoj czy Konstanty Pobiedonoscew). Przedmiotem niniejszej pracy badawczej chciałbym uczynić poszukiwanie metafor kształtujących refleksje dotyczące cerkiewnych dziejów owej ostatniej grupy badaczy. Już na samym początku rozważań należy stwierdzić, że analizując ich historiografię natknąć się można na teleologicznie pojmowaną filozofię dziejów. Rozpatruje ona ustrój synodalny jako zwieńczenie cerkiewnej historii oraz ukazuje rolę rosyjskiego władcy-patriarchy, który – poprzez syntezę świeckiego i cerkiewnego pierwiastka władzy – spełnia swoiście soteriologiczną funkcję w dziele obrony Rosji i jej Cerkwi przed napierającymi zagrożeniami zewnętrznymi (katolicyzmem, protestantyzmem, islamem) i wewnętrznymi (raskołem, sektami). Widać zatem pewną charakterystyczną postawę intelektualną, genetyczne powiązanie z pierwotną ideą synodalności, którą można by nazwać wręcz **metaforą synodalności**. Przeglądając dzieła historiografii rosyjskiej, pisma polemiczne, czy popularyzatorskie zawierające dziejowe refleksje cerkiewnych i świeckich badaczy XVIII-XXw., zauważyć można, że metafora ta – konstruująca naukowe narracje, poetyckie utwory literackie, homilie, rocznicowe przemówienia – kształtowała każdy przejaw egzystencji cerkiewnej nauki historycznej, ale także narodowy i konfesyjny byt poszczególnych społeczności zamieszkujących imperium rosyjskie. Występuje zarówno u piewcy ustroju synodalnego Teofana Prokopowicza, ale także w pracach historyków świeckich – instytucjonalnie nie przynależnych do synodalnej “machiny”, jednak zainteresowanych propagowaniem ustroju synodalnego – Wasyla Tatiszczewa czy Mikołaja Bantysz-Kamieńskiego. Warto, zatem pokrótce prześledzić kształtowanie się owej metafory, i zapytać o jej mentalne korzenie (Piotr I, Prokopowicz). Wychodząc z założenia, że ludzkie przekonania mają charakter podmiotowy i stanowią osobistą, jednostkową wiedzę, warto śledzić mechanizmy “stawiania się” owych przekonań wiedzą grupową (społeczną), wiedzą państwową, by w końcu stać się systemem społecznych przekonań, nośnikiem rosyjskiej kultury, elementem rosyjsko-prawosławnej duchowości⁴.

¹ Николаева В.Н. Быт и нравы учащихся духовных семинарий и академий в кон. XIX – нач. XX вв. // Приглашение к истории: Сб. стат. – М., 2003. – С. 175-176.

² Рог.: Лебедев А.П. Взгляд на условия развития церковно-исторической науки у нас // “Великий и в малом...”. Исследования по истории Русской Церкви и развития русской церковно-исторической науки. – СПб., 2005. – С. 96-113.

³ Рог.: Его же. К моей учебно-литературной автобиографии и материалы для характеристики беспринципной критики (Посвящается моим давним ученикам) // К моей учебно-литературной автобиографии и материалы для характеристики беспринципной критики: Сборник памяти А.П. Лебедева. – СПб., 2005. – С. 17-43.

⁴ Рог. Plonka-Syroka B. Tradycje interpretacyjne w filozofii europejskiej a kształtowanie się standardu antropologii wiedzy // Klio viae et inviae. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, pod red A. Odrzywolskiej-Kidawy. – Warszawa, 2010. – S. 266.

II. Powstanie okresu/ustroju synodalnego łączy się z osobą Piotra I, jednak jego intelektualnego kreatora należy poszukiwać w osobie – wychowanek Akademii Kijowo-Mohylańskiej w służbie moskiewskiej, niewątpliwie jednego z najznamienitszych teologów prawosławnych, pozostającego pod wpływami teologii ewangelickiej i prądów wczesnego Oświecenia – Teofana Prokopowicza (1681–1736). Władca i jego nadworny hierarcha/“główny ideolog”¹ poszukiwali nowego wzoru kulturowego, który mogliby wykorzystać do mutacji moskiewskiego modelu państwowości. Aby owa mutacja nastąpiła w świadomości Rosjan – oprócz działań polityczno-administracyjnych – należało pchnąć politykę kulturową państwa w stronę nowych idei, a skoro w centrum kultury pozostaje religia, należało ją administracyjnie, ale przede wszystkim mentalnie przekonstruować i uczynić służebnicą władcy-patriarchy. Takiego wzoru kulturowego dostarczyła Piotrowi i Teofanowi tradycja wypracowana w krajach protestanckich Europy Zachodniej, które uniezależniając się od – nie podporządkowanej jakiegokolwiek **władzy świeckiej** – Stolicy Apostolskiej, jako **władzy duchowej**, popadły tym samym w zależność od nowożytnej “machiny” **władzy państwowej**². Protestantki “wzór kulturowy” ukształtował na gruncie rosyjskim intelektualną hybrydę. Kształtowały ją dzieła – a właściwie ich umiejętna “pro-absolutystyczna kompilacja” – wybitnych zachodnich intelektualistów: Grocjusza³, Samuela Pufendorfa⁴ Thomasa Hobbes’a⁵ czy Johna Locke’a⁶. Prokopowicz zwracał uwagę na te fragmenty dzieł myślicieli (szczególnie Pufendorfa i Hobbes’a), które próbowały udowodnić absolutystyczną naturę władzy monarchy, dzięki której, może on działać w zależności od własnego rozumowania, w konkretnej sytuacji społeczno-polityczno-konfesyjnej i powierzały mu zarząd, nie tylko nad kościelną instytucją, ale i duszami wiernych⁷. Swoistość konfesyjnego wymiaru mutacji polegała zatem, na nałożeniu nowego konfesyjno-administracyjnego “gorsetu” na – zatwierdzoną przez patriarchów wschodnich – tradycję bizantyjską. Po śmierci patriarchy Adriana w 1700 r., Piotr – pochłonięty problemami administracyjno-militarnymi – nie przeprowadził wyboru jego następcy. Przez pewien czas funkcję “administratora tronu patriarszego” powierzył Stefanowi Jaworskiemu (1658–1722), by w końcu rozwiązać instytucję Patriarchatu, a na jego miejsce w 1721 r. powołać Święty Synod, na czele, którego stał carski urzędnik cywilny w randze ober prokuratora (od 1722 r.) często wojskowy, nie ukrywający lekceważenia dla rosyjskiego episkopatu⁸. Oczywiście Prokopowicz, jako znawca współczesnej mu literatury, można powiedzieć ogólnie humanistycznej (teologia, prawo, historia, literatura), osadził zamysły władcy w kontekście historycznym i opatrzył je stosownymi cytatami z Pisma Świętego⁹. W dziele “Prawda monarszej woli” (1722)¹⁰, opowiadając się się za zasadą, że Cerkiew jest częścią państwa, a na jej czele stoi Synod jako instytucja monarsza, scharakteryzował zakres kompetencji cara-patriarchy i jego poddanych¹¹. Synodalny “ideolog” atakował przede wszystkim katolicki model stosunków władzy świeckiej i hierarchii kościelnej, głoszący, “że kler został zwolniony z obowiązków służby i lojalności wobec władcy”. Przeciwwstawiał mu natomiast “naturalną”, ale i zgodną z “wolą Boga” konieczność podporządkowania się woli monarchy wszystkich grup społecznych, przede wszystkim – nie stanowiącego oddzielnej “rangi” – duchowieństwa¹². W zredagowanym w 1724 r. wraz z Piotrem memorandum skierowanym do Synodu, a dotyczącym życia monastycznego Teofan negatywnie oceniał życie zakonne, a jego dalsze istnienie

¹ Termin za: *Cracraft J.* The Church Reform of Peter the Great. – Stanford, 1971. – S. 58.

² *Шавелский Г.* Русская Церковь перед революцией. – М., 2005. – С. 41-43.

³ Huig de Groot (1583–1645) zwany Grocjuszem, ojciec szkoły prawa natury, holenderski prawnik, dyplomata i filozof, w dziele “De iure belli ac pacis” (O prawie wojny i pokoju) zawarł doniosłe tezy dotyczące prawa natury i prawa narodów, będące podwaliną publicznego prawa międzynarodowego.

⁴ Samuel Pufendorf (1632–1694), profesora uniwersytetów w Heidelbergu i Lundzie, nadworny historiograf dworu pruskiego.

⁵ Thomas Hobbes (1588–1679) angielski filozof, teoretyk państwa absolutnego, autor licznych znanych prac z zakresu ustrojowo-prawnego, np.: *Leviatan*, *The Elements of Law: Natural and Politic*, *De cive*, *De corpore*, *De homine*.

⁶ John Locke (1632–1704), angielski filozof, polityk, politolog i ekonomista.

⁷ *Ланто-Данилевский А.С.* Идея государства и главнейшие моменты ее развития в России со времени Смуты и до эпохи преобразований // *Голоса минувшего*. – 1914. – № 12. – С. 5-38, [pdf].

⁸ *Рог. Смолч И.К.* История Русской Церкви, 1700–1917 // *История Русской Церкви*. – Т 8. – Ч. 1. – М., 1996. – С. 150-173.

⁹ Patrz analizę aktu “Reglament Duchowny”: tamże, s. 88-102.

¹⁰ *Правда воли монаршей*, Москва 1722.

¹¹ Na temat intelektualnych zainteresowań hierarchy, pisał: *Okenfuss M.J.* The rise and fall of Latin humanism in early-modern Russia: pagan authors, Ukrainians, and the Resiliency of Moscow. – Leiden;New York;Köln;Brill, 1995. – S. 110-113.

¹² *Cracraft J.* *Dz.cyt.* – S. 58-59.

uzależniał od konieczności utrzymania szkół, szpitali, przytułków¹. Hierarcha poprzez twórczość pisarską (tworzoną w historycznej perspektywie) ukazał także potrzebę przeobrażeń państwowych w dziele obrony instytucji cerkiewnej przed wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi, napierającym katolicyzmem i protestantyzmem, raskołem, sektami itd.² Odtąd należało pisać historię cerkiewną w teleologicznej perspektywie stale komponować filozofie dziejów zmierzające do określonego z góry synodalnego “celu”, tak prowadzić kwerendę źródłową by ukazywać wszystko to, co w nim załączkowo zawarte (stanowi jego początek jak i zakończenie), modelować narracyjne interpretacje by uwypuklać jego dziejowy sens. Książka “Lewiatan” Hobbes’a – nie stanowiła tylko wykazu koncepcji teologicznych autora – stała się ważnym elementem swoistej synodalnej samoświadomości, matrycą synodalnej wiedzy (Jan Pomorski). Za względu na swoją wszechstronność, dokładny opis współczesnej badaczowi polityczno-społeczno-konfesyjnej rzeczywistości zasługiwała na miano “Biblii współczesnego człowieka”³. Zawierała wykład metafizyki; epistemologii, filozofii człowieka, etyki i teorii polityki, filozofii religii i filozofii historii, a poprzez lekturę, wpłynęła także na całe pokolenie rosyjskich intelektualistów, pragnących, ikonograficzne wyobrażenie “Lewiatana” (znajdujące się na okładce dzieła Hobbes’a), przelać na polityczno-społeczno-konfesyjną rzeczywistość rosyjskiej państwowości⁴.

Przekonanie to przejęli bliscy współpracownicy Prokopowicza, ludzie różnej proveniencji, zainteresowani w kultywaniu reformatorskich “nowinek”. Znajdziemy je w naukowych rozważaniach na temat władzy rosyjskiego monarchy, autorstwa – zdolnego poety, cesarskiego dyplomaty – Antiocha Kantemira (1708–1744), przede wszystkim w twórczości Wasilija Nikiticza Tatiszczewa (1686–1750)⁵.

W okresie tzw. “rządów faworytów” nasiliła się “reakcja” antyreformatorska. Cerkiew i jej hierarchie, w większości z pochodzenia Ukraińcy wywodzący się z Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, próbowali wykorzystać następujące po sobie bezkrólestwa do przywrócenia Patriarchatu (Teofilakt Łopatynskij, Arsenij Maciejewicz). Jak się należało spodziewać, głównym ich antagonistą był Teofan Prokopowicz. Przeciwnicy – poprzez rozgrywki polityczne (nakazano zamknąć drukarnie, w której drukowano utwory Prokopowicza, oskarżono hierarchę o szerzenie “luteranśkiej herezji”), pisma teologiczne (“Kamień wiary” Stefena Jaworskiego, “Protest...” Maciejewicza⁶) – pragnęli doprowadzić do politycznego zwichnięcia pozycji przeciwnika⁷. Prokopowicz poczuł się słaby i opuszczony. “Zobaczył siebie – pisał W. Stojunin – całkiem samotnego pośród duchowieństwa, które uznało go odpowiedzialnym za cerkiewne reformy. Dostrzegł, że potrzebuje energii pochodzącej z całej swojej duszy w celu obrony nowych przemian, że walka, powinna być prowadzona na śmierć i życie, że najmniejsze ustąpienie przyniesie ze sobą jego zgubę”⁸. Współpracownika i ideologicznego obrońcę Prokopowicz znalazł w – pochodzącym z arystokratycznej rodziny mołdawsko-greckiej –

¹ Szerzej: *Pospielovsky D.* The Orthodox Church in the history of Russia. – New York, 1998. – S. 112.

² Szerzej: *Cracraft J.* Prokopovych’s Kiev Period Reconsidered // HUS. – Vol. II. – № 2. – June 1978. – S. 138-157, [pdf].

³ *Martinich A.P.* The Two Gods of Leviathan: Thomas Hobbes on Religion and Politics. – Cambridge 2003. – S. 45.

⁴ Jak pisał Wolfgang Palaver: “A transfer of sacrificial theological concepts can also be seen in Hobbes’s political philosophy if we compare his concept of the state with the medieval Catholic Church. Hans Barion, a scholar of canon law, makes an interesting observation in comparing the frontispiece to Hobbes’s *Leviathan* with the symbolization of the medieval hierocratic *societas Christiana* (499-500). According to Barion, Hobbes’s *Leviathan* is a reversal of the medieval concept: Hobbes’s *Leviathan* wields in his right hand the sword of secular power and in his left a bishop’s crozier. Barion claims that a crozier in the right hand and a sword in the left hand would be a perfect symbolization of the medieval *societas Christiana*. It would symbolize the unified body of medieval Church with Christ as its head governing both the spiritual and the secular realm”. *Palaver W.* Hobbes and the Katechon: The Secularization of Sacrificial Christianity // *Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and Culture*. – Vol. 2 (Spring, 1995). – S. 66.

⁵ “Współpracownicy” Prokopowicza dostrzegali potrzebę w lansowaniu nowych wzorów i idei, poprzez działalność edytorską i wydawniczą. Sprowadzali z Europy zachodniej, tłumaczyli i drukowali dzieła klasyków, jak i badaczy współczesnych. *Van Hoof H.* La traduction au pays des tsars et des soviets // *Meta: journal des traducteurs*. – Vol. 35, n° 2. – 1990. – S. 280-281. Por. także: *Новикова О.Э.* Липсий в России первой половины XVIII века // *Философский век. Альманах*. – Вып. 10. Философия как судьба: Российский философ как социокультурный тип. – СПб., 1999. – С. 146-160.

⁶ Мам на мысли прасе Maciejewicza; Возражение на пасквиль лютеранский, нареченный молотокъ на книгу “Камень Веры” который молотокъ показался быть восковой, яко воскъ отъ лица огня, сирычь отъ слова Божія и самыя истины исчезнувшій. Szerzej: *Изгнанный правды ради. Жизнь святителя Арсения (Мацеевича)*. – М., 2001. – С. 45-52 (reprint прасу: *Понов М.* Арсений (Мацеевич), митрополит Ростовский и Ярославский. – СПб., 1905.

⁷ Рог.: *Власовский И.* Нарис історії Української Православної Церкви. – К., 1998. – Т. 3. – С. 126-133.

⁸ *Стоюнин В.* Князь Антиох Кантемир // *Кантемир А.Д.* Сочинения, письма и избранные переводы / ред. П.А. Ефремов. – СПб, 1867. – С. XXVIII.

Kantemirze. Arystokrata ten – ze względu na erudycję i zainteresowania intelektualne – może być nazwany przedstawicielem “Hobbes’owego pokolenia”. Przekłady i wczesna liryka Antiocha, będące szkołą jego pisarskiego rzemiosła, ukazują nam proces kształtowania się politycznej orientacji arystokracji. Jako człowiek “nowy”, nie związany z bojarskimi “domami” widzący szansę awansu w “zasługach”, a nie “urodzeniu”, postawił na reformy, widząc w dziełach Piotra dzieła zbawcze, a w osobie władcy – herosa, prawie pół-Boga (Petrida)¹. Żywo reagował na zachodzące w Rosji przemiany polityczne, artykułując je w swoich – komentowanych przez rosyjskich dworaków – utworach. Atakował w nich zacofanie szlachty i ciemnotę kleru – przede wszystkim – jego pragnienie powrotu do starych przed-synodalnych zasad. Jednak najbardziej “rewolucyjną” działalnością naukową Kantemira było dokonanie rosyjskiego tłumaczenie pracy Fontenelle’a “O wielości światów”². Doprowadziła ona do fermentu w łonie rosyjskiego środowiska intelektualnego, podziału w łonie hierarchii, a jej obrońcy – jako propagatorzy heliocentrycznych idei (m.in. Michaił Łomonosow, 1711–1765) – byli przez cały wiek XVIII-ty postrzegani, jako wrogowie Cerkwi, wręcz ateści³.

Tak też był postrzegany – jeszcze w czasie swojego życia – administrator, dyplomata i twórca nowożytnej historiografii rosyjskiej, Wasilij Tatiszczew. Współcześni badacze, prowadząc rozważania na temat jego życia religijnego, wskazują raczej na zanurzenie historyka w intelektualnych prądach epoki, pragnących uchronić społeczność wiernych przed konfliktami konfesyjnymi niż godzić w zasady wiary, jednocześnie sugerujące konieczność podporządkowania instytucji kościelnej/cerkiewnej władzy świeckiej. Tatiszczew był przekonany o wyższości ustroju synodalnego. Akcentował tezę, że Cerkiew prawosławna nie może konkurować o “rząd dusz” z władcą rosyjskim, powinna być całkowicie podporządkowana jego świeckiej władzy. Szczególnie atakował życie zakonne i – jak Kantemir i Łomonosow – wyśmiewał zakonne przywary, zbytek i próżniactwo “monachów”, wskazywał na zadania klasztorów: szerzenie oświaty, szpitalnictwo, działalność charytatywną⁴. To przekonanie promieniowało na postrzeganie procesu dziejowego w “Historii Rosyjskiej” Tatiszczewa, a nawet pragnienie interpretacji średniowiecznych latopisów za pomocą XVIII-wiecznej synodalnej rzeczywistości. Jak pisał Aleksiej Tołoczko: “Ukształtowany w atmosferze, w której Cerkiew zobowiązana była udowodnić swoją użyteczność, uzasadnić swoje istnienie, Tatiszczew, zwracając się w stronę średniowiecznej historii, miał do czynienia z inną Cerkwią – tą z przed epoki reform, tradycyjną, w której główną rolę odgrywali liczni i wpływowi mnisi, a hierarchia pretendowała do miana moralnego przewodnika. Kontrast niewątpliwie prowokował porównania i oceny, niezbyt korzystne dla historycznej Cerkwi”⁵. Przeglądając narracje Tatiszczewa dotyczące działalności Izaśława Mścislawowicza (1147), Rościslawa Mścislawowicza i Mścislawa Izaśławowicza (1158) czytelnik ma wrażenie, jakby owi książęta egzystowali w epoce synodalnych reform, a książę halicki Jarosław – poprzez świadome prowadzenie polityki konfesyjnej – kształtował przebieg cerkiewnych nabożeństw, zarządzał duchowieństwem czy zwalczał herezję⁶. W trzeciej części “Historii” pod rokiem 1274, Tatiszczew – posługując się Latopisem nikonowskim jako tekstem źródłowym – opisywał wybór nowogrodzkiego arcybiskupa Klimenta (1274–1299). Tołoczko dowiódł, że Tatiszczew od źródłowego oryginału odstąpił tylko w jednym przypadku. Pisał: “jeśli latopis mówił o tym, że umierając arcybiskup Dołmat przedłożył jako swoich następców trzech kandydatów, to u Tatiszczewa znajdujemy tylko dwóch”⁷. Trzy kandydatury zgodne były z prawem kanonicznym, dlatego też Tołoczko zastanawiał się nad przyczynami pominięcia jednej z nich. Zdaniem współczesnego badacza, Tatiszczew doskonale wiedział, że ukazem z 1721 roku Synod, w trakcie procedury powoływania nowego biskupa, przedstawiał do wyboru władcy... dwie kandydatury⁸.

¹ Literatura rosyjska w zarysie / pod red. Z. Barańskiego i A. Semczuka. – Warszawa, 1976. – S. 115.

² Bernard le Bovier de Fontenelle (1657–1757), francuski filozof, religioznawca, pisarz i poeta, popularyzator wiedzy (prekursor Oświecenia) używał metody porównawczej w badaniach nad religiami, autor traktatu “De l’origine des fables”, w której stwierdził zadziwiającą zgodność między wierzeniami starożytnych Greków i Indian.

³ Na temat konfliktu hierarchii i Łomonosowa wokół teorii heliocentryzmu: Богданов А. Мятежное православие. – М., 2008. – С. 306-336.

⁴ То́лочко А. “История Российская” Василия Татищева: источники и известия. – М.;К., 2005. – С. 391-392.

⁵ Там же. – С. 393.

⁶ Там же. – С. 394-395.

⁷ Там же. – С. 395.

⁸ Там же. – С. 396.

Pod koniec XVIII wieku – wobec przewartościowań kontekstu społecznego, kulturowego i historycznego – ulegają zmianie zespoły poznawczych przekonań, a analizowana przeze mnie metafora wykorzystywana była do legitymizacji kolejnych polityczno-konfesyjnych posunięć rosyjskich decydentów. Dla Katarzyny II i jej otoczenia, rewolucyjne wydarzenia we Francji, musiały doprowadzić do głębokiego namysłu nad polityczno-historycznym znaczeniem absolutystycznej monarchii, wyborem między ideą władcy-filozofa na tronie, a władcy-żandarma Europy. Historyczne zainteresowanie władczyni zaowocowało w 1791 r., kiedy to – dzięki warsztatowej pomocy metropolity moskiewskiego Płatona Lewszyna – napisała historyczną rozprawę zawierającą paralelę między Rosją a Francją, adresowaną do wyznaczonego na następcę tronu – z pominięciem Pawła – wnuka cesarzowej, Aleksandra. Warto zwrócić uwagę na rozważania carycy-historyka gdyż – moim zdaniem – będą bezpośrednio promieniować na charakter prezentowanej przeze mnie metafory. Otóż w swojej pracy władczyni postawiła sobie za cel udowodnienie, że w przeciwieństwie do Francji, która na skutek trwającego poprzez wieki franko-galijsko-rzymskiego konfliktu, musiała przejść przez okres rewolucji, Rosja – ze swoim monarchą, którego władza nie pochodzi z podboju a z dobrowolnego zaproszenia Waregów przez naród – rozwijać się będzie w stronę nieograniczonej monarchii¹. Ałpatow pisał: “Jak tylko w Rosji naruszona zostanie ta droga, czeka ją nacjonalna katastrofa: pierwszym tego dowodem było: rozbięcie feudalne i występujące po nim tatarskie jarzmo; drugim – Smuta i następująca po niej szwedzko-polska interwencja. Stąd następowała konkluzja: w Rosji należy chronić absolutystyczną monarchię i nie naśladować przykładu Francji”². Monarchia ta w czasach Katarzyny II – w przeciwieństwie do okresu Bironowszczyzny – uzyskała wybitnie rosyjskie oblicze, a oblicze takie – dodajmy – otrzymało także państwowe prawosławie, poprzez eliminację niesubordynowanego duchowieństwa ukraińskiego (Maciejewicz) i postawienie na hierarchię moskiewską (Płaton). Rosyjski i prawosławny monarcha “obdarowany” władzą przez rosyjski i prawosławny “naród” napotkał jednak problem związany z ideologicznym “przesytem” zdobyczy. Wobec poważnych nabytków terytorialnych – należało przekazać opinii europejskiej ich konieczność, wręcz udowodnić “rosyjskość” nowych terytoriów, konfesyjną przynależność zamieszkującego je “narodu”. Po upadku Rzeczypospolitej rosyjscy historycy “rządowi” zmuszeni byli podać dziejową wykładnię “rozbiornych aktów”: dążność anarchistycznej szlachty do politycznej samozagłady, zapatrzenie w rewolucyjne, jakobińskie idee. Jak bardzo zależało rosyjskim władcom na konstruowaniu takich dziejowych wizji widać chociażby w pracach nadwornego archiwisty Katarzyny II Mikołaja Bantysz-Kamieńskiego (1737–1814)³. Na podstawie wielu dokumentów, które pojawiły się po pierwszym rozbiornie Rzeczypospolitej w moskiewskim archiwum, Kamieński opracował i wydał w latach 1780–1784 wiele materiałów źródłowych dotyczących polsko-rosyjskich kontaktów dyplomatycznych. Natomiast na bezpośrednią prośbę carycy zebrał materiały do dziejów Kościoła unickiego opublikowane w 1805 r. pod tytułem “Historyczne informacje o powstałej w Polsce Unii...”⁴. Praca ta miała za pomocą odwołania się do historii Rzeczypospolitej i Kościoła unickiego, wskazywać na zgubny wpływ idei unijnych w dziejach, na bezprawne i nie akceptowane przez większość społeczności prawosławnej ustanowienie aktu unii brzeskiej 1596 r., niemoralną, bo opartą na hegemonii, rolę katolicyzmu na wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Wskazując na obecny w XVIII-wiecznych dziejach antagonizm między katolickim Rzymem-Rzeczypospolitą, a prawosławną Rosją, poddawał analizie rolę, m.in.: strony łacińskiej w doprowadzeniu do upadku Rzeczypospolitej i osłabienia kościoła unickiego, ale przede wszystkim, rolę prawosławnych władców w synodalnym dziele obrony obrządku prawosławnego i państwowości rosyjskiej przed postępującą latynizacją i polonizacją.

¹ *Алпатов М.А.* Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII – первая половина XIX в.). – М., 1985. – С. 160-161.

² Там же, – С. 161. Wykonane dla Katarzyny prace badawcze znacznie przyczyniły się do napisania przez Płatona “Historii Cerkwi Rosyjskiej”. Hierarcha, zaproponowaną wyżej historiozoficzną wizję zastosował do ukształtowania anty-synodalnej interpretacji rosyjskich dziejów tzw. uczonych monachów (Metody Smirnow, Ilarion Smirnow, Jewgienij Bołchowitynow, Filaret Drozdow, Filaret Gumilewski i. in.).

³ Na temat życia i działalności Bantysz-Kamieńskiego, por.: Бантыш-Каменский Николай Николаевич // БСЭ. – Т. 2 / под ред. А.М. Прожорова. – М., 1970. – С. 613; *Можяева Г.В.* Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич // Историки России, Биографии / ред. А.А. Чернобаев. – М., 2001. – С. 122-131 (także o Michale).

⁴ Историческое известие о возникшей в Польше Унии с показанием начала и важнейших, в продолжение оной чрез два века приключений, паче же бывшем от Римлян и Униатов на благочестивых тамошних жителей гонении, по Высочайшему блаженныя памяти Императрицы Екатерины II, повелению, из хранящихся Государственной Коллегии Иностранных дел в Московском Архиве актов и разных исторических книг, действительным статским советником Николаем Бантышем Каменским 1795 года собранное. – М., 1805.

Nietrudno zgadnąć, dlaczego władczyni na piewce ustroju synodalnego wybrała rządowego-archiwistę. Badacz – choć nie był związany z poszczególnymi środowiskami synodalnymi – potrafił – w przeciwieństwie do uczonych monachów, (nie wspominam o nie zainteresowanych działalnością badawczą w tym okresie urzędnikach oberprokuratorów) nie tylko wydać drukiem materiały źródłowe, ale także podać – zgodną z oczekiwaniami – „synodalną” interpretację, interpretację – dodajmy – ukształtowaną przez rewolucyjną traumę, stanowiącą przez pewien okres dziejów ważny składnik synodalnej matrycy-swiatoogłądu, niezwykle metaforyzującą wszelkie postrzeżenia dziejów.

Jednak już w kilka lat później, za panowania Aleksandra I, wiele się zmieniło. Klęska Napoleona, zwycięstwo koalicji antyfrancuskiej, stworzyło konieczność przebudowy jakichkolwiek europejskich i rosyjskich stosunków społecznych w duchu monarchicznego legitymizmu i idei chrześcijańskiego dialogu. Realne spojrzenie na ówczesne położenie imperium rosyjskiego wręcz nakazywało, by traktować je w kontekście wielonarodowej i wielo-konfesyjnej hybrydy, a osobę cesarza, postrzegać jako władcę ponadnarodowego i ponadkonfesyjnego. Aleksander przeciwstawił się oświeceniowej, religijnej indyferentności i postawił na uniwersalistyczne chrześcijaństwo, otoczył się duchowieństwem protestanckim, katolickim i wszelkiego rodzaju mistykami. Doszło także do krótkotrwałej przebudowy ustroju synodalnego, stworzono pojedyncze ministerstwo odpowiadające za kwestie oświaty i religii, Towarzystwo Biblijne miało drukować – tłumaczone na języki narodowe – Ewangelie, a Jezuici mieli naukę ewangeliczną zanieść na Syberię. Nietrudno się domyślić, że nowa doktryna polityczna doprowadziła do pojawienia się „konserwatywnej” reakcji (sprawa Iłariona Sirnowa), jednak to przejawy kolejnego rewolucyjnego wrzenia w Europie pod koniec lat 20-tych doprowadziły do porzucenia przez rosyjskich decydentów idei uniwersalnego chrześcijaństwa, wręcz wymusiły postawienie na prawosławie, a właściwie na prawosławie, samodzierżawie i ludowość¹.

Jak pisał Igor Smolicz w swojej „Historii...” władza oberprokuratora w ramach ustroju synodalnego, iluzoryczna w XVIII wieku, znacznie okrzepła w wieku XIX, by najpotężniejszą pozycję osiągnąć przy Mikołaju I i jego następcach². Zwróćmy uwagę na wieloletniego pomocnika oberprokuratorów Andrzeja Murawjowa (1806–1874). Jego twórczość teologiczno-historyczna związana była z problemem konwersji prawosławnych Rosjan na katolicyzm³. „Historia Rosyjskiej Cerkwi”, którą wydał w 1838r. stanowiła historyczną syntezę i była przeznaczona, jako podręcznik do nauki cerkiewnych dziejów w szkolnictwie duchownym⁴. W niej to – czując znaczące przywiązanie do Cerkwi prawosławnej – gloryfikował rolę systemu synodalnego, stanowiącego – jego zdaniem – remedium na wszystkie dziejowe bolączki Cerkwi. Urzędnikowi-historykowi zależało na ukazaniu korzystnego obrazu egzystencji Cerkwi po wprowadzeniu cerkiewnych reform Piotra⁵. Jednak Murawjow w swojej narracji dążył nie tylko do ukazania czytelnikowi praktycznej wartości ustroju synodalnego w dziejach ale przede wszystkim pragnął zaakcentować jego aktualne znaczenie, wręcz konieczność dalszego istnienia w łonie imperium. Pomimo bezspornych zwycięstw Synodu w walce z wrogami Cerkwi – zdaniem badacza – zagrożenia z ich strony nie zanikły. Przykładem może być narracja historyka na temat narosłego w XVIIIw. problemu protestanckiego. Za względu na nadbałtyckie zdobycze terytorialne państwa oraz wzajemne kontakty społeczności prawosławnej i protestanckiej dotarły do Rosji „nauki Lutera i Kalwina”. Co więcej autor dowodził rosnącej sympatii hierarchii cerkiewnej do płynących z Zachodu nauk⁶. Skoro zatem sama prawosławna hierarchia nie była w stanie stanąć w obronie prawosławnej ortodoksji konieczne było wzmocnienie konfesyjnych prerogatyw Synodu, oberprokuratora i patriarchy-władcy.

W końcu, aby ukazać jak ważne znaczenie dla urzędu ober-prokuratorowskiego miała historyczna działalność badawcza warto wspomnieć postać hrabiego Dymitra Tołstoj (1823–1889). Otóż pragnąc otrzymać posadę, ober-prokuratora Tołstoj napisał i opublikował w języku francuskim – opartą na dogłębnych badaniach źródłowych – pracę „Rzymski katolicyzm w Rosji” dotyczącą katolicko-

¹ Ряполов А.Н. Полемика в российском обществе вокруг Министерства духовных дел и народного просвещения в первой четверти XIX в. // Приглашение к истории: Сб. статей. – М., 2003. – С. 158.

² Смоліч І.К. Указ. соч. – С. 160.

³ Пор. Муравьев А.Н. Письма о богослужении: Издание в двух томах. – М., 1993. – Т. 1. – С. 1.

⁴ Муравьев А.Н. История Российской Церкви. – СПб, 1838.

⁵ Пор. Моравієв Н. Andrzej Murawjow i jego oberprokuratorowska wizja unii brzeskiej // Kościół grekokatolicki na Warmii i Mazurach. Wobec doświadczeń przeszłości i przemian społeczno-politycznych w Polsce / red. M. Melnyk. – Olsztyn, 2006. – S. 17-30.

⁶ Муравьев А.Н. История Российской Церкви. – С. 345.

prawosławnego konfliktu w dziejach¹. Praca stanowiła oficjalną odpowiedź rosyjsko-prawosławnych decydentów na program zjednoczeniowy Kościoła katolickiego pierwszej połowy XIX w. Oczywiście głównym zadaniem badacza była naukowa legitymizacja ustroju synodalnego. Tołstoj analizował wymyślnie zabiegi strony łacińskiej w dziele bezwzględnej latynizacji i unionizacji społeczności ruskiej, fluktuację coraz bardziej wyrafinowanych metod zjednoczeniowych. Jego zdaniem w polityce Rzymu tzw. zjednoczenie Kościołów zmierzało do bezpośredniej latynizacji, temu samemu celowi służyła pośrednia unionizacja. Już na samym początku swojego dzieła, konstruując początki prób “zjednoczeniowych” Rzymu, pokusił się o charakterystykę polityczno-społeczno-konfesyjnej rzeczywistości Kościoła katolickiego i prawosławia rosyjskiego. Katolickiej idei “wiecznego stanu wojny o władzę” między hierarchią kościelną, a świecką władzą państwową przeciwstawił wynikającą z rosyjskiej i prawosławnej duchowości zasadę popierania wszelkich działań władców świeckich przez Cerkiew, a zadaniem “dwóch potęg” nie było podporządkowanie jednej drugiej a wzajemna pomoc przeciwko zewnętrznym i wewnętrznym niebezpieczeństwom². Wobec braku miejsca na stosowne analizy należy stwierdzić, że praca Tołstoja zawierała wiele fragmentów dotyczących genezy współczesnego autorowi cerkiewnego ustroju. Drukowana na Zachodzie Europy, znana w Rosji w tłumaczeniu³ nie tylko legitymizowała synodalny ustrój, ale także ukazywała aktualne problemy, czy też wyzwania na przyszłość. Konkluzje, do jakich doszedł Tołstoj przypominały te Murawjowa. Zabezpieczyć Cerkiew przed zagrożeniem zewnętrznym – w tym przypadku katolickim – nie mogła – polonizująca się i porzucająca swoje konfesyjne korzenie – szlachta, Kozacy, czy też mieszczanie ze swoimi bractwami, nie mogła łąca na godności i rzymskie zaszczyty rosyjsko-prawosławna hierarchia cerkiewna, mógł jedynie władca Rosji i jej ustrój synodalny.

Dziejowa refleksja szczególnie miejsce zajmowała w polityce nowego ober prokuratora Synodu – jednocześnie najbliższego doradcy dwóch ostatnich władców Rosji – Konstantego Pobiedonoscewa (1827–1907). Postanowił on, za pomocą biurokratyczno-policyjnego ucisku skierować naukę historyczną na – zgodne z rosyjską i prawosławną racją stanu – odpowiednie tory, ale także zaprezentować wykładnię dziejów Rosji, którą historyczne środowisko naukowe miało przyjąć i wykorzystać w swoich narracjach. Zostało to uwidocznione w latach 80-tych XIX stulecia – charakteryzujących się w powszechnym życiu Cerkwi prawosławnej znaczną ilością obchodów rocznicowych, – kiedy to Pobiedonoscew podczas hucznie świętowanych uroczystości 900-rocznicy chrystianizacji Rusi, wskazał wizję dziejów państwowości rosyjskiej, w której “zrzucenie jarzma mongolskiego”, “odparcie rzymsko-polskiej napaści”, “odzyskanie oderwanych przez wrogów kresów” itd. “nie naszą siłą (...) się stało, a siłą Bożą przejawiająca się w losach naszego narodu”⁴. Dla urzędnika, jakim był Pobiedonoscew, prawosławny władca Rosji był pomazańcem Bożym, – zarządzając Cerkwią poprzez instytucję synodalną – obrońcą dogmatów wiary, wręcz strażnikiem ortodoksji. Pisząc o osiągnięciach Cerkwi nie miał na myśli hierarchii cerkiewnej, a stojącego na czele cerkiewnego ustroju synodalnego władcę. Doszło także do zmiany rozumienia narodu (nosiela narodności-ludowości), jako ważnego podmiotu procesu dziejowego. Jerzy Fłorowski widział w postaci carskiego doradcy symbiozę myśli narodnickiej i poczwiennikowskiej, ale także bojaźń człowieka, – który uważał, że “myśl zawsze wątpi, zawsze się deprawuje i nigdy nie tworzy” – przed “narodem”, który “czuje duszą”⁵. Moim zdaniem spojrzenie ober prokuratora na dziejową rolę “narodu” nie było nowe, stanowiło bowiem kontynuację filozoficznych dociekań “szkoły państwowej” nad historią i prawem (Cziczerin, Kawielin, Sołowiow). Historycy tego intelektualnego środowiska rozwijali myśl, że charakter narodowy nie jest stały, a przyjmując ją, rosyjscy decydenci w każdej działalności społecznej postrzegali ruchy odśrodkowe, anty-monarchistyczne, godzące w wielkomocarstwowość rosyjską. A skoro nie jest stałe oblicze religijne rosyjskiej społeczności, państwo (czytaj władca i Synod) nie tylko powinno strzec społeczność przed protestantyzmem, katolicyzmem czy sektami, ale stać na straży ortodoksji zwykłych wiernych i poszczególnych hierarchów.

III. Przeglądając prace badawcze historyków, czy też pisma polemiczne i popularyzatorskie zawierające dziejowe refleksje działaczy cerkiewnych XVIII–XX w., natknąć się można na teleologicznie

¹ *Tolstoj D.* Le Catholicisme Romain en Russie. Etudes historiques. – T. 1. – 1863; t. 2. – 1866.

² Tamże. – S. 2-3.

³ *Толстой Д.А.* Римский католицизм в России. Историческое исследование. – СПб, 1876–1877. – Т. 1-2.

⁴ Рог.: “Церковные Ведомости” – 1888. – №. 31-32. Сут. за.: *Лопухин А.П.* История Православной Церкви в XIX веке. Славянские Церкви. – Свято-Троицкая Сергиевская Лавра, 1998. – С. 687.

⁵ *Флоровский Г.* Пути русского богословия. – Paris, 1983. – С. 410.

pojmowaną filozofię dziejów, która – jak pisałem wyżej – rozpatrywała ustrój synodalny, jako zwieńczenie cerkiewnej historii oraz ukazuje zbawczą rolę rosyjskiego władcy-patriarchy w dziele obrony Rosji i jej Cerkwi przed napierającymi zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Metafora synodalności posiada wiele cech wspólnych z metaforami genezy, wojny, czy rewolucji¹, przy czym owa “rewolucyjna” zmiana (akt 1721 r.) – rozumiana przez naszych badaczy niezwykle pozytywnie – dokonała się poza – nie posiadającym obiektywnych zasad kierujących – tłumem, a poprzez decyzje – błogosławionego przez Opatrzność i stanowiącego podmiot dziejów – władcy. W narracjach historycznych przypisywano aktowi i powstałemu na jego skutek ustrojowi sakralne znaczenie, bowiem potwierdzony i błogosławiony przez Patriarchów wschodnich “akt” stanowił jednocześnie dzieło opatrnościowe, władca-patriarcha stawał się głową Cerkwi, Synod zaś – organem wykonawczym – (Świątobliwym) Świętym i Rządzącym Synodem. Autorzy zakładali, że powstanie ustroju synodalnego było w historii nieuchronne, z góry w procesie historycznym zakodowane i stanowiło czynnik sprawczy rozwoju dziejowego. Metafora synodalna określała – charakteryzując się szczególną dawką emocji – język. Odcisnęła swój wpływ na tematyce prac badawczych. Przekonanie o dziejowej “potrzebie” aktu 1721 r. starano się osiągnąć poprzez ukazanie nieznaczącej, nieporadnej, wręcz zgubnej dla egzystencji Cerkwi i Rosyjskiej państwowości roli wszelkich elementów pozamonarchistycznych, szczególnie wyższej hierarchii cerkiewnej. Kontekst “walki” nakazywał uwypuklenie wzajemnego antagonizmu katolicko-protestancko-prawosławnego, a co za tym następuje, problematykę “zgubnych konwersji”. Władcy rosyjscy i ich synodalni urzędnicy zadbali o “jedynowierne” archiwa, a komisje archeograficzne ogłaszały drukiem “przebrany” materiał źródłowy, często proponując – “synodalnie” zatwierdzoną – jego interpretację. Metafora wyznaczała ramy chronologiczne badawczych narracji, a przed- i posynodalna periodyzacja dziejów Cerkwi stawała się syntetycznym zdaniem sprawy z historycznej oceny znaczenia powstania Świątobliwego Synodu.

Podczas tworzenia narracji łączono z aktem 1721 r. dziejowe zjawiska o przeróżnej genezie i charakterze. Szczególnie narracje dotyczące “początków” aktu – świadczące o przekonaniu naszych badaczy o tożsamości genezy zjawiska z jego istotą – prezentowały sposób pojmowania synodalnej rzeczywistości przez autorów². Za pomocą ukazania początków zjawiska, metafora sankcjonowała zastaną rzeczywistość (jednocześnie ją usensawniając, legitymując i wyjaśniając), określała porządane kierunki zmian. Interpretując uczone teksty naszych badaczy można zauważyć nagromadzenie negatywnie ocenianych faktów w czasach przed synodalną rewolucją oraz takie samo nagromadzenie faktów ocenianych pozytywnie po akcie 1721 r. Powstanie ustroju synodalnego i upadek patriarchy nie oznaczał “końca historii” (w Fukuyamowskim duchu) i rozpatrywania przyszłych dziejów w kontekście eschatologicznym. Poczucie istnienia zewnętrznych i wewnętrznych sił wrogich Cerkwi i państwowości, oraz niezwykle aktywna myśl o restytucji ustroju patriarchalnego głoszona przez niektóre warstwy prawosławnego laikatu i “uczonych monachów” (m.in. Teofilakt Łopatynskij, a później metropolita moskiewski Filaret Drozdow byli postrzegani, jako kandydaci do godności patriarchy) nakazywały ciągłej politycznej, ale i dziejowej aktualizacji ustroju. Dlatego – analizując problem sekt, protestantyzmu, czy katolickiej latynizacji, – należało nagromadzić negatywnie oceniane fakty, wyliczyć zbawcze działania władcy i Synodu, oraz okraszyć następujące po tych działaniach dzieje potężną dawką faktów ocenianych pozytywnie. Nie trzeba dodawać, że badacze unikali analizowania negatywnych skutków aktu, jego “kosztów” w wymiarze politycznym, społecznym czy konfesyjnym.

Metafora synodalności stanowi zatem syntezę przeróżnych mitów/metafor fundamentalnych (genezy, rewolucji, wojny). Jednocześnie można ją zrozumieć poprzez analizę metafor sterujących narracją, a więc metafor teoretycznych w postaci tezy o “soteriologicznej funkcji władcy”, “katolickiej latynizacji-unionizacji”³, “prawosławnych unitach”, “ciemnocie i zacofaniu prawosławnego kleru” (jego niezdolności do samodzielnego administracyjnego zarządzania instytucją cerkiewną). W kontekście owych metafor łatwiej pojąć – posługujące się metaforami poetyckimi, budujące cały

¹ Analiza metafor za: *Topolski J.* Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. – Warszawa, 1996. – S. 220-222; metafora wojny: *Werner W.* Wokół metafory wojny // *Pro Libris.* Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne. – 2004. – Nr. 1(6). – S. 69-82, [pdf]; metafora genezy: *tenże.* Kult początków. Historyczne zmagania z czasem, religią i genezą. Szkice z historiografii polskiej i obcej. – Poznań 2004.

² Por.: *tenże.* Kult początków... – S. 8.

³ Por.: *Morawiec N.* Unionizacja i latynizacja w myśli historycznej rosyjskiego prawosławia (1805–1917) // *Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem* / red. U. Cierniak, J. Grabowski. – Częstochowa 2006. – S. 459-468.

szereg ukrytych znaczeń zrozumiałych po uchwyceniu metafor sterujących narracją – metafory opisujące¹. Czytelnik w dziełach naszych historyków znajdzie wiele fragmentów tekstu metaforycznie ukazującego m.in. “unionizacyjne zabiegi wilków w owczej skórce – jezuitów, w dziele latynizacji prawosławnych”, “powracających pod opiekę Matki-Cerkwi na skutek zbawczej roli rosyjsko-prawosławnego władcy – udreńczonych moralnie i fizycznie – unitów”, “walkę z protestanckim zgniłym Zachodem” czy też “monarszą troskę o odpadłych braci w wierze: raskolników, członków sekt, znawców twórczości Tołstoja” itd. Wreszcie dzięki metaforze synodalności potrafimy odkodować ukryte znaczenia – ubarwiających poziom faktograficzny – wyrażań metaforycznych, takich jak: “Świątobliwy (Święty) Synod” “oberprokurator Synodu” “błagocześciwyj monarcha”, “cerkiewna latynizacja”, “cerkiewna unionizacja” “wilki w owczej skórce-jezuici”, “uroczyste zjednoczenie unitów z prawosławiem 1839 r. (1875)”, “zachodnio-rusizm”, “cerkiewny raskoł” itd.

IV. Nie sposób analizować jakiegokolwiek naukowej twórczości historycznej cerkiewnych i świeckich badaczy okresu synodalnego bez refleksji nad wpływami Świątobliwego Synodu i jego oberprokuratorów. Termin **historiografia synodalna** nie wynika tylko z faktu, że badacze należący do owej historiografii – będąc urzędnikami oberprokuratorскими, hierarchami cerkiewnymi czy nauczycielami akademickimi – instytucjonalnie podporządkowani byli tzw. Świętemu Synodowi i zarządzającemu nim oberprokuratorowi. Jak podkreślają współcześni intelektualiści, ludzka wiedza na temat świata jest społeczna i historyczna, a zatem historia społecznych interakcji jest matrycą wszelkiej ludzkiej wiedzy². Reforma Piotra powołała do egzystencji cerkiewny ustrój, który – determinując społeczne interakcje – stał się matrycą wiedzy dotyczącej cerkiewnych dziejów, matrycą synodalnej historiografii.

Analizując refleksje dziejowe badaczy, których zaliczyłem do historiografii synodalnej natknąłem się na środowisko naukowe połączone po pierwsze: instytucjonalnie, poprzez prace w urzędniczo-biurokratycznej “machinie” Synodu, a po drugie: interpretacyjnie, poprzez podobne metaforyzowanie procesu dziejowego. Analizując prace Murawjowa, Tołstoja czy Pobiedonoscewa, których zaliczyłem do “historiografii oberprokuratorskiej” – trudno dowieść, że “historiografia” ta była jakąś formacją intelektualną, która w aspekcie psychologicznym, akcentowałaby świadomość przynależności do formalnej/nieformalnej grupy badaczy, czy też genetycznego powiązania z nauczycielską działalnością “mistrza”. Główną – wysuwaną przez czynniki polityczno-kulturowe – potrzebą życia kościelnego XVIII–XX – wiecznego imperium rosyjskiego, była przede wszystkim legitymizacja ustroju synodalnego, a potrzeba ta stała się wszechogarniającym życie naukowe hermeneutycznym wyzwaniem. Analizując interesy poznawcze (Jürgen Habermas), a mówiąc ściślej – łączony z historyczno-hermeneutycznymi dziedzinami nauk – ich praktyczny wariant, miałem na uwadze tropienie – tworzonych za sprawą interpretacyjnego kanału (wymienianych w języku potocznym informacji, interpretacji tekstów przekazanych przez “mistrzów oraz historyzacji – instytucjonalizujących role społeczne – norm) – “sensów”³. Oberprokuratorzy poprzez oficjalne decyzje administracyjne, cerkiewną politykę kadrową, reformy szkolnictwa duchownego, działalność nieoficjalną, wręcz tajną, kontrolowali zarówno potoczny język, jak i artykułowane dzięki jego zasobom informacje, oddziaływali na autorów historycznych rozpraw, a synodalni historycy, kreowane przez nich normy, uhistoryczniali. Stawali się interpretatorami cerkiewnych dziejów: politycznymi strażnikami synodalnej ortodoksji i dziedzictwa synodalnych “mistrzów”. Jeśli przyjmiemy, że historyk nie kopiuje tego, co było, ale styl mówienia o przeszłości właściwy innym historykom⁴ nie trudno się dziwić, że ów sposób patrzenia na przeszłą rzeczywistość “kopiowali” historycy (szerzej humaniści) nie związani z synodalną oberprokuratorско, czy hierarchiczno-akademicką “machiną” (Kantemir, Bantysz-Kamieński). Twórcy – ze względu na różnie postrzegane interesy poznawcze – podobnie metaforyzowali przeszłość dziejową, a tzw. **metafora synodalności**, jaką wyodrębniłem – konstruowała zarówno uczone prace “akademickich” historyków jak i pisma historyczno-popularyzatorskie, zarówno twórczość poetycką jak i homiletyczną, rozprawy teologiczne jak i okolicznościowe przemowy.

¹ Domańska E. Dz. cyt. – S. 41-42.

² Por. szerzej: Werner W. Między Scyllą obiektywizmu a Charybdą subiektywizmu. Projekt antropologii nauki Roberta Maxwella Younga – próba analizy krytycznej // Antropologia wiedzy. Perspektywy badawcze dyscypliny / red. B. Płonka Syroka. – Wrocław, 2005. – S. 53-66.

³ Por. Drwięga M. Paul Ricoeur daje do myślenia. Bydgoszcz, 1998. – S. 44.

⁴ Domańska E. Metafora – Mit – Mimesis. Refleksje wokół koncepcji narracji historycznej Haydena White’a // Historyk. – 1992. – № XXII. – S. 43, [pdf].

Крайня О.О.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПОМЕННИК КИТАЇВСЬКОЇ ПУСТИНИ У ЗІБРАННІ ІР НБУВ

Необхідність передавати з покоління в покоління пам'ять про минуле, яку відчуває людина, призводить до появи різних форм фіксації історичної пам'яті. У цьому процесі виникли й синодики-поменники, які безпосередньо наголошують на вічному зв'язку, взаємовідповідальності минулих і прийдешніх поколінь. Як історичне джерело ці рукописні пам'ятки надають різноманітну інформацію біографістам, археографам, палеографам та іншим фахівцям. На початку ХХІ ст. українська історична наука збагатилася публікаціями рукописних поминальних книг київського походження: “Поменника Софії Київської” 2-ї пол. ХVІІІ – поч. ХІХ ст. (2004), “Поменника Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври” 2-ї пол. ХVІІ ст. (2007 р.), підготовлених, відповідно, до друку істориками О.Б. Прокоп'юк та О.С. Кузьмуком¹. Слід згадати, що з кін. ХІХ – поч. ХХ ст., після публікацій Поменника Києво-Печерської лаври ХV–ХVІ ст. С.Т. Голубєвим і Поменника Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря ХVІ–ХVІІ ст. Є. де Вітте вітчизняна практика введення у науковий обіг поминальних джерел припинилася. Увагу до поглибленого вивчення синодиків-поменників Київських монастирів і церков, збережених в архівних фондах наукових установ, було знову привернуто в процесі діяльності Просемінарію під керівництвом проф. В.І. Ульяновського на ґрунті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка². Підтримуючи плідну ідею започаткованого молодими науковцями проекту видання багатофункціональних джерел, якими є поменники, зупинюся на рукописній пам'ятці із зібрання ІР НБУВ – Поменнику Китаївської пустині Києво-Печерської лаври³.

За своєю структурою він достатньо традиційний: починається з настанов ієрею щодо послідовності прочитання молитов перед тим, як приступати власне до імен, внесених у Поменник. Коротка передмова взята у рамку, викреслену червоними чорнилами (за обрисами на зразок кіота, увінчаного трьома хрестами), сповіщає: “Книга сия 1-й части родовых имен, именуемая синодик, есть помянник”⁴ – важливе зауваження, на якому зупиняються дослідники синодиків, бо “власне Синодиком називають три різні типи пам'яток”⁵. З передмови Поменника дізнаємося про наступне: “[помянник] учрежденный по преданию св. отец в пользу общую душевную, святых Киево-Печерския Лавры Китаевской пустыни при храме Прп. Сергия, [книга] составленная в 1728 году, а ныне при храме св. животворной Троицы... Вновь же переписана при Митрополите Арсении и при начальнике иеромонахе Пахомии”⁶ рясофорним послушником Ісидором Черняєвим 1867 р. Виходячи з цього напису, слід мати на увазі, що за вказаним у картотеці зібрання датуванням рукопису ХІХ ст., коли було розпочато його створення, стоїть суттєвий пласт відтвореної переписувачем з протографу ХVІІІ ст. інформації.

Згадка церкви прп. Сергія Радоніжського, яка передувала Троїцькому храму, вводить нас, фактично, до початку документально доведеного існування лаврської пустині у Китаєві – місцевості на околиці Києва, яка була розбудована київським генерал-губернатором князем Димитрієм Голіциним після наказу Петра І компенсувати Лаврі відчуження землі під будівництво Печерської фортеці⁷. Цим пояснюється почасти те, що перелік імен у синодику починається з Петра І¹. Список “боголюбивих ктиторів” Китаївської пустині відкриває її “фундатор” Димитрій Голіцин².

¹ Поменник Софії Київської. Публікація рукописної пам'ятки другої половини ХVІІІ – першої чверті ХІХ ст. / Упорядкування та вступні статті О. Прокоп'юк. – К., 2004. – 261 с.; Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам'ятки другої половини ХVІІ ст. / Упоряд. О. Кузьмуком // Лаврський альманах – Вип.18, спецвипуск 7. – К., 2007. – 120 с., іл.

² Прокоп'юк О. Поменник як історичне джерело: особливості складання пам'ятки та поминальна практика // Поменник Софії Київської... – С. 6, 9.

³ ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 491. – 211 арк.

⁴ Там само. – Арк. 4зв.

⁵ Прокоп'юк О. Поменник як історичне джерело... – С. 5, 10-12.

⁶ ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 491. – Арк. 4зв.

⁷ ЦДІАК України. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 7594. – Арк. 129.

Отже, 1716 р. на пустинному плато під пагорбом, де пізніше розкрили забуті давні печери, за благословенням архімандрита Іоанікія Сенютювича було розпочато будівництво дерев'яної церкви в ім'я Сергія Радоніжського. Вона стала центром життя Китаївської пустині до пожежі 1757 р. Детального опису ступеню руйнації від вогню чернечих споруд цього часу ми не маємо, але з того, що синодик церкви прп. Сергія вцілів, у всякому разі настільки, що його можна було переписати, робимо висновок про те, що пожежа все ж таки не знищила монастир уцент. Вона стала проте достатнім приводом для архімандрита Лаври Луки Білоусовича, щоб звернутися до Св. Синоду з проханням побудувати в Китаївській пустині кам'яну церкву. Питання було вирішене до 1763 р., коли й закладено кам'яну церкву в ім'я Пресвятої Трійці, з двома приділами: прп. Сергія Радоніжського і св. Димитрія Ростовського. Будівництво закінчилося навесні 1767 р.³

Синодик залишився при головному храмі пустині і відрахував роки його функціонування до гонінь на церкву 1930-х рр. Саме в Китаєво, як відомо, перейшла на жительство частина братії з настоятелем архімандритом Єрмогеном Голубевим у середині 20-х років, коли в Лаврі насаджувалася т. зв. “Жива Церква”⁴. Тим цікавіше вчитуватися в останні записи Китаївського поменника, які відносяться до 1929–1930 рр.⁵

Вищезгадане підкріплює думку попередніх дослідників поменників про значно більшу глибину цих писемних джерел, ніж то видається при попередньому їх огляді. На жаль, виключно зрідка трапляється зустріти прізвище записаних у книгу на спомин. Але і такий скупий для дослідника матеріал іноді вдається певним чином проаналізувати. Тим більш, що на полях синодика трапляються уточнюючі доповнення писані скорописом на відміну від прийнятого за основу рукопису півуставу та його імітації.

Текст складають окремо виділені групи церковних і світських осіб. Традиційно, за ієрархічним принципом, першими у поменнику Китаївської пустині згадуються: імператори – від Петра I до Олександра III; імператриці – від Катерини Олексіївни до Марії Олександрівни; царі великі князі – від Іоанна Васильовича до Георгія Олександровича; цесаревичі (-евни) і великі князі (-гині) – від Олексія Олексійовича до королеви Нідерландської Анни Павлівни; цесаревни і великі княжни – від Тетяни Михайлівни до Олександри Олександрівни; Святіші Вселенські Російські Православні Патріархи – від Іова до Тихона (останнє ім'я дописане синіми чорнилами, тоді як інші – чорними із червоними (під кіновар) великими літерами (“ініціалами”); Преосвященніші Митрополити – від Петра до Михаїла (останнє ім'я також дописане синіми чорнилами – запис вже ледве помітний); далі окремо роди митрополитів; Преосвященні архієпископи – від Лазаря до Сергія (ім'я владики Сергія також дописане у найпізніший час функціонування монастиря в Китаєво – чорнила підібрані хоча й чорні, проте іншого відтінку, і велика літера не виділена червоним, як у всіх попередніх іменах); Преосвященні єпископи – від Зосими до “Іювеналія”; Архієросхимонихи – Феодор, Василій; Архімандрити Св. обителі Печерської – від Іоанна до Флавіана; Архімандрити різних обителей схиігумени та ігумени Св.обителі Печерської; ігумени різних обителей – список починається з роду начальника Китаївської пустині Біловоїського (1802 р.); по тому – ієросхимонахи, ієромонахи, ієродиякони, ієросхидиякони, протоіереї, іереї, диякони, схимонахи, монахи, послушники обителі Печерської; ігуменії, схимонахині, монахині, послушниці різних обителей. За чорноризцями першими згадуються ктитори Китаївської пустині: записано – “Род Князя Димитрия Михайловича Галицина фундактора Китаевской пустыни”⁶, “Род Инокими Афанасии Княгини Горчаковой”⁷, “Род Инокими Нектарии Княгини Долгоруковой”⁸ – постриженці Києво-Флорівського монастиря, які зробили щедрі пожертви для запису у лаврський сино-

¹ ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 491. – Арк. 5.

² Там само. – Арк. 17.

³ Крайняя О.А. Свято-Троицкий Китаевский монастырь. – К., 2004. – С. 52, 54-55.

⁴ Там само. – С. 129-131.

⁵ ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 491. – Арк. 130.

⁶ Там само. – Арк. 17.

⁷ Там само – Арк. 17зв.

⁸ Там само. Про них див.: Крайняя О. Черница Афанасия (Горчакова) та її вкладний хрест з колекції НКПІКЗ // Могилянські читання 2010 р. – у друці

дик для довічного поминання і погребіння у лаврській землі, рід княгині Коханівської; за ктито-рами йдуть роди лаврських архімандритів, єпископів та архімандритів різних монастирів, ієросхимонахів, ієромонахів, ієродияконів, схимонахів і монахів, послушників, схимонахинь, монахинь і послушниць, роди іереїв та дияконів; по тому – “Роди мирских разного звання лиц” – об’ємна завершальна частина поменника, що займає 44 аркуші (арк. 167-211зв.).

Оправа фоліанта з дощок, поверх яких у чотири шари накладено картон, обтягнута чорною шкірою, має тиснені орнаменти й напис на корінці. Посередині верхньої кришки – хрест, оточений рослинним орнаментом, що обведений прямокутною рамкою; по краю верхньої і нижньої кришок – більш лаконічний орнамент; тиснене зображення в центрі нижньої кришки – чаша для причастя. Шкіряне покриття має незначні втрати (потертості) по всій площині оправи, особливо ж у кутах та у застібках, від яких залишилися тільки невеликі фрагменти.

На корінці книги тиснений напис: “синодик 1908 г.”, що вже само по собі виводить верхню хронологічну межу документальної пам’ятки за деклароване в описі документу XIX ст. За записами ж вона відсувається до 1930 р.

На першому, за первісною пагінацією, аркуші, у його верхній третині каліграфічним почерком виведено реєстраційний номер бібліотеки, за якою була записана поминальна книга: “Библ. № 84”. Книга проілюстрована трьома гравюрами (двома вклеєними) – арк. 1зв., 4, 5. Серед них – Образ Пресвятої Богородиці Печерської, старанно обведений рамкою, писаною червоними чорнилами. Як і рамка навколо тексту передмови, вона нагадує кіот, але цього разу увінчаний хрестом і двома свічами. Хрест зверху зрізаний, що може свідчити про підгонку зшитків під зроблену пізніше оправу рукопису. Під гравюрою напис тими ж червоними чорнилами за правописом XIX ст.: “Мати Бож□я, Спаси всю Братію Обители нашея, всѣх монаховъ и весь православный родъ”¹.

Хоча поменник Китаївської пустині Києво-Печерської лаври і потрапляв у поле зору науковців, його поглибленого дослідження в контексті вивчення історії Києво-Печерської лаври не проводилося. Тим не менш, навіть побіжний огляд показує, що пам’ятка заслуговує уваги і як історичне джерело до нового й новітнього часу, і, звичайно, як важлива ланка комеморативної практики.

Климчук А.М.

IT-менеджер, журналіст
ТО “Мистецькі грані”

МИКОЛА ТЕОДОРОВИЧ – ІСТОРИК ЦЕРКВИ І ДОСЛІДНИК ВОЛИНИ

Серед усіх істориків-волинезнавців на особливу увагу і пошану заслуговує наукова спадщина Миколи Івановича Теодоровича. Хоча його праці широко відомі історикам, однак про самого науковця написано вкрай мало.

Микола Іванович Теодорович народився у 1856 р. в сім’ї православного священика губерньського міста Гродно, що в Білорусі. В 1879 р. він закінчив Литовську духовну семінарію у Вільно, де готували в ті часи духовенство для православних єпархій північно-західного регіону Російської імперії. Вищу церковну освіту здобув у Санкт-Петербурзькій духовній академії. 4 серпня 1883 р. він був призначений викладачем Священного Письма у званні кандидата з правом на магістра у Волинську духовну семінарію, що була відкрита з 1835 р. в м. Кременці. Найбільш вірогідно, що його призначення на Волинь було викликане недостатньо високим

¹ ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 491. – Арк. 4.

рівнем викладацьких кадрів у згаданій семінарії. З цього часу розпочинається волинський період у діяльності М. Теодоровича, який тривав до 1899 р.¹

Найфундаментальнішою науковою працею Микола Теодоровича є ним складене п'ятитомне видання “Історично-статистичного опису Волинської єпархії”². Складання історично-статистичних описів різних єпархій було викликано розпорядженням Священного Синоду від 19 травня – 6 жовтня 1850 р. Правління Волинської семінарії на своїх зборах 27 листопада 1850 р. вирішило через складність і багатогранність завдання доручити складання церковно-історичного опису Волинської єпархії 4 викладачам семінарії: професору церковної історії Увадському, вчителю церковної історії К. Жуковичу, професору А. Добротворському і вчителю Пурієвичу. Незабаром ці викладачі залишили семінарію і робота зупинилася. Кращі умови з'явилися з утворенням у вересні 1867 р. “Вольнський єпархиальних відомостей” – офіційного видання органу єпархії. На шпальтах цього часопису було видруковано ряд краєзнавчих розвідок як викладачів семінарії, так і просто зацікавлених в історії Волині осіб. У квітні 1886 р. керівництво семінарії запропонувало М. Теодоровичу зайнятися складанням “Пам'ятної книги” парафій єпархії. Молодий дослідник, знайомлячись із статистичними відомостями благочинних, єпархиальним архівом, аналізуючи волинезнавчі сторінки в працях В. Татіщева, М. Карамзіна, М. Максимовича, зібрання документів “Архива Юго-Западной России” тощо вирішив скласти повний “Історико-статистичний опис Волинської єпархії”. До коротких клірових описів він почав додавати історичні тексти, документи, свідчення священників, інші записи. Таким чином, спочатку у “Волинських єпархиальних відомостях”, а потім і окремими книгами з'явилися описи 1477 парафій і церков 10 волинських повітів. Автор присвятив видання “ревнителям православия русской народности на Волыни” і здійснив його на користь “Попечительства о воспитанниках Вольнской духовной семинарии”. В епіграф до праці винесено слова із Іпатіївського літопису: “Молю вы, братие, ащечтописахь, или недописахь или переписахь, исправляйте Бога ради, а не кляните”³.

Перший том “Історично-статистичного опису Волинської єпархії” відкривається рядом узагальнених нарисів: “Краткий очерк истории Волыни”, “Епископы Вольнской епархии”, “Границы, народонаселение, устройство поверхности, реки, озера, бола, почва, царство ископаемых, климат, разделения на округи и управление”. Кожний том також подає ряд нарисів з історії повіту або міста, їх адміністративно-територіального поділу, меж, населення, ґрунтів, рельєфу, інших геолого-природничих характеристик. Описи населених пунктів, повітів включають також розширені нариси про повітове місто і старовинні містечка та описи церков і сіл по благочинних округах. Окрім того, в текстах або примітках поміщено довідково-краєзнавчу інформацію та тексти документів латинською, польською мовами або в авторському перекладі. Серед них: родоводи князів Радзивілів, Любомирських, Чарторійських, Острозьких, Сангушків, Велицьких, Ружинських, окремі унікальні архівні документи тощо.

Особливе місце в науковому доробку М. Теодоровича займає 5-й том, який має дещо доповнену і більш відповідну для книги назву “Волинь в описаниях городов, местечек и сел в церковно-историческом, географическом, этнографическом, археологическом и др. отношениях”. Він безпосередньо стосується 142 населених пунктів Ковельського, Камінь-Каширського, Старовижівського, Турійського та Ратнівського районів нашого краю. Безсумнівним є також той факт, що, за кількістю цитат і посилань, цей том займає чільне місце у всіх публікаціях про історію міст та сіл Волинського Полісся.

Цінною науковою працею М. Теодоровича є книга “Город Владимир Вольнской губернии”⁴ (1893), де подається не лише історія цього древнього міста та його монастирів та храмів,

¹Микола Теодорович: біобібліографічний нарис // Минуле і сучасне Волині. Олександр Цинкаловський і край: Матеріали ІХ наукової історичної конференції 20-23 січня 1998 р. – Луцьк, 1998. – С. 77-79.

²Теодорович Н.И. Историко-статистическое описание церквей и приходов Вольнской епархии. – Почаев: тип. Почаево-Успенской лавры, 1898–1903. – Т. 1-5.

³Силук А. Вказ. праця.

⁴Теодорович Н.И. Город Владимир Вольнской губернии в связи с историей Вольнской иерархии. – Почаев: тип. Почаево-Успенской лавры, 1893. – 234-270 с.

але й вміщено детальну розповідь про хід святкувань 900-ліття Волинської єпархії під назвою “Празднование 900-летнего юбилея Волынской епархии (10,11,12 мая 1892 года)”. З 1899 р. розпочинається 15-річний період його педагогічної та наукової діяльності у Царстві Польському. Відомо, що Микола Теодорович спочатку працював інспектором народних училищ Калішської та Седлецької учбових дирекцій на Підляшші та одночасно викладав у духовній семінарії. В 1906 р. він згадується вже як начальник Радомської учбової дирекції, а через кілька років він вже інспектор Маріїнського Жіночого Інституту у Варшаві. Саме звідти він надсилає до редакції “Волынских епархиальных ведомостей” свої наукові матеріали по історії Волині. В цьому часописі ним було опубліковано в 1903 р. 15, в 1904 – 3, а в 1905 р. – 1 архівні підбірки документів з історії Почаївської Лаври, які продовжили серію археографічних публікацій з історії цієї святині, здійснювані дослідником ще в 1895–1898 рр. Всі вони були зібрані і видані окремою книгою під назвою “Дарственная запись Анны Гойской на устройство Почаевского монастыря от 11 ноября 1597 г.” (Почаїв, 1908). Як зазначає волинський археограф поч. ХХ ст. Василь Левицький, ця назва не відповідає змісту книги, оскільки, крім дарчого запису знаменитої фундаторки монастиря, в ній поміщено багато інших документів, що стосуються як самої Лаври, так і інших монастирів. Всі документи надруковані мовою оригіналу, із короткою передмовою публікатора до кожного з них, де зазначено походження та місцезнаходження писемної пам'ятки і її короткий зміст. Недоліком цієї цінної публікації, на думку В. Левицького, є відсутність системи в розміщенні матеріалу¹.

В 1904 р. М. Теодорович здійснив друге, повністю перероблене видання своєї історії міста Кременця Волинської губернії, а в 1912 р. надіслав у “Волынские епархиальные ведомости” невелике повідомлення “О хиротонии на Волыни епископа Василия”. Краєзнавець і надалі підтримував зв'язки з волинськими духовними школами, де працював у 1883–1899 рр. (Волинською духовною семінарією і Волинським (Кременецьким) єпархіальним жіночим училищем). В 1906 р. він, вже як начальник Радомської учбової дирекції народних училищ, надіслав привітання єпархіальному жіночому училищу з нагоди 25-річчя його заснування єпископом Острозьким Віталієм (Гречулевичем). М. Теодорович залишався почесним членом “попечительства о нуждающихся воспитанниках Волынской духовной семинарии”; грошові надходження від продажу томів його історико-статистичного опису довгі роки залишалися одним з головних джерел прибутків цієї добродійної установи².

З початком Першої світової війни М. Теодорович разом з Інститутом був евакуйований у Саратов, куди були вивезені ряд державних установ, навчальних закладів та тисячі біженців із Заходу України³. Тут він видав розвідку про Саратовський Маріїнський інститут благородних дівичь⁴.

Щодо смерті Миколи Теодоровича певну інформацію дають мемуари відомого варшавського православного священика, публіциста і церковно-громадського діяча протопресвітера Терентія Павловича Теодоровича – однофамільця Миколи Івановича і його учня по Волинській духовній семінарії, де краєзнавець викладав Святе Письмо і єврейську мову. Мемуари були видані у Варшаві в 1935 р. до 40-річчя душпастирської праці протопресвітера. Т. Теодорович не повідомляє в мемуарах точної дати смерті свого вчителя, колеги і однофамільця, хоча її місцем однозначно називає Саратов. Фразу з мемуарів “во время войны эвакуировавшегося в Саратов” і її закінчення “там скончавшегося” можна зрозуміти в значенні “во время войны скончавшегося”⁵.

¹ *Левицький В.* Материалы по истории Почаевской Лавры. – Почаев, 1912. – Т. I – С. 8.

² *Манько М.* До післяволинської біографії Миколи Теодоровича та з'ясування дати і місця його смерті // Острозький краєзнавчий збірник. – Острого, 2004. – Вип. I. – С. 36-37

³ Там само. – С. 36-37.

⁴ *Теодорович Н.И.* История Саратовского Мариинского Института благородных девиц, 1854-1916. – Саратов, 1916. – 254 с.

⁵ *Теодорович Т.* Автобиографические воспоминания в связи с церковными событиями и переживаниями моей прошлой жизни – школьной и служебной – до возвращения моего в Варшаву в 1921 году // Теодорович Т. К сорокалетию пастырства. 1895 -17(30) IX – 1935. – Варшава, 1935. – С. 15 (другого рахунку).

Музичко О.Є.

Кандидат історичних наук, доцент
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

ВИКЛАДАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ОДЕСИ (друга половина XIX – початок XX ст.)

Завдяки функціонуванню у 1865–1920 рр. Новоросійського університету (НУ), у 1903–1920 – Одеських жіночих педагогічних (з 1906 – вищих) курсів (ОВЖК), у 1917–1920 – Одеського Народного університету, Одеса належала до важливих осередків розвитку наукового релігієзнавства. Роль головних центрів викладання та дослідження історії релігії та церкви в НУ мали виконувати кафедри церковної історії (у структурі історико-філологічного факультету), за змістом – фактично історії християнської, особливо, російської, церкви та богослов'я (читалось всім студентам християнам) та канонічного права (юридичний факультет). Перша зі згаданих кафедр була представлена протоієреєм М. Войтковським (роки викладання – 1865–1888), який згодом зосередився виключно на богослов'ї, М. Красносельцевим (1889–1898), який намагався перетворити предмет історії церкви на суто наукову дисципліну, що була б більш пов'язана зі світською історією, аніж з богослов'ям. Головним засобом такого перевтілення він вважав археологічні дослідження, які до того ж дозволять більше дізнатися про побут церкви¹. У 1900 – 1920 рр. на цій кафедрі викладав вихованець Московської духовної академії О. Доброклонський. У 1919–1920 рр. його колегами були приват-доценти С. Троїцький, вихованець пітерської школи, та колишній професор Київської духовної академії М. Гроссу. 1 травня 1920 р. кафедра історії церкви НУ була скасована². Викладачі кафедри читали курс для студентів історичного відділення. Окрім основного курсу, викладання передбачало спецкурси. Зокрема, М. Войтковський читав для II курсу спецкурс “Історія церкви у зв'язку з Реформацією її на Заході”, для 3 та 4 курсу – “Релігійно-церковні справи з кінця минулого століття”, О. Доброклонський – “Історія духовного стану у Росії”, С. Троїцький – “Православний слов'янський Схід перед початком останньої війни”.

У проханні до О. Доброклонського студенти зазначали, що “курс истории русской церкви является для студентов одним из самых серьезных и требующих особенного труда и времени”³. До того ж, О. Доброклонський мав репутацію дуже суворого екзаменатора. Разом з поширенням атеїстичних настроїв, це не сприяло зростанню популярності курсу серед студентів. На семінарі у М. Красносельцева працювало лише 6 осіб. До середини 1910-х рр. О. Доброклонський взагалі не вів семінарів. У 1915 р. він з очевидним розчаруванням зазначав, що на неонов'язковому семінарії з історії церкви лише декілька студентів вивчали під його керівництвом пам'ятки російського церковного права. На його пропозицію взяти реферати ніхто не зреагував⁴. Так само ніхто не взявся за виконання медальної роботи “Греко-східне монашество в історії книжкового перепису”. Щоправда, джерела зафіксували факт виконання студентами під керівництвом О. Доброклонського робіт на теми “Монастирська реформа у царювання Петра Великого”, “Історія розподілу руської митрополії на північно-східну та південно-західну”. Однак кафедра церковної історії не змогла підготувати жодного спеціаліста з історико-релігійної проблематики, хоча, безумовно, мала певний вплив на формування відповідних знань у студентів, зокрема П. Біцилли та Г. Флоровського. Головним науковим досягненням представників кафедри слід вважати фундаментальне дослідження О. Доброклонським біографії одного з найвидатніших візантійських церковних діячів Феодора Студійського.

Лише останній представник кафедри богослов'я протоієрей О. Клітін, який займав цю посаду у 1900–1920 рр., проявляв помітний інтерес до історичної тематики. Саме О. Клітін доклав

¹ Красносельцев Н. О значении археологических открытий для обработки древней церковной истории. – Одесса, 1889. – 22 с.

² Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. 45. – Оп. 12. – Спр. 125. – Арк. 234.

³ ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2660. – Арк. 76.

⁴ Отчет о состоянии и деятельности Императорского Новороссийского университета за 1915 г. – Одесса, 1916. – С. 141.

великих зусиль аби вивести викладання та дослідження історії релігії в НУ поза межі християнства та суто церковної проблематики. У 1910 р. він видав в Одесі свою фундаментальну працю з історії релігії. У цій праці та лекційних курсах він приділяв увагу витокам релігії, зокрема, в “некультурних” народів. В останні роки існування НУ О. Клітін читав студентам 1 та 2 курсів курс “Очерки по истории религий”, в якому вперше вийшов за рамки історії християнської церкви, починаючи виклад від первісних вірувань. За відгуком декана історико-філологічного факультету, викладання священика не мало конфесійного характеру¹.

Досить великою активністю в галузі вивчення історії релігії та церкви відзначалися професори юридичного факультету, каноністи О. Павлов, О. Алмазов, історик права О. Шпаков, який присвятив свої дисертації дослідженню виникнення Московського патріархату. Безумовно, головна увага цих вчених була зосереджена на історії взаємин між державою та церквою. Від березня 1919 р. відомий професор Київського університету П. Соколов читав на юрфаці НУ курс “Історія та теорія відносин між державою та церквою”².

Історико-релігійні питання були дуже помітним струменем у викладацько-дослідницькому процесі на кафедрах загальної історії, історії руської літератури, історії мистецтв, слов’янської філології та історії, класичної філології (фактично античності) історико-філологічного факультету. Аналіз міфологічних сюжетів у літературі містили лекції та роботи В. Мочульського, С. Вілінського, О. Ристенка, О. Кірпічникова, С. Пападімітріу, В. Істрина, у мистецтві – О. Павловського, Н. Кондакова, Л. Воеводського, О. Нікітського, Е. фон Штерна. Праці Є. Кагарова розкривали міфологічні сюжети на основі широкого культурологічного підходу. Дуже важливий внесок у розгортання історико-релігієзнавчих студій в Одесі зробив формально філолог, але й не меншою мірою історик, М. Попруженко. До пріоритетних для нього тем належало богомилля. На семінаріях цього професора студенти аналізували джерела з історії богомилля. Вінцем цих студій слід визнати роботу одного зі студентів М. Попруженка, Івана Кузнецова, який отримав золоту медаль за роботу, присвячену історії богомільського руху в Болгарії за часів середньовіччя. Одного разу був заслуханий реферат на тему “Хрещення чехів”. Згаданий С. Вілінський у роки свого студентства отримав золоту медаль за твір “Життя та діяльність старця Артемія 16 ст.”.

В останні роки на кафедрі загальної історії зусиллями О. Коцейовського було вперше налагоджено викладання та дослідження релігії Сходу, головним чином, Давнього Єгипту. З-під його пера вийшло дослідження, що не втратило своєї цінності аж до сьогодні³. Історико-релігієзнавчі моменти досить виразні у науковій та педагогічній діяльності більшості викладачів цієї кафедри, зокрема Р. Віппера, Є. Щепкіна, П. Біцилли, В. Крусмана, К. Флоровської. Зокрема в осінньому півріччі 1915/1916 рр. під керівництвом В. Крусмана студенти вивчали становище англійської церкви напередодні реформації шляхом студіювання церковно-політичних мемуарів канцлера Оксфордського університету Томаса Гаскойня⁴.

Про розмаїття релігієзнавчих інтересів низки студентів цих викладачів свідчать теми рефератів, кандидатських та медальних праць. Золоті медалі за твори “Християнство у перші три століття у домі Цезаря” та “Початок розколу у Францисканському ордені” отримали відповідно В. Шведов та у майбутньому видатний медієвіст О. Вайнштейн. Працю останнього було вирішено частково оприлюднити у Записках НУ⁵. Не знайшли своїх авторів запропоновані теми “Секуляризація англійських монастирів за Генриха VIII” та “Культ Ізиди у римський час за межами Єгипту”. Студенти з різним рівнем успішності готували реферати на теми “Католицьке духовенство у Франції у період революції”, “І. Лойола в обстановці свого часу” та кандидатські дисертації “Короткий нарис історичної долі Базиліанського Ордену”, “Виникнення руського розколу”, “Історія піднесення та падіння патріарха Нікона”, “Монашеські ідеали у домонгольський період”.

¹ ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2051. – Арк. 102.

² Там само. – Оп. 12. – Спр. 125. – Арк. 115.

³ Коцейовский А. Тексты пирамид // Записки историко-филологического факультета Новороссийского университета. – 1917. – Т. 14. – 185 с.

⁴ Отчет о состоянии и деятельности Императорского Новороссийского университета за 1915 г. – Одесса, 1916. – С. 137.

⁵ ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 12. – Спр. 2560. – Арк. 21-22.

“Дослідження про ересі жидовствующих, Бакшина та Косого”, “Доля папської влади в Австрії та Франції наприкінці минулого століття та на початку нинішнього”, “Суд над патріархом Ніконом”, “Політичне та громадське значення духовенства у домонгольський період”.

Досить слабо релігієзнавчий аспект простежується у діяльності викладачів кафедри руської історії. Можливо, саме тому випускник цієї кафедри С. Аваліані зауважив, що “у нас в жодній іншій галузі знання не відчувається такого величезного пробілу, скажемо відверто неутцтва, як у галузі історії релігії”¹. Унікальними для кафедри філософії були перші історико-релігієзнавчі студії в подальшому видатного богослова та філософа Г. Флоровського. Історико-релігієзнавчі дослідження стимулювало функціонування у структурі НУ наукових товариств Історико-Філологічного та Бібліографічного, в яких брали активну участь майже всі згадані професори і на засіданнях яких також часто лунали відповідні доповіді, що згодом оформлювалися у публікації на сторінках видань товариств.

Позаяк на ОВЖК викладав майже весь викладацький склад НУ за подібною програмою та структурою, курсистки також отримали можливість ознайомитися з історико-релігієзнавчими аспектами. Вони підготували реферати “Патріарх Філарет”, “Кардинал Мазарині”, під керівництвом Є. Щепкіна розбирали латиномовні правила Св. Бенедикта та інші питання з історії східного чернецтва П. Біцилли, вивчали “Божественну комедію” Данте як джерело з історії папства, у С. Вілінського аналізували праці істориків про Св. Димитрія Ростовського та протопопа Авакума. Виключенням серед цієї когорти викладачів є медієвіст І. Бондаренко, який отримав можливість викладати на ОВЖК, але не в НУ з огляду на свою “політичну неблагонадійність”. У вступній лекції на ОВЖК І. Бондаренко, зокрема, підкреслив свою незгоду з марксистами у питанні про значення церкви за доби Середньовіччя. На його думку, підкріплену посиланнями на праці Р. Ейкена та Є. Трубецького, католицька церква була не регресивним явищем, а навпаки єдиним чинником об'єднання та просвітництва “дикого суспільства” доби “темного як ніч зоряна” середньовіччя². За короткий час свого існування своєрідний експеримент щодо поєднання просвітництва серед широких мас населення з завданнями вищої освіти – Одеський Народний університет – також відбив увагу науковців та населення до релігієзнавчої тематики. Спеціально історії релігії та церкви були присвячені курси Є. Щепкіна “Від язичництва до християнства” та К. Флоровської “Головні моменти в історії середньовічного католицизму”. Тісно пов'язаною з цією проблематикою були лекції Й. Клаузнера “Історія Ізраїля”.

Отже, протягом другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. одеські спеціалісти спромоглися виокремити історико-релігієзнавчі студії в досить помітний напрям досліджень, хоча за рівнем інтенсивності історико-церковні дослідження в Одесі значно поступались київським. Показово, що в Одесі так і не виникло історико-церковне чи церковно-археологічне товариство, як на Волині, Поділлі чи у Києві. Можна виділити найбільш загальні напрямки досліджень за характером постановки дослідницьких питань: історико-релігійні та історико-церковні. Якщо розуміти напрямок як тематичний зріз, можна виділити церковно-археологічні або пам'яткознавчі, історико-правові, історико-текстологічні або джерелознавчі та міфологічні історико-релігійні дослідження. Між зазначеними течіями та напрямками не було непрохідної межі.

¹ Аваліані С.Л. Рец. на: С. Рейнак Орфей // Исторический вестник. – 1911. – № 10. – С. 360.

² Бондаренко І.М. Характеристика середніх віків // Літературно-науковий вістник. – 1911. – Т. 56. – С. 53.

Стародуб А.В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ СЮЖЕТ ПРО БЛАГОЧЕСТИВОГО СТАРЦЯ СИМЕОНА В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ БОРОТЬБИ ЗА ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ СВЯТОГО ПИСЬМА

Історія видання Євангелія в перекладі Пилипа Морачевського (1806–1879) – єдиної частини Святого Письма українською мовою, публікація якої була офіційно дозволена в Російській імперії, містить багато “білих плям” та перенасичена різного роду міфологемами. Одним з таких міфів є твердження про підтримку ідеї видання українського Євангелія з боку єпископа Калузького Григорія (Миткевича) (1807–1881), який був призначений Св. Синодом рецензентом перекладу Морачевського.

Традиційно ця історія описується наступним чином: владика розчулився, прочитавши Євангеліє рідною мовою і навіть поділився своєю радістю з земляком-лікарем. Після цього він, нібито, “з найкращою оцінкою повернув Синодові переклад Морачевського”.

Ця версія була вперше описана в статті редактора “Киевской старины” Володимира Науменка “Ф.С. Морачевський и его литературная деятельность”¹ (1902). Звідти вона “перекочувала” до доповіді Комісії Імператорської Академії наук “Об отмене стеснений малорусского печатного слова” (підготовлена у 1905, опублікована у 1910)². Пізніше – багаторазово відтворювалась різними авторами (наприклад, у брошурах Михайла Комарова про Морачевського (1913)³, Василя Біднова про українізацію богослужіння (1921)⁴ та ін.). Остаточно таке прочитання сюжету було “освячене” включенням його до “Нарису історії Української православної церкви” Івана Власовського (1957)⁵. Не ставиться воно під сумнів і більшістю сучасних українських дослідників даної тематики, які, як правило, використовують у якості “першоджерела” одну з вищезгаданих публікацій⁶.

Натомість, окремі зарубіжні вчені висловлюють скепсис щодо того, чи мала насправді місце дана подія. Росіянин Олексій Міллер, зокрема, підкреслив, що документального підтвердження цієї історії не виявлено, незрозумілим залишається й те, якими джерелами користувались упорядники Записки “Об отмене стеснений малорусского слова” описуючи її⁷. У той же зміст листування обер-прокурора Святійшого Синоду, що збереглося в архівах, лише опосередковано може свідчити на користь можливості написання єпископом Григорієм позитивного відгуку. “Окончательно разобравшись, куда ветер дует, обер-прокурор приказал калужскому епископу Иакову (Миткевичу)⁸, у которого перевод Морачевского был на отзыве, вернуть текст без всякого отзыва, очевидно не желая поставить епископа в неловкую ситуацию, буде тот даст

¹ Науменко В. Ф.С. Морачевський и его литературная деятельность // КС. – 1902. – № 11. – С.171-186; – № 12. – С.459-479.

² Об отмене стеснений малорусского печатного слова. – СПб., 1910. – С. 17.

³ Комаров М.П. Морачевський та його переклад Св. Євангелія на українську мову. – Одеса, 1913. – С. 16.

⁴ Біднов В. Справа розмосковлення богослужіння Православної Церкви на Україні. – Б. м., 1921. – С. 5.

⁵ Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – К., 1998 (репринт видання 1957 року). – Т. III. – С. 297.

⁶ Малюк М. Непригріті славою (Пилип Морачевський. Спроба портрета на тіл заборони українського слова). – К., 2006. – С. 24-25; Самойленко Г. Пилип Семенович Морачевський (до 200-ліття від дня народження педагога і письменника). – Ніжин, 2006. – С. 17; Трембіцький А.М., Трембіцький А.А. Щиру молитву чужою мовою не вознесеш – кредо всього життя і діяльності Пилипа Морачевського // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. – Вип. VI. – К., 2006. – С.235; Шендеровський В., Козирський В. Духовний подвиг Пилипа Морачевського (до 200-річчя від дня народження) // Дзеркало тижня. – 2006. – № 30.

⁷ Міллер А. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX века). – СПб., 2000. – С. 103

⁸ Так в тексті. Міллер повторює помилку, зроблену упорядниками “Записки об от мене стеснений...”, називаючи єпископа Яковом, а не Григорієм. Окремі ж українські ж дослідники неправильно вказують сан владика – архієпископом він став лише в 1869 році.

положительное заключение”¹ – вважає Міллер. Аналогічної точки зору дотримується й німецька дослідниця Рікарда Вульпіус².

Якою ж була джерельна основа тексту Науменка, яку, в різних інтерпретаціях, використовують і донині? Джерело було лише одне – спогади родича Морачевського, С.І. К-ского: “При посредстве знакомых, С.И. К-скому удалось узнать от домашнего врача архиепископа Григория, какое впечатление на него произвёл переданный ему на рассмотрение труд Ф.С. Морачевского. Оказалось, что архиепископ Григорий, много лет не слышавший родной речи, начавши читать евангелие в переводе на малорусский язык, расплакался от радости и со слезами встретил врача, своего земляка: “ось идить подывиться, яку Бог послав мени радисть на чужыни!” Они вместе читали этот перевод и восхищались им. Перевод возвращён в Св. Синод с самым прекрасным отзывом, как свидетельствует С.И. К-ский со слов врача”³.

Отже, йдеться про “спогади про спогади”, та ще й зафіксовані через 40 років після згаданої події.

Як можна перевірити цю історію за допомогою архівних джерел? Запроваджених на даний момент до наукового обігу документів недостатньо для того, щоб поставити всі крапки над “і”. Це не означає, втім, що вони не існували чи не збереглися. Варто взяти до уваги, що деякі справи з архіву Святійшого Синоду з невстановлених причин значаться в описах як “вибулі”, хоча ще 50–70 років тому вони були доступні дослідникам. Одна з них, з назвою “По предложенному мнению Господина президента Санкт-Петербургской Академии Наук о рукописи “Евангелия”, которое коллежский советник Морачевский просит разрешения напечатать на малороссийском языке” була розпочата 26 березня 1862 р., закінчена – 20 січня 1864 р. й містила 44 аркуші. Як виявилось, саме в ній було листування, що проливає додаткове світло на те, яку ж насправді позицію займав Преосвященний єпископ Григорій стосовно можливості дозволу на видання перекладу Морачевського.

Виписки з цієї справи збереглися в фонді професора Геннадія Жураковського (1894–1955) у Державному архіві Полтавської області. Геннадій Євгенович працював в архіві Св. Синоду наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр., коли збирав матеріали для розвідки “Студії з історії українського освітнього руху часів виникнення Старої Київської Громади”.

На підставі виписок Жураковського можна висувати, що владика Григорій довго очікував від Синоду вказівки, яким має бути відгук. Коли ж обер-прокурор Олексій Ахматов наказав повернути рукопис без будь-якої відозви, він оцінив переклад. Негативно, ясна річ: “Кроме того, что во многих местах не соответствует подлиннику, вообще написан языком низшей сферы малороссийской и заключает в себе правописание новое, необычное для самих малороссов, незнакомых с новомодными выдумками грамотеев и посему могущее затруднить чтение”⁴.

Таким чином, очевидно, що єпископ не лише не давав схвального відгуку на переклад, але й проявив своєрідну ініціативу – написав негативну рецензію, яку від нього не вимагали.

Але чи достатньо всього цього для заперечення можливості того, що як приватна особа, в колі людей, яким він довіряв, владика Григорій міг продемонструвати зовсім іншу реакцію? Цього не можна стверджувати зі стовідсотковою впевненістю, однак проти такого припущення свідчить те, в якій формі до нас дійшло повідомлення про подію. Це виразний опис не того, що було фактично, а того, що “мало б бути в ідеалі”.

На мою думку, ми маємо справу зі спробою використання алюзії до певного євангельського епізоду, а саме – до історії благочестивого старця Симеона (Євангеліє від Луки, глава 2, вірші 29 – 30). Згідно з пророцтвом, Симеону було дароване довголіття – він не міг померти, поки не побачить на власні очі новонародженого Месію. Коли ж Йосип та Марія принесли новонаро-

¹ Міллер А. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении... – С. 103-104.

² Vulpius R. Nationalisierung Der Religion: Russifizierungspolitik und Ukrainische Nationsbildung. 1860–1920. – Wiesbaden, 2005. – P. 157-169.

³ Науменко В. Ф.С. Морачевський и его литературная деятельность // КС. – 1902. – № 12 – С. 471-472.

⁴ Витяз з відгуку єпископа Григорія (Миткевича) на переклад Пилипа Морачевського від 23 серпня 1863 року (Жураковський Г. Студії з історії українського освітнього руху часів виникнення Старої Київської Громади // Державний архів Полтавської області. – Ф. 8831. – Оп. 3. – Спр. 1. – Арк. 152).

дженого Ісуса до Єрусалимського Храму, старець взяв немовля на руки й промовив: “Нині відпускаєш раба Свого, Владико, за словом Твоїм із миром, бо побачили очі мої Спасіння Твоє, яке Ти приготував перед всіма народами, Світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїлю!”.

Алегорично історія Симеона використовується на позначення одночасно довгоочікуваних і несподіваних радісних подій, масштаб яких дозволяє стверджувати, що життя прожите не даремно.

Ця алегорія неодноразово використовувалася для опису інших епізодів стосовно українського перекладу Святого Письма. Зокрема бачимо її в описі реакції Преосвященного Парфенія (Левицького)(1858–1922) (Голови редакційної комісії, що готувала до видання переклад Морачевського) на перше читання під час Великодньої служби уривку з Євангелія від Іоанна українською¹. Преосвященний Парфеній нібито сказав наступну фразу: “Коли б і українському народові засяяло сонце волі, я сказав би тоді перед Богом: нині відпускаєш заспокоєним раба твого, Владико”.

Найвірогідніше цей переказ також є “апокрифом”, як і у випадку з Миткевичем. У той же час, можна документально підтвердити цитування єпископом цієї євангельської історії за інших обставин. Реагуючи на повідомлення про смерть активного учасника перекладацької комісії Павла Житецького (1836–1911), владика Парфеній написав: “Царство небесное приснопамятному страдальцу Павлу Игнатьевичу! Только сейчас узнал о его кончине от академика Шахматова. Жаль очень, что не исполнилось его заветное желание – сказать: “ныне отпускаеши...”. А это могло быть бы скоро. Недели через две выйдет из типографии Евангелие от Иоанна”².

Таким чином, попри те, що конкретний епізод, пов’язаний з єпископом Григорієм (Миткевичем), найвірогідніше є вигадкою, сама по собі форма, в яку пізніше була оформлена розповідь про нього, свідчить про специфіку сприйняття частиною українофільського середовища боротьби за видання українського перекладу Св. Письма. Ця подія асоціювалась з початком нової ери в історії українського народу, а ті, хто у той чи інший спосіб долучились до появи тексту Слова Божого рідною мовою вважались улюбленцями долі, яким, подібно до праведного Симеона, пощастило на власні очі побачити те, на що сподівалися багато попередніх поколінь.

¹ Бурко Д. Українська Автокефальна Православна Церква – вічне джерело життя. – Інгольштадт, 1956. – С. 283-284; Василів Є. Коли і при яких обставинах український народ вперше почув Святе Євангеліє рідною мовою // Українське Православне слово. – 1987. – № 6-7. – С. 11; Зінченко А. Благовістя національного духу: Українська церква на Поділлі в першій третині ХХ ст. – К., 1993. – С. 125.

² Лист до Єлисея Тригубова від 15 березня 1911 року. Див.: Стародуб А. Листи єпископа Парфенія (Левицького) до Ореста Левицького та Єлисея Трегубова як джерело до вивчення історії видання українського перекладу Євангелія // Український археографічний щорічник. – К, 2002. – Вип. 7. – С. 356-389.

Бурега В.В.

Кандидат исторических наук, доцент, проректор по научно-исследовательской работе
Киевская духовная академия и семинария

ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ ИСТОРИИ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ В НАЧАЛЕ XX в. И ЕГО СУДЬБА

В последние полтора десятилетия в украинской историографии можно наблюдать заметное усиление исследовательского интереса к истории Киевской духовной академии (КДА). Было издано немало монографий и статей, посвященных и отдельным профессорам Академии, и различным аспектам ее жизни¹. При этом остается практически полностью неисследованной история другой, тесно связанной с ней школы — Киевской духовной семинарии (КДС).

Духовная семинария была открыта в Киеве в 1817 г. Ее создание было частью реформы духовного образования, проведенной в годы правления императора Александра I. В ходе реформы предполагалось разделить Киево-Могилянскую академию (КМА) на три самостоятельных учебных заведения: духовные академию, семинарию и училище. Первоначально Комиссия духовных училищ в Петербурге планировала открыть КДА и КДС одновременно в 1816 г. Однако КМА была признана неготовой к проведению реформы. В результате 24 июля 1817 г. Комиссия приняла решение о временном закрытии КМА и об открытии в ее помещениях лишь семинарии и училища. В распоряжение КДС были переданы все здания, финансы, архив и библиотека КМА. Торжественное открытие семинарии состоялось в субботу 27 октября 1817 г. В 1819 г. в Киеве была открыта и духовная академия. В дореволюционный период семинария и академия действовали как две самостоятельные, хотя и тесно связанные между собой школы.

В XIX – начале XX вв. изучением истории духовных семинарий занимались, прежде всего, сами их воспитанники и преподаватели. Высшая церковная власть неоднократно старалась инициировать написание историй региональных духовных школ. Так, указ Святейшего Синода от 14 сентября 1868 г. предписывал духовным семинариям озаботиться составлением подробных записок о своей истории, “дабы дела не только давно, но и недавно минувших лет были тщательно сохраняемы, как письменные памятники, которые своим содержанием должны отвечать на разнообразные вопросы, предлагаемые современной наукой”². В результате были написаны истории ряда духовных школ (например, Пермской, Владимирской, Тверской, Казанской, Санкт-Петербургской, Рязанской, Смоленской семинарий)³. Эта инициатива Синода нашла определенный отклик и в Киеве. Уже в 1871 г. в “Киевских епархиальных ведомостях” появилась статья протоиерея Павла Антоновича Троцкого “Несколько слов об открытии Киевской духовной семинарии в 1817 году”⁴, а в 1893 г. тот же автор опубликовал несколько статей об истории семинарии в “Трудах КДА”⁵. Хотя материалы по истории КДС с тех пор регулярно появлялись на страницах “Киевских епархиальных ведомостей”⁶, все же полная история семинарии в XIX веке так и не была написана.

¹ Общий обзор основных тенденций историографии см. в: *Антоний (Паканич), архиеп.* Двадцатилетний юбилей возрождения Киевских духовных школ и перспективы изучения истории Киевской духовной академии // ТКДА. – № 11: Ювілейний збірник. – К., 2009. – С. 13-24.

² Цит. по: *Троцкий П., прот.* Ход образования духовных училищ в начале нынешнего столетия и открытие Киевской Духовной семинарии 27 октября 1817 г. // ТКДА. – 1893. – № 1. – С. 52.

³ См.: *Иероним (Лаговский), архим.* История Пермской духовной семинарии. – Пермь, 1867–1877. – Ч. 1-3; *Надеждин К.Ф.* История Владимирской духовной семинарии с 1750 по 1840 год. – Владимир, 1875; *Розанов Н.П.* Историческая записка о Тверской духовной семинарии. – Тверь, 1881; *Благовещенский А.А.* История Казанской духовной семинарии за XVIII–XIX ст. – Казань, 1883; *Надеждин А.Н.* История Санкт-Петербургской православной духовной семинарии с обзором общих узаконений и мероприятий по части семинарского устройства 1809–1884 гг. – СПб., 1885; *Аглицев Д.И.* История Рязанской духовной семинарии 1724–1840. – Рязань, 1889; *Сперанский И.* Очерк истории Смоленской духовной семинарии и подведомых ей училищ со времени основания семинарии до ее преобразования по уставу 1867 года (1728–1868 г.). – Смоленск, 1892.

⁴ Киевские епархиальные ведомости (далее – КЕВ). – 1871. – № 19. – С. 439-450; № 20. – С. 461-468.

⁵ *Троцкий П., прот.* Ход образования духовных училищ в начале нынешнего столетия и открытие Киевской Духовной семинарии 27 октября 1817 г. // ТКДА. – 1893. – № 1. – С. 51-76; *он же.* Первый учебный курс Киевской Духовной семинарии 1817–1818 гг. // ТКДА. – 1893. – № 7. – С. 379-434; № 8. – С. 569-624.

⁶ См. например: Местность, занимаемая Киевской Духовной семинарией // КЕВ. – 1863. – № 9. – С. 250-259; № 12. – С. 354-359; *Шиманский И.* Мои школьные воспоминания о преосвященном Антонии, архиепископе Казанском, за время его инспекторства и ректорства в Киевской духовной семинарии // КЕВ. – 1880. – № 12-13. – С. 11-14; Речь при открытии Киевской духовной семинарии, сказанная 27 октября 1817 года инспектором ее, магистром богословия Михаилом Леонтовичем // КЕВ. – 1892. – № 20. – С. 714-719; 75-летие Киевской духовной семинарии // КЕВ. – 1892. – № 20. –

Новым толчком к целенаправленной работе по созданию истории Киевской семинарии стала подготовка к празднованию ее столетнего юбилея. Несмотря на то, что это торжество было намечено на октябрь 1917 г., подготовка к нему началась еще в 1908 г. Уже тогда правление семинарии признало необходимым издать к юбилею полную историю КДС. 8 июня 1908 г. Правление постановило ходатайствовать пред съездом духовенства Киевской епархии об изыскании местных средств в размере 3 000 рублей на издание “Истории Киевской духовной семинарии” ввиду предстоящего юбилея. Идя навстречу Правлению КДС, 24-й Киевский епархиальный съезд духовенства постановил выделить просимую сумму из личных средств духовенства епархии, разложив взнос этой суммы на четыре года, начиная с 1910 г. В течение этого периода каждый священник епархии должен был вносить на издание истории семинарии 50 копеек в год. Средства, собранные за год, благочинные должны были переправлять в КДС не позднее января следующего года.

11 марта 1909 г. Правление также создало Комиссию “для выработки средств и условий издания истории Киевской духовной семинарии”. В нее вошли ректор семинарии архимандрит Амвросий (Полянский) и преподаватели Павел Петрушевский, Ксенофонт Белинский, Аркадий Троицкий и Евгений Рыбинский. 13 октября 1909 г. ректор представил на рассмотрение Правления КДС правила издания истории КДС, выработанные комиссией. Предполагалось, что объем издания составит не менее 50 печатных листов. Автору книги полагался гонорар около 50 рублей за печатный лист. Кроме того, “в случае остатков от суммы по изданию” ему могло быть выдано “вознаграждение сверх гонорара”. Также автор мог получать авансы на поездки и другие расходы в счет гонорара, но не более 500 рублей за все время работы. Окончить написание текста предполагалось не позднее сентября 1916 г. Автор также должен был не реже одного раза в год докладывать Правлению о ходе работ. Правление, в свою очередь, обязывалось содействовать автору в получении документов из архивов и библиотек. Автору разрешалось публиковать “биографии, эпизоды и заметки” из истории КДС до ее полного издания. После выхода в свет книги автор должен был получить 100-150 авторских экземпляров. За ним полностью сохранялись авторские права. Особым пунктом оговаривалось, что “в случае смерти автора или вообще невозможности продолжать и закончить работу по составлению истории семинарии, все собранные автором документы и его работы по этой истории поступают в распоряжение Правления семинарии на условиях, которые будут выработаны Правлением”. Эти правила были утверждены Правлением. Тогда же преподаватель Павел Петрушевский изъявил желание заняться написанием истории КДС на указанных условиях¹.

Как видно из документов, сохранившихся в архиве семинарии, в последующие годы довольно исправно осуществлялся сбор средств на издание “Истории...” Благочинные Киевской епархии регулярно направляли в адрес семинарии средства, собранные в их благочиниях. Так, в течение 1911 г. в КДС поступил 771 рубль 65 копеек на издание истории, а в 1912 – 751 рубль 10 копеек. Таким образом, всего за эти два года было собрано 1 522 рубля 75 копеек, что составляло половину от запланированной общей суммы (3 000 рублей)². Собранные средства были размещены в Киевской конторе Московского купеческого банка (книжка № 1475) и на них начислялись проценты³.

С. 723-724; *Троцкий П.* По поводу семидесятипятого юбилея Киевской духовной семинарии 27 октября 1817 года // КЕВ. – 1892. – № 21. – С. 739-757; О средствах, ведущих к духовному просвещению [Читано 27 октября 1817 года профессором Александром Максимовичем при открытии Киевской духовной семинарии] // КЕВ. – 1893. – № 2. – С. 42-48; Речь о пользе словесности, говоренная при открытии Киевской духовной семинарии 27 октября 1817 года учителем словесности, соборным иеромонахом Кириллом Куницким // КЕВ. – 1893. – № 4. – С. 100-107; Речь профессора философии и математики Ивана Михайловича Скворцева, сказанная 27 октября 1817 года при открытии Киевской духовной семинарии [на латинском языке] // КЕВ. – 1893. – № 5. – С. 118-123; Речь профессора философии и математики Ивана Михайловича Скворцева, сказанная 27 октября 1817 года при открытии Киевской духовной семинарии (В переводе с латинского подлинника) // КЕВ. – 1893. – № 8. – С. 199-206; Окончившие первый курс Киевской духовной семинарии // КЕВ. – 1893. – № 17. – С. 471; *Марковский П.* Из моих заметок о жизни учеников Киевской семинарии в 30-х годах // КЕВ. – 1896. – № 22. – С. 880-884; *его же.* К заметкам о жизни учеников в Киевской духовной семинарии в 30-х годах // КЕВ. – 1897. – № 7. – С. 333-341; *его же.* К заметкам о жизни учеников Киевской семинарии в 1830-х годах // КЕВ. – 1897. – № 17. – С. 772-780; *Брояковский С.* К истории Киевской духовной семинарии // КЕВ. – 1908. – № 35. – С. 947-952; № 36. – С. 976-983; *Рудкевич П.* Семинарские годы (Воспоминания о Киевской духовной семинарии за 1873–1879 годы) // КЕВ. – 1912. – № 29. – С. 653-659; № 31. – С. 706-708; № 46. – С. 1087-1091; № 47. – С. 1111-1115; № 48. – С. 1133-1137; № 49. – С. 1156-1158; № 51-52. – С. 1213-1216; *Руткевич М.* Воспоминания о семинарских годах (1863–1869 годы) // КЕВ. – 1913. – № 22. – С. 612-615.

¹ ЦГИАК Украины. – Ф. 712. – Оп. 4. – Д. 492. – Л. 189, 192-193.

² Там же. – Д. 648. – Л. 1-6.

³ Там же. – Д. 836. – Л. 6.

Хотя предполагалось, что сбор средств должен завершиться к началу 1914 года, пожертвования на издание истории семинарии продолжались и после этого. Так, за 1915 г. духовенство Киевской епархии сделало взнос в общей сумме 21 рубль 50 коп. Кроме того, процент на собранные средства составил в 1915 г. 141 рубль 37 коп. Таким образом, всего за 1915 г. на счет поступило 163 рубля 87 коп.¹

К сожалению, нам не удалось выявить документы о порядке расходования этих денег. Также пока не найдены отчеты П. Петрушевского о продвижении его труда. Более того, как видно из сохранившихся документов, с 1916 г. написанием истории занимался уже не П. Петрушевский, а преподаватель семинарии священник (впоследствии – епископ) Платон Петров². Видимо, Павел Петрушевский к этому времени скончался. Во всяком случае, его имя отсутствует в списках преподавателей КДС за 1916 г., а среди лиц, получавших пенсию из средств семинарии в 1916 г., упомянута “вдова бывшего преподавателя семинарии Анна Петрушевская”³.

С января 1916 года отец Платон Петров активно принимается за работу по написанию истории. 2 января он обратился в Правление с просьбой испросить ему разрешение на посещение архивов Святейшего Синода (в Петрограде), Киевской духовной консистории, Киевской духовной академии и Киево-Печерской лавры “для изучения документов, относящихся к истории семинарии”. Все эти структуры (за исключением КДА) дали свое согласие на работу отца Платона в их архивах. Ректор же КДА епископ Василий (Богдасhevский) 21 января 1916 г. сообщил в семинарию, что архив академии “частью эвакуирован в Казань, частью запакован в ящики для отправки туда же, почему не встречается возможности к разрешению преподавателю семинарии свящ. П. Петрову посещать названный архив для изучения документов его”. Видимо, когда эвакуированный архив КДА был возвращен из Казани в Киев, Правление семинарии вновь обратилось к епископу Василию с просьбой разрешить отцу Платону ознакомиться с архивными документами, хранящимися в Академии. Однако 23 декабря 1916 г. владыка Василий сообщил Правлению КДС, что хотя Академический архив уже возвращен в Киев, все же он “еще не приведен в порядок”, потому пользоваться им по-прежнему невозможно⁴.

Вполне очевидно, что основным источником информации для отца Платона послужил архив самой КДС. В какой степени он смог воспользоваться другими архивами, сказать сложно. Хотя, по всей видимости, ему все же удалось съездить в Петроград для работы с материалами архива Святейшего Синода. Во всяком случае, в его труде присутствуют ссылки на дела Синодального архива. Надо полагать, что находясь в Петрограде, отец Платон узнал, что материалы по истории КДС имеются и в архиве Петроградской духовной академии⁵. Поэтому 13 сентября 1916 г. Правление Киевской семинарии направило письмо в Петроградскую академию с просьбой выслать в Киев рукописи речей, произнесенных в 1817 году при открытии КДС. Но Правление академии ответило, что “по обстоятельствам военного времени” не может исполнить эту просьбу и предлагает семинарии делегировать в Петроград своего представителя для снятия копий с необходимых документов⁶.

Изначальный проект издания, как мы видели, предполагал, что текст истории Киевской семинарии будет написан к сентябрю 1916 г. Однако, судя по всему, отец Платон не успел закончить свой труд к этому сроку. Скорее всего, рукопись была окончена уже в 1917 г. Тогда же началось и печатание книги в типографии Киево-Печерской лавры. Предполагалось, что издание выйдет в свет к октябрю 1917 г. Однако военные и революционные потрясения не позволили окончить издание книги. В типографии было набрано и отпечатано лишь 72 ее страницы. Оттиск этого издания нам удалось обнаружить в Национальной исторической библиотеке в Киеве. Повествование об истории семинарии доведено здесь лишь до конца 1830-х гг. и обрывается

¹ ЦГИАК Украины. – Ф. 712. – Оп. 4. – Д. 836. – Л. 6..

² О священнике Платоне Петрове известно, что в 1902 г. он окончил КДА со степенью кандидата богословия, после чего проходил пастырское служение в Одессе. В 1913 г. он стал преподавателем церковной истории в КДС. См.: URL: http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_7818.

³ ЦГИАК Украины. – Ф. 712. – Оп. 4. – Д. 834. – Л. 10об.

⁴ Там же. – Д. 836. – Л. 1-12.

⁵ Это обусловлено тем, что в 1817–19 гг., когда Киевская академия была закрыта, руководство семинариями Киевского духовно-учебного округа осуществляла Санкт-Петербургская духовная академия, открывшая для этого в Киеве свою контору.

⁶ ЦГИАК Украины. – Ф. 712. – Оп. 4. – Д. 836. – Л. 11.

вается на полуслове. Титульный лист отсутствует. Вместо него к оттиску приплетен лист бумаги с рукописным пояснением, которое отчасти проливает свет на судьбу юбилейного издания. В силу чрезвычайной важности этого свидетельства приведем его полностью:

“Прот. Платон Петров. История Киевской Духовной Семинарии (1817–1917). Киев: Тип. Киево-Печерской Лавры [1917–1918]. 72 стр. (все, что напечатано).

Издание это все погибло при ликвидации Лаврской типографии в 1920 году. О книге этой есть упоминание в “Киевских Епарх. Ведомостях” 1917 г. № 40-41, стр. 325.

Автор умер в 1922 г. в сане епископа Уманского”.

Эта надпись сделана карандашом в старой орфографии. В № 40-41 “Киевских епархиальных ведомостей” (он вышел в свет 9 октября 1917 г.), действительно, помещена небольшая заметка, в которой сообщается, что 27 октября 1917 г. исполняется 100-летний юбилей Киевской семинарии. “К этому дню преподавателем семинарии о. прот. Платоном Петровым составлена история Киевской духовной семинарии, но, к сожалению, в виду тяжелых обстоятельств времени не окончена печатанием”, а само торжественное празднование юбилея, как сообщали ведомости, было отложено “до будущего времени”. Таким образом, книга отца Платона так и не была напечатана в полном объеме. Судьба рукописи остается невыясненной.

“Киевские епархиальные ведомости” также сообщали, что о. Платон Петров составил не только полную историю семинарии, но и краткую историческую записку о КДС¹. Эту краткую записку автору удалось опубликовать в полном объеме. Она увидела свет 1 октября 1917 г. в журнале “Руководство для сельских пастырей”², который издавался при Киевской духовной семинарии. Однако, и этот краткий очерк истории семинарии фактически не дошел до читателя. Он был помещен в одном из последних номеров “Руководства”, который быстро стал библиографической редкостью. В результате труд отца Платона Петрова превратился в забытую книгу...

Остается практически неизвестной и судьба автора этой книги. К настоящему времени никто специально не занимался изучением церковной деятельности епископа Платона (Петрова). Даже год его смерти остается точно неустановленным. Так, в приведенной выше пояснительной записке указано, что он скончался в 1922 г., а в списке архиереев Русской Православной Церкви, опубликованном в приложении к известной монографии протоиерея Владислава Цыпина, указано, что епископ Платон был хиротонисан во епископа Уманского, викария Киевской епархии в 1920, а скончался в 1921 г.³ Таким образом, как судьба забытой книги о Киевской семинарии, так и жизненный путь ее автора еще ждут своих исследователей.

Хотя история КДС, написанная протоиереем Платоном, в полном объеме издана не была, все же “Краткая историческая записка” позволяет сделать вывод об общей структуре этой книги. Сначала автор повествует о реформе духовных учебных заведений начала XIX в. и об открытии КДС, потом излагает историю семинарских зданий, а затем в отдельных разделах говорит о семинарских штатах, содержании преподавателей и воспитанников, внутреннем устройстве семинарии, учебном процессе и воспитательной работе. В заключении автор кратко повествует о заслугах семинарии перед Русской Церковью, государством и обществом. Текст написан в максимально популярной форме, в нем практически отсутствуют ссылки на использованную литературу.

К настоящему времени подготовлено переиздание “Краткой исторической записки о судьбах Киевской семинарии за сто лет ее существования (1817–1917 гг.)”, которое должно осуществиться в ближайшем номере “Трудов КДА”. Надеемся, что переиздание труда епископа Платона привлечет внимание исследователей как к этому любопытному сюжету, в котором многое остается невыясненным, так и к истории Киевской духовной семинарии.

¹ КЕВ. – 1917. – № 40-41 (воскресенье 2-9 октября). – Часть официальная. – С. 325.

² Петров П., прот. Краткая историческая записка о судьбах Киевской семинарии за сто лет ее существования (1817–1917 гг.) // Руководство для сельских пастырей. 1917. – № 21 (1 октября). – С. 587-614.

³ Цыпин В., прот. История Русской Церкви. 1917–1997. – М., 1997. – С. 759.

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

Борщевич В.Т.

Кандидат історичних наук
Голова Рівненського обласного осередку Товариства “Меморіал”

“ЗАМІНИВ ШАБЛЮ НА ХРЕСТ, ЩОБ ДАЛІ СЛУЖИТИ РІДНОМУ НАРОДОВІ...”

(До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)

Помітним явищем духовного життя України, насамперед у княжу й козацьку добу, був тісний зв'язок військової еліти із церковними структурами, котрий знаходив втілення не лише в добродійності, але й персональній участі в сакральному житті. Завершення військової кар'єри і прийняття ієрейського сану чи чернечого постригу трактувалось, як продовження боротьби за добро лише в іншому вимірі й іншими засобами. Прикладом такого явища є воєнні подвиги і духовні здобутки святих Іллі Муромця із Чернігівщини, Федора Острозького з Волині та багатьох козаків, що на схилі літ здійснювали молитовний подвиг у Межигірському, Трахтемирівському монастирях.

Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. продовжили цю традицію. Після поразки Армії УНР й інтернування її частин у табори на території Польщі багато стрільців, офіцерів і цивільних уенерівських урядовців, уже як священнослужителі, дбали про духовно-національну ідентифікацію українців. Серед них – полковник Василь Варварів.

Отже, народився отець Василь Григорович Варварів 22 січня 1886 р. у Житомирі¹. За статусом сім'я Варварових належала до громадян м. Житомир, була інтелігентною й освіченою. Житомирський період у житті Василя Варваріва виявився нетривалим – невдовзі батька переводять на нове місце служби. Після призначення Григорія Варваріва директором одного з банків Тифліса, подальша доля Василя була пов'язана із цим містом. У Тифлісі він закінчив гімназію, комерційну школу, склав іспит при місцевій офіцерській школі на перший військовий урядовий ранг².

В особовому списку проходження військової служби зазначено, що Василя Григоровича в серпні 1909 р. зараховано молодим козаком у шосту сотню 4-го Новогеоргіївського піхотного полку у фортеці Новогеоргіївськ. У березні наступного року його підвищили в рядові. Через три місяці Василь Варварів отримав першу нагороду – відзнаку III-го ступеня – за вправну стрільнину³. У липні 1910 р. рядового В. Варваріва переведено на службу в 15-й Гренадерський Тифліський полк. Тут його призначають у полкову канцелярію, згодом присвоюють звання молодшого писаря з переведенням у немуштрову сотню. На момент закінчення служби Василь Варварів рахувався полковим писарем.

Василя Григоровича приваблювала армія й наприкінці літа 1912 р. він подав заяву про продовження служби на рік. На цей період припадають відзначення заслуг полкового писаря пам'ятними медалями до 100-річчя Війни 1812 р. і 300-річчя царювання Дому Романових, а також нагрудним знаком 50-річчя ювілею Шефа полку.

У травні 1913 р. В. Варваріву присвоєно ранг колезького реєстратора, що відповідало званню штабс-капітана. З початком воєнних дій Першої світової Тифліський полк виступив у похід на фронт. Разом із частиною Василь Варварів брав участь у боях у Східній Пруссії. За службу на воєнному театрі в серпні 1915 р. його нагороджено орденом Св. Станіслава третього ступеня без мечів, а менш ніж через рік – орденом Св. Анни третього ступеня без мечів. Виконуючи інтендантські обов'язки Василь Варварів не раз потрапляв під обстріл ворожих військ, а під час одного з таких у 1916 р. отримав поранення в ногу.

¹ В.К.В. Отець протопресвітер Василь Варварів (в двадцятиріччя смерті) // Українське православне слово. – 1980. – № 10. – Жовтень. – С. 9-10.

² Протопресвітер Василь Варварів // Українське православне слово. – 1961. – № 4. – Квітень. – С. 21.

³ Архів автора. – Послужбовий список діловода по господарчій частині 15-го Гренадерського Тифліського полку Титулярного Сівітника Василя Григоровича Варваріва, ч. 67, 6 квіт. 1921 р. – Арк. 1-5.

Фахове й оперативне виконання наказів стала приводом для підвищення в ранзі. У липні 1916 р. В. Варваріву присвоєно ранг губернського секретаря. Орден Св. Станіслава другого ступеня без мечів прикрасив мундир губернського секретаря вже на початку 1917 р.

У період визвольних змагань Василь Варварів зайняв активну громадянську й політичну позицію. У 1917 р. він брав участь у Всеукраїнському військовому з'їзді, а восени того ж року вступив до Першої української дивізії. Брав участь у боях за Білу Церкву, Козятин і Жмеринку. За гетьманату Павла Скоропадського В. Варварів протягом квітня-вересня 1918 р. служив старшим діловодом управи вартового булавного старшини штабу Російського Закавказького корпусу (посада 7 класу). Після його розформування Василя Григоровича зараховано за штат. Однак, уже в січні 1919 р. васильківський повітовий військовий начальник мобілізував В. Варваріва на військову службу в Армію Української Народної Республіки. Наприкінці січня старшину прийнято до складу першого полку Синьої дивізії. Протягом лютого 1919 р. Василь Григорович займався формуванням другого полку Синьої дивізії в Сквирі, виконував обов'язки діловода господарської частини. Згодом були посади діловода інспекторської частини штабу першого пішого стрілецького загону, діловода господарчої частини окремого куреня коменданта тилу Дієвої Армії, завідувача польовим потягом інтендантства Запорізького корпусу, господарством куреня коменданта тилу Дієвої Армії.

З серпня 1919 по серпень 1920 р. Василь Варварів перебував на різних посадах в управлінні коменданта тилу Дієвої Армії. Тяжкі умови боротьби позначилися на фізичному стані – у серпні 1920 р. Василь Григорович лікувався в приватному шпиталі “Сарепта” в Станіславові. Після одужання протягом серпня-вересня – він помічник, а згодом начальник продовольчого відділу інтендантської управи Головної управи постачання Військового Міністерства Уряду УНР. Кілька разів заступав начальника управи.

У 1920 р. разом з іншими вояками Армії УНР полковника Василя Варваріва інтерновано до спеціальних таборів на території Польщі. Тривалий час війна, з її постійною напругою фізичних і моральних сил, перешкоджала створити сім'ю. Лише припинення боротьби дозволило В. Варваріву одружитися з Галиною Білецькою.

Табори інтернованих вояків Армії УНР стали ніби продовженням боїв, але вже за збереження національної, людської гідності. Вжити в таких умовах допомагала віра. Полковник В. Варварів вирішив присвятити себе служінню в Православній церкві. На початку квітня 1921 р. Головна управа військового духовенства Армії УНР звернулася до єпископа Крем'янецького Діонісія (Валединського) з проханням висвятити керівника продовольчого відділу інтендантської управи Василя Варваріва на священника до церкви Св. Ольги комендатури тилу штабу Армії УНР¹. Владика Діонісій висловив згоду допомогти. 22 квітня кандидат постав перед членами Волинського єпархіального управління для іспиту перед висвятою². Серед членів управління був і протоієрей Олександр (Громадський), майбутній митрополит Автономної церкви в Україні. На третій день Св. Пасхи, 3 травня 1921 р., у Крем'янецькій Богоявленській церкві єпископ Діонісій рукоположив Василя Варваріва в диякони, а через три дні – в пресвітери. До висвяти кандидата підводив холмський кафедральний протоієрей Олександр Громадський.

Після рукоположення о. Василь повернувся в табір інтернованих у Стшалків, де був призначений капеланом. Звернутися знову до єпископа Діонісія змусили військового священника тяжкі умови життя, хвороба дружини і загроза життю малолітньої дитини. Пастир просив захувати до складу кліриків Волинсько-Крем'янецької єпархії й делегувати у вільну парафію³. 24 липня 1921 р. отець нагадав Крем'янецькому владиці про прохання. Лише в грудні волинський воевода дав згоду на призначення о. В. Варваріва тимчасовим адміністратором парафії с. Битень Ковельського повіту⁴.

¹ Архів Луцько-Волинського єпархіального управління (далі – АЛВСУ). – Спр. 592. Прохання Головної управи військового духовенства Армії УНР єпископу Крем'янецькому Діонісію (Валединському), № 58, 6 квіт. 1921 р.

² Там само. – Допит ставленику Василю Варваріву перед висвятою його в ієрея, 22 квіт. 1921 р.

³ АЛВСУ. – Прохання священника Василя Варваріва єпископу Крем'янецькому Діонісієві (Валединському), 5 квіт. 1922 р.

⁴ Там само. – Лист Волинського воеводи архієпископу Волинському і Крем'янецькому Діонісієві (Валединському), № 10664 /Пр., 20 груд. 1922 р.

Відразу ж після приїзду до Битеня отець розпочав активну національно-освідомлюючу роботу. Зокрема о. Варварів звернувся до Української парламентської репрезентації в Луцьку з проханням повідомити про можливість упровадження української мови в богослужіннях¹. Саме за відправлення служб Божих рідною мовою в березні 1923 р. польська поліція заарештувала отця і депортувала назад до табору в Каліші².

Після тривалих клопотань о. Василеві дозволили повернутися до Битеня. Його подальша доля залежала від отримання польського громадянства. У списку православних священиків Ковельського повіту навпроти прізвища клірика зазначалося, що о. Варварів є українським патріотом, лояльність якого до держави ще не вияснена³. Однак уже в жовтні ковельський повітовий староста зарахував о. Василя до тих православних священиків, яким потрібно відмовити у натуралізації, оскільки він – “український агітатор, прихований антидержавний діяч, упроваджував українську мову в церкві і є дуже шкідливим”⁴.

1925 р. у сім'ї о. Василя Варваріва було троє дітей. Для їх забезпечення і виховання необхідні були значні кошти. Битенська парафія не могла матеріально забезпечити зростаючі потреби. У середині червня 1925 р. отець звернувся до митрополита Діонісія з проханням призначити його в Повурськ⁵. Клопотання митрополит розглянув. З червня священик Варварів трудився у Повурську Ковельського повіту⁶. Складнішим виявилось для українського священика набуття польського громадянства. Лише в 1930 р. волинський воєвода надав о. Василеві обивательство.

У середині 30-х рр. о. В. Варварів змушений звернутись до Української парламентської репрезентації Волині за допомогою щодо призначення на одну з парафій Луцького повіту, де розмовлення Церкви проводилося дуже активно. Секретар канцелярії УПРВ М. Крижанівський 10 вересня 1936 р. повідомляв отцеві, що архієпископ Олексій (Громадський) погодився затвердити його настоятелем у Заборолі⁷. 1 жовтня владика Олексій подав кандидатуру о. Варваріва на затвердження, але отримав негативну відповідь від воєводи⁸. Безрезультатним виявився ще один лист о. Василя до посла Сергія Тимошенка в листопаді. Лише через два роки волинський єпархіальний архієрей призначив українського душпастиря в с. Озденіж Луцького повіту.

На початку лютого 1939 р. архієпископ Олексій звільнив о. В. Варваріва з становища настоятеля парафії Озденіж за непослух церковній владі і виключив зі списків кліру єпархії. Правда, невдовзі цей суворий присуд відмінили.

В останні місяці існування Другої Речі Посполитої отець удостоївся бути згаданим в одному з доносів конфідента. Таємний співробітник повідомляв повітовій поліції, що 19 березня 1939 р. о. Варварів відслужив панахиду за Тарасом Шевченком і в проповіді заявив, що Україна буде незалежною. Поведінка отця, зазначалося у донесенні, сприяє “націоналізації парафії”⁹.

У вересні 1939 р. Західну Волинь окупували радянські війська. Після кількох затримань енкавесівцями отець перебирається в Холм, де тісно співпрацював з архієпископом Іларіоном (Огієнком).

Початок німецько-радянської війни дав надію припускати, що буде вирішено справу утворення помісної Української церкви. Можливі варіанти розвитку подій обговорювали учасники Рівненського собору 13 грудня 1941 р. Присутнім на ньому був о. В. Варварів.

З наявних джерел відомо, що в середині 1942 р. о. Василь просив главу Автономної церкви митрополита Олексія (Громадського) призначити його настоятелем Клеванської парафії на Рівненщині. Очевидно справа не була вирішена оскільки 8 серпня 1942 р. протоієрей В. Варварів учергове звертався до Громадського з проханням делегувати якщо не в Дубенський собор, то до парафії с. Ясениничі, настоятель якої архімандрит Мефодій мав одержати єпископ-

¹ Державний архів Волинської області (далі – ДАВО). – Ф. 410. – Оп. 1. – Спр. 8. – Арк. 7.

² *Борщевич В.* Українське військове духовенство // Сурмач [журнал Об'єднання бувших вояків Українців у Великій Британії]. – 1997. – Ч. 1-4 (131-134). – С. 38.

³ ДАВО. – Ф. 46. – Оп. 9. – Спр. 98. – Арк. 17.

⁴ Там само. – Арк. 59.

⁵ АЛВСУ. – Спр. 592. Прохання священика Василя Варваріва митрополиту Діонісію (Валединському), 15 черв. 1925 р.

⁶ ДАВО. – Ф. 46. – Оп. 9. – Спр. 3720. – Арк. 10.

⁷ Там само. – Ф. 60. – Оп. 1. – Спр. 5. – Арк. 249.

⁸ АЛВСУ. – Спр. 592. Pismo wicewojewody Wołyńskiego St. Konopackiego do jego eksceleńcji księdza arcybiskupa Wołyńskiego i Krzemienieckiego, № BNW-479/pf/36, 23 października 1936 r.

⁹ ДАВО. – Ф. 46. – Оп. 9. – Спр. 3720. – Арк. 15.

ську висвяту¹. Через кілька днів наказом Волинської духовної консисторії отця делеговано настоятелем с. Аннополь Шепетівської округи Славутського району.

Не маємо відомостей про пастирський шлях отця в другій половині 1942 р. Лише в березні наступного року зустрічаємо прізвище протоієрея В. Варваріва вже в документах Рівненського церковного управління Автокефальної церкви. Тоді він трудився членом управління, а о. Володимир Мисечко виконував обов'язки секретаря².

У двадцятих числах липня 1943 р. митрофорний протоієрей Василь Варварів з благословення єпископа Рівненського Платона (Артемюка) очолював делегацію управління, яка відбула до Вінниці для вшанування пам'яті закатованих енкавеевцями³. Ця акція була організована окупантами з пропагандистською метою.

На початку 1944 р. українське духовенство Рівного змушене залишити Волинь. Отець В. Варварів продовжував пастирський труд у складних табірних умовах Західної Німеччини, обслуговував українську студентську громаду при Гейдельберзькому університеті, допомагав владиці Платонові в церковному адмініструванні. В 1949 р. священник отримав дозвіл на виїзд у Сполучені Штати Америки. Поселився у Вашингтоні. Там заснував парафію Св. Андрія. Спільними зусиллями віруючих і настоятеля збудовано власний храм. Помер український душпастир 9 жовтня 1960 р. від серцевого нападу. Тіло отця спочило на кладовищі у Бавнд Бруці.

Кукурудза А.Р.

Кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет

ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖПРАВОСЛАВНИХ КОНТАКТІВ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ В ПОЛЬЩІ В 20-х рр. ХХ ст.

Роздільність українського православ'я впродовж останніх десятиліть та роль в цьому зовнішніх чинників у черговий раз актуалізує увагу на тому впливі, який має на розвиток різних конфесій їхня зовнішня активність та порозуміння з іншими церквами. Сім'я православних церков завжди залишалася полем конкуренції та боротьби, яка лише урізноманітнілася після втрат своїх позицій РПЦ в ХХ ст. За цих умов на особливу увагу заслуговує динамічна праця православного духовенства в Польщі, яке не без цілеспрямованої допомоги держави за короткий час влилося до Вселенського православ'я на засадах автокефалії. Це стало гідним для наслідування досягненням церкви країни, що тільки здобула незалежність. Актуальності теми сприяє те, що верхівка Православної церкви в Польщі, особливо після вбивства митрополита Юрія (Ярошевського), була тісно пов'язана з православ'ям на Волині та вийшла саме з нього. Окрім того, саме українські громади становили більшість посеред православних парафій у міжвоєнній Польщі. Таким чином, піднята проблема важлива з огляд на процеси в сьогоdnішньому українському православ'ї. Основними завданнями статті постає висвітлення зовнішньоцерковних заходів православного духовенства в Польщі з метою посісти незалежне становище серед інших православних церков в обхід Москви.

Необхідність самостійних зовнішніх міжцерковних контактів постала перед православними в Польщі майже відразу після відновлення польської державності. Формальна залежність православних парафій від Москви при фактичній неможливості здійснювати нормальні контакти між ієрархією через встановлення 1921 р. державного кордону між Польщею та більшовиками вимагала інституційних змін. Початки масових гонінь на церковну ієрархію в СРСР лише додали проблем і практично

¹ АЛВСУ. – Спр. 592. Прохання протоієрея Василя Варваріва митрополиту Олексію (Громадському), 8 серп. 1942 р.

² ДАРО. – Ф.Р-281. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 106.

³ Там само. – Спр. 3. – Арк. 1.

зробили неможливим виконання залишками ієрархії РПЦ своїх керівних обов'язків. За цих умов 14-15 червня 1922 р. на соборі єпископів, який відбувся у Варшаві, через усвідомлення розрухи та церковних переслідувань у СРСР церковна ієрархія заявила, що не має нічого проти здобуття автокефалії Православної церкви в Польщі і готова здійснювати кроки в цьому напрямі. При цьому від самої постановки цього питання духовенством підкреслювалася необхідність благословення автокефалії з боку Константинопольського та інших східних патріархів, а також голів Грецької, Болгарської та Румунської церков. Здатність Московського патріарха, якого ця справа стосувалася безпосередньо, долучитися до цього процесу і прийняти адекватні рішення піддавалася сумніву через політичну ситуацію та конфлікт з більшовиками. Православна ієрархія на соборі відразу наголошувала на ролі польського уряду в цьому нелегкому процесі, підкреслюючи, що саме він має отримати відповідне рішення від східних церков¹. Переговори з інституційних питань стали об'єктом тривалого листування польського духовенства з Московським патріархом Тихоном, Вселенськими патріархами Григорієм VII, Васи́лієм III. Після вбивства митрополита Юрія на чолі Православної церкви в Польщі став досвідчений ієрарх, який став митрополитом єпископ Волинський і Кременецький Діонісій. Увагу привертає те, що в ході здобуття духовної освіти майбутній владика планував стати місіонером і лише слабе здоров'я завадило цьому. Певний час з 1911 до 1913 р. Діонісію довелося служити настоятелем Російської посольської церкви в Римі, тож досвід спілкування з іновірцями та іншими православними церквами владика мав, а тепер міг використати на відповідальній керівній посаді. Таким чином, становлення Православної церкви в Польщі від самого початку опинилося в залежності від вдалої дипломатії та порозуміння із православною спільнотою.

Розвиток подій в найближчому часі показав, що і урядом, і православним духовенством у Польщі було обрано правильну позицію і досягнуто бажаного – проголошення автокефалії Православною церквою в Польщі урочистим актом у Варшаві 17 вересня 1925 р. Доленосна для Православної церкви в Польщі подія не могла обійтися без залучення почесних гостей з інших церков. Делегацію Константинопольської патріархії склали митрополити Халкідонський Йоаким та Сардикійський Герман, Канцлер Патріаршого Синоду разом з духовенством. У Румунії до них приєднався митрополит Буковинський Нектарій з духовенством². З боку вселенського православ'я історичний акт автокефалії було прочитано в митрополичому соборі Св. Марії Магдалини членом делегації Константинопольського патріархату митрополитом Германом³.

Впродовж 20-х рр. XX ст. ця результативна співпраця в міжправославній площині була закріплена та продовжена Православною церквою в Польщі. Але міжцерковні контакти не завжди склалися мирно, а всі досягнення православного духовенства в Польщі знаходили підтримку та розуміння. Російське духовенство, яке розбрелось Європою після розпаду Російської імперії, не бажало полишати колишньої самодержавної ідеології та манії величчя. Саме цим можна пояснити демарш Св. Синоду 12 російських єпископів у Карловицях Сремських, відкидання проголошеної для православних Польщі автокефалії та призупинення молитовного спілкування.

У 1925 р. делегація Православної церкви в Польщі на чолі із самим главою митрополитом Варшавським і всієї Польщі відвідала Бухарест. Таке високе представництво пояснювалося знаменністю події, оскільки в Румунії відбувалася інтронізація нового румунського патріарха Мирона. Польськими представниками була відзначена надзвичайна корисність візиту та величність заходів у Румунській столиці. Адже в Бухаресті в листопаді 1925 р., крім місцевого духовництва, зібралися високопоставлені представники практично всього Вселенського православ'я: представники всіх східних патріархів, сербський патріарх, митрополити керівники Болгарської, Кіпрської та грецької церков, від Російської православної церкви на дійстві був присутній митрополит Антоній (Храповицький). Звичайно, що така важлива подія була сповна використана лідером православних в Польщі митрополитом Діонісієм (Валединським), який став дієвим учасником всіх заходів від 1 листопада і до повернення у Варшаву 7 листопада. Учасниками подій було відзначено високу повагу, яка демонструвалася щодо делегації з Польщі як румун-

¹ Вестник православной митрополии в Польше. – 1924. – С. 3.

² Воскресное чтение. – 1925. – № 41. – С. 644.

³ Стоколос Н.Г. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (XIX – перша половина XX ст.). – Рівне, 2003. – С. 201.

ським духовенством, так і державними особами¹. Румунська влада навіть нагородила всіх делегатів високими державними нагородами, а митрополиту Діонісію було вручено орден Румунської корони першого ступеня із зіркою та стрічкою. Найтісніше спілкування в Бухаресті владика Діонісій мав із старим знайомим митрополитом Антонієм. Обидва митрополити змогли відновити колишні дружні стосунки, дещо зіпсовані набуттям церквою в Польщі незалежного від Москви статусу². Як наслідок, вже в грудневому засіданні Карловицький Синод відновив молитовне спілкування з Православною церквою в Польщі, що можна списати в актив саме митрополита Діонісія³. Хоча можна припустити, що митрополит Варшавський мусив запевнити владика Антонія про збереження “російського духу” серед підлеглого духовенства, підтвердженням чого стануть дії керівника Православної церкви в Польщі та конфлікти в рамках українізації православ'я. Проте інший відомий російський ієрарх митрополит Євлогій (Георгієвський) попри зв'язки з Вселенською патріархією в 1926 р. продовжував підкреслювати неправомірність отримання Православною церквою в Польщі автокефалії⁴.

Кульмінаційною подією в зовнішніх контактах Православної церкви в Польщі стала подорож митрополита Діонісія до східних автокефальних церков, яка відбулася у квітні–травні 1927 р. у складі делегації разом з єпископом Гродненським Олексієм (Громадським) та урядовими радниками. Польській делегації вдалося відвідати практично всі автокефальні церкви та зустрітися з їхньою верхівкою, встановивши безпосередні дружні стосунки. Під кінець подорожі владика Діонісій відвідав Белград, зустрівся з патріархом Сербським Димитрієм та встановив міжправославний контакт з албанським єпископом Віссаріоном⁵. 10 травня 1927 р. відбулася розширена зустріч делегації з Польщі з сербським духовенством за участі митрополита Антонія (Храповицького)⁶. У кінці травня делегація Православної церкви в Польщі перемістилася до Болгарії, де ознайомила з Болгарською православною церквою та провела зустрічі з її духовенством⁷. Прикметно, що сама подорож була ініційована та профінансована польським урядом та мала на меті демонстрацію в світі авторитету Православної церкви в Польщі, а заразом і самої Польщі. Константинопольський патріарх Василій III удостоїв митрополита Діонісія титулу “блаженніший”, який надається главам церков⁸.

Таким чином, верхівці Православної церкви в Польщі і, зокрема її очільнику митрополиту Діонісію за нетривалий час вдалося встановити особисті дружні контакти з верхівкою вселенського православ'я. З окремими його представниками, зокрема з керівництвом Румунської православної церкви, відносини були особливо теплими на взаємовигідних основах. В одних випадках порозуміння вдавалося досягнути за рахунок державної підтримки, як от фінансування поїздки до східних церков, в інших за рахунок взаємовигідності і корисності, як це було з Румунською православною церквою, яка прагнула підвищення до патріаршого рівня. Підтримка світових православних церков дозволила Православній церкві в Польщі підтвердити набутий канонічний статус, незважаючи на позицію Москви, але не розв'язала головної внутрішньої проблеми – дискримінаційного відношення польської влади.

¹ Воскресное чтение. – 1925. – № 47. – С. 746.

² Там же. – С. 748.

³ Стоколос Н.Г. Конфесійно-етнічні трансформації... – С.201- 202.

⁴ Воскресное чтение. – 1926. – № 24. – С. 367.

⁵ Там же. – 1929. – № 6. – С. 97-98.

⁶ Там же. – № 7. – С. 111.

⁷ Там же. – № 13. – С. 207 – 208.

⁸ Стоколос Н.Г. Конфесійно-етнічні трансформації... – С. 203.

Винокуров А.Д.

Аспирант

Институт исторического и правового образования
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗУЧЕНИЯ РАННЕГО ИОСИФЛЯНСТВА В СОВЕТСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 1920–1930-х гг.

Перед историей русской церкви как сегментом исторического знания в первые два десятилетия советской власти встали вполне определенные “вызовы времени”, составляющие специфику историографической ситуации периода господства “школы М.Н. Покровского”. Ученым, разрабатывающим различные аспекты истории церкви, приходилось трудиться в условиях коллапса целых направлений церковно-исторического знания, традиционно бывших привлекательным проблемным полем. Н.П. Лихачев (1862–1936) весьма тонко передал мироощущение этих ставших “лишними” в науке людей, когда писал, что большевики “науке покровительствуют... а настоящих деятелей науки тщательно вымаривают”¹. В годы гражданской войны историки церкви переживают всю полноту ужасов “военного коммунизма”, аресты и разнообразные ограничения, а в 1930-е – сталинские репрессии².

Научное изучение раннего иосифлянства, многообразного влияния Иосифа Волоцкого (1439–1515) и его единомышленников на общественно-политическое, культурное и экономическое развитие Русского государства является показательным примером выживания академической традиции в экстремальных условиях. Кроме отмеченных внешних факторов, оказывающих пагубное влияние на гуманитарное знание, следует отметить неблагоприятный историографический “фон” изучения иосифлянства, который был создан сторонниками М.Н. Покровского. Актуальные политические задачи борьбы с религией в трудах М.Ф. Паозерского (1923), Е.Ф. Грекулова (1929), А.Д. Дмитрева (1930, 1937), Н.М. Никольского (1930), Г. Макарова (1930), Н. Буркина (1931) явно доминировали над критериями научной объективности. Иосифлянство предстает в их трудах как реакционное, монархическое и антинародное течение церковных кругов, с чьим наследием необходимо вести непримиримую борьбу. С острой критикой “иосифлянского” наследия выступали и представители обновленческого движения в православном духовенстве, нашедшие глашатая своих идей в лице бывшего профессора Санкт-Петербургской духовной академии Б.Ф. Титлинова (1923).

Тем не менее, указанный период в изучении иосифлянства не ограничивался пропагандистскими исследованиями, предназначенными в первую очередь для агитации среди населения в пользу той или иной антирелигиозной кампании. “Старые” специалисты, оставшиеся в России, не могли (или не хотели) в короткий срок перестроить свое творчество в соответствии с требованием “политической препарации исторического знания”³. В первые годы советской власти еще действовала некоторая инерция, которая позволяла им издавать исследования совершенно свободные от марксистской оболочки⁴. Однако подобные исследования, как правило, носили обобщающий характер и история средневековой русской церкви не была в них самостоятельным предметом изучения. Отдельно следует отметить легальный выход в 1920-х гг. масштабного исследования видного историка-марксиста, в прошлом – меньшевика и противника советской власти Н.А. Рожкова “Русская история в сравнительно-историческом освещении” (1918–1926). Взгляды ученого на историю русской церкви XV–XVI вв. отличаются причудливой эклектичностью: в них сочетается марксистская методология изучения феодализма, наследие либеральной историко-публицистической мысли второй половины XIX в., а также собственный, оригинальный подход к осмыслению деятельности представителей ио-

¹ Письмо Н.П. Лихачева к С.И. Порфирьеву 21/8 декабря 1921 г. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XXVII. – СПб., 2000. – С. 359.

² Алексеев А.А. Праведники славянской библеистики // Русское подвижничество / Сост. Т.Б. Князевская. – М., 1996. – С. 274.

³ Пихоя Р.Г. Востребованная временем история. Отечественная историческая наука в 20 – 30-е годы XX века // Новая и новейшая история. – 2004. – № 2. – С. 32.

⁴ См. например исследования, в которых церковно-исторические сюжеты конца XV века трактовались вполне в духе дореволюционной традиции: Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. – Изд. 3-е. – М., 1918. – С. 231-232, 265-268; Пресняков А.Е. Образование Великоорусского государства. Очерки истории XIII – XV столетий. – Пг., 1918. – С. 449-457; Пресняков А.Е. Московское царство. Общий очерк. – Пг., 1918. – С. 75-88

сифлянського і нестяжательського напрямів. В рамках марксистського підходу, Рожков виходив із представлення про “церковний феодализм”, який поступово приходив в протиріччя до “світським” феодализмом і підтримував самодержавіє перших великих князів лише постольку, поскольку останній гарантував неприкосновенність земельних багатств церкви і сприяв обороні православ'я від ересей¹. Автором використовується класичне “ліберальне” протиставлення особистостей Іосифа Волоцького і Ніла Сорського: якщо Іосиф Волоцький сприймається Рожковим як “суровий і неограничений владика”, сковавший “дух” монашества “множеством мелочных предписаний”², то Ніл Сорський виступає як релігійний діяч, який “сумів возвыситься до настоящего понимания сущности христианства”³. Додатково до цієї дуже незвичайної для історика-марксиста картину “історико-психологічний” підхід. Рожков зробив спробу визначити пануючі в XVI столітті психічні типи основних діячів російської історії. Іосиф Волоцький отримує від Рожкова характеристику “індивідуаліста”, і навіть “эгоиста”, в той час як Ніл Сорський а також представителі ереси жидовствующих представляли тип людей “этического характера”⁴. Естественно, подібні погляди не могли стати хоча б якось впливовими в постійно прагнучій до стандартизованого бачення минулої радянської історіографії, залишаючись частним мнением, надійно забутих уже до кінця 1930-х рр.

З другої половини 1920-х рр. в радянській історичній науці були відроджені історико-філологічні дослідження, присвячені вивченню нових письмових пам'яток, зв'язаних з іосифлянською традицією⁵, а також уточненню позицій, званих “поздними” іосифлянами в політичній і релігійній полеміці першої половини XVI століття⁶. Деякі аспекти політичних поглядів Іосифа Волоцького були затронуті в дослідженнях В.Е. Вальденберга⁷ і Б.И. Сыромятнікова⁸. Після закриття Іосифо-Волоцького монастиря на його території утворюється музей, який почав виконувати історико-краєзнавчу роботу⁹.

Разом з тим, академічна історіографія вже в середині 1920-х рр. починає испытывать достаточное сильное давление, которое оказывала на нее государственная машина. Постійно зростаюче вплив марксистської методології приводило вчених до пошуку нових орієнтирів в своїй творчості. В 1929 р. В.Ф. Ржига в статті, присвяченій розбору нової пам'ятки нестяжательської думки – “Ответа на послание Иосифа Волоцкого И.И. Третьякову” вказував, що полеміка, розгорнута між іосифлянами і нестяжателями “нуждается в освещении заново”¹⁰. Вчений усвідомлював неможливість використання в нових умовах дореволюційних схем вивчення іосифлянства і нестяжательства. В своїй статті він розвив аргументацію на користь тісної зв'язі нестяжательської думки і боярської аристократії і, навпаки, “антибоярської” орієнтації діячів іосифлянського толку.

В середині 1920-х рр. починається активна дослідницька діяльність А.Д. Седельнікова (1888–1934), присвятивши пам'яткам ранньої іосифлянської ідеології ряд статей. В 1926 р. Се-

¹ Рожков Н.А. Русская история в сравнительно-историческом освещении (Основы социальной динамики). Том третий. Падение феодализма. – Пг., 1922. – С. 50.

² Там же. – С. 55-56.

³ Там же. – С. 57.

⁴ Там же. – С. 58, 339.

⁵ См.: Перетц В.Н. “Просветитель” Иосифа Санина в украинском переводе начала XVII века / Перетц В.Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI – XVIII веков. – Л., 1928. – С. 108-167; Майков В.В. Заметка о рукописи “Просветителя” Иосифа Волоцкого // Сборник статей в честь А.И. Соболевского / Под ред. В.Н. Перетца. – Л., 1928. – С. 277; Попов Н.П. Афанасьевский извод повести о Варлааме и Иоасафе // ИОРЯС. – Л., 1926. – Т. XXXI. – С. 189-230.

⁶ Чернов С.Н. К ученым несогласиям о суде над Максимом Греком // Сборник статей по русской истории, посвященных С.Ф. Платонову. – Пг., 1922. – С. 48-71; Чернов С.Н. Заметки о следствии по делу Максима Грека // Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А.С. Орлова. – Л., 1934. – С. 465-476; Седельников А.Д. Две заметки по эпохе Ивана Грозного // Там же. – С. 165-173.

⁷ Вальденберг В.Е. Наставление писателя VI в. Агапита в русской письменности // Византийский временник. – Л., 1926. – Т. XXIV. – С. 31 и др.

⁸ Тихонов В.В. Историк “старой школы”: научная биография Б.И. Сыромятнікова. – Pisa, 2008. – С. 108-109.

⁹ См.: Волоцький музей (быв. Иосифов монастырь). Краткое описание / Сост. К.Н. Щепетов. – М., 1928. – 8 с.; Щепетов К.Н. Волоцький історико-бытовой и краевой музей (быв. Иосифов монастырь) // Московский краевед. – 1928. – № 7 – 8. – С. 145-147.

¹⁰ Ржига В.Ф. Из полемики “иосифлян” и “нестяжателей” // Известия АН СССР. VII серия. Отделение гуманитарных наук. – Л., 1929. – № 10. – С. 807.

дельников подверг изучению “Слово кратко”, памятник, вышедший из литературного кружка новгородского архиепископа Геннадия. “Слово”, переведенное в Новгороде с латинского языка доминиканцем Вениамином и отредактированное писцом Тимофеем в 1497/1499 г., было написано в защиту принципа церковного землевладения. Геннадий Новгородский, таким образом, еще до активной фазы полемики Вассиана Патрикеева и Иосифа Волоцкого и их учеников, с помощью “латинских” идей хотел “предупредить близкий надвигающийся удар”¹ великокняжеской секуляризации. “Католическое влияние”, которое проявлялось в различных формах в период архиепископства Геннадия в Новгороде “нашло себе спрос”, по выражению Седельникова не только в защите “кафедральных имуществ”, но и в борьбе с ересью жидовствующих². Большое значение для изучения идейных истоков ранней иосифлянской идеологии сыграл обнаруженный Седельниковым список “Речей посла цесарева”³, проливший свет на возможность проведения исторических параллелей между “иосифлянскими” решениями Собора 1504 г. и реальной инквизиторской практикой Испании. В статье “Досифей Топорков и Хронограф”⁴ Седельников не только реконструировал биографию этого видного церковного деятеля начала XVI в., но и, как отметила Л.П. Найденова⁵, сквозь призму его литературного творчества выделил две характерные черты иосифлянской книжности: интерес к ветхозаветным текстам и глубокий провиденциализм, выражавшийся, в частности, в осмыслении действительности через категорию “чудесного”.

В условиях установления господства “сталинской” интерпретации истории феодальной России, начинается новый этап в изучении событий XV–XVI вв. Историки все сильнее ощущали влияние буквально “наступающей” на них эпохи⁶. Например, опубликовав в узкоспециальном издании объемное исследование, посвященное публицистике начала XVI в., В.Ф. Ржига вынужден был мириться с “конвойной” заметкой “От редакции”, объясняющей читателям, что “основной пробел” работы В.Ф. Ржиги заключается в том, что он не выявил место Максима Грека “в классовой борьбе”, проявившейся в XVI в. в результате того, что “на сцену выступает молодая буржуазия, развертывается борьба между ней, феодалами старого и нового типа, растут вспышки недовольства и революционного настроения угнетаемых масс”⁷. С 1934 г. формируется новое видение истории русской церкви конца XV – начала XVI в., в основу которого были положены выводы Ф. Энгельса о логике развития религиозной жизни в предреформационной Германии (1850), приобретшие впоследствии в советской науке статус “фундаментальных”⁸.

Укрепление в предвоенные годы новой схемы развития феодальной России, глобальный характер принуждения историков к единомыслию, привели к тому, что с горизонта советской историографии исчезает историк – “полумарксист”⁹, равно как и его антипод историк – “вульгаризатор марксизма”, а представители профессиональной корпорации встали перед необходимостью подгонять свое творчество под становившийся все более ограничительным сталинский канон. Ученики “полумарксистов”, переняв традиции академической историографии, в 1940–1960-е гг. создали картину развития иосифлянства и нестяжательства, многие элементы которой остаются неотъемлемым атрибутом нашего знания об этих явлениях.

¹ Седельников А.Д. К изучению “Слова кратко” и деятельности доминиканца Вениамина // ИОРЯС. – Л., 1926. – Т. XXX. – С. 219.

² Седельников А.Д. Очерки католического влияния в Новгороде в конце XV – начале XVI века // Доклады АН СССР. Серия В. № 1. – Л., 1929. – С. 16-17.

³ Седельников А.Д. Рассказ 1490 г. об инквизиции // Труды Комиссии по древнерусской литературе. – М.;Л., 1932. – С. 33-57.

⁴ Седельников А.Д. Досифей Топорков и Хронограф // Известия АН СССР. VII серия. Отделение гуманитарных наук. – Л., 1929. – № 9. – С. 755-773.

⁵ Найденова Л.П. А.Д. Седельников – историк русской общественной мысли XIV–XVI вв. // Общественно-политическое развитие феодальной России. – М., 1985. – С. 181.

⁶ Плигузов А.И. Полемика в русской церкви первой трети XVI столетия. – М., 2002. – С. 35.

⁷ От редакции // ТОДРЛ. – Л., 1934. – Т. I. – С. 120.

⁸ Начало этого процесса связывается с появлением статьи Б.А. Рыбакова “Воинствующие церковники XVI века”, которая, хотя и оставалась по своему стилю довольно типичным памятником эпохи “покровщины”, отличалась новаторским приложением марксистской социологии религии к истории русской церкви конца XV – первой половины XVI вв. См.: Рыбаков Б.А. Воинствующие церковники XVI века // Антирелигиозник. – 1934. – № 3. – С. 21-31; Рыбаков Б.А. Воинствующие церковники XVI века // Антирелигиозник. – 1934. – № 4. – С. 21-31

⁹ Каганович Б.С. А.Е. Пресняков, петербургская школа и марксизм // Cahiers du Monde russe. – 2001. – Vol. 42. – № 1. – С. 31-48

Преловська І.М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського

ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ У АРХІВНО-КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ТЕРМІНУ “ФАШИЗМ” ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (1921-1939) У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Термін “фашизм” у нецерковних джерелах супроводжував діяльність УАПЦ практично з самого початку її діяльності аж до появи звинувачення у приналежності до “організації фашистського типу” у архівно-кримінальних справах церковних діячів. Митрополита УАПЦ Василя Липківського у 1937 р. було страчено за звинуваченням: “обвиняється в том, что являлся одним из руководителей националистической фашистской организации украинских церковников, ставившей своей целью отторжение Украины от СССР и создания самостоятельного государства фашистского типа. Был связан с заграничными эмигрантскими кругами и посылал им а[нти]с[оветскую] информацию, за что периодически получал денежное вознаграждение”¹.

Таким чином є потреба вивчення специфіки проблеми використання цього терміну стосовно православних церков в УСРР напередодні Другої Світової війни. По закінченню війни з “німецько-фашистськими загарбниками” і виконання вироків Нюрнберзького процесу 1946 р. значення терміну “фашизм” дещо змінилося, особливо його смислове навантаження в радянських джерелах і наступним поколінням радянських людей було значно важче зрозуміти в якому сенсі вживався цей термін до початку війни.

Фашизм (італ. *fascismo*, від італ. *fascio* – зв’язка, об’єднання) – ідеологія культу сильної особистості, шовінізму та расизму. Основою ідеології фашизму є крайній шовінізм і націоналізм, що переходять в ідею расової обраності, мілітаризм і вождизм. Фашизм – соціально-політичні рухи, ідеології і державні режими право-тоталітарного типу. Часто визначають фашизм як крайньо-праву ідеологію. В точному значенні, фашизм – феномен політичного життя Італії у 1920–1940-х рр. З 1930-х рр. поняття “фашизм” стало поширюватись і на інші режими: націонал-соціалістичний в Німеччині (нацизм), військово-фалангістський в Іспанії (Іспанська фаланга), військово-поліцейський в Португалії тощо. Фашизм у владі опирається на масову тоталітарну політичну партію (приходячи до влади, вона стає монополюю), підконтрольній владі профспілки і незаперечний авторитет “вождя”, а також на масовий ідеологічний і фізичний терор.

Виокремлюють наступні ознаки фашизму як ідеології, політичного руху і соціальної практики: 1) обґрунтування за расовою ознакою переваги і обраності однієї, обраної в силу цього панівної нації, дискримінація стосовно інших “чужорідних”, “ворожих” націй і національних меншин; 2) заперечення демократії та відкритості влади; 3) насадження режиму, заснованого на принципах тоталітарно-корпоративної державності, однопартійності та вождизму; 4) утвердження насилля і терору з метою придушення політичного противника і будь-яких форм інакомислення; 5) мілітаризація суспільства, створення воєнізованих формувань і виправдання війни як засобу вирішення міждержавних проблем.

Як організований рух фашизм виник 1919 р. в Італії на чолі з Беніто Муссоліні (1883–1945)² і згодом став універсальним поняттям для означення численних організацій і груп, що почали виникати і діяти практично у всіх європейських країнах у міжвоєнний період, а також встановлених ними режимів там, де вони прийшли до влади.

У 1919 р. важливим фактором міжнародної політики став Комуністичний Інтернаціонал, який проголосив спільну мету для всіх комуністів: світову революцію. Але скоро виявилось, що

¹ ЦДАГО України. – Ф. 263. – Оп. 1. – Спр. № 65685-ФП. – Арк. 90. Оригінал. Машинопис на бланку. Опубліковано: *Зінченко А.Л.* Визволитись вірою. Життя і діяння митрополита УАПЦ Василя Липківського. – К., 1997. – С. 318; *Липківський К.* Тіні забутих предків. – К., 2003. – С. 115; Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священників Української автокефальної православної церкви (1919–1938). За документами ГДА СБ України // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ / Упорядники: І. Бухарева, С. Кокін, І. Преловська, Г. Смирнов. – К., 2006. – № 1/2 (26/27). – Ч. II. – С. 235.

² Див. напр. вид.: *Кольє Ричард.* Дуче! Взлет и падение Бенито Муссолини. Биография. – Пер. с англ. Ю.Д. Чупрова. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. – 493 с.

початкова мета Комінтерну не була досягнута, і з середини 1920-х рр. перестала фігурувати в його політиці. Політика Комінтерну спричинила політичну поляризацію та розбрат в середині робітничого руху лівого спектру та супроводжувалась поширенням фашизму в Європі.

Під час VI Всесвітнього конгресу Комінтерну (17 липня – 1 вересня 1928 р.) було проголошено відмову від моделі єдиного фронту лівих партій. Згідно з тезою про соціал-фашизм, головними ворогами комуністичного руху були оголошені соціал-демократи. Це протистояння серед лівих партій зіграло роль в сходженні фашизму, коли у Німеччині Націонал-соціалістична німецька робітничка партія на чолі з А. Гітлером захопила владу в країні у 1933 р. Нацизм став крайнім виявом ідеології фашизму.

У 1920-х рр. поширення ідеології фашизму не оминуло і країни Європи, що знайшло своє відображення у радянських публікаціях і подальшому використанні звинувачень у слідуванні цій ідеології цілого спектру організацій та угруповань в СРСР, які владою розцінювалися як потенційно ворожі. Але в радянських публікаціях практично ніколи не уточнювалося про зв'язки з якими фашистськими організаціями йдеться у тих звинуваченнях, які були висунуті проти діячів церкви, УАПЦ зокрема.

На початку 1920-х рр. в СРСР термін “фашизм” почали вживати в атеїстичній пропаганді по відношенню до Російської церкви. Наприклад у збірнику статей “Пути антирелигиозной пропаганды”, який було видано друком зусиллями агітпропу ЦК КП(б)У та управління політпросвіти, редактор цього збірника і авторка однієї з статей В. Уласевич подала формулювання: “Тихоновщина – религиозный фашизм”¹.

У тексті винувального висновку щодо діяльності УАПЦ на процесі “СВУ” у 1930 р. не було звинувачень у зв'язках з фашизмом. Натомість всі звинувачення УАПЦ як “складової частини Спілки визволення України” стосувались виключно зв'язків з петлюрівщиною, українському націоналізмі, антирадянській пропаганді та діяльності, спрямованій на повалення радянської влади та організацію замахів на її керівників. У тексті цього висновку навіть немає згадок про те, що голова Ідеологічної комісії УАПЦ, один з головних звинувачених на цьому процесі В. Чехівський був у свій час членом ЦК УСДРП і взагалі виступав пропагатором соціал-демократичних ідей, в тому числі у своїх богословських працях².

У кримінальних справах проти інших діячів УАПЦ до 1930 р. немає звинувачень у фашизмі. Після процесу “СВУ” звинувачення головним чином стосувалися “націоналізму” та “контрреволюційної” і “антирадянської” діяльності діячів УАПЦ. Діяльність УАПЦ радянськими ідеологами у 1920-х рр. розцінювалась як “обдурення радянської влади” з метою приховати таємну “організацію буржуазної республіки” і повалення радвлади. У 1932 р. в публікації Ю. Самойловича діячів УАПЦ названо “соціал-фашистами”³. Ця праця та їй подібні на наступні роки стала програмною для публікацій в радянських виданнях при згадування УАПЦ в радянській історіографії.

У протоколі допиту священника УПЦ Анатолія Нестеренка від 3 грудня 1937 р. на запитання слідчого щодо приналежності до “контрреволюционной организации церковников” той відповів наступним чином: “Признаю себя виновным в том, что до ареста являлся участником украинской контрреволюционной националистической фашистской организации церковников. Вступление в названную организацию относится к 1922 г. т.е. ко времени, когда я принял сан священника, что явилось причиной моих националистических убеждений украинца. Вовлечению меня в организацию способствовали деятели украинской церкви БУТВИНЕНКО Константин и ЯНУШЕВСКИЙ, а рукоположил меня в священники участник организации епископ СТОРОЖЕНКО Григорий, который тут же прививал мне контрреволюционные националисти-

¹ Уласевич В. Раскол тихоновщины на Украине // Пути антирелигиозной пропаганды. К постановке работы / Под ред. В. Уласевич. – Харьков, 1925. – С. 7-19.

² Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священників Української автокефальної православної церкви (1919–1938). За документами ГДА СБ України // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ / Упорядники: І. Бухарева, С. Кокін, І. Преловська, Г. Смирнов. – К., 2005. – № 1 / 2 (24/25). – Ч. 1. – С. 230-254.

³ Самойлович Ю. Українська церква на послугах у національній контрреволюції (Дослід з історії УАПЦ) // Революція й релігія. Зб-к комісії для дослідження релігійної ідеології. – Харків, К., 1930. – Кн. 2. – С. 198-302.; його ж. Церковь українського соціал-фашизма. – М., 1932. – 125 с.

ческие идеи, направленные против национальной политики соввласти на Украине. Еще тогда СТОРОЖЕНКО мне говорил любить Украину и отдать свои силы за ее независимость”¹.

У тексті винувального висновку від 2 січня 1938 р. щодо іншого діяча УАПЦ, а потім УПЦ священника Костянтина Бутвиненка також вжито стандартне формулювання: “УГБ Киевского Облуправления НКВД УССР вскрыта и ликвидирована в 1937 году украинская контрреволюционная националистическая фашистская организация церковников быв[ших] “УАПЦ” и “УПЦ”. Организация ставила своей целью при помощи интервентов, в частности Германии, свержение Советской Власти на Украине и создание самостоятельного государства фашистского типа”².

В архівно-кримінальній справі К. Бутвиненка є копія протоколу допиту від 15 січня 1938 р. заарештованого карними органами мирянина Семена Ковальського. Він також визнав себе “виновным в том, что по день моего ареста являлся участником контрреволюционной националистической фашистской организации церковников-автокефалистов”³.

У протоколі допиту Семена Ковальського чи не вперше з’являються повідомлення про те, що взагалі в середовищі діячів УАПЦ були якісь розмови про фашизм і уряд в Німеччині: “В 1936 году я познакомился в Госбанке с участником организации Куреней Яковом Степановичем [...] Мы часто говорили с КУРЕНЕЙ по вопросам политического порядка и о международном положении. Касаясь вопроса Германии, мы восхищались оснащением высокой техники германской армии, ее мощью и существующим фашистским строем. Мы восхваляли вождя фашизма Гитлера. Говоря о нем, как об одном из способных, видных лицах, который своей политикой добился такого положения, что Германия быстро после разрухи стала самым сильным во всех отношениях государством и является абсолютно самой мощной и боеспособной в мире страной, перед которой дрожат все европейские государства. В итоге мы приходили к выводу, что война неизбежна и что СССР в ней проиграет. Мы также считали и приходили к единодушному мнению, что фашизм может дать возможность к созданию украинского самостоятельного государства, при котором, конечно, возродится и украинская церковь”⁴.

На підставі матеріалів з архівно-кримінальних справ репресованих діячів УАПЦ, можна твердити, що відправним моментом у вживанні терміну «фашистський» і виробленні відповідних формулювань у всіх заарештованих в цей період діячів УАПЦ стало повідомлення з архівно-кримінальної справи свящ. К. Бутвиненка: “УГБ Киевского Облуправления НКВД УССР вскрыта и ликвидирована в 1937 г. украинская контрреволюционная националистическая фашистская организация церковников быв[ших] “УАПЦ” и “УПЦ”. Организация ставила своей целью при помощи интервентов, в частности Германии, свержение Советской Власти на Украине и создание самостоятельного государства фашистского типа”⁵. Відповідно цьому, всім заарештованим і засудженим діячам УАПЦ наприкінці 1937 р., починаючи з митрополита УАПЦ Василя Липківського, навіть на час заарештування і початку допитів вже було поставлено запитання про приналежність саме такій “організації”. Незважаючи на реально отримані відповіді заарештованих, слідчі оформлювали протоколи і відповіді в них відповідно формулюванню: “украинская контрреволюционная националистическая фашистская организация церковников быв[ших] “УАПЦ” и “УПЦ””.

До кінця 1938 р. було в основному “викрито” і засуджено всіх учасників цієї “організації”, тобто єпископів, священників і мирян Української православної церкви, яка з грудня 1930 р. об’єднувала тих, хто належав до УАПЦ формації 1921 р. Незважаючи на масові репресії і переможні реляції чекістів, очевидно неможливо було послабити ідеологічний тиск. Тому випуск відповідної літератури не припинявся.

У брошурі М. Шестакової “Церковники і сектантські ватажки на службі фашистських розвідок” вживається термін “фашистський” щодо всіх церковних діячів⁶. В анотації до видання, яке було підписане до друку 23 травня 1938 р. сказано, що ця брошура “викриває шпигунську,

¹ Репресована УАПЦ... – К., 2006. – № 1/2 (26/27). – Ч. II. – С. 241-260.

² Там само. – С. 271-272.

³ Там само. – С. 272-276.

⁴ Там само. – С. 272-276.

⁵ Там само. – С. 271-272.

⁶ Шестакова М. Церковники і сектантські ватажки на службі фашистських розвідок. – К.: Державне видавництво політичної літератури при РНК УРСР, 1938. – 24 с.

діверсійну й терористичну діяльність церковників і сектантських керівників, яку вони проводять у блоці з троцькістсько-бухарінськими мерзенними зрадниками батьківщини, підлими найманцями фашистських розвідок”¹.

Саме звинувачення всіх церковних і релігійних діячів у цій брошурі прив’язане до процесу проти “право-троцькістського блоку”, що складає специфіку публікації брошури у 1938 р. На відміну від попередніх звинувачень православних наприкінці 1930-х рр. до фашистської ідеології прив’язано взагалі всіх релігійних діячів незалежно від приналежності.

Визначення авторкою в брошурі всіх тих, хто незважаючи на звільнення з парафій і закриття церков, продовжував здійснювати треби по селах в приватних помешканнях, знову таки кваліфіковане як “форми і методи контрреволюційної роботи служителів релігійних культів”². Вона так і пише про їх діяльність: “Бродять по колгоспах попи-“пересувки”, лагодять взуття і відра, хрестять, вінчають, хоронять, лудять посуд і... збирають шпигунські відомості, виконують диверсійні завдання, сіють контрреволюційні чутки і шкодять трудящим, як тільки можуть”³.

Підписаний у тому ж 1939 р. пакт Молотова-Ріббентропа між СРСР і Німеччиною, очевидно, ніяк не вплинув на ідеологічне протистояння, що зайвий раз свідчить про крайній цинізм влади щодо власних громадян, яким пропонувалось тепер в газетах читати про дружбу і спіробітництво з “гітлерівцями”.

Таким чином складні обставини міжнародного становища СРСР, зумовлені протистоянням комуністичної та фашистської ідеологій та діяльністю Комінтерну у 1920-1930-ті рр., суттєво вплинули на процес розгортання репресій проти церковних діячів всіх православних напрямів в УСРР. Карними органами влади було сформульовано відповідні кліше звинувачень у фашизмі, які по мірі здійснення арештів діячів УАПЦ (з 1930-го р. – УПЦ) застосовувались під час допитів і були зафіксовані в протоколах, а також у винувальних висновках при закінченні слідства.

Котовський Р.В.

Здобувач

Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1939–1941 рр.

У вересні 1939 р. розпочалися кардинальні зміни в релігійному житті західноукраїнського регіону. Радянська влада відразу повела лінію на повне підпорядкування цієї сфери духовного життя своїй політиці. Курс більшовицького партійно-державного керівництва спрямовувався на встановлення тотального світоглядного контролю над населенням західних областей України та цілковите знищення економічного фундаменту релігійних конфесій (націоналізація землі, майна, приміщень, фінансових активів). У дію запроваджувався декрет “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви” від 23 січня 1918 р. та положення “Про релігійні об’єднання” від 8 квітня 1929 р., які регулювали відносини між державою і церквою.

У західноукраїнському регіоні діяли чотири впливові релігійні конфесії: Римо-католицька (латинська), Греко-католицька (уніатська), Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), іудаїзм, а також Вірменська та нечисленні “малі церкви” (баптисти, євангельські християни, міжнародне товариство “Святого листа”, адвентисти, штундисти, “Християнська громада”) та ін. Рівень реально-го плюралізму у релігійній ділянці перевищував будь-які досягнення політичної сфери. Тоталітарний сталінський режим був зацікавлений в ескалації напруженості і підтримував православних там, де

¹ Шестакова М. Церковники і сектантські ватажки... – С. 1.

² Там само. – С. 16.

³ Там само.

переважали католики, й навпаки. Повертаючись до традицій Російської імперії, яка постійно докладала зусилля, аби знищити будь-які форми католицизму, радянська влада не мала до нього симпатій.

Пакт Молотова-Ріббентропа започаткував нову сторінку в історії церков регіону. Радянська влада у своїй політиці підійшла диференційовано до кожної конфесії, хоча на загал у школах були заборонені уроки релігії, діяльність релігійно-просвітницьких товариств, видавництво релігійної літератури, а громади обкладено непосильними податками. Відділення церкви від держави і школи від церкви базувалося на жорстких адміністративних заходах. Згідно з офіційною ідеологією – “ксьондзи, попи, рабини” були “вірними наймитами ворожих елементів”. Духовенство та відомі діячі відразу потрапили в поле зору НКВС. Ряд активних членів та священників було репресовано в першу хвилю арештів.

Релігійне життя сколихнула насильницька зміна статусу УАПЦ на Волині. Під тиском влади Російська православна церква (РПЦ) призначила патріаршим екзархом України П. Миколая, а всі ієрархи – архієпископи Олексій і Олександр, єпископи Полікарп, Симон і Антоній змушені були підписати письмову заяву про перехід під юрисдикцію Московської патріархії. З огляду на це, український характер церкви викорінювався, всі богослужіння здійснювалися церковно-слав'янською мовою¹. При цьому ні у духовенства, ні у вірних “згоди не питали”, навіть формальних зборів про зміну церковної юрисдикції, не вважали за доцільне проводити. Автокефалія сама у собі містить поняття організації церкви за засадах територіальності та національного визначення. У різні часи церкви трактували її по-різному, в залежності від політичної ситуації та вигоди. До того ж, на сьогодні ці принципи остаточно не визначені.

Головний удар влади спрямовувався проти Римо-католицької церкви (РКЦ), як носія державотворчої ідеї, розбитої і знищеної Німеччиною та СРСР – Польщі. Костьоли та монастирі, ксьондзи та монахи (також і Греко-католицької церкви) вважалися головними осередками антирадянської агітації (“контрреволюції”). Водночас, націоналізуючи землі, виробничі та фінансові активи, влада загалом толерувала ієрархів Римо-католицької і Греко-католицької церков, відклавши це питання на пізніше. Восени 1939 р. припинили діяльність Богословська академія, Перемишльська, Львівська, Станіславська єпархіальні духовні семінарії, Богословське наукове товариство. Священникам заборонили відвідувати хворих у лікарнях з метою сповіді, причастя чи похоронного обряду. Під радянські установи забиралася частина будівель церков, монастирів, молитовних будинків, костьолів, синагог, релігійних товариств.

Політика войовничого атеїзму відштовхнула частину населення, яка радо вітала приход нової влади. Особливі гоніння чекали на Греко-католицьку церкву на чолі з її митрополитом А. Шептицьким, яка користувалася серед українського народу авторитетом і довірою. У п'яти єпархіях та двох апостольських адміністраціях був митрополит, 10 єпископів, 2950 священників, 520 єромонахів, 1090 монахинь. Вона складалася з 3040 парафій, які об'єднували 4,37 млн. віруючих, 4440 храмів і каплиць, Богословської академії у Львові, п'яти духовних семінарій, двох духовних шкіл, 127 монастирів і монастирських домів².

Окремі партійно-радянські функціонери намагалися апробованими на території СРСР і УРСР методами вести боротьбу з “релігійним дурманом”. Зустрівши масовий пасивний опір населення, влада перейшла до політики вичікування, зміцнення своїх позицій. У партійних документах знаходимо широке обговорення “розмови священника із представником влади” – “один піп заявив голові сільради, що релігія тут настільки сильна, що ми вам будемо вказувати що робити, а не ви нам”³.

Громадяни, які виховувалися в Радянському Союзі в атмосфері безбожництва й войовничого атеїзму були здивовані наскільки західноукраїнське населення було “побожним і віруючим” (популярною була константа – “Без Бога ані до порога”). Глибока набожність виокремлювалася як одна із найістотніших рис українського національного світогляду. При зустрічі було прийнято цілувати руку священнику і українці-галичани обов'язково віталися словами “Слава Ісусу Христу!” – “Слава навіки Богу!”. У сільській місцевості віталися із кожною незнайомою людиною. Біля церкви у великі релігійні свята з піднесенням духом з'їжджалося багато народу із сусідніх сіл, цілої округи. Однак помітними стали уже переживання, тривога і страх, які переслідували місцевих жителів. Пропаганда релігійної нетерпимості була введена в ранг державної політики. Для того, щоб комуністична ідеологія стала домінантою персональної і колективної свідомості, необхідно було викоринити серед селянства традиційну релігійність.

¹ Ресня О.П., Лисенко О.Є. Українська національна ідея і християнство. – К., 1997. – 128 с.

² Марчук В. Українська Греко-Католицька Церква. Історичний нарис. – Івано-Франківськ, 2001. – 164 с.

³ Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО), – Ф. П-1. Оп. 1. – Спр. 5.

Однією з форм ведення антирелігійної пропаганди серед населення була визнана систематична лекційна робота, кінофільми, публікації у газетах і журналах. Партійні функціонери вважали, що подолати релігійність серед сільського люду можна читанням атеїстичних лекцій у клубах, колгоспах, МТС. Головна увага приділялася проблемі звуження сфери впливу релігії на суспільне оточення. Перед дирекціями й педагогічними колективами шкіл висувалася вимога не допускати, щоб учні відвідували церкви, максимально викоринювати релігію із свідомості нових радянських громадян. Антицерковна кампанія в регіоні мала свої особливості, що накладало певну специфіку на конфесійні процеси, зокрема, на Волині. Представники влади посилювали позиції Російської православної церкви.

Суспільний світогляд тоталітаризму, побудований на марксистсько-ленінсько-сталінській теорії, зіштовхнувся з іншими, котрі базувалися на релігійно-гуманістичних засадах напрацьованих століттями. Колосальний досвід, набутий більшовицькою партією за кілька десятиліть у плані знищення опонентів, через непевність політичного становища в умовах міжнародних політичних катаклізмів примінявся поступово. У пошуках відповіді на питання: “Чому возз'єднання ГКЦ з РПЦ не було проведено в 1939–1941 рр.?”, ми схильні вважати, що, виходячи із природи сталінського тоталітаризму, такий варіант розвитку подій розглядався. Центральне керівництво зважало на кілька обставин: у непевній ситуації в регіоні влада намагалася завоювати симпатії місцевого населення; далекоглядна політика митрополита А. Шептицького. На початку жовтня 1939 р. митрополит звернувся з пастирським листом “до духовенства”, в якому просив “повинуватися владі”, “слухати законів, оскільки цього вимагають “Божі закони”. З метою запобігання масових репресій проти духовенства і церкви, А. Шептицький запропонував дотримуватися політичної нейтральності. Особливо це стосувалося духовенства молодого віку, котре схилилося до націоналізму і критикувало радянський режим.

Церква знаходилася в усіх на виду і в силу свого суспільного призначення була зобов'язана проводити щоденну душпастирську діяльність. Радянська влада намагалася перетворити церкву на слухняне знаряддя своєї політики. Партійний керівник Станіславщини тов. М. Груленко наголошував своїм підлеглим: “Попи ведуть відкриту контрреволюційну роботу в церквах і костелах. Їх проповіді направлені проти Радянської влади. Я не хочу вас направити на те, що давайте ксьондзів бити. Прийде їх черга. Але тут треба зробити все грамотно. Треба вчитися на окремих фактах. Щодо землі. Зараз давайте не відбирати землю у попа. Через відомий проміжок часу ми попа розкладемо так, що від нього нічого не залишиться”¹.

Релігійне життя регіону характеризувалося змінами, зумовленими переходом на нові умови існування, відповідно до радянського законодавства та політичного курсу. Антирелігійна боротьба понизила рівень духовності, сприяла деморалізації. Релігійні аспекти не вписувалися в комуністичну модель суспільства, ставлення до людини як до “гвинтика” у державному механізмі. Радянська влада розглядала віруючих як великий “арсенал ворожих елементів”, що вели роботу проти держави. Наступ держави на церкву здійснювався брутальними методами, а віруючі піддавалися різноманітному тиску. Сталінський режим фактично розпочав “війну з релігією”, проводячи послідовну політику до її знищення. У релігійному світогляді влада вбачала загрозу монопольному впливу комуністичної ідеології.

За двадцять два місяці безбожницького більшовицького режиму у свідомості населення було вироблено почуття страху за своє життя, майно, непевність у завтрашньому дні. Надмірний драматизм, перешкоди у духовній самореалізації штовхали жителів західних областей України до своїх традиційних релігій. Церква мала високий авторитет і вплив на населення Східної Галичини, Західної Волині та Північної Буковини. Селянство, для якого релігійність була основою національного світогляду, певною мірою прагнуло захистити церкву та її служителів, стримати антицерковний радикалізм.

¹ ДАІФО. – Ф. П-1. Оп. 1. – Спр. 5.

Кязимова Г.Х.

Кандидат історичних наук, доцент
Одеський національний морський університет

**ВЛАДА І ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 1944–1953 рр.
(на матеріалах Одеської єпархії)**

Питання взаємовідношень держави та церкви на сьогоднішній день привертає увагу багатьох дослідників. Причина полягає в тому, що сучасне суспільство гостро відчуває дефіцит моралі, людяності, виявилось повністю дезорієнтованим у питаннях моральності. У зв'язку з цим, збільшений інтерес до питань релігії і церкви є характерною рисою сьогодення. У цьому плані важливим виступає питання ролі церкви, яка завжди була носієм великих і незмінних ідей, взаємовідносини і взаємовплив церкви і держави на різних етапах історії. З середини 80-х рр. цю проблему почали вивчати переважно за ознакою конфесійної або регіональної приналежності, особлива увага приділялася церковно-державним стосункам перед війною і в 1941–1944 рр. Цим питанням присвятив монографію та цілу низку статей М. Михайлуца, статті – Л. Владиченко, Ю. Помаз І. Луковенко та ін. Автор даної статті прагнув на прикладі Одеської єпархії показати суперечливі і непримиримі з боку радянської влади стосунки між релігією і державою з моменту звільнення Одеси від окупації і до 60-х рр., коли вектор цих стосунків різко мінявся.

У квітні 1944 р. Одеса і Одеська обл. були звільнені від німецько-румунської окупації й одесити з радістю чекали як звільнення, так і жорсткої реакції визволителів на їхнє життя під румунами¹.

Першочерговим завданням радянської влади, дійсно стало не лише відновлення зруйнованого господарства, а й відновлення марксистсько-ленінської ідеології, що “похитнулася” за роки війни, наріжним каменем якої був атеїзм. Вже на одному з перших засідань бюро Одеського обкому партії обговорювалося питання про морально-політичний настрій населення міста й області. Промовці підкреслювали, що “розтління населення проводилося через складну і розгалужену систему пропаганди як друкарської, так і усної, через газети, мистецтво, релігію і школу. У ідейному поневоленні людей релігійна пропаганда посідала одне з перших місць”². У жовтні 1944 р. обком партії зібрав обласну нараду, на якій підкреслювалась необхідність “...протиставити ворожій ідеології релігійної пропаганди свою контрпропаганду! Ці румуни – кукурудзяники і такого домоглися! Погляньте, що робиться – в будь-якому районі області – як настає “неділя” колгоспники не виходять на роботу! Ідуть молитися, а все інше їх не цікавить! Більш того, ми стикалися з такими фактами, що серед деяких вчителів цей релігійний дурман настільки сильний, що вчителька вдень читає лекції з біології, фізики, а увечері йде у церкву молитися богам, та і до того веде з собою своїх учнів! Другий факт, – шаліли пропагандисти, – який характеризує релігійний дурман полягає в тому, що наші товариші вирішили так – раз війна і покійний товариш Ярославський не з нами, помер, ніхто релігійною контрпропагандою не займається! До того ж, попи стали радянськими – моляться за уряд!” У зв'язку з цим ЦК прийняв спеціальне рішення “Про науково-просвітницьку пропаганду, про широку пропаганду природно-наукових знань, про методи боротьби з безкультур'ям і забобонами”. Оратори звертали увагу і на те, що в настільки складному і важливому питанні, яким є боротьба з ненависною релігією, вказівки товариша Сталіна про те, що кадри вирішують все і тут правильні – “в районах у підборі агітаторів був несерйозний підхід – шукали агітатора, а він знаходився в церкві, хрестив дитяти!”³.

В умовах післявоєнного часу газета нарівні з радіо – головне джерело інформації, рупор партії. Редактор обласної газети Лівшиц не лише з обуренням констатував факти “розгулу релігії” – “Я зайшов у церкву. Звичайний день. У ній священників 5-6 чоловік, всі сповнені почуття своєї гідності. Обстановка урочиста. Хто там стоїть? Від мала до стара і вони вимолювали в господа бога, щоб він зберіг життя їхніх мужів! (навіть на це люди не мали права!? – Автор). Були там навіть майори!”, і він звернувся до активістів: “А що ми протиставляємо цьому?” Лівшиц навіть не посоромився сказати таким же “лівшицам”, що він “поспішив вийти, щоб само-

¹. Державний архів Одеської області. (ДАОО). – Ф. 92. – Оп. 2. – Спр. 65. – Арк. 41-44.

². Там само. – Ф. 11. – Оп. 11. – Спр. 141. – Арк. 63-64.

³. Там само. – Арк. 34-37, 149.

му від цієї обстановки не стати віруючим! Чому у нас немає в клубах тієї чистоти, що в церквах, де люди упорядковують все? Не можна жаліти для цього засобів!” – закликав редактор¹.

Суперечливість питання ставлення держави до церкви в тому і полягала, що одночасно із закликами антирелігійної пропаганди радянська влада продовжувала позитивно ставитися до потреб церкви. У Постанові Ради Народних Комісарів СРСР від 1 грудня 1944 р. заборонялося закриття церков, що діяли, якщо вони були зареєстровані в установленому порядку. Завдяки цьому чисельність церков, молитовних будинків і монастирів в Одеської обл. з 1946 до 1949 р. зростала: якщо в 1946 р. церков і молитовних будинків було 190, в 1947 р. – 257, то в 1949 р. – 295, а монастирів – в 1946 р. – 1, в 1947 р. – 2, в 1949 р. – 3². До того ж, договором Одеського Виконкому і Святопантелеймонівського монастиря від 3 серпня 1944 р., будівля монастиря передавалася останньому в безстрокове користування. На аналогічних умовах переходили церкви в *безкоштовну* і *безстрокову* оренду приміщення Іллінського монастиря на вулиці Пушкінській³. Влада навіть контролювала виконання замовлень єпархії на автомобіль⁴, прислухалася до скарг парафіяльних священиків⁵.

Проте з 1949 р. ситуація істотно міняється. Починається черга розірвання договорів, і головною мотивацією виступав часто надуманий привід, що церква не виконує взятих зобов'язань, не ремонтує будівлі і таке інше⁶. В умовах жорсткого тиску на церкву під контроль була узятя навіть продаж церковних свічок і участь у ній промкооперації⁷. Не можна сказати, що населення повністю не діяло – наприклад, община церкви Троїцької в Одесі звернулася до Управління у справах архітектури з проханням дозволити відновити храм, що перебуває на обліку як пам'ятник архітектури. Відповідь не змусила себе довго чекати – “дана споруда, – надійшла відповідь, – неодноразово піддавалося перебудові і втратила свої первинні форми. Відновлення вважати недоцільним”. Але люди все ж не відступали відразу – переселенці з Дрогобицької обл., с. Рівня, яких переселили до міста Первомайськ, привезли з собою навіть церковне майно – одяг священиків, дзвони, книги, хрести – вони не уявляли свого життя без церкви!⁸. Напружені зусилля антицерковної влади якнайскоріше ліквідувати “руйнівний” вплив церкви, призвели до того, що через декілька років унаслідок цієї політики в м. Одесі діяли лише храм на честь ікони Казанської Божої Матері (на Пересипі), Свято-Троїцький (грецький) храм, Успенський і Іллінський храми, храми на Другому і Олексіївському кладовище (на Слобідці). У них служили всього 27 священиків, 9 дияконів, 10 псаломщиків⁹.

“Активність віруючих, – докладалося у Москву, – на рівні колишніх років. Відвідуваність православних храмів, які знаходяться на околицях, незначна – у будні – 30-40 чоловік, у свята – 700-800. Більшою популярністю користуються Успенський і Іллінський храми, але це за рахунок приїжджих з сільської місцевості”¹⁰.

До зовнішнього контролю додавався невсипущий внутрішній: докладалося, що в своїх проповідях священики славлять Бога, часто звертаються до віруючих з проханням молитися за мир на землі, прославляють миролюбну політику радянської держави. В той же час, “інформатор” з жалем підкреслював, що “При сповіданні нікому не дозволяється бути присутнім окрім священика, тому, дати конкретну оцінку бесіди при сповіданні неможливо. Особи, з якими духівництво розмовляло, нічого визначеного і конкретного про настрої священиків сказати не можуть. Будемо і надалі вивчати ці питання”¹¹.

Тяжке випробування, яке випало на долю радянського народу – війна – закінчилося. Закінчився і відступ комуністичної влади, який вона робила відносно церкви. Влада була і залишилася фарисейською як у ставленні до церкви, так і до всього народу.

¹ ДАОО. – Ф. 11. – Оп. 11. – Спр. 141. – Арк. 162-165.

² Там само. – Ф. Р-2000. – Оп. 3. – Спр. 170. – Арк. 132.

³ Там само. – Ф. Р-6677. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 1-2, 11.

⁴ Там само. – Ф. Р-2000. – Оп. 3. – Спр. 170. – Арк. 36.

⁵ Там само. – Ф. 11. – Оп. 12. – Спр. 609. – Арк. 60.

⁶ Там само. – Ф. Р-2000. – Оп. 3. – Спр. 174. – Арк. 178-193.

⁷ Там само. – Спр. 156. – Арк. 231-232.

⁸ Там само. – Оп. 5. – Спр. 170. – Арк. 332, 382.

⁹ Там само. – Ф. Р-1234. – Оп. 14. – Спр. 2. – Арк. 1.

¹⁰ Там само. – Арк. 3-4.

¹¹ Там само. – Арк. 17.

Сенченко Н.М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'ятокознавства НАН України і УТОПК

ВНЕСОК ПРОТОІЄРЕЯ МИКОЛИ ФАДДЕЙОВИЧА ЧОРНОПИЩУКА ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ СВЯТО-ТРОЇЦЬКОГО ХРАМУ НЕМИРІВСЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТІРЯ

Дослідження церковної історико-культурної спадщини є одним з актуальних напрямів вітчизняної історичної науки. Вивчення історії становлення, розбудови, збереження та відродження монастирів і храмів – як центрів духовності, культури, освіти України має як наукове так і практичне значення. У цьому контексті важко переоцінити роль окремих особистостей у врятуванні від загибелі не тільки окремих пам'яток церковного вжитку а й цілих монастирських комплексів та храмів. Вивчення, оприлюднення та збереження для історії їх подвижницької діяльності постає як нагальна потреба часу.

Відомий своєю славною історією Немирівський Свято-Троїцький жіночий ставропігійний монастир ще кілька десятиліть тому був приречений до знищення. Свято-Успенський і Свято-Миколаївський храми були знищені, залишився лише напівзруйнований Свято-Троїцький храм. «Іконостас із церкви Успіння було перенесено в селище Брацлав у Миколаївську церкву, а ікони із Миколаївського храму були перенесені у с. Рачки»¹. Лише завдяки подвижницькій діяльності протоієрея Миколи Фаддейовича Чорнопищука був врятований не тільки Свято-Троїцький храм, а й відродився монастир.

Як свідчать документи, після закриття Немирівського монастиря у 1951 р. колишні монастирські приміщення поділили між собою та продовжували активно освоювати нові власники: машино-тракторний стан, автотранспортне підприємство і дитячий будинок². У колишній Свято-Миколаївській церкві влаштували механічну майстерню (вона існує і сьогодні), у Свято-Троїцькій – склад запчастин, у Свято-Успенській – склад зерна, згодом там вирощували кролів. Храми монастиря продажували поступово руйнуватися. Святі храми навіть у такому зневаженому, напівзруйнованому стані були небезпечні для богоборчої влади, яка намагалася будь-що стерти їх з лиця землі. 18 березня 1958 р. комісія з посадових осіб різних організацій у складі: Рибалко О.С., Храпаненко О.П., Пелішенко В.М., Ореховського І.Л., Демковського П.Ф. і Чуркіна Є.І. оглянула приміщення колишньої Успенської церкви і встановила, що будівля знаходиться в аварійному стані і її належить негайно знести³. Успенський храм, який у свій час розписував видатний український художник І.М. Сошенко, де була похована ігуменя Аполлінарія, зусиллями якої збудовано монастир⁴, для нової влади ніякої цінності не являв, незважаючи на те, що з 1948 р. Немирівський монастир занесений до обласного реєстру пам'яток архітектури⁵. Рішення про знищення Свято-Успенського храму затвердив Вінницький облвиконком (рішення № 261 від 5 квітня 1958 р.). На це була дана згода і з Москви 9 травня 1958 р. (№ 972).⁶

Немирівський автотранспортне підприємство близько 25 років використовувало Свято-Троїцьку церкву як складське приміщення, а потім залишило її напризволяще. Мідну покрівлю розібрали, купол церкви почав руйнуватися, по стінах текла вода, у стінах з'явилися великі тріщини та пробоїни, через які бігали тварини. Верхню

*Свято-Троїцький храм монастиря.
Немирів. 1989 р.*

¹ Шенк Г.О. Історія культових споруд Немирова // Прибузькі новини. – 1992. – № 69.

² ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 1. – Спр. 162. – Арк. 14.

³ Там само. – Спр. 175. – Арк. 4.

⁴ С.П.В. Пятидесятилетний юбилей... // Подольские епархиальные ведомости. – 1895. – № 31. – С. 736.

⁵ ДАВО. – Ф. 4510. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 25д.

⁶ ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 1. – Спр. 175. – Арк. 2.

частину будівлі заселили голуби, ночами там кричали сови. Стан храму був жахливий. Ззовні церкву обнесли шлакобетонною стіною, яка закривала від сторонніх очей звалище сміття, будівельних відходів, брухту. Проте це нікого не хвилювало протягом довгих років. Нарешті ця спустошена, понівечена споруда набридла вищестоящим органам і Вінницький облвиконком

*Протоієрей Микола Фаддейович
Чорнопищук*

постановив: "...в смт. Немирів не використовується...колишня культова споруда. Об'єднанню вантажного автотранспорту... до 1 вересня 1984 р. вирішити питання про використання колишньої культової споруди в смт. Немиріві"¹. Незважаючи на унікальність² храм був приречений. Дізнався про це ний Немирівського округу, настоятель Свято-Миколаївської церкви смт. Брацлава протоієрей Микола Фаддейович Чернопищук.

Щоб врятувати Свято-Троїцький храм о. Миколай організував церковну общину, добився дозволу на його реставрацію, звільнивши церкву з-під плахи. Були труднощі, був ризик до самопожертви. Двічі довелось оббивати пороги аж у Верховній Раді України. Микола Фаддейович розпочав титанічну працю. Працював вдень і вночі, в дощ і сніг, спеку і холод довгих п'ять років. Де тільки не побував він за ці роки, вишукуючи засоби для відновлення храму, проїхавши на своїй "Ниві" 300 000 км.

На початку реставрації Свято-Троїцький храм відвідав владика Агафангел (сьогодні митрополит Одеський). Він був вражений жалюгідним станом храму: "Чекає на Вас, о. Миколай, важка ноша, але в цьому ми не можемо обіцяти допомоги, у нас немає таких коштів". Допомоги не було ні від кого. Розпочався збір пожертвувань, проте далеко не всі виявляли співчуття цій благородній справі.

Незабутнім став для немирівчан день 19 серпня 1992 р., коли на свято Преображення Господнього у Свято-Троїцькому храмі була відправлена перша Божественна літургія. Багато літ не чуючи Слова Божого, люди потягнулись до храму, де щире, натхнене слово о. Миколая, як добірне зерно, лягало у їхні серця, давало добрі сходи і гарні плоди. Люди згуртувались навколо о. Миколая, вбачаючи в ньому живий приклад служіння Богові. Поступово "Свято-Троїцька церква, яка була спустошена невірними та тривалий час була своєрідним символом людської бездуховності і байдужості, ожила з руїн. І сяючи золотавим хрестом на куполі, скликала православних християн на службу Богу, нагадавши всім нам про золотий храм великої душі отця Миколая"³. 7 березня 1996 р. на данні Священного Синоду УПЦ (журнал № 8) згідно рапорту Преосвященного Інокентія єпископа Тульчинського і кого прийнято рішення: "Благословити відкриття Свято-Троїцького жіночого монастиря у м. Немиріві Тульчинської єпархії". Причиною того, що монастир відкривався під новим іменем – на честь Святої Трійці, було те, що від колишнього Свято-Миколаївського монастиря залишився тільки один, відновлений о. Миколаєм Чернопищуком, Свято-Троїцький храм. Пам'ятними залишилися слова о. Миколая: "Я свою справу зробив, храм віродив. Люди з десяти населених пунктів вже мають де помолитися, схилити коліна перед Творцем. Тепер ви трудіться, творіть те, до чого вас покликав Господь". Він повернувся у

*Відновлений Свято-Троїцький
храм Немирівського монастиря*

¹ ДАВО. – Ф.Р. 2700. – Оп. 17. – Спр. 2987. – Арк. 49-50.

² Шамраєва А.М. Троїцькая церковь в г. Немирове Винницкой обл. – К., 1989. – С. 4-5.

³ Демиденко Т. Йому Бог дарує силу і насагу // Прибузькі новини. – 1997. – 22 листопада.

свт. Брацлав, де знову продовжив служіння у храмі святителя Миколая Чудотворця, у якому він прослужив більше 40 років, і який теж відродив у свій час.

14 листопада 1997 р. виповнилось 50 років пастирської діяльності митрофорного протоієрея о. Миколая Чернопищука. Після Божественної літургії у цей день безліч людей вітали ювіляра. За важку і натхненну працю у справі підняття з руїн і відбудови пам'ятки архітектури Свято-Троїцької церкви у м. Немирові та копітку роботу по відродженню християнської духовності о. Миколая було нагороджено грамотами митрополита Київського і всієї України Володимира та єпископа Тульчинського і Брацлавського Інокентія. Почесні Грамоти від обласної та районної державних адміністрацій вручили особисто їх керівники. Держава і церква високо оцінили наполегливу працю о. Миколая: він був удостоєний права служити Літургію з відкритими Царськими вратами; нагороджений орденом князя Володимира, орденом Преподобного Сергія Радонезького III ступеня і медаллю цього ж святого. Небагато священнослужителів, мають у своїй біографії таку важливу віху, як Помісний Собор Руської Православної Церкви, у якому брав активну участь і о. Миколай у 1971 р.

О. Миколай – ветеран Великої Вітчизняної війни, за відвагу та героїзм нагороджений багатьма бойовими орденами та медалями. У сімейному архіві о. Миколая зберігається дорогоцінна реліквія – трикутний солдатський лист з військової частини, у якій проходив службу о. Миколай, до його батька Фаддея Максимовича Чернопищука.

“Австрия 21/4 – 45 г. Здравствуйте уважаемый т. Чернопищук Фаддей Максимович. Отвечая на Ваше письмо, присланное на имя командира части, сообщаем, что Ваш сын Николай в последних боях за освобождение Венгрии севернее озера Балатон с честью погиб на славном посту в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. С приветом к Вам его боевой товарищ Базанов Сергей Николаев. п/п. в/ч 209 – с”.

Цього листа рідні отримали за день до Перемоги – 8 травня 1945 р., а ще через два тижні повернувся, живим (!) о. Миколай. Повернувся з твердим наміром все подальше життя присвятити служінню Богу. Його батько – священик, який пережив страшні 1930-ті р., тому й просив сина обрати інший шлях у житті. До війни Микола Чернопищук був студентом Одеського політехнічного інституту. Але ті останні бої біля озера Балатон змінили все його подальше життя – сповнили серце глибокої вдячності до Бога, Який чудом врятував його від вірної смерті, додали рішучості і сміливості. Не часто розповідав о. Миколай про ті страшні дні війни, коли вони, молоді солдати, пішки пройшли всю Європу, до кісток стираючи ноги у чоботах. А потім... суцільний вогонь біля озера Балатон. Горіло все – земля і небо. “Господи, якщо Ти виведеш мене з цього пекла, я Тобі довіку служитиму” – дав обітницю Микола. Повернувшись з фронту він продовжив навчання вже не в інституті, а в Одеській Духовній семінарії. 9 листопада 1947 року о. Миколай вперше в житті переступив поріг Царських врат і ввійшов до Свята Святих – вітваря храму як священнослужитель. Того ж дня єпископ Вінницький і Брацлавський Яків висвятив його на диякона, а 14 листопада того ж року – на священника. У послужному списку о. Миколая зазначається: “Скромн, прилежен, послушен, отличного поведения. Кроткого нрава, хорошо обходится с прихожанами, истово и благолепно служит, проповедует. Пастырь добрый. Деятельный благочинный”.

Згідно з рішенням 14 сесії Немирівської міськради 22 скликання від 25 лютого 1998 р. першим серед жителів району Почесним громадянином м. Немирова став саме о. Миколай Чернопищук. Він являвся також Почесним громадянином смт. Брацлава. Указом Президента України Л. Кучми у 1999 р. за багаторічну плідну церковну діяльність і вагомий особистий внесок в утвердження засад християнської моралі в суспільстві його нагороджено відзнакою Президента України – орденом “За заслуги” III ступеня. У зв'язку з високою державною нагородою надійшло вітання від Управління у справах національностей, міграції та релігій Вінницької облдержадміністрації, у якому, зокрема, зазначалось: “Це знаменна подія не тільки у Вашому подвижницькому житті, а й для усєї громадськості області. Ви є визнаним пастирем православної церкви, ревним служителем істини Божої. Подільський люд цінує Вас за невтомну та самовіддану працю, спрямовану на відновлення духовних скарбів, утвердження в суспільстві вічних християнських ідеалів, відбудову православних святинь – храмів. Ваші здобутки на ниві церковного

служіння є незаперечними, заслуговують на всіляку пошану і вже назавжди вписані на сторінки історії нашого Подільського краю. Нехай же довгі роки сходять на Вас благодать Господня та невичерпно б'ють джерела Вашого розуму, людяності та духовної щедрості". Однак найвища нагорода доброму Пастиреві – щира любов та сердечна вдячність людей, яких він привів до Бога, віддаючи кожному часточку своєї душі.

Його серце перестало битися 11 січня 2001 р. Минуло 10 років з дня смерті Миколи Фаддєйовича Чернопишука. Проте, сьогодні, кожний, хто приходить до величного монастирського храму згадує о. Миколая, якому завжди будуть вдячні і наступні покоління, за врятування неповторної перлини Подільської землі.

Львова О.Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

ІДЕЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ОЧИМА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ

Право адресоване людині, однак, втілюючись у нормативно-правових актах держави, воно обмежується у своїй дії часовими параметрами, територією та колом осіб, які проживають на території даної держави.

Однак, чи завжди такі межі дії права є граничними для його дійсного буття? Чи завжди особові, територіальні та часові виміри існування (чинності) права породжують його до життя чи, навпаки, припиняють дію права? Чи може право просто "бути" не залежно від, так би мовити, "людського дотику"?

Нині в країні спостерігаються процеси опосередкованого впливу релігії (християнства) на формування і дію права, що проявляється у генезі нових правових норм чи інститутів або гальмування цього процесу (наприклад, суспільна дискусія щодо можливості правового закріплення евтаназії, штучного переривання вагітності, одностатевих шлюбів тощо).

Крім того, релігійний вплив відображається у визначенні еволюційного руху правової системи в цілому та забезпеченні її стабільності. Так, гуманізація правових систем західних країн у вигляді заборони смертної кари, відмови від жорстких та принижуючих покарань, пом'якшення умов відбування покарань, розширення обсягу соціальних прав людини має яскраво виражене християнське забарвлення¹.

Християнське освячення ідеї природних прав людини неминуче відобразилося на уявленні про сутність права. На місце морального закону християнство поставило премудрість і волю Божу як джерело морального закону. Відповідно до цього повинно було змінитися й уявлення про природне право, яке вже не здавалося проявом безликої природи і стало розглядатися як відображення божественної справедливості відповідно до задуму Творця².

С. Рабінович пише, що сучасна ідея прав людини походить саме з християнської концепції свободи з урахуванням того, що цей зв'язок перебуває виключно в площині ідей, але аж ніяк не у площині соціальної практики християнства³.

¹ Вовк Д. Співвідношення права і релігії у християнській правовій традиції: етап пост секуляризації // Вісник Академії правових наук України: зб-к наук. пр. / редкол.: В.Я. Тацій та ін. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 62.

² Тарановский В.В. Учение о естественном праве // Из журнала Министерства Юстиции. – 1916. – Март. – С. 5-6.

³ Рабінович С.П. Права людини у природно-правовій думці католицької церкви (за матеріалами соціальної доктрини католицизму) // Праці Львів. лабораторії прав людини і громадянина НДІ держ. буд-ва і місц. самоврядування АПРН України / Редкол.: П. Рабінович та ін. – Серія 1: Дослідження та реферати. – Львів, 2004. – Вип. 7. – 198 с.

Суспільна практика показує, що найбільш ефективно утверджуються права громадянина, людини там, де пристрасть до свободи пов'язана з моральним почуттям обов'язку і відповідальності, там, де дух свободи сповнений поваги до особи, її гідності та прихильності до правового порядку. Особливість духовного ставлення людини до світу є те, що світ для неї постає як об'єкт одухотворений, в якому панують гармонія і правда, а не є виразом процесу пасивного споглядання.

Звичайно, не усі сприйматимуть релігійні цінності як основу існування права, правотворчості, проте варто зважати на глобальне порушення основ права та соціальну несправедливість сучасного суспільства. Більшість випадків грубого порушення прав людини у ХХ ст. відбувалося саме в країнах з атеїстичним режимом¹.

Схоластики, які вміщували в природу Бога “есенцію” усього істинного і належного, вбачали основний тип природного права в так званій “есенціальній” справедливості Бога і виводили норми природного права, зокрема, права людини з тих чи інших Божих характеристик. Оскільки людина вважалася створеною на образ Божий, то цілком послідовно стверджувалося, що норми природного права написані також і в людській совісті. Однак через гріхопадіння образ Божий був спотворений у людині, але не знищений².

У Святому Письмі немає терміна “природний закон”, але позначена цим словосполученням реальність виразно прочитується, хоча не в автентичному значенні і не завжди однаковою мірою.

При цьому біблійне вчення застерігає від порушення норм природного права. Цінність Старого Завіту полягає в тому, щоб поряд із описом створення Всесвіту даються настанови людям не порушувати природні закони Всесвіту. Згідно з ними людина має формувати норми поведінки, моральні, правові норми (позитивні)³.

Держава, де панує право, передбачає процес узгодження загальнообов'язкових правил поведінки з суб'єктивними інтересами учасників правових відносин. Людина в правовій державі виступає не об'єктом, а суб'єктом, творцем права. Її основні права і свободи є найвищою цінністю. За ними визнається невід'ємний та невідчужуваний характер. Держава божественного закону уособлює в собі постійність та незмінність стандартів життєдіяльності, що витікають із всезагального порядку всесвіту⁴.

Ще в XII ст. Фома Аквінський розвинув ідею Августина Блаженного про те, що держава і право – від Бога, людський закон не повинен суперечити закону божественному.

Дана ідея на сучасному етапі демократичних перетворень певним чином відображається у принципі верховенства права, який є характерною рисою правової держави.

Одвічними цінностями концепції природного права є право людини на життя, свободу, власність, право на повагу до себе та гідний спосіб життя, вони є чинниками формування морального кодексу особистості, її правової свідомості. Вони ж сприяють вирішенню проблем політичного, економічного та духовного життя суспільства, проблем соціальної сертифікації суспільства⁵.

Р. Папаян пише, що основою природного права стали божественні якості людини, природне право – основою законодавства (позитивного права), закон – фундаментом держави. Держава, яка постійно піддається змінам, не повинна вступати в протиріччя з найвищою метою, якою є те, щоб створена спільнота людей неодмінно слугувала збереженню Божого Духа в кожному індивіді.

Десять заповідей, які є основою біблійних законодавчих норм, є нічим іншим, як твердженням, що природні права універсальні і рівною мірою стосуються усіх людей, адже визначають умови забезпечення прав не того, до кого звернені, а усіх інших людей. “Не вбивай” – це забезпечення загального права на життя; “Не роби собі кумира” – забезпечення загальної свободи; “Не свідчи неправдиво” – забезпечення права на істину, правдиве слово, отримання вір-

¹ Карась А.Г. Роль релігійних цінностей у процесі формування права // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 59.

² Спекторский Е. Естественное право у протестантских авторов XVI века. – Ярославль, 1914. – С. 7-10.

³ Сливка С. Природне та надприродне право: У 3-х частинах. – Ч. 1: Природне право: історико-філософський погляд. – К., 2005. – С. 48, 51.

⁴ Салыгин Е.Н. Теократическое государство. – М., 1999. – С. 66-67.

⁵ Культенко В.П. Історико-філософська реконструкція концепції природного права в контексті аналізу перехідних суспільств: Автореферат дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05. – К., 2004. – С. 13.

ної інформації; “Не чужолож” – забезпечення права на сім'ю; “Шість днів працею, а день сьомий не роби ніякої справи” – забезпечення права на працю та відпочинок; “Не кради” – забезпечення права на власність. Так, усі заборони заповідей є гарантією загальності природного права, й та організація суспільства, яку можна спостерігати протягом біблійних подій, представляє собою механізм реальної дії прав, якими була наділена людина з самого початку¹.

Р. Папаян також звертає увагу на те, що права людини ніде в Біблії не проголошуються – вони реконструюються із тексту Священного Писання. Як тільки-но йде мова про забезпечення прав усіх, про створення механізмів такого забезпечення, – ось тут і з'являється необхідність у позитивному праві – письмовій фіксації тих чи інших норм. Будь-яке право імпліцитно включає в себе і обмеження. Заповіді активізують саме цей, імпліцитно включений у право, елемент заборони: вони проголошують не права, а якраз навпаки – обмеження, заборони замаху на права інших. І саме з них починається сфера позитивного права, яка потребує юридичного оформлення, у такому значенні вони є початком законодавства в прямому розумінні цього слова².

У зв'язку з цим слід підкреслити важливу роль християнської церкви в поширенні християнських цінностей саме як одного із засобів оцінки справедливості самого права у правовій державі. І, як, відповідно до християнського вчення, людина є вінцем Божого творіння у Всесвіті, так і людина нині визнається найвищою соціальною цінністю у державі (ст. 3 Конституції України 1996 р.).

Як суб'єкт політичного життя християнська церква наділена величезним потенціалом здійснювати вплив на правову політику держави, особливу щодо утвердження основних прав та свобод людини. Зокрема церква у випадках потреби (суспільної, церковної) може: а) з релігійно-церковних позицій оцінити ситуацію в державі, суспільстві, міжнаціональні, міждержавні відносини тощо з метою оприлюднення ставлення церкви до цих проблем, досягнення соціального порозуміння, миру та злагоди, формування певної думки віруючої спільноти до актуальних суспільних проблем тощо; б) сприяти нормалізації ситуації в державі, суспільстві, де боротьба політичних сил набула критичного рівня і загрожує соціальній стабільності чи ескалації суспільної конфліктності; в) поширювати в суспільстві ідеали соціальної справедливості, гуманізму, терпимості до інакше думаючих, духовної ідентичності тощо, осуду явищ політичного життя, що становлять загрозу для духовності, культури, моралі в широкому (не лише релігійному) їх розумінні; г) оприлюднювати власне бачення актуальних проблем у державі, державної політики за кордоном, у суспільстві тощо³.

Російська православна церква висловила власну концепцію щодо прав людини, яка найшла вираз в “Основах вчення Російської православної церкви про гідність, свободу і права людини”, що були прийняті на Архієрейському соборі у червні 2008 р.

На думку РПЦ, вадами інституту прав людини у державі є те, що чим більше розвивається інститут прав людини, тим менше законодавець враховує моральні виміри життя і свободу від гріха. Крім того, РПЦ підкреслює той факт, що всі права людини, – і громадянські, і політичні, й економічні, і соціальні, і культурні є однаково важливими і неподільними. Проте права людини передусім потрібні їй для того, щоб, володіючи ними, вона могла найкращим способом виконувати своє високе призначення “подобі Божої”, свій обов'язок перед Богом і церквою, перед іншими людьми, сім'єю, державою, народом та іншими людськими спільнотами.

Однак у сучасній концепції прав людини моральна основа людської особистості є мінімальною, і дуже рідко хто пам'ятає, що права нерозривно пов'язані з обов'язками і відповідальністю. Основним завданням інституту прав людини є захист інтересів кожної людини та суспільства в цілому⁴.

¹ Папаян Р.А. Християнские корни современного права. – М., 2002. – С. 177-178.

² Там же – С. 179-180.

³ Климов В. Церква в Україні як об'єкт і суб'єкт політичного життя суспільства // Церква і політика: від президентських виборів 2004 року до парламентських виборів 2006 року. Матеріали Круглого столу 17-18 лютого 2005 року / Упорядники А. Колодний та Л. Пилипович. – К., 2005. – С. 137.

⁴ Цебенко С. Права людини та християнські цінності (у світлі новітніх документів Російської Православної Церкви) // Зб-к наук. пр. Львів. держ. ін-ту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола. – Серія “Юридичні науки” / за заг. ред. О.І. Сушинського. – Львів, 2010. – Вип. 4. – С. 67-70.

Макаренко Л.О.Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України**ВПЛИВ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ НА ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ ОСОБИ**

Україна робить перші кроки в своєму державному, культурному і духовному відродженні. Національне відродження – це якісне оновлення багатогранного життя, яке передбачає всебічний розвиток українського суспільства і забезпечує невідступний поступ вітчизняної культури, науки, освіти, економіки, духовності.

Людству в цілому і кожному народу зокрема, необхідна морально-ціннісна, правова система координат. Наповнюючи суспільне буття і свідомість, правові цінності слугують джерелом, “контрольними еталонами” мотивації вчинків людей.

Останнім часом до таких цінностей стали відносити і релігію, зокрема християнську. Адже дослідження питання впливу релігії як соціального регулятора та церкви як міцної духовної інституції на формування права обумовлюється необхідністю підвищення рівня правосвідомості та правової культури як самих громадян, так і посадових осіб, які покликані застосовувати право.

Релігія, як певна ціннісно-нормативна система, обумовлює і юридичну поведінку людей, оцінюючи її з точки зору відповідності нормам християнської моралі, основним принципам християнського віровчення.

На певному етапі розвитку суспільства норми релігії і права часто виступали як єдине ціле в якості єдиного механізму регуляції поведінки людей по відношенню до Бога, церкви, один одного.

Як пише В. Оккенфельс, нічим не можна замінити церкву як інстанцію, що проголошує та поширює сенс буття й моральні цінності. Правова соціальна держава, побудована на засадах свободи, живе завдяки ціннісним передумовам, які вона сама не може ані обґрунтувати, ані поширювати, ані гарантувати. До таких ціннісних принципів належать, передусім, усвідомлення особистої гідності кожної людини¹.

Критерії, засновані на релігійному світогляді, виступають як історично виправдані цінності, успадковані протягом тисячолітнього буття. Саме церква увесь час була опорою системи світоглядних і створюваних етнічних цінностей, без яких не могли існувати ані держава, ані нація. Результатом дії таких є, зокрема, відповідне формування правової культури особи.

На стані правової культури позначаються зміни історичних умов. Однак перехід до нового якісного стану правової культури не може супроводжуватися повною відмовою від попередніх правових надбань. У правових цінностях і традиціях сконцентровано позитивний досвід попередніх поколінь, який дозволяє суспільству обрати оптимальний шлях подальшого державно-правового розвитку².

Правову культуру, вважає В. Нерсесянц, можна назвати “другою природою” (“другою натурою”). Однак “друга природа” не механічна прибудова до базової “першої природи, а культурна трансформація, культуризація і культивация всієї (єдиної) природи окремих людей і народів”³.

Поняття “правова культура” відображає складний зміст реального соціального явища – права, яке, на наш погляд, може розглядатись як на рівні особистості, коли акценти зміщуються в сторону особистих якостей і властивостей індивіда, так і на рівні універсальних узагальнень, коли йдеться про правову культуру суспільства в цілому. Це широкий погляд на культуру як на

¹ Оккенфельс В. Суспільне завдання церков у житті держави / Релігія і суспільство в Україні: фактори змін. Матеріали міжнародної конференції. – К., 1998. – С. 58-59.

² Яковюк І.В. Правова культура як характеристика якісного стану правової системи // Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Харків, 2008. – Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / За заг. ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – С. 649-650.

³ Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. – М., 2001. – С. 43.

категорію, що охоплює всі цінності, створені людством у процесі його духовної та матеріальної діяльності.

З нашого погляду, високий рівень правової культури людини і суспільства, в якому функціонують ефективні механізми відтворення її цінностей, є умовою формування в Україні демократичних засад життєдіяльності. Правова культура є основою відтворення в суспільстві правового досвіду, розвитку інтелектуального, духовного потенціалу народу, утвердження цілісної системи світоглядно-ціннісних орієнтацій.

На думку О. Скакун, завданням культури, в тому числі правової, є створення морально-правового клімату в суспільстві, який гарантував би особі реальну свободу поведінки в поєднанні з відповідальністю перед суспільством, забезпечував її права, соціальну захищеність, повагу її гідності, тобто поставив би людину в центр економічних, соціальних, політичних, культурних процесів¹.

Найважливішим ціннісним критерієм як права, так і правової культури є мораль. Закономірності розвитку всіх внутрішніх переконань, ідей, стереотипів, вчинків людини виявляються насамперед через мораль, її норми, принципи, правила.

Головну парадигму християнської моралі становить ідея гуманізму. Власне, весь європейський соціокультурний комплекс мусить завдячувати саме християнству за те, що воно утвердило в його межах високий гуманізм і цінності, що походять з християнської традиції.

Християнські моральні цінності – це керівні принципи для людської поведінки, дороговкази для щоденного співжиття в суспільстві з точки зору Бога, який не лише створив людину, а й розробив для неї найоптимальніші моральні норми, що гарантують щастя кожному, хто їх дотримується. Християнська моральність втілила загальнолюдське, безумовно цінне, а саме – принципи любові до ближнього, поваги до нього як до особистості і визнання за нею її безумовної цінності.

Нині все більше вчених в Україні усвідомлюють, що християнські моральні цінності та християнська мораль – це ті чинники, які врятовують націю. Сьогодні в нашій державі існують передумови для того, щоб християнські моральні цінності були покладені в основу морального виховання підростаючого покоління. Однією з них є давня християнська традиція в Україні². Християнство не нав'язує себе силою. Починаючи з самого раннього віку, кожна дитина має право за порадою батьків вивчати або не вивчати релігію. Ніхто не має права змушувати вірити, але водночас ніхто не може й позбавити її цього права, заборонити пізнавати засади християнства.

З традиційно-християнської точки зору сутність морального виховання полягає в тому, що людина розкриває та утверджує в собі природну схильність до добра та готовність відстоювати його в собі і в навколишньому житті. Це виховання зорієнтоване на засвоєння людиною абсолютних вічних норм співжиття, які носять універсальний характер.

Метою такого виховання є розвиток у людини свідомого ставлення до суспільно необхідних норм поведінки, перетворення моральних принципів на особисті переконання, які складають ядро індивідуальної свідомості, що організує інші його елементи: знання, уявлення погляди, почуття. Мораль християнського виховання полягає в тому, що воно спрямоване на досягнення єдності інформаційних, ціннісних та вольових сфер свідомості (поєднання знань, переконань та дій). Оволодіння моральними принципами у процесі виховання означає перетворення вищих цінностей суспільства на факт свідомості і поведінки людини. Єдність свідомості та діяльності становить основу моральної культури особистості³.

Довіра зазвичай вважається важливим показником, що свідчить про рівень прийнятності норм та цінностей суспільства та його інституцій особою. Саме суспільні цінності та норми (в тому числі і правові, як один із видів соціальних норм), що поділяються всіма або принаймні

¹ Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків, 2001. – С. 469.

² Павленко П. Християнська моральна доктрина і національно культурне відродження України // Християнство і духовність: Зб. матеріалів другої міжнар. наук. конф. циклу наук. конф. “Християнство: історія і сучасність” / Редкол.: А.М. Колодний (голов. ред.) та ін. – К., 1998. – С. 51, 56.

³ Луцький І. Християнська етика як методологічний фундамент права в період відродження української державності // Юридична Україна. – 2009. – № 10. – С. 11.

більшістю членів суспільства і визначають поведінку особи як по відношенню до інших осіб, так і до суспільства в цілому.

Особливістю сучасного українського суспільства є відсутність не лише загальноприйнятих суспільних цінностей, а й чітко сформульованих і прийнятих усіма його членами суспільних цілей. На всіх рівнях держави і суспільства немає усвідомлення, куди власне рухається наше суспільство і на яких засадах відбувається цей рух¹.

Цілком очевидно, що в результаті засвоєння християнських цінностей, вірувань, норм, правил і ідеалів відбувається формування особистості і регулювання її поведінки. Якщо процес соціалізації припинився в масовому масштабі, це призвело б до загибелі культури.

Підсумовуючи вищезазначене, наголосимо, що нині в нашій державі існують передумови для того, щоб в основу морального виховання підростаючого покоління були покладені християнські цінності. Саме вони та християнська мораль – це ті засади, які порятовують націю. Адже християнство в Україні має більш як тисячолітню історію і воно стало невід’ємною складовою культури українського народу. І чи не головна роль у даному процесі, безумовно, належить такій духовній інституції, як християнська церква. Саме вона в усі віки була носієм християнської моралі та поширювала свій могутній позитивний вплив практично на усі сфери життя особи, суспільства та держави, у тому числі й на формування правової культури та підвищення її рівня.

¹ *Паращевін М.* Соціальна солідарність в українському суспільстві: тенденції змін // Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін / За ред. В. Ворони, М. Шульги. – К., 2004. – С. 450.

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011